

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2025
№ 3

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/i-tit/FP_index

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет,
протокол № 2 від 24.09.2025 р.

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **24.09.2025 р.**

OPEN ACCESS УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347693>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю **"юридичні науки"** за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

Періодичність видання: 4 рази на рік

ISSN **1995-6134 (Online)**

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), **перереєстровано** відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, проф.

Головко О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Христинченко Н.П. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**
Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:
А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**
Режим доступу до публікацій журналу:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 2 dated September 24, 2025**

Signed for publication and distribution to the Internet **24.09.2025**

UDC 34+35

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347693>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law

Frequency of publication: 4 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "B" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Nadiia Khrystynchenko LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Староста В.І. Професійна підготовка поліцейських в умовах трансформації державної безпеки: адміністративно-правовий вимір.....	6
Мельник В.В. Організаційно-правові засади державного нагляду у сфері пожежної безпеки	14
Деркач Е.М. Тенденції розвитку транспортної політики України та модернізації транспортного законодавства в контексті євроінтеграції	20
Загика В.М. Поняття та особливості територіальної оборони як складової національної безпеки України	29
Гетманець О.П., Добровінський А.В. Правовий механізм державного фінансового моніторингу як інструмент захисту інтересів правоохоронців ...	35
Гулеватий І.Д. Загальноправові та спеціальні принципи взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України.....	44
Петухов А.Ю. Правове регулювання цифрових договорів та електронного підпису в Україні: виклики і перспективи.....	52
Помазан О.О. Особливості діяльності Державного бюро розслідувань як суб'єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану.....	59
Завірюха В.В. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання	65
Зозуля О.І. Особливості захисту прав національних меншин (спільнот) України.....	72
Музичук Е.О. Особливості правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції під час дії правового режиму воєнного стану.....	91
Христинченко Н.П., Бурма С.К. Автономія права ЄС та межі суддівського плюралізму: проблема окремих думок у суді Європейського Союзу	100
Сербенюк С.О. Завдання та принципи міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в Україні	113
Лантінов Я.О. Системна гіпотеза об'єктів злочинів і кримінальних проступків як діяльності: подолання доктринальних суперечностей та орієнтири демократичної кримінальної політики	122
Падалка А.М. Щодо довіри населення в процесі адміністрування діяльності Служби безпеки України.....	133
Колодяжний М.Г. Параметри функціонування кримінологічної системи України	140
Яцина А.Е. Рівні взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони	149
Машніцький В.А. Система суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері та особливості їх адміністративно-правового статусу.....	156
Онацький В.І. Правові засади діяльності Генерального штаба Збройних Сил України як суб'єкта військового управління з планування оборони держави	163
Саруханян А.С. Організаційна структура контролю за банківською діяльністю та специфіка компетенцій його суб'єктів	171
Шаптала Є.Ю. Особливості корупції у судовій системі як об'єкту адміністративно-правового впливу	179
Кузьмін П.П. Система суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції.....	185

CONTENT

Starosta V.I.	Professional Training of Police Officers in the Context of State Security Transformation: Administrative and Legal Dimension.....	6
Melnyk V.V.	Organizational and Legal Foundations of State Supervision in the Field of Fire Safety.....	14
Derkach E.M.	Trends in Developing Ukraine's Transport Policy and Modernizing Transport Legislation in the Context of European Integration.....	20
Zahyka V.M.	Concept and Features of Territorial Defense as a Component of Ukraine's National Security.....	29
Hetmanets O.P., Dobrovinskyi A.V.	Legal Mechanisms of State Financial Oversight as a Tool to Protect Law Enforcement Interests.....	35
Hulevatyi I.D.	General and Special Principles of Interaction of the National Police with Other Entities of the Security and Defense Sector of Ukraine.....	44
Petukhov A.Yu.	Legal Regulation of Digital Contracts and Electronic Signatures in Ukraine: Challenges and Prospects.....	52
Pomazan O.O.	Peculiarities of the Activities of the State Bureau of Investigation as a Law-Enforcement Entity under the Legal Regime of Martial Law.....	59
Zaviriukha V.V.	Administrative and Legal Mechanism for Securing the Rights of Persons Serving Criminal Sentences.....	65
Zozulia O.I.	Features of Protection of the Rights of National Minorities (Communities) of Ukraine.....	72
Muzychuk E.O.	Features of Legal Regulation of Criminal Police Units' Activities under Martial Law.....	91
Khrystynchenko N.P., Burma S.K.	A Autonomy of EU Law and the Limits of Judicial Pluralism: The Problem of Separate Opinions in the Court of Justice of the European Union.....	100
Serbenyuk S.O.	Objectives and Principles of International Cooperation in Higher Education in Ukraine.....	113
Lantynov Y.A.	Systemic hypothesis of the objects of crimes and criminal misdemeanors as activity: overcoming doctrinal contradictions and guidelines for democratic criminal policy.....	122
Padalka A.M.	On Public Trust in the Administration of the Security Service of Ukraine.....	133
Kolodyazhny M.G.	Parameters of the Functioning Of the Criminological System of Ukraine.....	140
Yatsyna A.E.	Levels of Interaction between the Security Service of Ukraine and Other Entities of the Security and Defense Sector.....	149
Mashnitskyi V.A.	The System of Entities Counteracting Corruption Offenses in the Tax Sphere and the Features of Their Administrative and Legal Status.....	156
Onatskyi V.I.	Legal Principles of the Activities of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine as a Subject of Military Management for Planning the State's Defense.....	163
Sarukhanian A.S.	Organizational Structure of Control over Banking Activities and the Specifics of the Competences of Its Subjects.....	171
Shaptala Y.Y.	Features of Corruption in the Judicial System as an Object of Administrative-Legal Influence.....	179
Kuzmin P.P.	System of Actors Ensuring Discipline and Legality in the Activities of the National Police.....	185

УДК 351.74:351.746:378.14

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746280>

В.І. СТАРОСТА,

начальник відділу юридичного забезпечення Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0615-5978>

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

V.I. STAROSTA,

Head, Legal Support Department, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0615-5978>

PROFESSIONAL TRAINING OF POLICE OFFICERS IN THE CONTEXT OF STATE SECURITY TRANSFORMATION: ADMINISTRATIVE AND LEGAL DIMENSION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Питання забезпечення державної безпеки в умовах гібридної війни, масштабних викликів тероризму, посилення інформаційної загрози та кримінальних викликів актуалізує потребу в якісному оновленні системи професійної підготовки поліцейських. Йдеться не лише про формування навичок правозастосування, а про виховання кадрів, здатних працювати в умовах високої правової відповідальності, поваги до прав людини та дотримання міжнародних стандартів. Особливої ваги набуває ефективне адміністративно-правове регулювання діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які є базовою інституцією для формування професійної поліцейської ідентичності. **Метою** є комплексний аналіз адміністративно-правової природи закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, з урахуванням трансформації державної безпеки в умовах сучасних загроз. **Методи.** Використано системний підхід для визначення структури підготовки кадрів сектору безпеки; формально-юридичний метод – для аналізу чинних нормативно-правових актів; компаративний – для порівняння із зарубіжними моделями; історико-правовий – для визначення етапів становлення національної системи професійної підготовки поліцейських; логіко-семантичний – для уточнення термінологічного апарату. **Результати.** Визначено правові основи функціонування ЗВО зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН); проаналізовано структуру професійної підготовки поліцейських та встановлено потребу в її оновленні; з'ясовано адміністративно-правові особливості регулювання діяльності ЗВО СУН; здійснено порівняльний аналіз міжнародних стандартів підготовки поліцейських та виявлено прогалини в національній системі; сформульовано рекомендації щодо адаптації системи підготовки до сучасних викликів у сфері безпеки на основі міжнародних підходів. **Висновки.** Професійна підготовка поліцейських потребує нормативно визначеного адміністративно-правового забезпечення, що гарантує відповідність освітнього процесу державній політиці у сфері безпеки. ЗВО зі специфічними умовами навчання є базовими інституціями формування кадрів для сектору безпеки, поєднуючи освітню і управлінську функції підготовки до служби в умовах правових та організаційних обмежень. Реформування системи має спиратись на національні освітні традиції та міжнародні стандарти, з акцентом на відкритість до інновацій, дотримання прав людини і демократичних цінностей. Професійна освіта поліцейських має забезпечувати розвиток фахових, правових, етичних і управлінських компетентностей, необхідних для ефективного виконання службових обов'язків у правовій державі.

Ключові слова: *заклади вищої освіти; специфічні умови навчання; об'єкти; адміністративно-правове регулювання; сутність; особливості; поліцейські; правоохоронні органи*

Problem statement. The issue of ensuring national security in the context of hybrid warfare, large-scale terrorist threats, intensifying informational risks, and criminal challenges highlights the urgent need to update the professional training system for police officers. This involves not only the development of law enforcement skills, but also the cultivation of personnel capable of working under conditions of high legal responsibility, respect for human rights, and adherence to international

standards. Special attention must be given to the effective administrative and legal regulation of higher education institutions with specific training conditions, which serve as the foundational institutions for shaping professional police identity. The **purpose** is to conduct a comprehensive analysis of the administrative and legal nature of such institutions in light of the transformation of state security under contemporary threats. **Methods.** A systematic approach is applied to identify the structure of security sector personnel training; a formal legal method is used to analyze existing regulatory legal acts; a comparative method is employed to contrast domestic and foreign models; a historical and legal method is used to outline the development stages of the national police training system; and a logical-semantic method is applied to clarify terminology. **Results.** The legal framework for the functioning of higher education institutions with specific conditions (HEI SCC) has been defined; the structure of professional police training has been analyzed and the need for its modernization identified; the administrative and legal peculiarities of regulating HEI SCC activities have been clarified; a comparative analysis of international police training standards has been conducted, revealing gaps in the national system; and recommendations have been developed to adapt the training system to current security challenges based on international approaches. **Conclusions.** Professional police training requires clearly defined administrative and legal foundations to ensure the consistency of the educational process with national security policy. HEIs with specific conditions of study are key institutions for developing personnel in the security sector, combining educational and managerial functions of preparing individuals for service under legal and organizational constraints. Reforming the system should be grounded in national educational traditions and international standards, emphasizing openness to innovation, human rights, and democratic values. Professional police education must ensure the development of legal, ethical, managerial, and technical competencies essential for responsible and effective service in a rule-of-law state.

Keywords: higher education institutions; specific training conditions; facilities; administrative and legal regulation; essence; features; police; law enforcement agencies

Постановка проблеми

У сучасних умовах трансформації державної політики у сфері національної безпеки особливого значення набуває питання професійної підготовки поліцейських як інституційної основи зміцнення публічного порядку, захисту прав людини та протидії сучасним викликам безпеці. В умовах воєнної агресії проти України, децентралізації, цифровізації управлінських процесів та перегляду функцій сектору безпеки зростає потреба в ефективній, гнучкій і правовій системі підготовки кадрів поліції. Однак існуюча система не повною мірою відповідає викликам часу: спостерігаються проблеми у нормативному забезпеченні, неузгодженість між освітніми програмами та реальними потребами служби, недостатній рівень адаптації до міжнародних стандартів.

Адміністративно-правовий вимір підготовки поліцейських потребує концептуального переосмислення з урахуванням сучасних вимог до правоохоронної діяльності, якісного оновлення освітніх стандартів та інтеграції етичного, правового й міждисциплінарного компонентів. Недостатня розробленість теоретичних і нормативних засад функціонування закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в системі Міністерства внутрішніх справ як ключових елементів професійної підготовки, а також розрив між адміністративним регулюванням і фактичною організацією освітнього процесу зумовлюють актуальність комплексного наукового дослідження. Це дослідження має на меті окре-

слити особливості та перспективи оновлення механізмів підготовки поліцейських у правовій площині в умовах трансформації державної безпеки.

Сьогодні недостатньо лише забезпечити освітній процес у таких ЗВО – необхідно інтегрувати в нього елементи стратегічного управління людським капіталом сектору безпеки, механізми адаптації до динамічного правового поля та принципи демократичного цивільного контролю. Наявні дослідження, зокрема роботи С.В. Потопальського [1], А.В. Андреева [2], В.В. Романюка [3], демонструють важливість перегляду правових, кадрових та організаційних аспектів освітньої діяльності в системі МВС України.

Звідси, *метою* статті є комплексний аналіз адміністративно-правової природи закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, з урахуванням трансформації державної безпеки в умовах сучасних загроз. *Новизна* полягає у системному аналізі адміністративно-правового статусу ЗВО зі специфічними умовами навчання в умовах трансформації державної безпеки та окресленні їхньої ролі у формуванні поліцейської ідентичності. *Завдання* дослідження полягають у з'ясуванні правової основи функціонування закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН); аналізі структури професійної підготовки поліцейських; визначенні адміністративно-правового виміру діяльності ЗВО СУН; а також у виявленні проблем та об-

ґрунтуванні напрямів вдосконалення системи професійної підготовки поліцейських.

Правова основа функціонування ЗВО СУН

Функціонування закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН) в Україні здійснюється на підставі системи нормативно-правових актів, які регламентують як загальні засади вищої освіти, так і спеціальні положення щодо професійної підготовки кадрів для сектору безпеки й правопорядку.

Ключовим нормативним актом, що визначає статус ЗВО СУН, є Закон України "Про вищу освіту", де надається офіційне визначення цього типу закладів як закладів державної форми власності, які здійснюють підготовку курсантів, слухачів, студентів та ад'юнктів для подальшої служби в органах системи Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби України та ін. [4].

Особливістю правового статусу таких установ є поєднання освітньої діяльності з виконанням функцій державної служби в галузі безпеки. Закон України "Про Національну поліцію" також містить пряму норму (стаття 74), згідно з якою підготовка поліцейських здійснюється саме у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання [5].

Ці заклади зобов'язані здійснювати набір, підготовку, атестацію та перепідготовку кадрів на основі державного замовлення, а також укладати відповідні тристоронні контракти між навчальним закладом, органом поліції та особою, яка навчається.

Регламентація особливостей прийому, змісту навчальних програм, організації внутрішнього порядку, а також дисциплінарної відповідальності курсантів і слухачів відбувається через відомчі нормативно-правові акти, розроблені Міністерством внутрішніх справ України. Зокрема, йдеться про стандарти вищої освіти для спеціальностей галузі знань 08 "Право" та 26 "Цивільна безпека", а також відповідні відомчі положення про організацію освітнього процесу, стажування, порядок присвоєння звань, службової підготовки тощо.

Крім того, ЗВО СУН підпорядковуються загальній системі акредитації та ліцензування, яка визначається Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" [6] та постановами Кабінету Міністрів України. Це забезпечує поєднання загальнонаціонального регуляторного підходу з особливими, відомчо орієнто-

ваними умовами навчання. Фактично, це створює правову модель "подвійного підпорядкування": з одного боку, Міністерство освіти і науки забезпечує дотримання стандартів вищої освіти, з іншого – Міністерство внутрішніх справ контролює специфіку освітньої діяльності в межах правоохоронної служби.

Таким чином, правова основа функціонування ЗВО СУН формує цілісну та водночас спеціалізовану нормативну рамку, що поєднує освітню політику держави з кадровими потребами сектору безпеки. Це дозволяє не лише готувати фахівців з урахуванням високих стандартів, а й забезпечувати сталий зв'язок між освітою, службою та безпековою політикою держави.

Структура професійної підготовки поліцейських

Професійна підготовка поліцейських у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН) є складним багаторівневим процесом, що поєднує академічну освіту, практичну службу та формування службової дисципліни. Ця структура покликана забезпечити формування фахівців, які не лише володіють необхідними теоретичними знаннями, а й здатні оперативно та ефективно діяти у складних правозастосовчих ситуаціях.

Загалом, підготовка включає чотири ключові елементи: початкову (вступну) підготовку, загальнотеоретичну підготовку, професійно-орієнтовану підготовку та практичну складову. Початкова підготовка полягає в ознайомленні з особливостями служби в поліції, закріпленні основ дисципліни та формуванні мотивації до правоохоронної діяльності [7].

Загальнотеоретична підготовка охоплює навчальні дисципліни циклу гуманітарних, соціально-економічних і правових наук. Її мета – сформувати у здобувачів світоглядні основи, правову культуру та базові юридичні знання. Особливу увагу приділено вивченню Конституції України, законів, що регламентують правоохоронну діяльність, адміністративного, кримінального та кримінального процесуального права.

Професійно-орієнтована підготовка є основним блоком, що забезпечує формування спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації функцій поліцейського. Вона включає тактико-спеціальну, фізичну, вогневу підготовку, а також навчальні курси з протидії злочинності, розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення публічної безпеки тощо [8].

Практична складова є завершальним і вод-

ночас наскрізним етапом підготовки, який реалізується через стажування, проходження практик у підрозділах поліції, тренінги на базі навчально-тренувальних полігонів, участь у змодельованих ситуаціях та кейс-методику. За результатами цих етапів відбувається оцінювання професійної готовності випускників.

Однією з визначальних характеристик структури професійної підготовки поліцейських у ЗВО СУН є інтеграція освітньої та службової складових. Курсанти поєднують навчання з несенням служби, що створює унікальні умови для поступової адаптації до виконання посадових обов'язків [9].

Таким чином, структура професійної підготовки поліцейських у ЗВО СУН має системний і комплексний характер, поєднуючи фундаментальну юридичну освіту з інтенсивною прикладною підготовкою та практикою. Це забезпечує формування повноцінного фахівця, здатного до ефективної правоохоронної діяльності в умовах сучасних викликів безпеки.

Адміністративно-правовий вимір діяльності ЗВО СУН

Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН) функціонують у межах чітко визначеного адміністративно-правового поля. Їх правовий статус, підпорядкованість, завдання та функції регламентуються як загальним законодавством про освіту, так і спеціальними актами, що визначають діяльність відповідних секторів державного управління, зокрема в сфері безпеки, правопорядку та оборони.

Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", підготовка поліцейських здійснюється у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що мають державну форму власності та функціонують за державним замовленням [5]. Ця норма свідчить про особливий адміністративно-правовий статус таких закладів, які поєднують в собі освітні, управлінські та службові функції. Згідно з положеннями Закону України "Про вищу освіту", ЗВО СУН є юридичними особами публічного права, які виконують завдання не лише в сфері освітньої діяльності, але й забезпечують кадрове забезпечення силових відомств [4].

Як зазначає С.В. Потопальський [1], специфіка адміністративно-правового регулювання діяльності ЗВО СУН полягає в тому, що останні підлягають не лише загальному державному контролю у сфері освіти, а й відомчому управлінню з боку Міністерства внутрішніх справ України. Це

зумовлює подвійний характер регулювання – одночасне підпорядкування нормам освітнього законодавства та нормативно-правовим актам МВС України.

Діяльність ЗВО СУН передбачає адміністративне регламентування таких напрямів, як відбір кандидатів на навчання, умови вступу, проходження служби під час навчання, застосування дисциплінарних стягнень, особливості академічної мобільності та працевлаштування випускників. Наприклад, курсантські колективи діють в умовах підвищеного внутрішнього контролю, підпорядкування адміністрації та чіткої субординації, що закріплено у відомчих інструкціях і статутах. Це створює підґрунтя для визнання ЗВО СУН як об'єкта адміністративного права, діяльність якого має високий ступінь регламентації.

Крім того, відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки від 17 грудня 2021 1986-ІХ, зазначено, що такі заклади мають право здійснювати підготовку кадрів для закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, за визначенням МВС державним замовленням. Вони також можуть здійснювати профорієнтаційну роботу, наукову діяльність та розробку методичного забезпечення для правоохоронних органів [10].

Як слушно вказує В. Аброськін, адміністративно-правовий режим ЗВО СУН передбачає поділ завдань на ті, що відображають загальноосвітні цілі, та ті, що специфічні для безпекової функції держави. Водночас ефективність функціонування таких закладів залежить від балансу між освітньою автономією і відомчим контролем [11].

Таким чином, адміністративно-правовий вимір діяльності ЗВО СУН охоплює не лише сферу управління освітою, але й елементи державного управління у сфері безпеки. Це обумовлює необхідність формування спеціального правового режиму, який враховує особливості підготовки фахівців для правоохоронних органів, відповідну дисципліну, етику та рівень відповідальності майбутніх службовців.

Проблеми та напрями вдосконалення професійної підготовки поліцейських

Професійна підготовка поліцейських є ключовим чинником забезпечення ефективної діяльності правоохоронних органів та підтримки правопорядку у суспільстві. Однак сучасна система підготовки стикається з низкою проблем,

які перешкоджають формуванню компетентних та адаптивних фахівців, здатних якісно виконувати свої обов'язки.

Однією з головних проблем є недостатня інтеграція теоретичних знань із практичними навичками, що створює розрив між навчанням та реальними вимогами служби. Як відзначають дослідники, навчальні програми часто мають застарілий зміст і не враховують динамічні зміни в криміногенній обстановці, технологічному розвитку та суспільних очікуваннях [12]. Наприклад, актуальна проблема кіберзлочинності потребує від поліцейських не лише базових знань, а й практичних навичок роботи з цифровими доказами та розслідування кіберзлочинів. Проте у багатьох навчальних закладах України ці аспекти залишаються недостатньо опрацьованими.

Проблемою є й те, що у процесі навчання часто не застосовуються сучасні методики, зокрема симуляційні тренінги та рольові ігри, які дозволяють відпрацювати дії у реальних умовах. У цьому контексті позитивним прикладом є впровадження у деяких європейських країнах навчальних модулів із використанням віртуальної реальності, що значно підвищує ефективність підготовки [13].

Крім того, нерівномірність ресурсного забезпечення регіональних підрозділів призводить до суттєвих відмінностей у якості підготовки поліцейських у різних областях. Наприклад, у великих містах навчальні центри обладнані сучасною технікою та мають доступ до тренінгів з міжнародними експертами, тоді як у сільській місцевості такі можливості обмежені, що негативно впливає на загальний рівень професіоналізму.

Психологічний аспект також є важливим. Професійна діяльність поліції часто пов'язана з високим рівнем стресу, травматичними ситуаціями та ризиком вигорання. В Україні недостатньо розвинена система психологічної підтримки, що позначається на ефективності роботи поліцейських та їхньому фізичному і психічному здоров'ї. Практикою у цьому напрямі є досвід Канади, де для поліцейських регулярно організовують тренінги з психологічної стійкості та надають доступ до індивідуального консультування.

Для подолання цих проблем необхідно впроваджувати комплексні напрями вдосконалення професійної підготовки. По-перше, оновлення навчальних програм має враховувати сучасні загрози, інтегрувати нові дисципліни, наприклад, кібербезпеку, боротьбу з організованою злочинністю, а також питання прав людини та

комунікації з громадськістю.

По-друге, розвиток методичного забезпечення через впровадження цифрових платформ, використання онлайн-курсів і віртуальних тренажерів може суттєво покращити доступність і якість навчання. Наприклад, у Польщі успішно застосовують онлайн-тренінги для підвищення кваліфікації поліцейських у віддалених регіонах, що дозволяє зекономити ресурси та одночасно охопити більшу аудиторію.

По-третє, необхідно розвивати психологічну підтримку поліцейських шляхом впровадження програм регулярного моніторингу стану здоров'я, навчання технікам стрес-менеджменту та організації груп підтримки. В Україні починають з'являтися ініціативи у цьому напрямі, зокрема у Київському навчальному центрі поліції, де створено службу психологічної допомоги.

Окремим напрямом є міжнародне співробітництво. Обмін досвідом, участь у спільних навчальних програмах та конференціях дозволяє переймати кращі практики та адаптувати їх під українські реалії. Наприклад, Україна активно співпрацює з країнами ЄС у сфері підготовки поліцейських, що підвищує стандарти професійної діяльності [14].

Отже, лише комплексний підхід, що поєднує оновлення змісту підготовки, модернізацію методів навчання, психологічну підтримку та міжнародну інтеграцію, сприятиме формуванню високопрофесійної, адаптивної та мотивованої поліції, здатної ефективно виконувати свої функції в сучасних умовах.

Висновки

1. Підготовка поліцейських потребує чіткого адміністративно-правового підґрунтя, яке забезпечує узгодженість освітнього процесу з вимогами державної політики у сфері безпеки та правопорядку. Ефективне функціонування системи професійної підготовки можливе лише за умови нормативної визначеності процедур, прозорості управлінських рішень та дотримання спеціальних вимог до організації освітньої діяльності у ЗВО СУН.

2. Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання виступають ключовими структурами формування професійних кадрів для сектору безпеки, оскільки забезпечують не лише фахову підготовку, а й формування у курсантів та слухачів здатності діяти в умовах підвищеної відповідальності, ризику та правових обмежень. Їх діяльність має відповідати подвійній меті: освітній – підготовка висококваліфікованих

фахівців, та управлінській – виконання державного замовлення на формування службового ресурсу.

3. Реформа системи підготовки поліцейських має базуватись на поєднанні кращих практик вітчизняної освітньої традиції та міжнародних стандартів у сфері підготовки правоохоронців. Особливу увагу слід приділяти відкритості навчального процесу до інновацій, адаптивності до змін у безпековому середовищі та впровадженню принципів академічної доброчесності, прав людини й демократичного врядування.

4. Професійна освіта майбутніх поліцейських повинна бути спрямована на розвиток не лише фахових навичок, а й формування етичної стій-

кості, правосвідомості, критичного мислення та готовності діяти в умовах правової держави. Інтеграція правових, моральних та управлінських компонентів у зміст підготовки забезпечить здатність випускників відповідально реалізувати повноваження та дотримуватися високих стандартів служби в демократичному суспільстві.

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Потопальський С. В. Адміністративно-правове забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти системи МВС України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2020. 219 с.
2. Андреев А. В. Місце вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських у системі вищої освіти України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2017. Вип. 42. Т. 2. С. 9-12. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/32987/1/МІСЦЕ%20ВИЩИХ%20НАВЧАЛЬНИХ%20ЗАКЛАДІВ.pdf>
3. Романюк В. В. Вплив специфічних умов навчання у ВНЗ МВС України на здійснення підготовки поліцейських. *Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.)*. 2017. С. 242–243.
4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/conv#Text>
6. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 23. Ст. 158. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text>
7. Аброськін В. Завдання закладів вищої освіти МВС України як суб'єктів реалізації освітньої функції держави. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 12. С. 126-131.
8. Ковалів М. В., Єсімов С. С. Правові основи освітньої діяльності в закладах зі специфічними умовами навчання МВС України. *Соціально-правові студії*. 2021. Вип. 1 (11). С. 39-45. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3697/1/06.pdf>
9. Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання: правовий статус та особливості функціонування: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (м. Одеса, 1 травня – 11 червня 2023 р.). Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2023. 108 с. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18032/1/3бїрник%20тез%2006_23%20advanced_training_Одесса.pdf
10. Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки: Закон України від 17 грудня 2021 1986-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text>
11. Аброськін В. В. Адміністративно-правовий статус закладів вищої освіти МВС України як суб'єктів реалізації освітньої функції держави. *Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України*. Харків, 2020. С. 14-16. https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/29_05_2020/pdf/Zmist.pdf
12. Пугач В. О. Нормативно-правове забезпечення підготовки кадрів для Національної поліції. *Сучасна європейська поліцейстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України*. Харків, 2019. С. 206-209. https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/11_04_2019/pdf/105.pdf
13. Бандурка О. М. Деякі особливості управління закладами вищої освіти. *Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану*: зб. наук. пр. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк "Наука та безпека". Харків: ХНУВС, 2022. С. 30-32.

https://dspace.nadpsu.edu.ua/bitstream/123456789/2250/1/ХНУВС_26.05.2022%20%281%29.pdf

14. Староста В. І. Сутність та особливості закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання як об'єкту адміністративно-правового регулювання. *Право UA*. 2020. № 3. С. 236–241.

https://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/Pravo-ua-2020-3/Pravo_ua_2020_3_236.pdf

REFERENCES

1. Potopalskyi, S. V. (2020). *Administratyvno-pravove zabezpechennia yakosti osvithoi diialnosti u zakladakh vyshchoi osvity systemy MVS Ukrainy* [Administrative and legal support of the quality of educational activities in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] (Candidate's thesis, Kharkiv) (in Ukr.).
2. Andreev, A. V. (2017). Mistse vyshchikh navchalnykh zakladiv iz spetsyfichnymy umovamy navchannia, yaki zdiisniuiut pidhotovku politseyskykh u systemi vyshchoi osvity Ukrainy [The place of higher education institutions with specific training conditions that provide police training in the system of higher education of Ukraine]. *Naukovyi visnyk Uzhhordskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*, 42(2), 9–12. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/32987/1/> (in Ukr.).
3. Romaniuk, V. V. (2017). Vplyv spetsyfichnykh umov navchannia u VNZ MVS Ukrainy na zdiisnennia pidhotovky politseyskykh [The influence of specific learning conditions in HEIs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on police training]. *Pidhotovka okhorontsiv pravoporiadku v Kharkovi (1917–2017 rr.)*, 242–243. (in Ukr.).
4. *Pro vyshchu osvitu* [On Higher Education]. Zakon Ukrainy (01.07.2014 No. 1556-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (in Ukr.).
5. *Pro Natsionalnu politsiu* [On the National Police]. Zakon Ukrainy (02.07.2015 No. 580-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/conv#Text> (in Ukr.).
6. Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti [On Licensing of Types of Economic Activity]. Zakon Ukrainy (02.03.2015 No. 222-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2015, (23), 158. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text> (in Ukr.).
7. Abroskin, V. (2020). Zavrannia zakladiv vyshchoi osvity MVS Ukrainy yak subiektiv realizatsii osvithoi funktsii derzhavy [Tasks of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as subjects of implementation of the educational function of the state]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (12), 126–131 (in Ukr.).
8. Kovaliv, M. V., & Yesimov, S. S. (2021). Pravovi osnovy osvithoi diialnosti v zakladakh zi spetsyfichnymy umovamy navchannia MVS Ukrainy [Legal foundations of educational activities in institutions with specific conditions of study of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Sotsialno-pravovi studii*, 1(11), 39–45. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3697/1/06.pdf> (in Ukr.).
9. *Zaklady vyshchoi osvity zi spetsyfichnymy umovamy navchannia: pravovi status ta osoblyvosti funktsionuvannia* [Higher education institutions with specific learning conditions: legal status and functioning peculiarities]. (2023). Odesa: Vydavnychiy dim "Helvetyka". <http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18032/1/> (in Ukr.).
10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky [On amendments to certain laws of Ukraine on military education and science]. Zakon Ukrainy (17.12.2021 No. 1986-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text> (in Ukr.).
11. Abroskin, V. V. (2020). Administratyvno-pravovi status zakladiv vyshchoi osvity MVS Ukrainy yak subiektiv realizatsii osvithoi funktsii derzhavy [Administrative and legal status of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as subjects of educational function implementation]. *Pidghotovka politseyskykh v umovakh reformuvannia systemy MVS Ukrainy*, 14–16. https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/29_05_2020/pdf/Zmist.pdf (in Ukr.).
12. Puhach, V. O. (2019). Normatyvno-pravove zabezpechennia pidhotovky kadrov dlia Natsionalnoi politsii [Regulatory and legal support for police staff training]. *Suchasna yevropeiska politseiistyka ta mozhlyvosti yii vykorystannia v diialnosti Natsionalnoi politsii Ukrainy*, 206–209. https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/11_04_2019/pdf/105.pdf (in Ukr.).
13. Bandurka, O. M. (2022). Deiaki osoblyvosti upravlinnia zakladamy vyshchoi osvity [Some peculiarities of managing higher education institutions]. *Pidghotovka pravo okhorontsiv v systemi MVS Ukrainy v umovakh voiennoho stanu*, 30–32. <https://dspace.nadpsu.edu.ua/bitstream/123456789/2250/1/> (in Ukr.).
14. Starosta, V. I. (2020). Sutnist ta osoblyvosti zakladiv vyshchoi osvity zi spetsyfichnymy umovamy navchannia yak obiektu administratyvno-pravovoho rehuliuвання [The essence and features of higher education institutions with specific conditions of study as an object of administrative and legal regula-

tion]. *Pravo UA*, (3), 236–241. https://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/Pravo-ua-2020-3/Pravo_ua_2020_3_236.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 6–13 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746280

http://forumprava.pp.ua/files/006-013-2025-3-FP-Starosta_3.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_3.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 13.06.2025

Accepted: 10.07.2025

Published: 11.07.2025

Available online: 11.07.2025

Cite as:

Староста, В. І. (2025). Професійна підготовка поліцейських в умовах трансформації державної безпеки: адміністративно-правовий вимір. *Форум Права*, 83(3), 6–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746280>

Starosta, V. I. (2025). Profesiyna pidhotovka politseyskykh v umovakh transformatsiyi derzhavnoyi bezpeky: administratyvno-pravovyy vymir [Professional Training of Police Officers in the Context of State Security Transformation: Administrative and Legal Dimension]. *Forum Prava*, 83(3), 6–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746280>

УДК 351.746:351.77:614.84

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746296>

V.V. МЕЛЬНИК,

доцент кафедри адміністративної діяльності ННІ № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8274-0517>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

V.V. MELNYK,

Associate Professor of the Department of Administrative Activity, Educational and Scientific Institute No. 3, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8274-0517>

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF STATE SUPERVISION IN THE FIELD OF FIRE SAFETY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах підвищеної пожежної небезпеки та зростання техногенних ризиків особливої актуальності набуває питання ефективного функціонування системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки. Наявна плутанина в розумінні понять "нагляд" і "контроль" знижує дієвість правових механізмів запобігання правопорушенням. Окрім того, недостатньо висвітленим залишається комплексний підхід до здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства у цій галузі. **Мета.** окреслення правових та організаційних засад державного нагляду у сфері пожежної безпеки й визначення напрямів його вдосконалення. **Методи:** аналіз законодавства – для вивчення нормативно-правової бази щодо пожежної безпеки та державного нагляду; системний підхід – для розгляду нагляду як частини цілісної системи правового регулювання безпеки; порівняльно-правовий – для розмежування понять "нагляд" і "контроль", а також визначення суб'єктів їх здійснення; аналітичний – для виявлення особливостей організаційно-управлінської діяльності в процесі реалізації функцій нагляду. **Результати.** З'ясовано, що державний нагляд (контроль) у сфері пожежної безпеки є врегульованою законодавством діяльністю, спрямованою на запобігання правопорушенням, виявлення порушень та оцінку дотримання встановлених норм. Визначено ключові особливості наглядової діяльності: її постійний характер, комплексність охоплення (людська діяльність і природне середовище), участь як державних органів, так і суб'єктів господарювання, а також чітка межа повноважень, засобів і процедур. Обґрунтовано необхідність системної організації цієї діяльності для забезпечення її ефективності. **Висновки.** Ефективність державного нагляду у сфері пожежної безпеки залежить від чіткого нормативного регулювання, функціонального розмежування між наглядом і контролем, а також належної організації процесів перевірки. Враховуючи специфіку сфери, нагляд має бути безперервним і превентивним, із залученням як уповноважених органів, так і самих суб'єктів господарювання.

Ключові слова: пожежна безпека; державний нагляд; контроль; додержання; виконання; вимоги законодавства; адміністративне законодавство

Problem statement. Under modern conditions of increased fire hazards and growing technogenic risks, the issue of the effective functioning of the system of state supervision (control) in the field of fire safety becomes particularly relevant. The existing confusion in the understanding of the terms "supervision" and "control" reduces the effectiveness of legal mechanisms for preventing violations. Moreover, a comprehensive approach to supervision over compliance with fire safety legislation remains insufficiently addressed. **Purpose.** To outline the legal and organizational foundations of state supervision in the field of fire safety and to identify directions for its improvement. **Methods:** legal analysis – to examine the regulatory framework on fire safety and state supervision; systemic approach – to consider supervision as part of the overall system of legal safety regulation; comparative legal method – to distinguish the concepts of "supervision" and "control" and identify the entities responsible for their implementation; analytical method – to identify organizational and managerial features in the implementation of supervisory functions. **Results.** It has been established that state supervision (control) in the field of fire safety is a legally regulated activity aimed at preventing violations, detecting non-compliance, and assessing adherence to

established norms. Key features of supervisory activity have been identified: it's continuous nature, comprehensive coverage (including human activity and the natural environment), involvement of both state authorities and business entities, and clearly defined scopes of authority, tools, and procedures. The need for a systematic organization of such activity to ensure its effectiveness has been substantiated. **Conclusions.** The effectiveness of state supervision in the field of fire safety depends on clear legal regulation, a functional distinction between supervision and control, and proper organization of inspection processes. Considering the specific nature of this field, supervision must be continuous and preventive, involving both authorized bodies and business entities themselves.

Keywords: fire safety; state supervision; control; compliance; execution; legal requirements; administrative legislation

Постановка проблеми

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною складовою національної безпеки та охорони життя і здоров'я громадян, навколишнього природного середовища та майна. В умовах зростання техногенних ризиків, урбанізації, розвитку промислових об'єктів та критичної інфраструктури значення ефективного державного нагляду (контролю) за додержанням вимог пожежної безпеки суттєво зростає. Водночас чинна система нагляду часто характеризується фрагментарністю, недостатньою міжвідомчою координацією та неефективністю реалізації контрольних функцій.

Наявність колізій у нормативно-правовому забезпеченні, обмеженість ресурсів та відсутність чітких процедур взаємодії між органами державної влади і суб'єктами господарювання створюють передумови для порушення пожежної безпеки. У цьому контексті виникає потреба в науковому осмисленні організаційно-правових засад державного нагляду, визначенні його функціональних особливостей, інструментів реалізації та напрямів удосконалення правового регулювання у сфері пожежної безпеки.

Один із підходів до аналізу таких проблем закладено у працях вітчизняних науковців, які розглядали окремі аспекти державного нагляду в безпековій сфері. Зокрема, В.К. Колпаков досліджував адміністративно-правові засади державного нагляду у сфері безпеки, зосереджуючись на системності контролюючої діяльності, компетенції органів виконавчої влади та правових механізмах запобігання правопорушенням; О.М. Музичук аналізував механізми реалізації публічного контролю в галузі техногенної та пожежної безпеки, підкреслюючи значення превентивного нагляду та належного правового забезпечення для ефективного функціонування системи захисту; В.С. Шестак приділяв увагу організаційно-правовим аспектам діяльності ДСНС України, процедурним особливостям здійснення державного нагляду та удосконаленню правових норм у сфері цивільного захисту.

Метою статті є окреслення правових та організаційних засад державного нагляду у сфері пожежної безпеки та визначення напрямів його вдосконалення. Її *новизною* – уточнена правова природа нагляду, визначено його межі, особливості та роль суб'єктів господарювання у забезпеченні пожежної безпеки. *Завдання* роботи полягає в розгляді сутності законодавства в контексті представленої проблематики; встановленні поняття та ключових особливостей державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Законодавство як система нормативних актів у сфері пожежної безпеки

Ю.С. Шемшученко розглядає законодавство як систему нормативних актів, що забезпечують регулювання суспільних відносин та реалізацію законодавчих функцій влади [1]. В українській правовій системі термін законодавство також має декілька значень: 1) у широкому сенсі – система законів та інших нормативних актів, що приймаються Верховною Радою України та вищими органами виконавчої влади (укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо); 2) у вузькому – система законів України, яка створюється Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади [1]. Відповідно до точки зору Н.М. Оніщенка, законодавство – це упорядкована за різними об'єктивними критеріями, обумовлена потребами соціального регулювання життєдіяльності суспільства певна множина нормативних актів, що формується для найбільш ефективного використання правових норм. "Система права виступає в якості одного з найважливіших факторів, що визначають побудову і розвиток системи законодавства, розкривають об'єктивно існуючі закономірності суспільного розвитку" [2, с.93].

До головних ознак законодавства О.Ф. Скакун пропонує відносити наступні: 1) є зовнішньою формою існування основної частини системи права; 2) є способом надання юридичного (формального) значення нормам права, сфор-

мованим у суспільстві; 3) виражає норми права через первинні елементи – нормативно-правові приписи, що розташовані у статтях законів; 4) має два рівня будови – вертикальну (ієрархічну, супідрядну) і горизонтальну (рівнозначну); 5) має суб'єктивний характер; 6) має структуру – галузі та інститути законодавства. Система законодавства – багатогранне суб'єктивно-об'єктивне утворення зі складною структурою. Основна роль у ній належить нормативним актам, а також їх структурним підрозділам. Вони дають змогу групувати окремі розділи, статті, пункти нормативних актів залежно від норм права, що містяться в них, у різні більш стійкі формування – інститути законодавства. Стаття закону тут виступає зовнішньою формою вираження правового змісту, сконцентрованого у правовому приписі [3].

Таким чином, законодавство в контексті представленої проблематики ми будемо розуміти як систему взаємопов'язаних нормативно-правових актів різної юридичної сили, які приймаються у встановленому законом порядку, та норми яких спрямовані на регулювання правовідносин у сфері забезпечення пожежної безпеки. Тож, елементом законодавства є нормативно-правовий акт, який складається із правових норм. А відтак, дотримання вимог, які закріплені у правових нормах є обов'язковим, а будь-яке відхилення від них тягне за собою настання юридичної відповідальності.

Варто зауважити, що найбільш загальні вимоги щодо дотримання норм чинного законодавства визначаються "Правилами пожежної безпеки в Україні". Перелік таких вимог є досить широким, а відтак, на нашу думку, їх найбільш доцільно класифікувати наступним чином: 1) в залежності від напрямку забезпечення пожежної безпеки: а) вимоги щодо збереження навколишнього середовища; б) вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки на виробництві; в) вимоги побутового характеру; тощо; 2) вимоги щодо способів та засобів протидії загрозам: а) превентивного (попереджувального) характеру; б) вимоги щодо порядку гасіння та локалізації пожеж; 3) вимоги щодо технічного та організаційного забезпечення пожежної безпеки.

Державний нагляд та контроль у сфері пожежної безпеки: теоретичні підходи та сучасні виклики

Описані в науковій літературі підходи до розуміння сутності державного нагляду демонструють його багатогранність як інструмента

забезпечення публічної безпеки. У сфері пожежної безпеки це особливо актуально, оскільки будь-яке відхилення від встановлених норм може мати критичні наслідки для життя, здоров'я людей і довкілля. Державний нагляд у цій галузі є не просто формою контролю, а системною превентивною діяльністю, спрямованою на забезпечення дотримання обов'язкових правил та запобігання надзвичайним подіям.

Аналітичний підхід до цієї теми дає підстави вважати, що ефективність нагляду полягає не лише в фіксації порушень, а в здатності державних органів оперативно реагувати, усувати виявлені ризики, сприяти правовому вдосконаленню об'єктів нагляду і стимулювати дотримання норм. Такий функціонал обумовлює потребу в високому рівні професіоналізму та уніфікованості інструментів державного впливу, з урахуванням специфіки кожної сфери, зокрема пожежної безпеки, де превенція має переважати над каральним компонентом.

Крім того, сучасна модель державного нагляду у сфері пожежної безпеки потребує адаптації до нових викликів, зокрема цифровізації, інновацій у будівництві, застосування нових матеріалів і технологій. Це вимагає від наглядових органів гнучкості, технічної обізнаності та здатності до міжвідомчої взаємодії. На практиці ефективність нагляду часто залежить не лише від нормативного забезпечення, а й від рівня координації між суб'єктами нагляду, наявності актуальних методичних рекомендацій, аналітичної підтримки рішень, а також повноцінного кадрового та ресурсного забезпечення.

Таким чином, державний нагляд у сфері пожежної безпеки повинен розглядатися не як ізольований контрольний захід, а як складова частина загальної системи публічного управління, орієнтованої на стале зниження ризиків, підвищення стандартів безпеки та посилення відповідальності всіх учасників процесу. Його подальший розвиток має ґрунтуватися на поєднанні правових, організаційних і технічних механізмів, що дозволяють не лише своєчасно виявляти і запобігати порушенням, але й формувати культуру дотримання вимог пожежної безпеки.

В.І. Прокопенко у своєму науковому дослідженні аргументує, що під наглядом найбільш доцільно розуміти правову форму здійснення захисної функції з додержання законності в трудових правовідносинах, відповідності дій власника підприємства або уповноваженого ним органу приписам трудового законодавства. Нагляд, підкреслює науковець, є особливою право-

застосовною діяльністю, адже орган, який його здійснює, може вказати на допущені порушення, заявити подання щодо їх усунення, але не покарати, оскільки орган з нагляду не має відомчих повноважень щодо організації, яка перевіряється [4; 5, с.394]. В.В. Жернаков вказує, що нагляд слід розглядати як "здійснення спеціальними державними органами спостереження за дотриманням об'єктами управління (юридичними і фізичними особами) правил, передбачених нормативними актами. Нагляд виконується суб'єктом, не пов'язаним із об'єктом нагляду відносинами підпорядкування" [6, с.348; 7].

У сучасному правознавстві спостерігається тенденція до ототожнення понять "нагляд" і "контроль", однак така позиція потребує уточнення з урахуванням правової специфіки кожного з них. Хоча обидві категорії мають спільну цільову спрямованість – забезпечення дотримання норм і правил – вони різняться за правовим змістом, підставами застосування та організаційно-управлінськими механізмами реалізації. Контроль зазвичай здійснюється в межах підпорядкованих відносин і передбачає можливість прямого втручання в управлінські процеси об'єкта контролю з метою їх коригування, оцінювання ефективності або відповідності встановленим завданням. Він, як правило, супроводжується певними санкційними, адміністративними чи дисциплінарними заходами, спрямованими на виправлення виявлених відхилень.

На відміну від цього, державний нагляд має превентивний, моніторинговий характер. Його завдання полягає не у втручанні в управлінську діяльність суб'єкта, а в системному спостереженні за дотриманням нормативно встановлених вимог, стандартів і правил, при цьому суб'єкти нагляду часто не є організаційно підпорядкованими тим, кого перевіряють. Такий формат є надзвичайно важливим у сфері пожежної безпеки, де оперативність, фаховість та неупередженість перевірки можуть безпосередньо впливати на рівень загроз життю та здоров'ю громадян, а також на стан критичної інфраструктури.

З огляду на це, чітке розмежування понять "нагляд" і "контроль" необхідне не лише в теоретичному, а й у практичному аспекті: для правильного визначення обсягу повноважень органів державної влади, розроблення процедур реагування на правопорушення, а також створення узгоджених механізмів взаємодії між контролюючими структурами та підконтрольними суб'єктами. Зокрема, в умовах сучасного адміністративного реформування важливим є забез-

печення належної координації між органами виконавчої влади, що здійснюють наглядову діяльність, уникнення дублювання функцій і надмірного адміністративного навантаження, яке може породжувати корупційні ризики.

Таким чином, аналіз дефініцій "нагляд" і "контроль" дає підстави стверджувати, що перший слугує засобом превенції та моніторингу без адміністративного підпорядкування, а другий – інструментом управлінського впливу в межах ієрархічної вертикалі. У сфері пожежної безпеки доцільно розвивати саме наглядову модель, яка здатна забезпечити об'єктивність оцінювання стану дотримання вимог законодавства без надмірного втручання в господарську діяльність.

Ю.С. Гринчук, О.І. Шемігон та М.В. Вихор зазначають, що контроль покликаний забезпечувати точність, своєчасність і конкретність управління, його відповідність до прийнятих рішень. Саме завдяки контролю на кожному окремо взятому етапі управління суб'єкт управління має отримувати ту інформацію, яка результативно впливає на діяльність, а також про відхилення та зміни ситуацій, що можуть викликати певні труднощі з виконанням поставлених завдань чи отримання результатів, які відмінні від очікуваних. Одержуючи зворотну інформацію про правомірність чи неправомірність діяльності органу чи посадової особи, її доцільність, завдяки контролю, можна своєчасно зреагувати чи обрати необхідні інструменти управління та, що головне, запобігти появі небажаних наслідків. Таким чином, підсумовує науковець, контроль можна тлумачити не лише як ключову функцію державного управління, а й окремим видом управлінської діяльності, завдяки якій функціонує цілісна система, механізм оцінки прийнятих управлінських рішень. Крім того, він дає можливість не тільки корегувати управлінську діяльність, а й бачити перспективу подальшого розвитку і досягнення бажаного результату [8].

Проведений вище аналіз дає змогу говорити про те, що нагляд і контроль є схожими за своєю сутністю та змістом поняттям, що, в свою чергу, породжує наявність ряду дискусій щодо співвідношення цих наукових категорій. У юридичній літературі випадки синонімічного використання термінів "контроль" і "нагляд" далеко не одиничні. Характеризуючи контрольну функцію управління, окремі науковці акцентують увагу на здійсненні її у виді нагляду, протиставляючи або поєднуючи поняття "контроль" і "нагляд" [9, с.292].

П.В. Синицький зазначає, що основним кри-

терієм розмежування контролю та нагляду є те, що контролюючий орган має право втручатися в оперативну чи господарську діяльність підконтрольного об'єкта у формі видання обов'язкових для виконання вказівок (наприклад, указівок, закріплених у вигляді письмового акта перевірки (контролю, ревізії тощо) або іншого процесуального документа (протоколу) і самостійно притягувати правопорушників до юридичної відповідальності. Суб'єкт же нагляду позбавлений цього права. Отже, поняття контролю є ширшим за нагляд (завданням нагляду є лише виявлення та попередження правопорушень) [10].

Проведений вище аналіз дає змогу констатувати, що взагалі ототожнювати поняття нагляду і контролю, як загальногалузеві синоніми, – неможливо, оскільки нормами чинного законодавства іноді розрізняються контрольні та наглядові органи за певною сферою. Окрім того, відрізняються їх контрольні та наглядові повноваження та можливість ступеню втручання у діяльність підконтрольного об'єкта. Втім, що стосується безпосередньо представленої проблематики, то нагляд і контроль, на нашу думку, найбільш доцільно розглядати як синонімічні категорії.

Державний нагляд являє собою вид державного контролю із забезпечення законності, дотримання спеціальних норм, виконання загальнообов'язкових правил, що містяться у законах і підзаконних актах. Здійснення державного нагляду передбачає постійний, систематичний нагляд спеціальних державних органів за діяльністю непідпорядкованих їм органів або осіб із

метою виявлення порушень законності. Розрізняють судовий, конституційний, прокурорський нагляд та окремі види адміністративного нагляду [11, с.140; 12].

Висновки

1. Законодавство України – це система нормативних актів, що регулюють правовідносини та забезпечують пожежну безпеку, з обов'язковим дотриманням норм і відповідальністю за їх порушення. Державний нагляд у пожежній безпеці має превентивний характер і відрізняється від контролю тим, що спрямований на системне спостереження і запобігання порушенням без прямого втручання в діяльність суб'єктів.

2. Чітке розмежування понять "нагляд" і "контроль" необхідне для ефективного правового регулювання, проте в практиці їх слід розглядати як взаємодоповнювальні механізми. Сучасні виклики вимагають від органів нагляду гнучкості, технічної обізнаності та координації для підвищення рівня пожежної безпеки.

3. Розвиток нагляду має базуватися на комплексі правових, організаційних і технічних заходів для формування культури відповідального дотримання норм безпеки.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів щодо змісту статті відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1999. Т. 2: Д–Й. 744 с.
- Оніщенко Н. М. Система права та система законодавства: співвідношення та перспективи розвитку. *Держава і право*. 2002. Вип. 15. С. 93.
- Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. 520 с.
- Попович Є. М. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2003. 192 с.
- Прокопенко В. І. Трудове право: підручник. Харків: Консум, 1998. 480 с.
- Жернаков В. В., Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право. Харків: Право, 2012. 496 с.
- Кайло І. Ю. Поняття нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2020. № 1 (67). Т. 2. С. 25–32.
- Гринчук Ю. С., Шемігон О. І., Вихор М. В. Контроль як функція державного управління: економіко-правова сутність та механізм застосування. *Ефективна економіка*. 2019. № 4. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6978>
- Малиновський В. Я. Державне управління: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2003. 576 с.
- Синицький П. В. Контрольно-наглядова діяльність державної служби охорони при МВС України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. 209 с.
- Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2007. 992 с.

12. Мельник В. В. Поняття та особливості державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки. *Право UA*. 2022. № 4. С. 207–212.

REFERENCES

1. Shemshuchenko, Yu. S. (Red.). (1999). Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. / T. 2: D–I [Legal Encyclopedia: In 6 Volumes. Vol. 2: D–I]. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana (in Ukr.).
2. Onishchenko, N. M. (2002). Systema prava ta systema zakonodavstva: spivvidnoshennia ta perspektyvy rozvytku [The system of law and the system of legislation: correlation and development prospects]. *Derzhava i pravo*, (15), 93. (in Ukr.).
3. Skakun, O. F. (2011). *Teoriia prava i derzhavy*: [Theory of Law and State]. Pidruchnyk. Kyiv: Alerta; TsUL (in Ukr.).
4. Popovych, Ye. M. (2003). *Nahliad i kontrol za dotrymanniam trudovoho zakonodavstva Ukrainy* [Supervision and control over compliance with labor legislation in Ukraine]. Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Kharkiv (in Ukr.).
5. Prokopenko, V. I. (1998). *Trudove pravo* [Labor Law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).
6. Zhernakov, V. V., Prylypko, S. M., & Yaroshenko, O. M. (2012). *Trudove pravo* [Labor Law]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
7. Kailo, Iu. Yu. (2020). Poniattia nahliadu i kontroliu za dotrymanniam trudovoho zakonodavstva Ukrainy [The concept of supervision and control over compliance with labor legislation in Ukraine]. *Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo*, 1(67), T. 2, 25–32 (in Ukr.).
8. Hrynychuk, Yu. S., Shemihon, O. I., & Vykhor, M. V. (2019). Kontrol yak funktsiia derzhavnogo upravlinnia: ekonomiko-pravova sutnist ta mekhanizm zastosuvannia [Control as a function of public administration: economic-legal essence and mechanism of application]. *Efektivna ekonomika*, (4). <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6978> (in Ukr.).
9. Malynovskiy, V. Ia. (2003). *Derzhavne upravlinnia* [Public Administration]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Atika (in Ukr.).
10. Synytskyi, P. V. (2010). *Kontrolno-nahliadova diialnist derzhavnoi sluzhby okhorony pry MVS Ukrainy* [Supervisory and control activities of the State Security Service under the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kharkiv (in Ukr.).
11. Shemshuchenko, Yu. S. (2007). (Red.). *Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk* [Great Encyclopedic Legal Dictionary]. Kyiv: TOV "Vydavnytstvo "Yurydychna dumka" (in Ukr.).
12. Melnyk, V. V. (2022). Poniattia ta osoblyvosti derzhavnogo nahliadu (kontroliu) za doдержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки [The concept and features of state supervision (control) over compliance with legislation in the field of fire safety]. *Pravo UA*, (4), 207–212 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 83 pp. 14–19 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746296

http://forumprava.pp.ua/files/014-019-2025-3-FP-Melnyk_4.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_4.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 16.06.2025

Accepted: 09.07.2025

Published: 11.07.2025

Available online: 11.07.2025

Cite as:

Мельник, В. В. (2025). Організаційно-правові засади державного нагляду у сфері пожежної безпеки. *Форум Права*, 83(3), 14–19.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746296>

Melnyk, V. V. (2025). Orhanizatsiyno-pravovi zasady derzhavnogo nahlyadu u sferi pozhezhnoyi bezpeky [Organizational and Legal Foundations of State Supervision in the Field of Fire Safety]. *Forum Prava*, 83(3), 14–19.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746296>

УДК 656.1(477)(4):340.13

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746309>

Е.М. ДЕРКАЧ,

професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права
Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук,
професор, м. Вінниця, Україна; e-mail: derkacella@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6673-589X>

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

E.M. DERKACH,

Professor of the Department of Constitutional, International and Criminal Law, Vasyli' Stus
Donetsk National University, Doctor of Legal Sciences, Professor, Vinnytsia, Ukraine;
e-mail: derkacella@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6673-589X>

TRENDS IN DEVELOPING UKRAINE'S TRANSPORT POLICY AND MODERNIZING TRANSPORT LEGISLATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В умовах нових системних викликів для розвитку транспортної системи України, необхідності її модернізації, створення кліматично орієнтованої, "розумної", цифрової, інтегрованої до європейської транспортної системи, змінюється характер транспортної політики у напрямі розвитку конкуренції, демонополізації, лібералізації, що призводить до трансформації правового регулювання транспортної діяльності з урахуванням євроінтеграційного вектору розвитку національної економіки. Відзначається, що наразі проблемними є питання узгодження та системного закріплення транспортної економічної політики та правових засад господарської транспортної діяльності з урахуванням євроінтеграційного вектору. **Метою** роботи є висвітлення основних напрямів транспортної політики та тенденцій розвитку транспортного законодавства України в умовах євроінтеграції. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено прогалини та недоліки правових засад реалізації транспортної політики та функціонування транспортної системи України; системно-структурний – охарактеризовано напрями розвитку транспортного законодавства України; статистичний – узагальнено кількісні показники експорту та імпорту товарів, виконання міжнародних зобов'язань України у сфері транспорту. **Результати.** Уточнено напрями удосконалення транспортного законодавства України в контексті євроінтеграції та виокремлено глобальні виклики та стратегічні завдання розвитку транспортної системи України. **Висновки.** Для трансформації транспортної системи України необхідно стратегічне програмне планування, модернізація відповідного законодавства, розробка нових програмних документів у сферах галузі авіаційного, внутрішнього водного, залізничного транспорту, прийняття законів про залізничний транспорт з урахуванням вимог законодавства ЄС та закону про річкові порти.

Ключові слова: господарська діяльність; суб'єкти господарювання; воєнний стан; післявоєнне відновлення; законодавство ЄС; транспортне право; транспортне законодавство; залізничний транспорт; автомобільний транспорт; торговельне мореплавання; авіаційна діяльність; ліцензування

Problem statement. The article covers current legal issues for developing Ukrainian transport system, as well as identifies the areas for modernizing relevant legislation. In the context of new challenges for developing Ukrainian transport system, formatting a climate-oriented, "smart", digital, transport system integrated into the single European transport area, the vector of transport policy is changing towards competition, demonopolization, liberalization that leads to transformation of legal framework for transport activities. It is noted that currently the issues on coordination and systematic consolidation of transport economic policy and legal foundations for economic transport activities are extremely challenging. The main directions for developing transport policy, as well as current trends for modernizing Ukrainian transport legislation in the context of European integration are highlighted. The **purpose** of the article is to highlight the core directions for transport policy and

trends for developing Ukrainian transport legislation in the context of European integration. **Methods.** To solve the research problems a number of scientific methods have been used, including formal-legal one in order to identify gaps in the legal framework on transport policy; the system-structural method has been used for characterizing Ukrainian transport legislation and directions for its development; the statistical one has been used to summarize quantitative indicators of exports and import of goods, outline fulfillment of international obligations by Ukraine in the field of transport. **Results.** The proposals on developing Ukrainian transport legislation in the context of European integration have been substantiated. The global challenges and strategic objectives for developing the transport system of Ukraine are highlighted. **Conclusions.** The transformation of Ukrainian transport system requires strategic program planning, modernization of relevant legislation, development of new program documents in the areas of aviation, inland waterway, and rail transport. It is emphasized that the structural reform of the transport sector results in a number of problematic legal issues so a general concept for developing transport legislation of Ukraine is required, in particular adoption of new law on rail transport according to EU *acquis*, as well as the law on river ports.

Keywords: *economic activity; economic entities; martial law; post-war reconstruction; EU legislation; transport law; transport legislation; rail transport; road transport; merchant shipping; aviation activity; licensing*

Постановка проблеми

В умовах воєнного стану, трансформації геополітичного ландшафту та глобальних ланцюгів постачання постають нові виклики для вітчизняної економіки, у вирішенні яких ключову роль відіграє транспорт та логістика. Логістика стала фундаментальним стовпом стійкості української економіки в умовах воєнного стану, підтримки експортних каналів та критично важливого імпорту. У Білій книзі "Логістика як драйвер економічного зростання" передбачено створення конкурентоспроможної, стійкої та стратегічно орієнтованої логістики нового покоління, яка має бути енергоефективною, цифровою та прозорою [1].

Статус України як кандидата у члени ЄС, відкриття переговорів про вступ до ЄС у 2024 році є стимулом для розвитку сучасної та ефективної транспортної системи та модернізації вітчизняного законодавства відповідно до європейських стандартів. Євроінтеграція передбачає структурно-галузеве реформування транспортної системи України, яке потребує вдосконалення правового регулювання [2, с.60]. Як зазначає О.В. Клепікова, "розвиток транспортної системи наразі є одним із найважливіших напрямів економічної політики держави, з чим пов'язано повноцінне функціонування економічної системи, визначення рівня соціально-економічної стабільності держави" [2, с.75–76]. Означені проблеми мають стати пріоритетом держави у формуванні власної транспортної політики, вирішити які можливо за допомогою господарського законодавства [3, с.11]. Д.В. Задихайло підкреслює, що господарсько-правова політика держави, що базується на положеннях конституційного економічного порядку, економічної політики держави та наукової господарсько-правової доктрини і зафіксована у змісті державних програм економічного розвитку як обов'язкова, структурна та

інструментальна їхня складова, може бути визначена як імперативна концептуальна позиція держави щодо напрямів та змісту подальшого розвитку господарського законодавства, удосконалення практики його застосування, оптимізації правового господарського порядку як такого [4]. Д.В. Задихайло акцентує, що положення економічної політики держави мають бути обов'язково трансформовані в засоби її господарсько-правової політики, що є необхідною умовою ефективності модернізації відносин господарювання, ефективності функціонування національної економіки [5, с.145]. Транспортна економічна політика здійснюється із застосуванням комплексу засобів регулітивного впливу, основними з яких є: ліцензування, технічне регулювання, регулювання цін і тарифів; застосування квот; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій; державне замовлення; державний контроль та нагляд за транспортною діяльністю [5, с.226].

Втім, у зв'язку зі скасуванням Господарського кодексу України (яким закріплювалися правові основи організації та здійснення перевезення вантажів, транспортно-експедиторської діяльності та її договірного регулювання, основні напрями та засоби державного регулювання господарської діяльності) відповідно до Закону України "Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб" від 09.01.2025 р. № 4196-IX, утворюється лакуна у вітчизняному правовому полі, що зумовлює інтерес до проведення дослідження відповідних питань та визначення вектору розвитку господарського транспортного законодавства.

Метою дослідження є висвітлення основних напрямів транспортної політики та тенденцій роз-

виту транспортного законодавства України в умовах євроінтеграції. Її *новизною* – аналіз транспортної політики України в умовах євроінтеграції та у формулюванні пропозицій щодо вдосконалення транспортного законодавства з урахуванням європейського досвіду. *Завданнями* роботи є аналіз глобальних викликів і визначення стратегічних завдань розвитку транспортної системи України, а також обґрунтування напрямів удосконалення транспортного законодавства в контексті євроінтеграційних процесів.

Глобальні виклики та стратегічні завдання розвитку транспортної системи України

Одним із викликів для бізнесу в умовах воєнного стану стала зміна логістичних маршрутів поставки товарів, в першу чергу, через блокування роботи морських портів у 2022 році. Зазначене обумовлює, що внутрішній ринок ЄС та його транспортну мережу не можна розглядати ізольовано, коли йдеться про формування політики ЄС. У Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy ("Огляд торговельної політики – Відкрита, стійка та наполеглива торговельна політика") зазначено, що з огляду на нові внутрішні та зовнішні виклики, і зокрема нову, більш стійку модель зростання, визначену Європейською зеленою угодою та Європейською цифровою стратегією, ЄС потребує нової стратегії торговельної політики, яка підтримуватиме досягнення його цілей внутрішньої та зовнішньої політики та сприятиме більшій стійкості відповідно до його зобов'язання щодо повного виконання Цілей сталого розвитку ООН. Торговельна політика повинна відігравати свою повну роль у відновленні після пандемії COVID-19, у зеленій та цифровій трансформації економіки та у побудові більш стійкої Європи у світі [6].

Одним із основних пріоритетів української державної політики є європейська інтеграція. Україна задекларувала готовність вжити необхідних заходів для модернізації своєї транспортної системи шляхом підписання та ратифікації низки відповідних міжнародних конвенцій, а також участі в міжнародних організаціях, гармонізації внутрішніх норм і стандартів роботи транспорту до вимог *acquis* ЄС. Основними пріоритетами транспортної політики ЄС є створення Єдиного європейського транспортного простору, заснованого на поєднанні різних видів транспорту, поява багатонаціональних мультимодальних операторів.

Важливість реформ та стан адаптації зако-

нодавства України до актів *acquis* ЄС у сфері транспорту підкреслюється у Звітах Європейської Комісії щодо України в межах політики розширення ЄС 2023, 2024 років [7; 8]. У кластері 4 "Зелений порядок денний та сталий розвиток", що включає розділ 14 "Транспортна політика" та розділ 21 "Транс'європейські мережі" Звіту зазначено, що у сфері транспорту Україна імплементує пріоритетні правила перевезень ЄС відповідно до Угоди про асоціацію, які спрямовані на сприяння розвитку Транс'європейських мереж (TEN-T), реструктуризацію та модернізацію транспортного сектора України, поступове наближення до чинних стандартів і політик ЄС та інших країн світу [8]. У Звіті 2024 року зазначено, що Рекомендації Комісії 2023 року були виконані лише частково та залишаються актуальними для виконання, зокрема: прийняття Закону про залізничний транспорт, створюючи інституційну та законодавчу основу для конкурентного ринку залізничних перевезень відповідно до стандартів ЄС та Плану України, та закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо торговельного мореплавства та судноплавства внутрішніми водними шляхами; прийняття оновленої Національної транспортної стратегії до 2030 року та Стратегії розвитку та розширення прикордонної інфраструктури з державами-членами ЄС та Республікою Молдова до 2030 року; встановлення соціальних та ринкових правил для автомобільних перевезень тощо.

Низку зобов'язань України, а також законодавчих ініціатив спрямовано на приведення параметрів функціонування транспортної системи до європейських норм і стандартів. Для їхньої реалізації органами державної влади України затверджені відповідні документи, що визначають напрями транспортної політики. У січні 2023 року розпочалося розроблення стратегії, спрямованої на скоординоване покращення транспортного сполучення між Україною, державами-членами ЄС та Республікою Молдова, результатом чого стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Румунії про посилення співробітництва у забезпеченні надійного транзиту українських товарів 18 жовтня 2023 року, Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України 24 грудня 2024 року № 1337-р, одним із напрямів якої є спрощення процедур перетину кордону (цифровізація та запровадження спільного контролю) відповідно до

стандартів ЄС.

Згідно зі Стратегією розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року до 24 лютого 2022 р. рух через державний кордон здійснювався водним, наземним і повітряним транспортом через 235 пунктів пропуску та пунктів контролю, з 2024 року відбулися критичні зміни в структурі міжнародної торгівлі України, переважно через блокування основних коридорів імпорту та експорту (блокування морських портів Азовського моря та аеропортів, значно зменшено обсяги перевезень через морські порти Чорного моря. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 188 "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю" з 28 лютого 2022 р. закрито 78 пунктів пропуску та пунктів контролю, з них 18 повітряних.

ЄС залишається найбільшим торговельним партнером України, на який припадає близько 65 % експорту України та понад половина імпорту товарів до України [8]. Розвиток транспортного сполучення та торгівлі шляхом реалізації ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Solidarity Lanes") новими залізничними, автомобільними та внутрішніми водними логістичними коридорами між Україною та ЄС відіграє вирішальну роль у забезпеченні критично важливого імпорту та експорту. Загалом із травня 2022 року через Шляхи солідарності (40 %) та українські чорноморські порти (60 %) було експортовано близько 197 млн тон українського зерна, олійних культур і супутніх продуктів [9]. Крім цього, з метою підтримки української економіки, полегшення доступу України до світових ринків, забезпечення стабільного транзиту товарів через країни ЄС та зміцнення торговельних зв'язків між Україною та ЄС у 2022 року було здійснено лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС – укладено Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом (так званий "транспортний безвіз", який наразі продовжено до завершення 2025 року), завдяки цьому експорт дорогами до ЄС зріс на 42 %, а імпорт автомобільним транспортом до України на 37 % [10].

Важливим кроком для розвитку транспортної системи України стало отримання Україною у 2022 році статусу спостерігача у Договорі про транспортне співтовариство (Transport Community Treaty), який укладено із країнами Західних Балкан (Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово,

Північна Македонія, Чорногорія та Сербія) для подальшої інтеграції транспортного ринку з ЄС на основі відповідного *acquis* для всіх видів транспорту, за винятком повітряного [11].

Загальну рамку для забезпечення стійкого прогресу передбачено у *Ukraine facility plan*, передбаченого Регламентом (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року, який прийнятий Європейським Парламентом та Радою (ЄС). Відповідно до Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244, з метою реалізації ініціативи Європейського Союзу "Ukraine Facility", основними напрямками зміцнення транспортного сектору та стратегічними цілями на 2024–2027 роки є: відновлення та розвиток експортно-логістичного потенціалу України з фокусом на мережі TEN-T; створення умов для лібералізації у сфері залізничного транспорту та для розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень; приведення норм національного законодавства у відповідність міжнародним багатостороннім договорам у сфері торговельного мореплавства та ін. [12]. Трансформація логістичної системи України з акцентом на її інтеграцію із системою ЄС стане ключовим завданням держави в найближчі роки задля розвитку кліматично стійкої, безпечної, розумної та інтелектуальної транспортної системи, забезпечення безперешкодного сполучення з Європейським Союзом із потужним транскордонним виміром.

Напрями удосконалення транспортного законодавства України в контексті євроінтеграції

В оновленій Національній транспортній стратегії на період до 2030 року, схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1550, зазначено, що ключовими проблемами, які потребують розв'язання, з огляду на поточний стан транспортної системи, є недостатній рівень виконання положень міжнародних договорів України та імплементації вимог *acquis* ЄС у галузі транспорту [13]. Станом на кінець 2024 року загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію в сфері транспорту становив лише 58 відсотків [14]; недостатній рівень конкуренції на окремих ринках надання транспортних послуг та невідповідність європейським вимогам доступу до ринку транспортних послуг (відсутність конкуренції на ринках пасажирських та вантажних залізничних перевезень, у тому числі через незабезпечення утворення незалежного регуляторного органу у сфері транспорту); недосконалість тарифної політики у сфері

надання транспортних послуг (державному регулюванню підлягають тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги, аеропортові збори в іноземній валюті за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України з річним пасажиропотоком до 5 млн. пасажирів включно), що не відповідає вимогам *acquis* ЄС. Крім того, удосконаленню підлягає тарифна політика щодо надання спеціалізованих послуг у морських портах та порядку справляння та розмірів ставок портових зборів); недостатній рівень розвитку мультимодальних перевезень та транспортної логістики (у країнах-членах ЄС рівень контейнеризації перевезень вантажів становить 35-55 відсотків загального обсягу перевезень, в Україні – менше ніж 4 відсотки; необхідність подальшого розвитку потужностей українських дунайських портів (порти Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені є альтернативним маршрутом експорту української продукції до країн ЄС (через країни ЄС до третіх країн) в умовах блокування більшості морських портів) [13].

У зв'язку з зазначеним, наявна законодавча база потребує постійного перегляду та удосконалення, зокрема в частині врахування викликів воєнного стану та необхідності її адаптації до законодавства ЄС. Розвиток транспортної галузі відбувається відповідно до затверджених галузевих стратегічних та програмних документів (Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 548, Стратегія акціонерного товариства "Українська залізниця на 2019–2023 роки", погоджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 591, Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126 та ін.), переважна більшість яких потребують модернізації.

Морські порти України залишаються основним каналом експорту сільськогосподарської, металургійної та іншої продукції, але їхня потужність значно скоротилася через їх блокаду, у зв'язку з чим частина вантажопотоків була спрямована на альтернативні маршрути, зокрема до портів Дунайського кластера (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ), морських портів Балтійського та Адріатичного морів, а також Чорноморських портів Румунії та Республіки Болгарія. У 2023 році перевалка через Дунай перевищила 14 мільйонів тонн, що майже вдвічі перевищує довоєнний

обсяг [1]. Для забезпечення функціонування портів Дунайського кластера необхідно запровадити програму підтримки цих портів для стимулювання їх конкурентоспроможності, що включає: оптимізацію рівня портових зборів, запровадження окремого тарифного регулювання залізничних перевезень для напрямків, що обслуговують порти кластера, розвиток правової основи функціонування портів шляхом прийняття закону про річкові порти, Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту тощо.

З метою розвитку експортно-логістичного потенціалу України передбачено низку реформ: у сфері морського транспорту передбачено приведення законодавства щодо надання портових послуг у відповідність до законодавства ЄС, створення законодавчих умов для подальшого розвитку державної системи забезпечення безпеки судноплавства, підвищення рівня кваліфікації українських моряків, забезпечення належної охорони суден і портів, охорони людського життя на морі відповідно до Регламенту про посилення безпеки суден та портових споруд (Регламент (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року) та директив ЄС, а також підвищення ефективності надання послуг у морських портах України згідно з Регламентом (ЄС) 2017/352 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2017 року, щодо встановлення рамок для надання портових послуг та спільних правил фінансової прозорості портів. На реалізацію відповідних завдань спрямовано зареєстрований проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах" (11341 від 14.06.2024), який наразі відкликано.

Залізнична галузь залишається стратегічною для України, як в оборонному секторі, так і в контексті європейської інтеграції та сталого експорту. Для створення правового підґрунтя адаптації законодавства України про залізничний транспорт до європейських стандартів ключовим зобов'язанням України є прийняття Закону про залізничний транспорт, який має стати основою для поступової лібералізації ринку, відкриття доступу для приватної тяги, створення незалежного регуляторного органу, спрощення формальностей під час здійснення міжнародних перевезень вантажів та пасажирів і полегшення обміну даними, пов'язаними з транспортом, через інтеграцію IT-систем із системами ЄС та впровадження рекомендацій Європейської еко-

номічної комісії ООН щодо принципу "єдиного вікна" для технологій та процедур контролю тощо [1].

Прогрес реформування у сфері залізничного транспорту загальмовано, незважаючи на часткове узгодження з технічними стандартами ЄС. Наразі конкурентний ринок запроваджено для операторів вантажних вагонів, оскільки на ринку залізничних перевезень України досі функціонує єдиний залізничний перевізник – АТ "Укрзалізниця", який одночасно є оператором залізничної інфраструктури. Слід зазначити, що відповідні проекти закону про залізничний транспорт України № 1196 від 29.08.2019 р. та № 1196-1 від 06.09.2019 р., які передбачали відповідні зміни до чинного законодавства України з урахуванням вимог *acquis* ЄС, було відхилено 25 квітня 2024 року і наразі альтернативних проектів у Верховній Раді України не зареєстровано.

У сфері автомобільного транспорту Стратегією передбачено імплементацію законодавства ЄС, зокрема Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватися для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС, Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1072/2009 від 21 жовтня 2009 р. про спільні правила для доступу до міжнародного ринку вантажних автоперевезень та ін.; забезпечення конкуренції та підвищення якості послуг українських автоперевізників на європейському ринку транспортних послуг. Прийняття відповідного законодавства та впровадження європейських правил доступу до діяльності транспортного оператора пасажирських та вантажних перевезень згідно з відповідними критеріями ЄС (позитивна репутація, фінансова стабільність, професійна компетентність, ефективне та стабільне представництво) [13]. Робота над новою редакцією Закону України "Про автомобільний транспорт" з урахуванням зазначених вимог розпочалася ще в 2012 році і у Верховній Раді України були зареєстровані проекти законів № 3713 від 24 грудня 2015 року, № 4683 від 17 травня 2016 року, № 7386 від 8 грудня 2017 року, але вони були повернуті на доопрацювання. Згодом, 27 березня 2025 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом

Європейського Союзу", проте зазначений закон не набув чинності (законопроект № 4560 від 30 грудня 2020 року). Закон спрямовано на адаптацію національного законодавства до європейських умов допуску до ринку перевезень на основі критеріїв добропорядності, фінансової спроможності та професійної компетентності. Законом передбачено оновлення чинного законодавства з метою адаптації українського ринку автомобільних перевезень до норм ЄС: Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Закону України "Про автомобільний транспорт" в частині вимоги отримання ліцензії для здійснення перевезень вантажів автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні (чинним Законом України щодо ліцензування встановлено вимогу отримання ліцензії для перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським, автомобільним, залізничним, повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (п.24 ч.1 ст.7 Закону про ліцензування)). З набуттям чинності Закону необхідним стане оновлення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення автомобільним транспортом з урахуванням розширення ліцензованих видів господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту [15]. Крім цього, новим законом передбачено доповнення кола учасників перевезення новим суб'єктом – менеджером (управителем) з перевезень, який повинен мати бездоганну ділову репутацію та достатній рівень професійної компетентності, який підтверджується свідоцтвом професійної компетентності. Менеджер (управитель) з перевезень (працівник чи власник (співвласник) автомобільного перевізника або фізична особа, призначена автомобільним перевізником на умовах договору) здійснює організацію діяльності з перевезення пасажирів та/або вантажів; діє в інтересах автомобільного перевізника, виконує покладені на нього обов'язки та реалізовує свої права особисто відповідно до договору та законодавства. Зазначені законодавчі новели потребують узгодження з Законом України "Про транспортно-експедиторську діяльність" та "Про мультимодальні перевезення", оскільки транспортний експедитор (транспортно-експедиторська організація) та оператор мультимодального перевезення також виконують функції з організації перевезення.

Авіаційний сектор України має стратегічне значення для перевезення критично важливих

вантажів: ліків, електроніки, запасних частин для високотехнологічного виробництва та продукції оборонного призначення, проте в умовах воєнного стану повітряний простір України закритий для цивільної авіації, що унеможлиблює роботу українських та іноземних авіакомпаній. Україна досягла значного прогресу в узгодженні з правилами ЄС щодо авіації та підписала і ратифікувала Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір. У липні 2022 року було затверджено план дій щодо імплементації Угоди про спільний авіаційний простір [11]. Задля відновлення авіаційної галузі як частини логістики високоцінних вантажів необхідним є розробка Стратегії розвитку сфери цивільної авіації та використання повітряного простору до 2030 року; поступове створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС і його державами – членами, що ґрунтується, зокрема, на ідентичних правилах у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту навколишнього природного середовища, захисту прав споживачів та функціонує на засадах вільного доступу до ринку авіаперевезень та на рівних умовах конкуренції.

Висновки

1. Для трансформації транспортної системи України необхідно стратегічне програмне планування, модернізація відповідного законодавства. У зв'язку з цим, актуальним стає питання розробки нових програмних документів у сферах галузі транспорту: Стратегії розвитку сфери цивільної авіації та використання повітряного простору до 2030 року, Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту, Стратегії розвитку залізничного транспорту України, прийняття законів про залізничний транспорт з урахуванням вимог законодавства ЄС та закону про річкові порти.

2. З метою виконання вимог *acquis* ЄС в галузі транспорту в частині спрощення доступу до ринку транспортних послуг потребує унормування питання ліцензування внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом; за-

безпечення створення рівних, недискримінаційних та прозорих умов доступу до ринку надання транспортних послуг усіма видами транспорту шляхом ліцензування перевезення вантажів у внутрішньому сполученні; реформування системи державного регулювання природних монополій у галузі транспорту, в тому числі на залізничному транспорті, зокрема, шляхом створення незалежного регуляторного органу; завершення реформи АТ "Укрзалізниця" із забезпеченням розділення діяльності оператора інфраструктури та операторів перевезень.

Досліджувані проблеми залишаються відкритими для наукової дискусії та можуть бути предметом для подальших наукових досліджень.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах проєкту Erasmus+ на пряму Жан Моне "Свобода руху товарів, послуг та осіб: досвід ЄС для України" Jean Monnet Module 101127358–FREEGOOD–ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH. Фінансується Європейським Союзом. Висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні EACEA не можуть нести за них відповідальність.

The study was performed within implementation of the EU-funded Programme Erasmus+ Jean Monnet project "Free Movement of Goods, Services and People: EU Experience for Ukraine" 101127358 – FREEGOOD – ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналітична довідка за результатами конференції "Логістика як драйвер економічного зростання", підготовлена аналітичним центром "We build Ukraine". <https://surl.li/muymkm>
2. Клепікова О. В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2019. 502 с.
3. Деркач Е. М. Концептуальні засади господарсько-правового регулювання транспортної діяльності: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 376 с.

4. Задихайло Д. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення. *Вісник національної академії правових наук України*. 2013. № 3(74). С. 214–221.
5. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Харків, 2012. 465 с.
6. Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Empty. Brussels, 08.02.2021. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0066>
7. Ukraine 2023 Report. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2023 Communication on EU Enlargement policy. Brussels, 08.11.2023. https://neighbourhoodenlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf
8. Ukraine 2024 Report. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2024 Communication on EU enlargement policy. Brussels, 30.10.2024. https://enlargement.ec.europa.eu/ukraine-report-2024_en
9. Solidarity Lanes: Latest figures – June 2025. https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/solidarity-lanes-latest-figures-may-2025-2025-06-24_en
10. Україна та ЄС продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2025 року. <https://mindev.gov.ua/news/ukraina-ta-ies-prodovzhyly-diiu-transportnoho-bezvizu-do-kintsia-2025-roku>
11. Аналітична записка з питань порівняльного законодавства щодо розвитку зв'язку транспортних мереж ЄС та України. <https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33048.pdf>
12. Про схвалення Плану України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244. *Офіційний вісник України*. 2024. № 32. Ст. 2035. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/laws/show/244-2024-p#Text>
13. Про схвалення Національної транспортної стратегії на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1550. *Офіційний вісник України*. 2025. № 8. Ст. 665.
14. Пульс Угоди: моніторинг реалізації плану заходів з виконання Угоди. <https://pulse.kmu.gov.ua/ua/streams/transport>
15. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом: постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1001. *Офіційний вісник України*. 2015. № 98. Ст. 3358.

REFERENCES

1. *Analitychna dovidka za rezultatamy konferentsii "Lohistyka yak draiver ekonomichnoho zrostannia", pidhotovlena analitychnym tsentrom "We build Ukraine"* [Analytical brief based on the results of the conference "Logistics as a driver of economic growth", prepared by the analytical center "We build Ukraine"]. <https://surl.li/muymkm> (in Ukr.).
2. Klepikova, O. V. (2019). *Teoretychni problemy pravovoi orhanizatsii transportnoi systemy Ukrainy* [Theoretical problems of the legal organization of the transport system of Ukraine]. Dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.04. Kyiv (in Ukr.).
3. Derkach, E. M. (2021). *Kontseptualni zasady hospodarsko-pravovoho rehulivannia transportnoi diialnosti* [Conceptual principles of economic and legal regulation of transport activities]. Monohrafiia. Vinnytsia: DonNU imeni Vasyla Stusa (in Ukr.).
4. Zadykhailo, D. (2013). *Ekonomichna polityka derzhavy v systemi pravovoho i zakonodavchoho zabezpechennia* [State economic policy in the system of legal and legislative support]. *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*, 3(74), 214–221 (in Ukr.).
5. Zadykhailo, D. V. (2012). *Pravovi zasady formuvannia ta realizatsii ekonomichnoi polityky derzhavy* [Legal principles of formation and implementation of the state's economic policy]. Dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.04; Kharkiv (in Ukr.).
6. Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Empty. Brussels, 08.02.2021. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0066>

7. Ukraine 2023 Report. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2023 Communication on EU Enlargement policy. Brussels, 08.11.2023.
https://neighbourhoodenlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf
8. Ukraine 2024 Report. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2024 Communication on EU enlargement policy. Brussels, 30.10.2024.
https://enlargement.ec.europa.eu/ukraine-report-2024_en
9. Solidarity Lanes: Latest figures – June 2025. https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/solidarity-lanes-latest-figures-may-2025-2025-06-24_en
10. *Ministerstvo rozvytku hromad, terytorii ta infrastruktury Ukrainy*. (2025). *Ukraina ta YeS prodovzhyly diiu "transportnoho bezvizu" do kintsia 2025 roku* [Ukraine and the EU extended the effect of the "transport visa-free regime" until the end of 2025]. <https://mindev.gov.ua/news/ukraina-ta-ies-prodovzhyly-diiu-transportnoho-bezvizu-do-kintsia-2025-roku> (in Ukr.).
11. *Analitychna zapyska z pytan porivnialnoho zakonodavstva shchodo rozvytku zviazku transportnykh me-rezh YeS ta Ukrainy* [Analytical note on comparative legislation regarding the development of transport network connectivity between the EU and Ukraine]. <https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33048.pdf> (in Ukr.).
12. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2024). Pro skhvalennia Planu Ukrainy [On the approval of the Plan of Ukraine]. Rozporiadzhennia KMU (18 bereznia 2024 roku Np. 244). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (32), 2035. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/laws/show/244-2024-p#Text> (in Ukr.).
13. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2024). Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii na period do 2030 roku ta zatverdzhennia operatsiinoho planu zakhodiv z yii realizatsii u 2025–2027 rokakh [On approval of the National Transport Strategy until 2030 and operational action plan for 2025–2027]. Postanova (27 hrudnia 2024 roku No. 1550). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (8), 665 (in Ukr.).
14. Kabinet Ministriv Ukrainy. (n.d.). *PULS Uhody: monitorynh realizatsii planu zakhodiv z vykonannia Uhody* [PULSE of the Agreement: Monitoring of the implementation of the action plan for the Agreement]. <https://pulse.kmu.gov.ua/ua/streams/transport> (in Ukr.).
15. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015). Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z perevezennia pasazhyriv, nebezpechnykh vantazhiv ta nebezpechnykh vidkhodiv avtomobilnym transportom, mizhnarodnykh perevezen pasazhyriv ta vantazhiv avtomobilnym transportom [On approval of the Licensing Conditions for transportation of passengers, dangerous goods and waste by road]. Postanova KMU (2 hrudnia 2015 roku No. 1001). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (98), 3358 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 83 pp. 20–28 (3).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.16746309
http://forumprava.pp.ua/files/020-028-2025-3-FP-Derkach_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_5.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 24.06.2025
Accepted: 11.07.2025
Published: 14.07.2025
Available online: 14.07.2025

Cite as:

Деркач, Е. М. (2025). Тенденції розвитку транспортної політики України та модернізації транспортного законодавства в контексті євроінтеграції. *Форум Права*, 83(3), 20–28.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746309>

Derkach, E. M. (2025). Trends in Developing Ukraine's Transport Policy and Modernizing Transport Legislation in the Context of European Integration. *Forum Prava*, 83(3), 20–28. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746309>

УДК 342.9(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746313>
В.М. ЗАГИКА,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0098-4854>

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V.M. ZAHYKA,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

 e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0098-4854>

CONCEPT AND FEATURES OF TERRITORIAL DEFENSE AS A COMPONENT OF UKRAINE'S NATIONAL SECURITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Територіальна оборона є важливим елементом системи національної безпеки України, особливо в умовах зовнішньої агресії та воєнних загроз. Попри нормативне закріплення, залишаються невирішеними питання її організаційної побудови, правового регулювання та взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони. Відсутність цілісного наукового бачення знижує ефективність реалізації завдань територіальної оборони та потребує поглибленого аналізу. **Метою** є визначення поняття та розкриття особливостей територіальної оборони як складової національної безпеки України. **Методи:** застосовано системний метод – для комплексного аналізу територіальної оборони в структурі національної безпеки; формально-юридичний – для вивчення законодавчого регулювання діяльності підрозділів територіальної оборони; порівняльно-правовий – для зіставлення української моделі територіальної оборони з досвідом інших держав; аналітичний – для узагальнення особливостей та визначення їхнього значення для забезпечення обороноздатності країни. **Результати.** Встановлено, що національна безпека охоплює політичну, економічну, воєнну, інформаційну, екологічну та соціальну сфери, проте саме воєнний аспект сьогодні має вирішальне значення. Доведено, що територіальна оборона становить невід'ємну складову системи національної безпеки, яка спрямована на воєнний захист держави не лише силами регулярних військових формувань, а й за активної участі громадянського суспільства. Визначено її сутність як комплексу оборонних, охоронних і забезпечувальних заходів у межах адміністративно-територіальних одиниць, спрямованих на стримування агресії, підтримання правопорядку, охорону об'єктів та комунікацій, створення умов для дій Збройних Сил України та інших силових структур. **Висновки.** Узагальнено, що особливостями територіальної оборони як складової національної безпеки є її територіальний принцип організації, широке залучення населення, спрямованість на комплексне забезпечення обороноздатності та зміцнення єдності суспільства. Це підтверджує її провідне значення у сучасних умовах воєнних викликів для України.

Ключові слова: безпека; національна безпека; оборона; територіальна оборона

Problem statement. Territorial defense is an important element of Ukraine's national security system, especially under conditions of external aggression and military threats. Despite its regulatory framework, unresolved issues remain regarding its organizational structure, legal regulation, and interaction with other components of the security and defense sector. The lack of a comprehensive scientific understanding reduces the effectiveness of territorial defense implementation and requires in-depth analysis. The **purpose** of the study is to define the concept and reveal the features of territorial defense as a component of Ukraine's national security. **Methods.** The study employs: a systemic method for comprehensive analysis of territorial defense within the national security structure; a formal-legal method for examining the legislative regulation of territorial defense units; a comparative-legal method for comparing the Ukrainian model of territorial defense with the experience of other countries; and an analytical method to generalize features and determine their significance for ensuring the country's defense capability. **Results.** It has been established that national security encompasses political, economic, military, informational, environmental, and social spheres; however, the military aspect is currently of decisive importance. It

is demonstrated that territorial defense constitutes an integral part of the national security system, aimed at the military protection of the state not only through regular military formations but also through the active participation of civil society. Its essence is defined as a set of defensive, protective, and supportive measures implemented within administrative-territorial units, aimed at deterring aggression, maintaining public order, protecting key facilities and communications, and creating favorable conditions for the actions of the Armed Forces of Ukraine and other security forces. **Conclusions.** It is summarized that the features of territorial defense as a component of national security include its territorial principle of organization, wide involvement of the population, focus on comprehensive defense provision, and strengthening of societal unity. This confirms its leading role under current conditions of military challenges for Ukraine.

Keywords: security; national security; defense; territorial defense

Постановка проблеми

Сьогодні Україна стоїть перед безпрецедентними загрозами для національної безпеки. Відповідні виклики характеризуються комплексністю, та включають низку ризиків, зокрема: військова агресія російської федерації, кібератаки на всі критично важливі сфери суспільного життя, а також низка інших зовнішніх та внутрішніх деструктивних чинників, що підривають політичну (в тому числі геополітичну), економічну, соціальну та фінансову стабільність української держави. А відтак, проблема забезпечення національної безпеки виходить далеко за межі традиційного розуміння оборони та охоплює питання збереження демократичного ладу, гарантії прав і свобод громадян, формування конкурентоспроможної економіки та зміцнення міжнародної суб'єктності держави. У цьому контексті національна безпека виступає не лише як інструмент захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз, а й як засаднича умова соціально-економічного розвитку та консолідації суспільства. Варто зауважити, що забезпечення національної безпеки є складним та багатоаспектним процесом, який складається із низки елементів, серед яких особливе місце належить територіальній обороні України.

Важливість та актуальність проблеми обумовила значну кількість наукових досліджень, в яких аналізуються питання правового регулювання діяльності підрозділів територіальної оборони (ТрО), їх підпорядкування та взаємодії з іншими силами сектору безпеки і оборони, а також визначаються перспективи вдосконалення механізмів управління. Зокрема, Р.І. Богданов акцентував дослідження на правових засадах територіальної оборони, аналізі законодавчого регулювання та його відповідності системі національної безпеки, а також на проблемах удосконалення правового механізму організації ТрО; А.М. Мурашко – на організаційно-управлінських аспектах територіальної оборони, її структурі, взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони, ролі органів місцевого само-

врядування та військових адміністрацій; В.С. Фролов – на проблемі територіальної оборони з позицій воєнно-стратегічного виміру, визначення місця та ролі ТрО в системі оборони держави, її значення у стримуванні агресора та підтримці бойової стійкості Збройних Сил. Тим не менш, певні прогалини в цих дослідженнях все ще мають місце.

Тому *мета* статті полягає у визначенні поняття та розкритті особливостей територіальної оборони як складової національної безпеки України. *Новизною* статті є опрацювання теоретичного підходу щодо визначення поняття та розкриття особливостей територіальної оборони як складової національної безпеки України. Її *завдання* – з'ясувати сутність поняття "національна безпека"; розкрити положення норм чинного законодавства, яке регулює питання територіальної оборони; узагальнити наукові погляди тлумачення поняття "територіальна оборона".

Національна безпека та її ключові аспекти

Загальновідомо, що національна безпека – це стан захищеності держави її національних інтересів, прав і свобод суспільства в цілому та кожної особи від будь-яких внутрішніх і зовнішніх загроз та посягань, який забезпечує стабільний розвиток країни, збереження її суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу та реалізацію основних прав і свобод. Національна безпека охоплює політичну, економічну, воєнну, екологічну, інформаційну та соціальну сфери тощо. Разом із тим, саме сьогодні воєнний аспект забезпечення національної безпеки є одним із ключових для України.

Національна безпека як наукова категорія, носить комплексний характер, адже охоплює всі сфери функціонування держави; є динамічною оскільки може змінюватись в залежності від зовнішніх та внутрішніх обставин; орієнтована на захист суверенітету, територіальної цілісності та незалежності; передбачає активну взаємодію різних інституцій: органів державної влади всіх рівнів, армії, правоохоронних структур, громадянського суспільства, тощо; орієнтована не

лише на реагування на загрози, а й на запобігання їх виникненню; реалізація великої кількості заходів забезпечення національної безпеки здійснюється через міжнародну взаємодію. З огляду на зазначене, цілком справедливою є констатація, що національна безпека – це не лише оборона та захист від загроз, а й умова стабільного розвитку суспільства та держави. При цьому, особливе місце у структурі забезпечення національної безпеки належить територіальній обороні.

Історія та еволюція територіальної оборони в Україні

У зв'язку з безпосередньою загрозою територіальній цілісності та суверенітету України, а також з метою зупинення поширення тероризму, організованого російськими спецслужбами на сході держави, 14 квітня 2014 року РНБО України ухвалила рішення "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України". На його основі було розпочато проведення Антитерористичної операції (АТО) у східних регіонах України. Паралельно з цим стартувало створення системи територіальної оборони (ТрО), основу якої на початковому етапі становили батальйони, сформовані на базі військових комісаріатів кожної області. Загалом у 2014 році було утворено 43 такі підрозділи, а після формування та проходження бойового злагодження ці батальйони поступово увійшли до складу сил АТО. Згодом підрозділи ТрО були переформовані у мотопіхотні батальйони та передані до військових частин Сухопутних військ ЗСУ. У зв'язку з цим було ухвалено рішення щодо створення інших елементів ТрО – окремих стрілецьких батальйонів, рот охорони військових комісаріатів та загонів оборони [1].

Ю. Єленіч зазначає, що "з моменту широкомасштабного вторгнення територіальна оборона еволюціонувала від резервної складової до повноцінної бойової сили. До 2022 року територіальна оборона сприймалася здебільшого, як допоміжний інструмент для Збройних Сил, але реалії війни довели, що її значення значно більше. Сьогодні територіальна оборона – це ефективний механізм стримування ворога та забезпечення стійкості держави. В майбутньому вона має стати ще більш підготовленою, інтегрованою в загальну систему безпеки та здатною швидко адаптуватися до нових викликів, перетворюючись на справжній фундамент всенародного спротиву" [2].

В свою чергу, І.Д. Піцун вказує, що сили територіальної оборони відіграють ключову роль у забезпеченні національної безпеки України в умовах війни, в тому числі інформаційної. Повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року викликало необхідність мобілізації всіх сил для захисту держави. Сили територіальної оборони відіграли визначальну роль на початковому етапі війни, зірвавши плани агресора. Нині діяльність сил ТрО набуває особливого значення в контексті протидії розвідувально-диверсійним операціям противника та захисту критично важливої інформації. В умовах інформаційної війни, яку розв'язала росія, контррозвідувальна діяльність набуває особливої актуальності. Виявлення та нейтралізація ворожих агентів, які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні, є одним із ключових завдань спецслужб. Сили ТрО як перший ешелон оборони потребують тісної взаємодії з контррозвідкою для забезпечення ефективного протистояння гібридним загрозам [3].

Проте, як зазначає І.Д. Піцун, через відсутність чітко визначених повноважень і завдань сил ТрО в нормативно-правовій базі та недостатню координацію з іншими силовими структурами їх ефективність у сфері контррозвідки залишається обмеженою. Необхідно розробити методологічні основи для реалізації оперативно-бойових заходів, що включають аналіз загроз, оцінювання ризиків і розроблення практичних рекомендацій для контррозвідувальних дій. Це дозволить Службі безпеки України більш ефективно реагувати на нові виклики і забезпечити надійну охорону національних інтересів у складних умовах воєнного стану [3].

Подібну думку також висловлюють Д.М. Глоба та К.О. Ємельяненко, які вказують, що на сьогодні, під час дії воєнного стану в Україні, Сили територіальної оборони Збройних сил України є однією з основних складових життєдіяльності громад під час воєнного стану в Україні. Вони здатні надати рішучу відсіч ворогу-загарбнику та здійснювати оборонну діяльність на місцевому рівні, стали дієвим елементом системи національного спротиву. Заздалегідь унормований правовий статус добровольчих формувань територіальних громад дозволив у максимально короткі строки сформувати з активних та рішуче налаштованих громадян організувати заходи оборонного укріплення на місцях в територіальних громадах, тим самим утворити загальнодержавну систему заходів забезпечення оборони в кожному органі місцевого самовряду-

вання та населених пунктах України. Сили територіальної оборони Збройних Сил України стали окремим родом сил Збройних Сил України та дієвим складовим елементом національного спротиву. З підвищенням ролі територіальної оборони через глобальні виклики та загрози воєнного характеру, з якими стикнулося українське суспільство, вивчення та дослідження заходів з обороноздатності місцевими органами влади залишається актуальним та затребуваним на майбутнє [4].

Сутність та організаційна структура територіальної оборони

А. Баргилевич, вказував, що за роки повномасштабної війни можна з упевненістю стверджувати, що ТрО, як окремий рід сил, відбулися. Про це свідчить дієва участь частин і підрозділів ТрО практично в усіх ключових оборонних і контрнаступальних операціях Сил оборони України. Слід зауважити, що ТрО є складовою більш загального поняття "територіальна оборона", яка є елементом системи національного спротиву в сукупності з рухом опору та підготовки громадян до національного спротиву, згідно із Законом України "Про основи національного спротиву" [5]. Реалії сьогодення змусили оперативно вносити зміни в завдання, які постали перед Силами ТрО, насамперед стосовно безпосереднього залучення бригад і батальйонів ТрО до бойових дій. Це, мабуть, перше, що пішло не за задумом, і змушує замислитися не лише про роль і місце Сил ТрО, але й про структуру оборони та забезпечення національної безпеки загалом. Складність ситуації посилюється тим, що операції із запровадження певних змін доводиться робити "по живому" – у батальйонах і бригадах, що беруть участь у бойових діях або готуються до цього. В умовах жорсткого протистояння з переважаючим противником частини і підрозділи ТрО, так само як і усі Сили оборони України, змушені здійснювати трансформації та модернізацію тактичних навичок, стратегій, системи командування та управління [5].

С.О. Ярмола вказує, що територіальна оборона є специфічним формуванням з притаманними йому специфічними ознаками: 1) реалізація, переважно, за умови існування особливого періоду для держави (надзвичайний або воєнний стан); 2) складна структура, що поєднує у собі три компоненти (військова, цивільна та військово-цивільна складова); 3) наявність розгалуженої системи формувань, що поєднує бригади територіальної оборони, стрілецькі баталь-

йони та роти охорони; 4) наявність специфічних завдань, що обумовлені важливістю сфери захисту національної безпеки та оборони; 5) функціонування у складі командування Сухопутних військ Збройних Сил, при цьому безпосереднє керівництво здійснюється Головнокомандувачем Збройних Сил України; 6) найменшою структурною одиницею територіальної оборони є бригада територіальної оборони [6].

Таким чином, територіальна оборона – це система загальнодержавних та місцевих заходів, що здійснюються з метою захисту населення, об'єктів критичної інфраструктури, комунікацій та адміністративно-територіальних одиниць у межах визначеної території. Вона є складовою частиною оборони держави і ґрунтується на поєднанні дій Збройних Сил, інших військових формувань та органів державної влади з активною участю громадян. Територіальна оборона охоплює як підготовку мирного часу, що передбачає формування підрозділів, їх навчання і координацію з місцевими органами, так і практичні дії під час збройної агресії чи надзвичайних ситуацій. Таким чином, територіальна оборона є важливим елементом національної безпеки, що забезпечує здатність суспільства до самозахисту і зміцнює стійкість держави в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів. Територіальна оборона створюється за територіальним принципом, що дозволяє максимально залучати місцеве населення до захисту своєї громади та держави в цілому. Її завдання полягають у стримуванні агресора на місцях, охороні об'єктів критичної інфраструктури, забезпеченні громадської безпеки в умовах воєнного стану та створенні надійного тилу для дій регулярних сил. Таким чином, територіальна оборона виступає своєрідним містком між професійними військовими формуваннями та суспільством, роблячи обороноздатність держави всеосяжною та більш стійкою до сучасних викликів.

Це надає можливість вважати, що в умовах сьогодення територіальна оборона України становить важливу та невід'ємну частину системи загальної системи забезпечення національної безпеки української держави. Територіальна оборона спрямована на забезпечення воєнного захисту держави не лише шляхом використання сил регулярних військових формувань, а й залученням громадянського суспільства. Її сутність полягає в організації та здійсненні комплексу заходів оборонного, охоронного й іншого допоміжного та забезпечувального характеру, що реалізуються у межах певних адміністратив-

но-територіальних одиниць із метою стримування агресії, підтримання правопорядку, охорони важливих об'єктів та комунікацій, а також створення сприятливих умов для дій Збройних Сил України та інших силових структур. Територіальна оборона виконує роль своєрідного посередника між державними військовими інституціями та суспільством, посилюючи обороноздатність країни за рахунок мобілізації людських і матеріальних ресурсів на місцях та забезпечуючи при цьому більш високий рівень залученості звичайних громадян до ведення бойових дій.

Висновки

1. Основними особливостями територіальної оборони як складової системи національної безпеки України є її організація та функціонування на рівні областей, районів і територіальних громад, що забезпечує залучення особового складу, обізнаного з місцевістю та соціальним середовищем. Її зміст охоплює комплекс правових, організаційних, управлінських, кадрових та інших заходів, спрямованих на підтри-

мання належного рівня обороноздатності.

2. Територіальна оборона створює умови для оперативного розгортання підрозділів у разі виникнення внутрішніх чи зовнішніх загроз; вона сприяє формуванню готовності населення до захисту своєї громади, зміцнює суспільну єдність та підвищує рівень довіри між громадянами і державою. Специфічна організаційна структура сил територіальної оборони, побудована за територіальним принципом, забезпечує швидке й ефективно реагування на загрози в межах конкретних регіонів. Територіальна оборона виступає чинником консолідації суспільства, оскільки об'єднує громадян навколо спільної мети – захисту держави, громади та родини.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, на думку автора, відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Єфімов Г. В., Івахів О. С., Касаткін Є. В. Територіальна оборона України в умовах російсько-української війни: історичні аспекти. *Військово-науковий вісник*. 2022. № 38. С. 182–205.
- Система національного спротиву в Україні: територіальна оборона, як один з основних елементів. <https://mod.gov.ua/news/sistema-nacziionalnogo-sprotivu-v-ukrayini-teritorialna-oborona-yak-odin-z-osnovnih-elementiv>
- Піцун І. Д. Сили територіальної оборони як об'єкт контррозвідувальної діяльності. *Академічні візії*. 2024. № 35. <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1415>
- Глоба Д. М., Емельяненко К. О. Формування та діяльність сил територіальної оборони в громадах України під час воєнного стану *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2022. № 58. С. 11–14. <https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc58/3.pdf>
- Боргилович А. Територіальна оборона: уроки війни, поточні виклики, шляхи їх вирішення. <https://sprotiv7.com.ua/teritorialna-oborona-uroki-vijni-potochni-vikliki-shlyaxi-ix-virishennya>
- Ярмола С. О. Історія та сучасний стан територіальної оборони України. *Право та державне управління*. 2022. Вип. 3. С. 259–265. http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/39.pdf

REFERENCES

- Yefimov, H. V., Ivakhiv, O. S., Kasatkin, Ye. V. (2022). Territorialna oborona Ukrainy v umovakh rosiysko-ukrayinskoyi viyny: istorichni aspekty [Territorial defense of Ukraine in the context of the Russian-Ukrainian war: historical aspects]. *Vyskovo-naukovyy visnyk*, (38), 182–205 (in Ukr.).
- Sistema natsionalnoho sprotystvu v Ukrayini: teritorialna oborona, yak odyz z osnovnykh elementiv* [National resistance system in Ukraine: territorial defense as one of the main elements]. <https://mod.gov.ua/news/sistema-nacziionalnogo-sprotivu-v-ukrayini-teritorialna-oborona-yak-odin-z-osnovnih-elementiv>
- Pitsun, I. D. (2024). Syly teritorialnoyi oborony yak obyekt kontrozviduvalnoyi diyalnosti [Territorial defense forces as an object of counterintelligence activity]. *Akademichni vizyyi*, (35). <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1415> (in Ukr.).
- Hloba, D. M., Yemelyanenko, K. O. (2022). Formuvannya ta diyalnist syl teritorialnoyi oborony v hromadah Ukrainy pid chas voyennoho stanu [Formation and activities of territorial defense forces in Ukrainian communities during martial law]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, (58), 11–14. <https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc58/3.pdf> (in Ukr.).
- Bargylevych, A. (n.d.). *Teritorialna oborona: uroky viyny, potochni vyklyky, shlyakhy yikh virishennya* [Terri-

torial defense: lessons of war, current challenges, ways to solve them].

<https://sprotyvg7.com.ua/teritorialna-oborona-uroki-vijni-potochni-vikliki-shlyaxi-ix-virishennya> (in Ukr.).

6. Yarmola, S. O. (2022). Istoriya ta suchasnyy stan teritorialnoyi oborony Ukrainy [History and current state of territorial defense of Ukraine]. *Pravo ta derzhavne upravlinnya*, (3), 259–265. http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/39.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 29–34 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746313

http://forumprava.pp.ua/files/029-034-2025-3-FP-Zahyka_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_6.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 02.07.2025

Accepted: 04.08.2025

Published: 06.08.2025

Available online: 06.08.2025

Cite as:

Загика, В. М. (2025). Поняття та особливості територіальної оборони як складової національної безпеки України. *Форум Права*, 83(3), 29–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746313>

Zahyka, V. M. (2025). Pomyattya ta osoblyvosti terytorialnoyi oborony yak skladovoyi natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny [Concept and Features of Territorial Defense as a Component of Ukraine's National Security]. *Forum Prava*, 83(3), 29–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746313>

УДК 343.98:336.76

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746331>

О.П. ГЕТМАНЕЦЬ,

завідувачка кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

А.В. ДОБРОВІНСЬКИЙ,

доцент кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: artem.d1402@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7463-2292>

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ПРАВООХОРОНЦІВ

О.Р. HETMANETS,

Head, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

A.V. DOBROVINSKYI,

Associate Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: artem.d1402@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7463-2292>

LEGAL MECHANISMS OF STATE FINANCIAL OVERSIGHT AS A TOOL TO PROTECT LAW ENFORCEMENT INTERESTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Державний фінансовий моніторинг в Україні є ключовим інструментом протидії фінансовим правопорушенням у правоохоронній сфері та забезпечення захисту національних фінансових інтересів. Актуальним є визначення правового механізму його здійснення, особливо в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови економіки, що потребує чіткого регулювання повноважень суб'єктів та використання сучасних методів фінансового контролю. **Мета.** З'ясування правової природи та функціонального значення механізму державного фінансового моніторингу в Україні як інструмента протидії фінансовим правопорушенням у правоохоронній сфері, особливо в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови економіки. **Методи.** Системний метод застосовано для комплексного вивчення взаємозв'язку норм законодавства та діяльності суб'єктів фінансового моніторингу; порівняльно-правовий – для зіставлення національних та міжнародних підходів до фінансового моніторингу; формально-юридичний – для аналізу чинних нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії фінансовим злочинам; аналітичний метод – для визначення ефективності використання фінансової розвідки як інструмента контролю та протидії. **Результати.** Встановлено, що державний фінансовий моніторинг охоплює комплекс заходів щодо запобігання та протидії фінансовим правопорушенням у всіх сферах обігу фінансових ресурсів. Підкреслено важливість фінансової розвідки як сучасного засобу боротьби з незаконними фінансовими операціями та необхідність надання суб'єктам моніторингу прав на спостереження за операціями та застосування санкцій до порушників. Запропоновано вдосконалити чинний закон України № 361-IX шляхом уточнення фінансово-правових механізмів регулювання. **Висновки.** Державний фінансовий моніторинг виступає ефективним інструментом забезпечення фінансової безпеки та захисту національних інтересів у сфері правоохоронної діяльності. Його правове регулювання має фінансово-правову природу і потребує законодавчого удосконалення для підвищення ефективності запобігання та протидії фінансовим правопорушенням, а також інтеграції сучасних методів фінансового контролю та розвідки.

Ключові слова: фінансовий моніторинг; фінансова безпека; фінансовий контроль; правоохоронна система; фінансова розвідка; суб'єкти державного фінансового моніторингу; фінансово-правовий механізм

Problem statement. State financial monitoring in Ukraine is a key instrument for countering financial offenses within the law enforcement sector and ensuring the protection of national financial interests. Its implementation is particularly relevant under conditions of martial law and during post-war economic reconstruction, which requires clear regulation of the powers of authorized entities and the use of modern financial control methods. **Purpose.** To clarify the legal nature and functional significance of the state financial monitoring mechanism in Ukraine as an instrument for countering financial offenses in the law enforcement sector, particularly under conditions of martial law and post-war economic reconstruction. **Methods.** The systemic method was applied for a comprehensive study of the interrelation between legislative norms and the activities of financial monitoring entities; the comparative-legal method was used to contrast national and international approaches to financial monitoring; the formal-legal method was applied to analyze current regulatory acts in the field of prevention and counteraction of financial crimes; and the analytical method was employed to evaluate the effectiveness of using financial intelligence as a tool for control and counteraction. **Results.** It was established that state financial monitoring encompasses a comprehensive set of measures aimed at preventing and countering financial offenses across all areas of financial resource circulation. The importance of financial intelligence as a modern tool for combating illegal financial operations was emphasized, along with the necessity of granting monitoring entities the rights to observe transactions and apply sanctions to violators. It was proposed to improve the current Ukrainian Law No. 361-IX by specifying financial-legal mechanisms of regulation. **Conclusions.** State financial monitoring functions as an effective instrument for ensuring financial security and protecting national interests within the law enforcement sector. Its legal regulation has a financial-legal nature and requires legislative enhancement to increase the efficiency of preventing and countering financial offenses, as well as the integration of modern methods of financial control and intelligence.

Keywords: financial monitoring; financial security; financial control; law enforcement system; financial intelligence; subjects of state financial monitoring; financial and legal mechanism

Постановка проблеми

У сучасних умовах зростання фінансових правопорушень та активізації схем легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, особливої актуальності набуває питання ефективності правового механізму державного фінансового моніторингу. Його призначення полягає не лише у виявленні та запобіганні незаконним фінансовим операціям, але й у створенні належних умов для захисту інтересів правоохоронних органів, які здійснюють протидію економічній злочинності. Разом із тим, існують суттєві проблеми нормативної невизначеності, фрагментарності законодавства та відсутності чіткої взаємодії між суб'єктами фінансового моніторингу. Це знижує ефективність превентивних заходів і ускладнює реалізацію повноважень правоохоронців. Вирішення даної проблеми вимагає комплексного аналізу правового механізму фінансового моніторингу з позицій його інституційної узгодженості та практичної дієвості як інструменту забезпечення інтересів правоохоронної діяльності.

Фінансовий моніторинг, як діяльність у сфері обігу приватних та публічних фінансових ресурсів підлягає опрацюванню та оновленню підходів до встановлення правового механізму реалізації, зважаючи на війну в Україні та завдання

післявоєнного оновлення.

У наукових дослідженнях проблематика державного фінансового моніторингу розкривалася з різних аспектів. Так, П. Борцевич акцентував увагу на правових механізмах запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, підкреслюючи значення адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів [1]. Л. Новікова зосереджувалася на питаннях інституційної взаємодії державних органів та правоохоронців, наголошуючи на важливості ефективної координації та прозорості процедур фінансового контролю [2]. Натомість В. Острівна досліджувала практичні проблеми реалізації механізмів фінансового моніторингу, аналізуючи їхню дієвість у захисті інтересів правоохоронних органів і протидії економічній злочинності [3]. Сукупність цих підходів дозволяє комплексно оцінити потенціал правового механізму фінансового моніторингу як інструменту захисту публічних інтересів у сфері безпеки.

Тому *мета* статті полягає у з'ясуванні правової природи та функціонального значення механізму державного фінансового моніторингу в Україні як інструмента протидії фінансовим правопорушенням у правоохоронній сфері, особливо в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови економіки. *Новизною* статті є комплексне

ксий підхід до розгляду державного фінансового моніторингу як багатофункціонального інструмента захисту інтересів правоохоронної системи та національної фінансової безпеки. Її завданнями є дослідження правової природи та традиційного розуміння фінансового моніторингу, організаційно-правових основ державного фінансового моніторингу, сучасного правового механізму та фінансової розвідки як інструменту державного фінансового моніторингу.

Правова природа та традиційне розуміння фінансового моніторингу

Традиційним є погляд у науковій літературі на фінансовий моніторинг, як на засіб запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового значення (далі – засіб запобігання та протидії). Законодавство визначає, що фінансовий моніторинг це "сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу" [4]. Отже, фінансовий моніторинг доцільно проаналізувати, як різновид правоохоронної діяльності у сфері обігу публічних фінансів. Актуальним є оновлення правових основ фінансового моніторингу, враховуючи його сучасне значення, як інструмента забезпечення законності фінансових операцій, і не тільки в сфері запобігання та протидії, а і в сфері охорони правопорядку.

Крім традиційного розуміння, сучасний фінансовий моніторинг виконує функцію захисту законних інтересів суб'єктів фінансового обігу, зокрема працівників правоохоронних органів. Його превентивний та контрольний характер дозволяє виявляти ризикові фінансові операції, запобігати можливим зловживанням і корупційним проявам, що можуть загрожувати безпеці та репутації правоохоронців. Науковці підкреслюють, що фінансовий моніторинг у цьому контексті виступає не лише як інструмент протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, а й як механізм захисту правового середовища, в якому функціонують правоохоронні органи [5].

Отже, правова природа фінансового моніторингу сьогодні характеризується як багатовимірний інструмент державного регулювання, що поєднує правоохоронну, превентивну та захисну функції. Він забезпечує прозорість і закон-

ність фінансових операцій, підвищує рівень безпеки та створює правову основу для захисту державних, суспільних і професійних інтересів працівників правоохоронних органів.

Організаційно-правові основи державного фінансового моніторингу

Державний фінансовий моніторинг на відміну від первинного, забезпечується проведенням сукупності заходів з збору, обробки та аналізу інформації про фінансові операції та інші, що покладаються на – Національний банк України (далі – НБУ), Державну службу фінансового моніторингу (далі – Держфінмоніторинг), Міністерство фінансів України (далі – Мінфін), Національну комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та інші органи державної влади, що свідчить про діяльність з систематичного спостереження за реалізацією державної фінансової політики, яка націлена на розвиток економіки, попередження та усунення фінансових правопорушень та злочинів, захист та оборону національних інтересів. Крім державних фінансових органів, які мають повноваження по перевірці законності обігу публічних фінансових ресурсів, до правоохоронних органів відповідно до закону, належать і органи державного фінансового контролю (ст.2 "Основні поняття" Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" № 3781-XII, в редакції від 01.01.2024 р.).

Впровадження фінансового моніторингу, як засобу системного оцінювання важливих фінансових інституцій, визначається Стратегією розвитку фінансового сектору України від 19 червня 2023 року, яка передбачає п'ять цілей: макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, відновлення країни, сучасні фінансові послуги та інституційну спроможність регуляторів та ФГВФО, а також разом з довгостроковими завданнями, вирішення сучасних поточних завдань, зокрема і шляхом перевірки "...дотримання ключових індикаторів, важливих у короткостроковій перспективі під час повномасштабної війни, які надалі за потреби буде актуалізовано" [5]. Важливо, що однією з умов вступу України до ЄС, за рекомендацією FATF, є дотримання міжнародних стандартів фінансової діяльності на всіх рівнях суспільного виробництва, що також покладається на фінансовий моніторинг.

Правовий механізм державного фінансового моніторингу, як інструменту запобігання та протидії, встановлюється законом України "Про за-

побігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про запобігання та протидію) [4]. Чинний закон містить визначення "фінансовий моніторинг" і визначає його сутність на первинному та державному рівні шляхом окреслення повноважень задіяних суб'єктів в зазначеній сфері, проте не охоплює всіх властивостей його реалізації у інших напрямках фінансової діяльності, як публічних так і приватних суб'єктів.

Аналіз правових засад фінансового моніторингу, наданий у публікаціях, свідчить про зосередження науковців на наступних моментах. По перше, відсутності одностайного підходу до трактування понять "правовий механізм", зокрема і щодо фінансового моніторингу. Так, М. Перепелиця доходить висновку: "...незважаючи на те, що Україна натепер виконала вже досить багато умов у сфері уніфікації вітчизняного законодавства з міжнародним щодо фінансового моніторингу, воно (законодавство) усе ж таки не відповідає цілком світовим стандартам у цій сфері відносин" [6, с. 29].

По-друге, науковці характеризують правові проблеми реалізації фінансового моніторингу, як засобу протидії (легалізації) відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму, залишаючи за межами такий аспект державного фінансового моніторингу, як контроль фінансових операцій та фінансові розслідування. Наприклад Я. Пушак та Н. Трушкіна підкреслюють, що у законодавстві: "...не прописано загальних засад фінансового моніторингу як інструменту забезпечення національної безпеки [7, с.200].

По-третє, в наукових працях, як правило, не характеризуються системні складові фінансового моніторингу, а окреслюються загальні завдання що притаманні, як первинному, так і державному фінансовому моніторингу. Наприклад, висновок Л. Борцевич: "У цілому, сутність фінансового моніторингу слід розглядати як сукупність форм та методів взаємовідносин, що виникають при проведенні фінансових операцій клієнтами через фінансові установи з урахуванням законодавчо покладених на них обов'язків забезпечення заходів щодо повного та своєчасного запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з урахуванням провідних світових тенденцій у галузі, способів та методів легалізації доходів, а також сукупності

збору, обробки та аналізу інформації та її передачі до спеціалізованих органів держави, які, у свою чергу, здійснюють перевірку правомірності проведення таких операцій і перевіряють джерела походження доходів клієнтів, а також послідовного економічно соціального розвитку суспільства та боротьби з суспільно небезпечними явищами " [1, с.425]. Наведене визначення охоплює значно широкий спектр фінансових відносин без врахування ознак проведення фінансового моніторингу, на різних рівнях економічних відносин і в різних напрямках фінансової діяльності держави.

Отже, слід з'ясувати, як сутність державного фінансового моніторингу, так і сучасний правовий механізм його реалізації в сучасних умовах розвитку економічних відносин.

Враховуючи сучасний погляд на систему правоохоронних органів, а також засоби проведення державного фінансового моніторингу, актуальним завданням дослідження є аналіз сучасних способів його проведення та доведення авторської позиції щодо фінансової розвідки, як своєчасного засобу захисту саме державних фінансових інтересів, а також обґрунтування сьогочасної потреби надання повноважень по її проведенню органам фінансового контролю, як правоохоронним.

Сучасний правовий механізм та фінансова розвідка як інструмент державного фінансового моніторингу

З'ясування сучасного правового механізму проведення державного фінансового моніторингу наштовхується на сутність поняття "державний фінансовий моніторинг", а також на розбіжності поглядів науковців на категорію "правовий механізм" та її відмежування від пов'язаних категорій "правові засади" та "правове регулювання".

У чинному законодавстві дефініція "державний фінансовий моніторинг", як і дефініції, що пов'язують його проведення з повноваженнями задіяних суб'єктів, обмежується посиланням на сукупність заходів, які спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії [4]. Завдання державного фінансового моніторингу забезпечуються виконанням широкого кола повноважень відповідних суб'єктів по реалізації правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – правовий ме-

ханізм запобігання та протидії).

На суб'єктів державного фінансового моніторингу покладаються наступні повноваження: державне регулювання та нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних; видання нормативно-правових актів по їх проведенню та притягненню до відповідальності; вживання запобіжних заходів та заходів впливу за порушення вимог законодавства з запобігання та протидії; створювати у власних структурах відповідні підрозділи; збирати та зберігати інформацію щодо діяльності з запобігання та протидії; співпрацювати з органами виконавчої влади, державними реєстраторами, правоохоронними органами та інші (ст.18 "Повноваження та обов'язки суб'єктів державного фінансового моніторингу" Закону України про запобігання та протидію) [4]. Чинний закон забезпечує виконання повноважень суб'єктів державного фінансового моніторингу у окресленій сфері запобігання та протидії.

Проте, повноваження по проведенню державного фінансового моніторингу покладаються і на інших суб'єктів, зокрема у банківській діяльності, на ринку фінансових послуг, при проведенні операцій з бюджетними коштами тощо. Так, проведення моніторингу та контролю ризиків банківської діяльності, як напрям банківського нагляду покладається на НБУ [8].

Ще більш широкі та деталізовані повноваження по проведенню державного фінансового моніторингу встановлюються Держфінмоніторингу, зокрема, відповідно до Звіту про діяльність служби за 2024 рік у повноваженнях – розвиток законодавчої бази з питань запобігання та протидії; збір, обробка та аналіз інформації про діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу; право зупинення фінансових операцій; проведення фінансових розслідувань, зокрема щодо протидії фінансуванню війни та тероризму (сепаратизму), відмивання доходів від корупційних діянь, розслідування операцій, пов'язаних з бюджетними коштами та іншими державними активами та інші [9, с.18-35].

Аналіз повноважень суб'єктів державного фінансового моніторингу доводить, що правовий механізм державного фінансового моніторингу реалізується шляхом встановлення повноважень на проведення заходів, які можливо згрупувати та означити, як: нормотворчі, організаційні, контрольні, інформаційно-аналітичні та з фінансової розвідки. В сучасних умовах воєнного стану в Україні набуває актуальності прове-

дення фінансової розвідки, як сучасного засобу стеження за фінансовими операціями і недопущення протиправності їх проведення.

Фінансова розвідка визначається науковцями, як елемент досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які пов'язані з дослідженням фінансових операцій [10]. Проте у фінансовому моніторингу, що покладається на Держфінмоніторинг, фінансова розвідка використовується як засіб "адміністративного типу" [9].

При аналізі сутності фінансового моніторингу науковці акцентують увагу на окремих аспектах його проведення. Трактують фінансового моніторингу з позицій так званого "широкого" та "вузького" кола поглядів науковців, надається в роботі Я. Пушак та Н. Трушкіної, які доводять, "...що цю економічну категорію пропонується трактувати як інструмент забезпечення національної безпеки на основі реалізації сукупності інституційних, нормативно-правових, організаційно-економічних, інноваційних, інвестиційних інформаційних заходів" [7, с.199] і зазначають недосконалість його нормативно-правового забезпечення. Таким чином погляд на державний фінансовий моніторинг з позицій його інструментального призначення не обмежується сферою запобігання та захисту, як і правовий механізм.

В умовах, що склалися в Україні, слід враховувати наявність таких процесів і явищ, пов'язані з війною, як руйнування матеріального виробництва, ризики підприємницької діяльності та нарощування тіньового бізнесу, нівелювання доходів населення, підвищення рівня нелегальної зайнятості та безробіття, зростання економічної злочинності, ухилення від сплати податків, тощо. З позицій призначення державного фінансового моніторингу у фінансовій системі і завдань в системі національної безпеки, а також з врахуванням багатоваріантності засобів реалізації, слід визначити, що правовий механізм державного фінансового моніторингу повинен законодавчо забезпечувати повноваження суб'єктів, як первинного так і державного фінансового моніторингу по попередженню та усуненню негативних наслідків незаконних фінансових операцій у фінансовій системі країни.

В сучасних правових дослідженнях дефініція "механізм правого регулювання" застосовується для означення елементів правової системи, які використовуються для регулювання суспільних відносин. Визначаючи механізм правового регулювання фінансових відносин Л.К. Воронова вказувала: "...що він містить такі правові елементи, як правові норми, правові відносини,

правову відповідальність, правову свідомість" [11, с.432]. Державний фінансовий моніторинг, як діяльність з запобігання та протидії фінансовим правопорушенням та злочинам складає важливий напрям фінансової діяльності уповноважених суб'єктів і потребує відповідного фінансово-правового механізму регулювання.

З'ясовуючи сутність механізму правового регулювання фінансового моніторингу в Україні Л. Острівна вказує, що вказаний термін є методологічно необхідним при дослідженні соціальних процесів а також "...може бути застосованим до системи адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу [3, с.132]. Слід уточнити, що державний фінансовий моніторинг, як діяльність у сфері фінансових відносин, регламентується нормами фінансового законодавства, що потребує з'ясування засобів саме фінансово-правового впливу.

Іноді дослідники приходять до висновку про необмежене коло соціальних відносин щодо реалізації правового механізму фінансового моніторингу. Так, Л Новикова при з'ясуванні сутності правового регулювання первинного фінансового моніторингу зазначає: "...що це стосується визначення меж цих відносин, повноважень державних органів, процесуального порядку здійснення фінансового моніторингу" [2, с.37]. Поділяючи думку науковця стосовно необхідності визначення повноважень державних органів та процедури проведення, все ж такі межі цих відносин охоплюються, перш за все, фінансовими відносинами, оскільки йдеться про боротьбу з фінансовими правопорушеннями та злочинами у всіх складових фінансової системи.

Проведення державного фінансового моніторингу покладається на вище вказаних суб'єктів, які є органами державної влади і за правами, обов'язками, завданнями діяльності та функціями мають фінансово-правовий статус, виконують діяльність, що охоплює фінансові відносини, і не зважаючи на різні інші повноваження в сфері суспільного виробництва, повинні забезпечувати дотримання вимог фінансового законодавства.

Правовий механізм державного фінансового моніторингу в сучасних умовах повинен забезпечувати:

- встановлення повноважень суб'єктів державного фінансового моніторингу щодо проведення державної фінансової політики по боротьбі з незаконними фінансовими операціями у всіх сферах фінансових відносин;

- контроль з боку органів державної влади та громадськості за дотриманням законодавства суб'єктами фінансового моніторингу;

- розвиток законодавчої бази суб'єктами державного фінансового моніторингу з метою встановлення європейських стандартів проведення фінансових операцій та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;

- провадження єдиної автоматизованої системи збору, обробки, аналізу інформації щодо проведення фінансового моніторингу;

- удосконалення взаємовідносин з регулятором та іншими органами державної влади та громадськістю, шляхом укладення спільних документів, обміном інформацією, розміщенням інформації на офіційних сторінках у соціальних мережах;

- забезпечення законності фінансових операцій на всіх рівнях фінансової системи шляхом активізації діяльності з фінансової розвідки та інші.

Отже, аналіз правового механізму державного фінансового моніторингу свідчить про його багатовимірність: від нормотворчих і контрольних повноважень до використання інструментів фінансової розвідки. Саме останній аспект набуває особливого значення в умовах воєнного стану, коли незаконні фінансові операції безпосередньо загрожують національній безпеці.

Питання віднесення органів державного фінансового контролю до системи правоохоронних органів залишається дискусійним у науковій літературі. Дослідники висловлюють різні підходи до визначення їхнього статусу та функцій (див. праці В.А. Тація [12], В.М. Гірчі [13], М.О. Кропивницького [14], М.А. Хлистика [15], О.П. Гетманець [16]), а також у порівняльному аспекті із зарубіжною практикою [17; 18]. Водночас, з огляду на законодавче визначення завдань і повноважень у сфері фінансового моніторингу, обґрунтованим є віднесення органів державного фінансового контролю до правоохоронних структур із наданням їм функцій проведення фінансової розвідки.

Таким чином, сучасний правовий механізм державного фінансового моніторингу має не лише регулятивний та запобіжний характер, але й виступає елементом правоохоронної діяльності, що підсилює його значення у захисті фінансових інтересів держави.

Висновки

1. Державний фінансовий моніторинг є комплексною діяльністю державних суб'єктів, на

яких покладено повноваження щодо здійснення заходів у сфері обігу публічних та приватних фінансових ресурсів з метою попередження та усунення фінансових правопорушень і злочинів. Його реалізація забезпечується фінансово-правовими нормами, що регламентують діяльність уповноважених суб'єктів та охоплюють аналітичні, організаційні, методологічні, нормотворчі, контрольні та розвідувальні повноваження, спрямовані на фінансову безпеку та захист національних фінансових інтересів.

2. Фінансова розвідка, як складова державного фінансового моніторингу, забезпечує ефективність і цілеспрямованість розслідування фінансових правопорушень та злочинів і виступає важливим сучасним інструментом у цій сфері. Для її удосконалення доцільно внести зміни до ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним

шляхом", визначивши відповідні повноваження суб'єктів фінансового моніторингу як правоохоронні.

3. Надання органам правопорядку та органам державного фінансового контролю повноважень із проведення державного фінансового моніторингу є актуальним і необхідним, оскільки їх діяльність спрямована на забезпечення законності фінансових операцій та гарантування фінансової безпеки держави.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Борцевич П. С. Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. № 1. С. 423-426. <https://orcid.org/0000-0003-0921-0779>
2. Новикова Л. В. Правове регулювання первинного фінансового моніторингу в Україні. *Право і Безпека*. 2010. № 1. С. 33-37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_1_8
3. Острівна В. С. Правове регулювання фінансового моніторингу в Україні: співвідношення категорій. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право*. 2012. Вип. 3-4. С.130-135. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2012_3-4_20
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 № 249-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 1. Ст. 2.
5. Нова Стратегія розвитку фінансового сектору: протистояння викликам війни у фінансовому секторі та підтримка оновлення економіки України. 29.08.2023. <https://www.nssmc.gov.ua/nova-stratehiia-rozvytku-finansovoho-sektoru-protystoiannia-vyklykam-viiny-u-finansovomu-sektori-ta-pidtrymannia-vidnovlennia-ekonomiky-ukrainy/>
6. Перепелиця М. О. Проблеми правового регулювання структури національної системи фінансового моніторингу в контексті міжнародних правил та порожень. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція*. 2021. № 49. С. 26-30.
7. Пушак Я. Я., Трушкіна Н. В. Сутність поняття "фінансовий моніторинг" у контексті забезпечення національної безпеки. *Вісник економічної науки України*. 2021. № 2 (41). С. 197–203. [https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2\(41\).197-203](https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).197-203)
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 № 2121-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 5. Ст. 30.
9. Звіт Державної служби фінансового моніторингу за 2024 рік. Київ, 2025. <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/2025/REPORT2024.pdf>
10. Колодійчук О., Карапетян О., Рудий Р. Передумови та ретроспектива формування фінансової розвідки України. *Актуальні проблеми правознавства*. 2023. № 3 (35). С. 19-24. <https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1686>
11. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. Київ: Прецедент; Моя книга, 2006. 448 с.
12. Тацій В. Поняття та система правоохоронних органів: у контексті системних змін до Конституції України. *Загальні проблеми правової науки*. 2012. № 4 (71). С. 3–17.
13. Гірич В. М. До проблеми визначення базових понять у контексті реформування правоохоронних органів. *Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень*. 13.05.2013. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/do-problemi-viznachennya-bazovikh-ponyat-u-kontekstireformuvannya>
14. Кропивницький М. О. Правоохоронні органи України, як різновид суб'єктів по забезпеченню прав громадян на соціальний захист: адміністративно-правовий аспект. *Південноукраїнський правни-*

- чий часопис. 2024. № 1. С. 181-187. <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2024/2/33.pdf>
15. Хлистік М. А. Визначення поняття правоохоронні органи в законодавстві України. *Вчені записки ТНУ ім. Вернадського. Серія 6. Юридичні науки*. 2021. Т. 32. № 4. С. 49-54. http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/4_2021/11.pdf
16. Гетманець О. П., Коробцова Д. В. Правові засади протидії фінансовим ризикам в системі національної безпеки. *Форум права*. 2025. № 2 (82). С. 25-34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518>
17. Codes of conduct for public officials. Recommendation Rec(2000)10 and explanatory memorandum. <http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN038306.pdf>
18. Pollock J. M. *Ethics in Crime and Justice*. 3rd ed. Belmont, California: Wadsworth Publishing, 1997. 350 p.

REFERENCES

- Bortsevych, P. S. (2025). Suchasni aspekty pravovoho rehuliuвання фінансового моніторингу [Modern aspects of legal regulation of financial monitoring]. *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*, (1), 423–426. <https://orcid.org/0000-0003-0921-0779> (in Ukr.).
- Novykova, L. V. (2010). Pravove rehuliuвання первинного фінансового моніторингу в Україні [Legal regulation of primary financial monitoring in Ukraine]. *Pravo i Bezpeka*, (1), 33–37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_1_8 (in Ukr.).
- Ostrivna, V. S. (2012). Pravove rehuliuвання фінансового моніторингу в Україні: співвідношення категорій [Legal regulation of financial monitoring in Ukraine: Correlation of categories]. *Visnyk Mariupolskoho derzhavnogo universytetu. Seriya Pravo*, (3–4), 130–135. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2012_3-4_20 (in Ukr.).
- Pro zapobihannya ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom. (2003). [On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime]. *Zakon Ukrainy* (28.11.2002 No. 249-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (1), 2 (in Ukr.).
- Nova Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru: protystoiannya vyklykam viiny u finansovomu sektori ta pidtrymka onovlennia ekonomiky Ukrainy [New Strategy for the Development of the Financial Sector: Confronting the Challenges of War in the Financial Sector and Supporting the Renewal of Ukraine's Economy]. (2023, August 29). <https://www.nssmc.gov.ua/nova-stratehiia-rozvytku-finansovoho-sektoru-protystoiannya-vyklykam-viiny-u-finansovomu-sektori-ta-pidtrymanna-vidnovlennia-ekonomiky-ukrainy/> (in Ukr.).
- Perepelytsia, M. O. (2021). Problemy pravovoho rehuliuвання структури національної системи фінансового моніторингу в контексті міжнародних правил та пороз'єн [Problems of legal regulation of the structure of the national system of financial monitoring in the context of international rules and provisions]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnogo humanitarnogo universytetu. Seriya Yurysprudentsiia*, (49), 26–30 (in Ukr.).
- Pushak, Ya. Ya., & Trushkina, N. V. (2021). Sutnist poniattia "finansovyi monitorynh" u konteksti zabezpechennia natsionalnoi bezpeky [The essence of the concept of "financial monitoring" in the context of ensuring national security]. *Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy*, 2(41), 197–203. [https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2\(41\).197-203](https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).197-203) (in Ukr.).
- Pro banky i bankivsku diialnist. (2001). [On banks and banking activities]. *Zakon Ukrainy* (07.12.2000 No. 2121-3). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (5), 30 (in Ukr.).
- Zvit Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu za 2024 rik [Report of the State Financial Monitoring Service for 2024]. (2025). Kyiv. <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/2025/REPORT2024.pdf> (in Ukr.).
- Kolodiihuk, O., Karapetian, O., & Rudyi, R. (2023). Peredumovy ta retrospektyva formuvannia finansovoi rozvidky Ukrainy [Prerequisites and retrospective of the formation of financial intelligence in Ukraine]. *Aktualni problemy pravoznavstva*, 3(35), 19–24. <https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1686> (in Ukr.).
- Voronova, L. K. (2006). *Finansove pravo Ukrainy* [Financial law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv: Pretsedent; Moia knyha (in Ukr.).
- Tatsii, V. (2012). Poniattia ta systema pravookhoronnykh orhaniv: u konteksti systemnykh zmin do Konstytutsii Ukrainy [The concept and system of law enforcement agencies: In the context of systemic changes to the Constitution of Ukraine]. *Zahalni problemy pravovoi nauky*, 4(71), 3–17 (in Ukr.).
- Hirych, V. M. (2013, May 13). Do problemy vyznachennia bazovykh poniat u konteksti reformuvannia pravookhoronnykh orhaniv [On the problem of defining basic concepts in the context of reforming law enforcement agencies]. *Analitichna zapyska. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen*. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/do-problemi-viznachennya-bazovykh-ponyat-u-kontekstireformuvannya> (in Ukr.).
- Kropivnytskyi, M. O. (2024). Pravookhoronni orhany Ukrainy, yak riznovyd subiektiv po zabezpechenniu

- prav hromadian na sotsialnyi zakhyst: administratyvno-pravovyi aspekt [Law enforcement agencies of Ukraine as a type of subjects for ensuring citizens' rights to social protection: Administrative and legal aspect]. *Pivdenoukrainskyi pravnychi chasopys*, (1), 181–187.
<http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2024/2/33.pdf> (in Ukr.).
15. Khlystik, M. A. (2021). Vyznachennia poniattia pravookhoronni orhany v zakonodavstvi Ukrainy [Definition of the concept of law enforcement agencies in the legislation of Ukraine]. *Vcheni zapysky TNU im. Vernadskoho. Seriya 6. Yurydychni nauky*, 32(4), 49–54.
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/4_2021/11.pdf (in Ukr.).
16. Hetmanets, O. P., & Korobtsova, D. V. (2025). Pravovi zasady protydii finansovym ryzykam v systemi natsionalnoi bezpeky [Legal principles of counteracting financial risks in the system of national security]. *Forum prava*, 2(82), 25–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518> (in Ukr.).
17. Codes of conduct for public officials. Recommendation Rec(2000)10 and explanatory memorandum. <http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN038306.pdf>
18. Pollock J. M. *Ethics in Crime and Justice*. 3rd ed. Belmont, California: Wadsworth Publishing, 1997. 350 p.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 35–43 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746331

http://forumprava.pp.ua/files/035-043-2025-3-FP-Hetmanets.Dobrovinskyi_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_7.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 09.07.2025

Accepted: 07.08.2025

Published: 08.08.2025

Available online: 08.08.2025

Cite as:

 Гетманець, О. П., Добровінський, А. В. (2025). Правовий механізм державного фінансового моніторингу як інструмент захисту інтересів правоохоронців. *Форум Права*, 83(3), 35–43.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746331>

 Hetmanets, O. P., & Dobrovinskyi, A. V. (2025). Pravovyy mekhanizm derzhavnogo finansovoho monitorynhu yak instrument zakhystu interesiv pravookhorontsiv [Legal Mechanisms of State Financial Oversight as a Tool to Protect Law Enforcement Interests]. *Forum Prava*, 83(3), 35–43.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746331>

УДК 342.951(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746337>

І.Д. ГУЛЕВАТИЙ,

здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6464-9845>

ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ'ЄКТАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

I.D. HULEVATYI,

Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv,

Ukraine; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6464-9845>

GENERAL AND SPECIAL PRINCIPLES OF INTERACTION OF THE NATIONAL POLICE WITH OTHER ENTITIES OF THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення ефективної взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони України потребує системного осмислення загальноправових і спеціальних принципів, що визначають допустимі межі, форми та методи спільних дій, гарантують дотримання прав людини, верховенства права й законності. **Мета** – з'ясування сутності та структури загальноправових і спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України. **Методи.** Застосовано аналіз і синтез для виявлення сутності принципів та їх функцій; системно-структурний метод – для визначення взаємозв'язку між загальноправовими та спеціальними засадами; порівняльно-правовий метод – для зіставлення національних підходів з міжнародними стандартами; формально-юридичний метод – для інтерпретації норм Конституції та законодавства щодо взаємодії сектору безпеки. **Результати.** Встановлено, що ключовими загальноправовими принципами є верховенство права, законність, людиноцентризм, рівність і недискримінація, справедливість, які унеможливають свавілля, забезпечують пропорційність втручань і стандартизацію процедур. Спеціальні принципи – пріоритет превентивного впливу, безперервна готовність, єдність мети та узгодженість дій, адекватність і співмірність – конкретизують вимоги до спільних управлінських рішень, ресурсного забезпечення та контролю правомірності дій у сфері національної безпеки. **Висновки.** Загальноправові й спеціальні принципи виконують системоутворюючу та регулятивну функцію у взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки й оборони, формуючи правові орієнтири для нормативного забезпечення, запобігання правопорушенням і гарантування прав та свобод людини в умовах сучасних безпекових викликів.

Ключові слова: взаємодія; загальноправові принципи; національна безпека; оборона України; сектор безпеки та оборони; спеціальні принципи

Problem statement. Ensuring effective interaction of the National Police with other actors in Ukraine's security and defense sector requires a systematic understanding of general legal and specialized principles that define permissible boundaries, forms, and methods of joint actions, while guaranteeing respect for human rights, the rule of law, and legality. **Purpose.** To clarify the essence and structure of general legal and specialized principles governing the interaction of the National Police with other actors in the security and defense sector of Ukraine. **Methods.** Analysis and synthesis were applied to identify the essence and functions of the principles; the system-structural method was used to determine the interrelationship between general legal and specialized principles; the comparative-legal method was employed to compare national approaches with international standards; the formal-legal method was used to interpret the provisions of the Constitution and legislation regarding the interaction of the security sector. **Results.** It was established that the key general legal principles are the rule of law, legality, human-centeredness, equality and non-discrimination, and justice, which prevent arbitrariness, ensure proportionality of interventions, and standardize procedures. Specialized principles – priority of preventive impact, continuous read-

ness, and unity of purpose and coherence of actions, adequacy, and proportionality – specify the requirements for joint administrative decisions, resource provision, and control over the legality of actions in the field of national security. **Conclusions.** General legal and specialized principles perform a system-forming and regulatory function in the interaction of the National Police with other actors in the security and defense sector, forming legal guidelines for regulatory support, preventing violations, and ensuring human rights and freedoms in the context of contemporary security challenges.

Keywords: *defence of Ukraine; general legal principles; interaction; national security; security and defence sector; special principles*

Постановка проблеми

Виходячи зі змісту комплексу правових засад взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки й оборони, доцільно враховувати, що їх структуру утворюють дві взаємопов'язані групи: правові принципи та нормативно-правова база відповідної адміністративно-правової діяльності. При цьому вказані групи засад взаємодії пов'язані між собою, забезпечуючи умови упорядкування адміністративно-правової діяльності, за яких сама взаємодія має бути невід'ємним складником правопорядку та здійснюватися з додержанням його вимог. Нормативно-правова база такої взаємодії за своїм змістовним наповненням і спрямуванням повинна вибудовуватись згідно до принципів права. Вказане є цілком закономірним, адже, як підмічає С.М. Мельник, принципи взаємодії є "основними та суттєвими керівними ідеями, ключовими засадами, на яких ґрунтується вся правова система України" [1, с.73], а тому, ці принципи дозволяють суб'єктам владних повноважень здійснювати управлінську діяльність, яка буде "найбільш планомірною, послідовною, виваженою, чіткою й конкретною" [1, с.78]. Відтак, можна констатувати нагальну теоретичну потребу (також має очевидне практичне значення) у конкретизації змісту основних (загальноправових і спеціальних) принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки й оборони, як засад, що визначають необхідні умови керованості та правомірності спільних дій та рішень у сфері безпеки та оборони.

Означена теоретична проблема отримала певну реалізацію в працях вчених, серед яких: Н.В. Білокур розробив аналіз взаємодії кримінально-правової ідеології з базовими загальноправовими принципами (законність, верховенство права), обґрунтування їх значення для формування правової держави [2], Н.П. Костюк дослідив принцип справедливості у правозастосуванні: критерії, приклади судової практики, вплив на тлумачення норм [3], Д.В. Лубінець розкрив загальноправові принципи соціального захисту працівників критичної інфраструктури, їх закріплення у вітчизняному та міжнародному праві [4],

О.Ю. Муравенко визначив роль прокуратури у забезпеченні законності в державному управлінні, аналіз повноважень і механізмів прокурорського нагляду [5], С.О. Сунегін узагальнив характеристику основоположних принципів права, шляхів їх практичної реалізації в українській правовій системі [6], Н.В. Шелевер дослідив справедливість як фундаментальний принцип права, її філософські та прикладні виміри [7]; С.В. Гронський сформулював поняття та класифікацію принципів взаємодії Державної прикордонної служби з іншими правоохоронними органами, рекомендації щодо підвищення ефективності такої співпраці [8], К.С. Ізбаш визначив сучасні принципи співпраці поліції та громадськості для підвищення ефективності правоохоронної діяльності [9], А.В. Комзюк обґрунтувала адміністративно-правові засади взаємодії поліції з громадськістю [10], С.І. Субота сформулював ключові принципи партнерства поліції й громадськості як основи демократичного поліцейського управління [11], Я.В. Шнурко виділив специфічні принципи взаємодії поліції із засобами масової інформації для забезпечення прозорості та довіри [12]. Разом із тим, станом на сьогодні актуальними є прогалини щодо загальноправових і спеціальних принципів такої взаємодії.

Метою статті є з'ясування сутності та структури загальноправових і спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України. *Новизна* статті полягає в обґрунтуванні необхідності законодавчого закріплення системи загальноправових і спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки й оборони України, пропонуючи нову класифікацію та механізми їх практичного впровадження в умовах воєнних викликів. Її *завданнями* є: окреслити сутність загальноправових принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України; виокремити основні загальноправові принципи та проаналізувати їх зміст в контексті взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України; проаналізу-

вати зміст і загальні вимоги спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України; окреслити сутність основних засадничих ідей, що охоплені групою спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України.

Загальноправові принципи взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони

Щонайперше в контексті питання, яке нами розглядається, слід розкрити сутнісний зміст загальноправових принципів, враховуючи, що за своєю природою загальноправові принципи – це базові, об'єктивно зумовлені цивілізаційні ідеї, притаманні всій правовій системі. Саме ці засадничі ідеї вони окреслюють зміст і спрямованість правового регулювання й тим самим слугують правовим мірилом віднесення будь-якої юридично значущої діяльності до встановленого в державі правопорядку, пронизаного відповідними засадничими орієнтирами [2, с.56; 13, с.137]. Таким чином, в контексті взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України ці принципи визначають допустимі межі спільних рішень і дій (їх форми, способи та інструменти, що мають сприяти утвердженню правопорядку в сфері безпеки та оборони). Також загальноправові принципи в силу своєї юридичної природи узгоджують цільові пріоритети відповідної забезпечувальної діяльності з "духом" права, у тому числі його людиноцентричною парадигмою функціонування держави. Окремо відзначимо й те, що загальноправові принципи забезпечують дотримання на практиці вимог пропорційності та належного обґрунтування управлінських (адміністративно-правових) втручань, унеможливаючи в діях (рішеннях) суб'єктів взаємодії будь-які прояви свавілля (навіть за умов певної "розмитості" персональної відповідальності, яка може мати місце в процесі взаємодії Національної поліції з вказаним колом суб'єктів). Суттєво посилює це значення вказаних засадничих ідей і те, що вони також виконують роль базових критеріїв внутрішнього й зовнішнього контролю та безумовного орієнтира для належного усунення недоліків правового регулювання (також правореалізації) взаємодії під час реалізації спільних забезпечувальних заходів у сфері національної безпеки та оборони України. Додатково слід звернути увагу й на те, що загальноправові принципи дозволяють стандартизувати підходи

реалізації повноважень різних органів, а також забезпечувати сумісність процедур у спільних актах і діях в сфері безпеки та оборони.

Так, серед загальноправових засад першорядне місце належить принципу верховенства права, що є ключовою ідеєю правової та демократичної держави. Зміст цього принципу охоплює сукупність базових соціальних і юридичних цінностей, вироблених у процесі суспільного розвитку й необхідних для збереження державою властивостей правової держави. З огляду на це, саме через призму цієї засади інтерпретуються ін. правові принципи, окремі норми та загальна спрямованість і зміст правової системи, а також визнається пріоритет права й безумовна потреба постійного забезпечення існування держави як сучасної правової та демократичної держави. Таким чином, принцип верховенства права передбачає, щоб: 1) взаємодія Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України спиралася на належну правову підставу, а дії й рішення учасників були зрозумілими та передбачуваними (передусім для адресатів), а також юридично вмотивованими настільки, щоб забезпечувати можливість перевірки їх правомірності, і відповідали вимогам пропорційності поставленій меті; 2) обов'язок держави сформувати цілісне нормативне підґрунтя такої взаємодії відповідно до принципу юридичної визначеності у сфері публічного адміністрування.

Наступною загальноправовою засадничою ідеєю, на якій вибудовується взаємодія вказаних суб'єктів, є принцип законності, що є провідною засадою функціонування всіх суб'єктів правозастосування на основі усвідомлення загальнообов'язковості закону [5, с.23], а ступінь його неухильного додержання слугує індикатором розвитку розбудови правової держави. Саме тому, цілком закономірно цей принцип "має тісний зв'язок з принципом верховенства права" [8, с.206], й "несе в собі вимогу неухильного дотримання вимог та положень чинного законодавства України під час реалізації певної діяльності" [13, с.137], а зокрема й взаємодії суб'єктів адміністративного права. Таким чином, з принцип законності у контексті розглядуваного нами питання випливають такі дві вимоги: 1) держава повинна забезпечити такі нормативні та інституційно-організаційні умови, за яких Національна поліція та інші учасники сектору безпеки і оборони України діятимуть відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України; 2) від учасників взаємодії очікується безумовне дотримання встано-

влених правил і стандартів спільної адміністративно-правової діяльності, а саме використання передбачених законом форм взаємодії, сумлінне і добросовісне застосування належних методів і засобів, повага до засад підвідомчості та підпорядкованості й відмова від "фактичного" розширення предмета відання чи повноважень під приводом оперативної або іншої доцільності досягнення мети взаємодії.

Особливого значення в контексті питання, що нами розглядається набуває також й принцип людиноцентризму, який науковцями тлумачиться в якості загальноправової засадничої ідеї, якою стверджується, що "абсолютно всі люди без винятку є природним центром соціального, політичного та економічного буття держави, й що нормотворча та правореалізаційна діяльність держави та суспільства мають ґрунтуватися на пріоритеті людських інтересів та соціально-правового, соціально-економічного, культурного та ін. типів благополуччя людини, що є основою її повноцінного соціального життя" [4, с.49]. З цього випливає, що взаємодія Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України повинна виходити з прав і свобод людини як вихідних критеріїв допустимості та змісту спільних заходів. Відтак, на практиці принцип людиноцентризму насамперед передбачає послідовне й неупереджене врахування під час планування та реалізації дій (у рамках здійсненої взаємодії) ризиків для життя та здоров'я, честі й гідності, приватності людини. Також ця засаднича ідея покладає на суб'єктів взаємодії обов'язок добирати такі способи досягнення мети взаємодії, що найменшою мірою обмежують права, свободи та законні інтереси особи, а також передбачають дотримання спеціальних гарантій для вразливих груп населення (зокрема, з метою недопущенням їх маргіналізації). Закономірним чином цей принцип також передбачає обов'язковість належного документування оцінки необхідності застосування сили під час забезпечувальних заходів у сфері безпеки та оборони.

Додатково відзначимо й принцип рівності та недискримінації, що є ідеєю, крізь призму якої утверджується рівність можливостей кожного суб'єкта суспільно-правових відносин реалізувати свої права та досягати законних інтересів незважаючи на будь-які особистісні чинники, а також про обов'язковість рівного поводження, охорони та захисту державою і суспільством усіх осіб без вираження при цьому будь-яких дискримінаційних мотивів [4, с.49; 14, с.377].

Тобто, у межах реалізації цього принципу учасники взаємодії зобов'язані формулювати й застосовувати нейтральні та однакові для всіх критерії реалізації спільних забезпечувальних заходів у сфері національної безпеки та оборони, що передбачає вироблення уніфікованих правил і стандартів дій та прийняття рішень на всій території здійснення взаємодії, а також недопущення відмінностей у ставленні до осіб за ознаками, які не мають юридичного значення для досягнення мети (зокрема статі, раси, національності, стану здоров'я та ін.), якщо ін. прямо не встановлено законом. Також реалізація цієї засадничої ідеї передбачає обов'язковість чіткого зазначення підстав для застосування будь-якого диференційованого підходу, наприклад з огляду на рівень загрози, із подальшою перевіркою і належним обґрунтуванням посиленнями на конкретні нормативні та фактичні дані й умовами їх урахування. Крім того, крізь призму вимог принципу рівності та заборони дискримінації має бути забезпечена доступність усіх процедур в межах забезпечувальних заходів, включно з можливістю оскарження дій і рішень суб'єктів взаємодії, для осіб з інвалідністю, представників меншин та ін. верств населення.

В процесі дослідження загальноправових принципів взаємодії вказаних суб'єктів обов'язково слід виокремити також й принцип справедливості. У цьому контексті відзначимо, що вітчизняними ученими констатується, що принцип справедливості є етико-юридичним феноменом [3, с.7], який "стоїть на п'єдесталі принципів права" [7, с.118], маючи "об'єктивно-суб'єктивний рівень свого прояву" [6, с.276], а також відображаючи в своєму змісті та проявах одвічне прагнення людства до реального й повсюдного утвердження справедливості, виступаючи однією з його засадничих моральних універсалій, що дає змогу вибудувати відповідне (тобто, "справедливе") уявлення про систему принципів і правових норм, які лежать в основі суспільних пріоритетів усього людства [3, с.7]. Таким чином, загальноправовий принцип справедливості зумовлює низку вимог до дій та рішень суб'єктів взаємодії. Передусім такими суб'єктами має забезпечуватися неупереджене розмежування компетенцій і справедливий розподіл тягаря участі між учасниками взаємодії. Також необхідно враховувати, що застосування забезпечувальних заходів щодо адресатів повинно відповідати вимогам: по-перше, пропорційності, тобто адміністративно-правовий вплив у межах взаємодії не може бути надмірним чи немотивованим; по-

друге, неприпустимості вибіркового правозастосування під час реалізації відповідних забезпечувальних заходів у вказаній сфері взаємодії. Крім того, в межах взаємодії Національної поліції та інших суб'єктів сектору безпеки і оборони України має бути реально забезпечена невідворотність юридичної відповідальності для учасників взаємодії, які в ході реалізації своїх повноважень порушили закон чи заподіяли шкоду ін. суб'єктам права.

Спеціальні принципи взаємодії Національної поліції у сфері безпеки та оборони

Виходячи із загальноправових принципів взаємодії, можна перейти до спеціальних принципів такої взаємодії, якими є засадничі ідеї, що упорядковують адміністративно-правову діяльність у сфері національної безпеки та оборони як галузеві настанови, що конкретизують загальноправові та адміністративно-правові засадничі ідеї, відображаючи зміст відповідної галузі права, а також враховують потребу належного здійснення забезпечувальної діяльності в межах публічного адміністрування цієї сфери. Окремо слід відзначити й те, що ці засади опосередковано окреслюють правомірні цілі спільних дій, визначають межі компетенції учасників взаємодії, належні правові форми рішень і дій в цій сфері та окреслюють при цьому вимоги до процедур, у межах яких взаємодіють Національна поліція та інші суб'єкти сектору безпеки і оборони України. При цьому слід констатувати й те, що виокремлена група принципів, по-перше, зберігаючи риси загальноправових засад, у межах публічного адміністрування набувають спеціальних властивостей, притаманних цій сфері загалом і галузі національної безпеки та оборони зокрема; по-друге, виконують системоутворюючу функцію, окреслюючи орієнтири для нормативно-правового та інституційно-організаційного забезпечення відповідної діяльності, водночас підвищуючи рівень правової культури її суб'єктів і слугуючи засобом забезпечення послідовного дотримання правопорядку в означеній сфері.

Таким чином, спеціальні принципи взаємодії як засадничі орієнтири процесу забезпечення національної безпеки та оборони становлять керівні ідеї, за якими планується, започатковується, розвивається й припиняється взаємодія Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України. Крім того, зауважимо, що ця група принципів вимагає наступного: 1) спільної мети діяльності суб'єктів взаємодії,

яка має відповідати національним інтересам і цінностям; 2) повноваження сторін мають бути чітко розмежовані, уникаючи при цьому обумовлення управлінських ризиків, здатних погіршити безпекову ситуацію; 3) кожне управлінське рішення (дія) повинно характеризуватись належною правовою формою та ухвалюватися (здійснюватися) за встановленою процедурою; 4) усі дії та рішення суб'єктів взаємодії повинні здійснюватися (ухвалюватися) з урахуванням пріоритетності превентивності адміністративно-правового впливу; 5) використання ресурсів і обмін інформацією має провадитись у межах, визначених законодавством, із дотриманням режимів доступу та захисту державної таємниці; 6) примусові заходи мають застосовуватись пропорційно, будучи при цьому у належній мірі вмотивованими та підлягали контролю та своєчасному оскарженню.

Відтак, до спеціальних принципів можемо віднести, зокрема, принцип пріоритету превентивного впливу, який полягає в наданні суб'єктами публічного адміністрування переваги запобіжним рішенням і діям у сфері національної безпеки та оборони (при цьому, як під час самостійного правозастосування, так і в умовах взаємодії суб'єктів). Осмислюючи зміст цього принципу зауважимо, що він в цілому зводиться до мінімізації негативного впливу на відповідну сферу через недопущення появи загроз і трансформації допустимих ризиків у неприйнятні (замість подальших витрат ресурсів на стримування ескалації та відшкодування шкоди національним інтересам і цінностям). Відповідно спільна діяльність Національної поліції та інших суб'єктів сектору безпеки і оборони України має будуватись на підході управління ризиками, що охоплює послідовне виявлення загроз, оцінювання їх імовірності та наслідків, добір превентивних або стримувальних заходів, фіксацію залишкового ризику та прогнозування його подальшої динаміки розвитку.

До спеціальних засад можемо віднести й принцип безперервної готовності до дії з урахуванням мінливості безпекової обстановки. Цей принцип означає постійну спроможність суб'єктів публічного адміністрування в означеній сфері на потенційні загрози з огляду на зміни публічно-правових режимів, у межах яких забезпечується правопорядок. Відтак, на практиці реалізація вказаного принципу полягає серед ін. у: 1) безперервному збиранні, опрацюванні та обміні інформацією про стан безпеки; 2) своєчасному

приведенні в готовність сил, засобів і ресурсів, призначених для запобігання та ліквідації ризиків і загроз; 3) оперативному вжитті заходів, спрямованих на недопущення їх виникнення й розвитку, а також на обмеження шкоди національним інтересам і цінностям та зменшення можливих втрат у разі їх реалізації; 4) організації узгодженої роботи різних органів публічної служби, а за потреби й інститутів громадянського суспільства щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків.

Доречно також виокремити принцип єдності мети та узгодженості дій, за яким усі суб'єкти відповідної сфери мають поділяти спільне розуміння призначення своєї діяльності й бачення її кінцевого результату та діяти задля досягнення спільної мети, що відображає завдання забезпечення національної безпеки й обороноздатності держави. Так, у контексті взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України виокремлений принцип передбачає, щоб планування та подальша реалізація спільних дій і рішень здійснювалися на підставі завчасно та чітко визначеної мети, з урахуванням часових рамок проведення забезпечувальних заходів, територіальних характеристик здійснення взаємодії, а також належно обраних форм, способів і засобів виконання завдань такої взаємодії.

Окремо також розглянемо й принцип адекватності та співмірності, за яким суб'єкти адміністративно-правової діяльності у сфері національної безпеки та оборони повинні діяти так, аби їхні рішення та дії узгоджувалися з реальними обставинами, відповідали стандартам публічного адміністрування й обґрунтованим очікуванням від управлінської діяльності, при цьому систематично забезпечуючи належний баланс між публічними та приватними інтересами, а також між метою публічно-правового втручання і мірою обмеження прав і свобод приватних осіб, необхідним для підтримання належного рівня національної безпеки та оборони.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мельник С. М. Адміністративно-правові засади організації і функціонування суб'єктів військового управління у системі забезпечення національної безпеки та оборони України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2019. 462 с.
2. Білокур Н. В. Взаємозв'язок кримінально-правової ідеології та деяких загальноправових принципів. *Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі*: матер. III міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 29 травня 2020 р.). Суми: СумДПУ, 2020. С. 55-58.
3. Костюк Н. П. Принцип справедливості в правозастосуванні. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2016. № 6. С. 5-13.
4. Лубінець Д. В. Загальноправові принципи соціального захисту працівників критичної інфраструктури. *Juris Europensis Scientia*. 2023. Вип. 6. С. 47-51. <http://doi.org/10.32782/chern.v6.2023.9>

Висновки

1. Загальноправові принципи визначають змістові межі допустимого втручання в адміністративно-правову діяльність під час взаємодії суб'єктів у сфері національної безпеки та оборони. Вони вимагають юридичної визначеності форм, способів і засобів такої діяльності, а також чітко окреслених підстав, умов виникнення, перебігу та припинення взаємодії. Дотримання цих принципів забезпечує прозорість і підконтрольність управлінських рішень та дій, створюючи основу для належного правозастосування та довіри суспільства до органів, що співпрацюють у сфері національної безпеки та оборони.

2. Ефективна реалізація загальноправових засад можлива лише за умови закріплення та практичного впровадження спеціальних принципів взаємодії, які: спрямовують раціональний і правомірний добір правових форм, способів і засобів адміністративно-правової діяльності; забезпечують узгодженість повноважень і ресурсів різних органів, знижуючи ризик управлінських конфліктів, що можуть погіршити безпекову ситуацію; дозволяють долати прогалини нормативно-правового регулювання, підтримуючи стабільність правозастосування в умовах змін безпекового середовища; формують практику, яка враховується при вдосконаленні адміністративного законодавства у сфері взаємодії.

3. Доцільно законодавчо закріпити системну сукупність принципів взаємодії суб'єктів національної безпеки та оборони, що підвищить рівень юридичної визначеності та упорядкує адміністративно-правову діяльність у зазначеній сфері.

Конфлікт інтересів

Автор зазначає, що на його думку конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

5. Муравенко О. Ю. Роль і місце прокуратури в забезпеченні законності в державному управлінні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2014. 203 с.
6. Сунегін С. О. Основоположні принципи права: загальна характеристика та деякі аспекти реалізації. *Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 275-279.
7. Шелевер Н. В. Справедливість як основоположний принцип права. *Актуальні проблеми держави і права*. 2021. Вип. 89. С. 113-118. <http://doi.org/10.32837/apdp.v0i89.3199>
8. Гронський С. В. Поняття та класифікація принципів взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2014. № 12. С. 204-208.
9. Ізбаш К. С. Принципи взаємодії Національної поліції з громадськістю в правоохоронній діяльності. *Юридичний бюлетень*. 2023. Вип. 30. С. 181-187. <http://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2023.30.22>
10. Комзюк А. В. Адміністративно-правові засади взаємодії Національної поліції з громадськістю: дис. ... д-ра філос.: 081. Харків, 2021. 190 с.
11. Субота С. І. Принципи взаємодії Національної поліції і громадськості. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 1. С. 32-34.
12. Шнурко Я. В. Принципи взаємодії Національної поліції та засобів масової інформації. *Нове українське право*. 2021. Вип. 6. С. 142-147. <http://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.21>
13. Смик А. С. До характеристики принципів адміністративно-правового регулювання медичного обслуговування поліцейських. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Т. 4. Вип. 1 (26). С. 135-139.
14. Яковчук Є. Ю. Щодо визначення сутності та значення принципів законності і рівності при формуванні державної політики у сфері мобілізації. *Право та державне управління*. 2022. № 3. С. 374-379. <http://doi.org/10.32782/pdu.2022.3.57>

REFERENCES

1. Melnyk, S. M. (2019). *Administratyvno-pravovi zasady organizatsii i funktsionuvannia subiektiv viiskovoho upravlinnia u systemi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky ta oborony Ukrainy* [Administrative and legal principles of organization and functioning of military administration entities in the system of ensuring national security and defense of Ukraine] (Doctoral dissertation, Kharkiv) (in Ukr.).
2. Bilokur, N. V. (2020). Vzaiemozviazok kryminalno-pravovoi ideolohii ta deiakykh zahalnopravovykh pryntsyviv [The relationship between criminal-law ideology and certain general legal principles]. In: *Realii ta perspektyvy rozbudovy pravovoi derzhavy v Ukraini ta sviti: Mater. III mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (m. Sumy, 29 travnia 2020 r.) (pp. 55-58). Sumy: SumDPU (in Ukr.).
3. Kostyuk, N. P. (2016). Pryntsyv spravedlyvosti v pravozastosuvanni [The principle of justice in law enforcement]. *Zovnishnia torhivlia: Ekonomika, finansy, pravo*, (6), 5-13 (in Ukr.).
4. Lubinets, D. V. (2023). Zahalnopravovi pryntsyvy sotsialnoho zakhystu pratsivnykiv krytychnoi infrastruktury [General legal principles of social protection of critical infrastructure workers]. *Juris Europensis Scientia*, (6), 47-51. <http://doi.org/10.32782/chern.v6.2023.9> (in Ukr.).
5. Muravenko, O. Yu. (2014). *Rol i mistse prokuratury v zabezpechenni zakonnosti v derzhavnomu upravlinni* [Role and place of the prosecutor's office in ensuring legality in public administration] (Candidate dissertation, Kharkiv) (in Ukr.).
6. Sunehin, S. O. (2012). Osnovopolozhni pryntsyvy prava: Zahalna kharakterystyka ta deiaki aspekty realizatsii [Fundamental principles of law: General characteristics and some aspects of implementation]. *Almanakh prava*, (3), 275-279 (in Ukr.).
7. Shelever, N. V. (2021). Spravedlyvist yak osnovopolozhnyi pryntsyv prava [Justice as a fundamental principle of law]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (89), 113-118. <http://doi.org/10.32837/apdp.v0i89.3199> (in Ukr.).
8. Gronskiy, S. V. (2014). Poniattia ta klasyfikatsiia pryntsyviv vzaiemodii Derzhavnoi pryboronnoi sluzhby Ukrainy z inshymy pravookhoronnyymy orhanamy [Concept and classification of principles of interaction of the State Border Guard Service of Ukraine with other law enforcement agencies]. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava*, (12), 204-208 (in Ukr.).
9. Izbash, K. S. (2023). Pryntsyvy vzaiemodii Natsionalnoi politzii z hromadianskistiu v pravookhoronni diialnosti [Principles of interaction of the National Police with the public in law enforcement]. *Yuridichnyi biuleten*, (30), 181-187. <http://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2023.30.22> (in Ukr.).
10. Komziuk, A. V. (2021). *Administratyvno-pravovi zasady vzaiemodii Natsionalnoi politzii z hromadianskistiu* [Administrative and legal principles of interaction of the National Police with the public] (Doctoral dissertation, Kharkiv) (in Ukr.).

11. Subota, S. I. (2018). Pryntsypy vzaiemodii Natsionalnoi politsii i hromadskosti [Principles of interaction of the National Police and the public]. *Porivnialno-analitychne pravo*, (1), 32-34 (in Ukr.).
12. Shnurko, Ya. V. (2021). Pryntsypy vzaiemodii Natsionalnoi politsii ta zasobiv masovoi informatsii [Principles of interaction of the National Police and mass media]. *Nove ukrainske pravo*, (6), 142-147. <http://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.21> (in Ukr.).
13. Smyk, A. S. (2019). Do kharakterystyky pryntsypiv administratyvno-pravoho rehuliuвання medychnoho obsluhovuvannya politseiskykh [On the characteristics of the principles of administrative-legal regulation of medical services for police officers]. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*, 4(1), 135-139 (in Ukr.).
14. Yakovchuk, Ye. Yu. (2022). Shchodo vyznachennia sutnosti ta znachennia pryntsypiv zakonnosti i rivnosti pry formuvanni derzhavnoi polityky u sferi mobilizatsii [On defining the essence and importance of the principles of legality and equality in shaping state policy in the field of mobilization]. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*, (3), 374-379. <http://doi.org/10.32782/pdu.2022.3.57> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 83 pp. 44–51 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746337
http://forumprava.pp.ua/files/044-051-2025-3-FP-Hulevatyi_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_8.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 17.07.2025
Accepted: 11.08.2025
Published: 15.08.2025
Available online: 15.08.2025

Cite as:

Гулеватий, І. Д. (2025). Загальноправові та спеціальні принципи взаємодії національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України. *Форум Права*, 83(3), 44–51. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746337>

Hulevatyi, I. D. (2025). Zahalnopravovi ta spetsialni pryntsypy vzayemodiyi natsionalnoyi politsiyi z inshymy subyektamy sektoru bezpeky i oborony Ukrainy [General and Special Principles of Interaction of the National Police with Other Entities of the Security and Defense Sector of Ukraine]. *Forum Prava*, 83(3), 44–51. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746337>

УДК 347.440.6:004.056.5:340.132

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746344>

А.Ю. ПЕТУХОВ,

старший викладач кафедри економіки та підприємництва імені професора І.М. Брюховецького факультету Економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету, кандидат юридичних наук, м. Суми, Україна; e-mail: lawyerpetukhov@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5328-4974>

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ДОГОВОРІВ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

A.YU. PETUKHOV,

Senior Lecturer, Department of Economics and Entrepreneurship named after Professor I.M. Bryukhovetskyi, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, Candidate of Legal Sciences, Sumy, Ukraine; e-mail: lawyerpetukhov@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5328-4974>

LEGAL REGULATION OF DIGITAL CONTRACTS AND ELECTRONIC SIGNATURES IN UKRAINE: CHALLENGES AND PROSPECTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Цифрова трансформація правових відносин в Україні актуалізує питання використання електронних договорів та електронного підпису, які активно впроваджуються у комерційну діяльність, державні послуги та повсякденні взаємодії. Незважаючи на законодавче визнання рівнозначності електронних та паперових угод, на практиці існує недостатня довіра до цифрових технологій та правові прогалини у регулюванні. **Мета** дослідження полягає у комплексному аналізі правових викликів та перспектив розвитку цифрових договорів та електронного підпису в контексті сучасної правової системи України задля вироблення рекомендацій щодо вдосконалення законодавчого регулювання та практичного застосування. **Методи:** формально-юридичний метод для аналізу норм Закону "Про електронну комерцію" та Цивільного кодексу України; догматичний метод для тлумачення правових категорій електронного договору та підпису; порівняльно-правовий метод для аналізу міжнародних стандартів (директива eIDAS ЄС); метод аналізу судової практики. **Результати** дослідження свідчать, що електронні договори згідно з українським законодавством мають рівнозначну юридичну силу з паперовими угодами при дотриманні встановлених вимог, однак їх практичне застосування супроводжується правовими викликами, включаючи невизначеність моменту укладання, проблеми ідентифікації сторін, ризики фальсифікації та відсутність уніфікованих судових стандартів. Електронний підпис в Україні пройшов еволюцію від законодавчого визнання у 2003 році до широкого застосування через цифрові платформи з розрізненням між простим та кваліфікованим підписом. **Висновки** підтверджують, що цифрові договори та електронний підпис є перспективним напрямом розвитку правової системи України, проте їх ефективне функціонування потребує вдосконалення законодавства, розробки уніфікованих судових стандартів, посилення кібербезпеки та гармонізації з міжнародними стандартами для забезпечення правової визначеності та довіри учасників правовідносин.

Ключові слова: цифрові договори; електронний підпис; електронний договір; кваліфікований електронний підпис; електронна комерція; цифрова трансформація

Problem statement. The digital transformation of legal relations in Ukraine actualizes the issue of using electronic contracts and electronic signatures, which are actively implemented in commercial activities, public services, and everyday interactions. Despite the legislative recognition of the equivalence of electronic and paper agreements, there is insufficient trust in digital technologies and legal gaps in regulation in practice. **Purpose** is a comprehensive analysis of legal challenges and development prospects of digital contracts and electronic signatures in the context of the modern legal system of Ukraine in order to develop recommendations for improving legislative regulation. **Methods:** formal-legal method for analyzing the norms of the Law "On Electronic Commerce" and the Civil Code of Ukraine; dogmatic method for interpreting legal categories of electronic contract and signature; comparative-legal method for analyzing international standards (eIDAS Directive of

the EU); judicial practice analysis method. **Results** indicate that electronic contracts according to Ukrainian legislation have equivalent legal force with paper agreements when established requirements are met, however their practical application is accompanied by legal challenges, including uncertainty of the moment of conclusion, problems of party identification, risks of falsification and absence of unified judicial standards. Electronic signature in Ukraine has evolved from legislative recognition in 2003 to widespread application through digital platforms with distinction between simple and qualified signatures. **Conclusions** confirm that digital contracts and electronic signatures are a promising direction for the development of Ukraine's legal system, but their effective functioning requires improvement of legislation, development of unified judicial standards, strengthening cybersecurity and harmonization with international standards to ensure legal certainty and trust of participants in legal relations.

Keywords: digital contracts; electronic signature; electronic contract; qualified electronic signature; electronic commerce; digital transformation

Постановка проблеми

У сучасних умовах цифрової трансформації правової системи України особливої актуальності набуває проблематика правового регулювання цифрових договорів та електронного підпису. Широке впровадження електронних угод у комерційну діяльність, фінансову сферу, державні закупівлі та повсякденні взаємодії між фізичними особами та бізнесом створює нові правові виклики та потребує комплексного наукового дослідження.

Незважаючи на те, що законодавство України визнає електронні угоди рівнозначними паперовим договорам за умови дотримання встановлених норм, на практиці спостерігається недостатня довіра населення до юридичної сили електронних договорів. Це пов'язано з тривалим існуванням складної бюрократичної структури, де взаємодія з державними установами та підтвердження юридичних фактів були можливі виключно через паперову документацію.

Традиційний паперовий документ досі залишається основним інструментом гарантування виконання зобов'язань, тоді як концепція електронного договору з використанням цифрового підпису чи блокчейн-технологій ще не знайшла належного місця в українській правовій системі.

Питання правового регулювання електронних договорів та електронного підпису досліджували І. Слободська, В. Процько, які проаналізували особливості формування електронного договору та його відмінності від класичних паперових угод, підкресливши важливість участі сторін у процесі укладання як рушійної сили створення домовленості. О. Дем'янчук детально розглянув правові та технічні ризики електронних угод, включаючи проблеми ідентифікації, можливість фальсифікації, технічні збої та нестабільну судову практику в Україні. Р. Новосад проаналізував історичний шлях розвитку електронного підпису від початку 2000-х років до сьогодення, визначив ключові законодавчі етапи та

сучасні виклики впровадження. Законодавче підґрунтя для дослідження становлять: Закони України "Про електронну комерцію" від 03 вересня 2015 р. № 675-VIII, "Про електронні документи та електронний документообіг" від 25 березня 2003 р. № 851-IV, "Про електронний цифровий підпис" від 2003 року № 852-15, а також відповідні зміни до Цивільного кодексу України.

З огляду на окреслені наукові підходи та нормативну базу логічним наступним кроком є формулювання власної дослідницької мети. Саме вона поєднує попередні напрацювання й законодавчі положення в єдину аналітичну площину та визначає подальший напрям дослідження. Тому *метою* дослідження є комплексний аналіз правових викликів та перспектив розвитку цифрових договорів та електронного підпису в контексті сучасної правової системи України задля вироблення рекомендацій щодо вдосконалення законодавчого регулювання та практичного застосування. Її *новизна* полягає в оцінці українського регулювання цифрових договорів та електронного підпису, виявленні колізії між ЦК та спеціальними законами й пропозиції шляхів їх усунення. *Завданнями* статті є: аналіз правової сутності електронного договору та його характерних властивості згідно з чинним цивільним законодавством України та Законом "Про електронну комерцію"; дослідження особливостей процедури укладання електронних договорів, включаючи механізми оферти та акцепту в цифровому середовищі; вивчення правового статусу та еволюцію електронного підпису в Україні від моменту впровадження до сучасного стану; визначення перспективи розвитку законодавства у сфері цифрових договорів та електронного підпису з урахуванням технологічного прогресу; формулювання практичних рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази та підвищення ефективності використання цифрових технологій у договірних відносинах.

Правові аспекти функціонування електронного договору

У сучасній Україні цифрова трансформація економіки та правових відносин призвела до широкого використання електронних угод. Вони активно застосовуються в комерційній діяльності, фінансовій сфері, державних закупівлях, а також у повсякденних взаємодіях між фізичними особами та бізнесом. Згідно з національним законодавством, така електронна угода має рівнозначну юридичну вагу з паперовим договором, за умови виконання всіх необхідних норм.

Законодавство, зокрема Закон про електронну комерцію, трактує електронний договір як угоду між сторонами, спрямовану на створення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків, оформлену в цифровому форматі. Ці угоди добре інтегруються в систему господарських відносин, але їх укладання та реалізація мають унікальні аспекти. Наприклад, вираження волі в онлайн-середовищі може поєднувати елементи конклюдентних дій та письмової форми з використанням цифрового підпису. Це дає змогу використовувати як підписаний електронний файл, так і дані з електронного обміну для підтвердження факту угоди.

Правовий фундамент для створення електронних договорів в Україні складають законодавчі акти "Про електронну комерцію" та "Про електронні документи та електронний документообіг", внаслідок ухвалення яких відбулися відповідні модифікації Цивільного кодексу України. Ці законодавчі акти не є принципово новими для української правової системи, оскільки діють понад п'ять років, що демонструє державний інтерес до розбудови цифрової інфраструктури.

Проте, створене державою правове підґрунтя не сформувало у населення впевненості щодо юридичної сили електронних договорів. Така недовіра пов'язана з тривалим існуванням складної бюрократичної структури, де взаємодія з державними установами та підтвердження юридичних фактів були можливі виключно через паперову документацію. Ініціатива "держава в смартфоні" стала спробою оптимізувати діалог між владою та громадянами, однак кардинальна трансформація системи, що функціонувала ще до здобуття незалежності, потребує значно більше часу.

Традиційний паперовий документ досі залишається основним інструментом гарантування виконання зобов'язань, тоді як концепція електронного договору з використанням цифрового підпису чи блокчейн-технологій (розумні контра-

кти) ще не знайшла належного місця в українській правовій системі.

Варто проаналізувати правову сутність електронного договору та його характерні властивості згідно з оновленим цивільним законодавством відповідно до Закону "Про електронну комерцію" та супутніх змін у Цивільному кодексі, які надали правове визначення правочинам через телекомунікаційні мережі та договорам в електронному форматі. Згідно з положеннями Закону "Про електронну комерцію", електронний договір визначається як угода між двома чи більше сторонами, що має на меті створення, модифікацію або припинення правових відносин і оформлена в цифровому вигляді [1]. Положення Цивільного кодексу України встановлює рівність правочинів, здійснених через інформаційно-телекомунікаційні мережі, з угодами, укладеними в письмовій формі [2]. Відповідно до цього принципу, електронний договір має відповідати аналогічним критеріям, що застосовуються до письмових угод, зокрема:

- договірні положення повинні бути зафіксовані на одному чи декількох документах, що зберігаються в цифровому форматі;

- вільне волевиявлення учасників договору здійснюється шляхом використання електронних комунікаційних засобів;

- документ має бути завірений сторонами згідно з вимогами законодавчих актів, які регламентують процедуру підписання угод з використанням електронного цифрового підпису [3].

Порушення зазначених законодавчих вимог стане основою для визнання такої угоди неправомірною. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка надіслала пропозицію, відповідної згоди в порядку, встановленому частиною 6 статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

Електронна пропозиція має включати ключові умови договору, визначені діючим законодавством для відповідного типу угоди, яку планують укласти сторони. Крім основних умов, законодавець у частині 2 статті 11 Закону України "Про електронну комерцію" передбачає можливість включення до електронної оферти таких елементів:

- відомості про процедуру (алгоритм) укладення угоди (включаючи технічні засоби верифікації учасників);

- дані про можливості та механізм модифікації договірних умов і виправлення неточностей;

- відомості про методи збереження та демонстрації даних в електронному вигляді й умо-

ви їх отримання;

– інформацію про процедуру створення та одержання паперових варіантів електронних документів;

– додаткові дані [1].

Необхідність досягнення консенсусу стосовно всіх ключових положень електронного договору відображена в нормах Цивільного кодексу України аналогічно до традиційних угод, що підкреслює законодавче трактування електронного договору як письмової угоди в цифровому форматі. У випадку недосягнення сторонами компромісу або укладення електронного правочину з недотриманням встановлених законодавчих норм, договір розглядатиметься як такий, що не відбувся, а його правові consequences не виникають.

Формування електронного договору, подібно до укладення письмової угоди, неможливе без участі сторін, оскільки саме їхні інтереси та волевиявлення є рушійною силою створення домовленості [4].

Електронні угоди відрізняються від класичних паперових не тільки формою, але й процесом укладання, підтвердження згоди, перевіркою справжності та юридичною міццю. Розглянемо ключові елементи:

Оферта та акцепт. Як і в будь-якій угоді, одна сторона пропонує умови, а інша їх приймає. За Цивільним кодексом (стаття 641) та Законом про електронну комерцію, це може відбуватися через електронні канали: email, чати, веб-форми чи додатки. Головне – чітка ідентифікація сторін та фіксація моменту прийняття.

Багато угод укладаються на спеціалізованих платформах: державних (як "Дія" чи електронні майданчики для торгів) або приватних ("Вчасно", "M.E.Doc", "EDIN", "DocuSign"). Державні забезпечують високий захист і відповідність нормам, приватні – швидкість і гнучкість, але вимагають додаткових заходів для верифікації підписів і запобігання підробкам. Вибір залежить від контексту, рівня довіри та потреби в функціях, як блокчейн чи автоматична перевірка.

Не завжди потрібен окремий електронний документ; угода може бути спрощеною, але повинна включати всі істотні умови, інакше ризикує бути визнана недійсною. Це підтверджує постановою Верховного Суду від 12 січня 2021 року у справі № 524/5556/19.

Прозорість інформації. Умови мають бути зрозумілими та доступними перед підписанням (стаття 11 Закону про електронну комерцію). Це включає детальний опис предмета, прав, обов'

язків і механізмів розв'язання конфліктів. На сайтах це реалізується через відкритий доступ і підтвердження (чек-бокси чи підпис).

Захист даних. Якщо угода торкається персональних даних, застосовується Закон про захист персональних даних: визначення мети, отримання згоди та забезпечення безпеки.

Збереження. Електронний документ повинен зберігатися в цифровому вигляді для перевірки (стаття 7 Закону про електронний документообіг), захищений від змін чи видалення – на серверах, хмарах чи спеціалізованих системах.

Ці елементи є критичними для судового аналізу в разі спорів, тому професійна юридична допомога допомагає уникнути помилок і амбітних формулювань.

Хоча електронні угоди спрощують взаємодію та прискорюють бізнес-процеси, вони несуть правові та технічні ризики через відсутність фізичного контакту, можливість підробок, збоїв та нестабільну судову практику.

Невизначеність моменту укладання. Угода набуває сили з моменту акцепту, але в цифровому середовищі це може бути неоднозначним – наприклад, через затримки в повідомленнях чи кліки на кнопки, що стає підставою для судових дебатів.

Проблеми ідентифікації. Без надійної верифікації ризикують укладати угоди неуповноважені особи, особливо з використанням вразливих методів, як OTP, які можна перехопити.

Фальсифікація. Прості підписи вразливі до підробок, тоді як кваліфіковані – надійніші, але суди вже фіксували випадки заперечення підписів.

Технічні збої. Проблеми з мережею чи атаками можуть пошкодити документ, що оскаржується в суді.

Доказова слабкість. Електронні файли приймаються як докази, але потребують підтвердження автентичності; недостатньо просто надати файл.

Відсутність стандартів. Судова практика в Україні не уніфікована, особливо для неформальних методів (SMS, месенджери), що створює непередбачуваність.

Міжнародні конфлікти. Угоди з іноземними сторонами можуть стикатися з розбіжностями норм (наприклад, eIDAS в ЄС vs. КЕП в Україні), вимагаючи додаткової легалізації.

Недобросовісність. Дистанційний формат полегшує ухилення, посиляючись на "збої" чи помилки в сертифікатах.

Ці виклики вимагають посиленого регулю-

вання та заходів безпеки, де юридична підтримка допомагає обрати інструменти та фіксувати зобов'язання [5].

Електронний підпис: еволюція законодавчого регулювання та практичне застосування

Електронний підпис відіграє ключову роль у спрощенні та прискоренні документообігу між суб'єктами господарювання, органами державної влади, місцевого самоврядування та громадянами. Його масове впровадження сприяє створенню сприятливих умов для бізнесу, забезпечує безконтактну взаємодію між фізичними та юридичними особами з державними структурами та зменшує вплив людського фактора, що позитивно впливає на боротьбу з корупцією.

Електронний підпис в Україні пройшов шлях від ідеї до повноцінної реалізації, ставши ключовим елементом цифрової трансформації. Його впровадження почалося на початку 2000-х років з метою спростити адміністративні процедури та посилити захист електронних документів. У 2003 році було ухвалено Закон України "Про електронний цифровий підпис" (втрата чинності від 07.11.2018 р.), який надав йому юридичну силу, еквівалентну рукописному підпису на папері [6]. Згодом, у 2015 році, з'явився Закон "Про електронну комерцію", що розширив сферу застосування, ввівши розрізнення між простим і кваліфікованим електронними підписами [1]. Простий підпис слугує для підтвердження авторства, тоді як кваліфікований забезпечує вищий рівень захисту для важливих юридичних дій.

З 2016 року громадяни та бізнес отримали можливість оформлювати електронний підпис онлайн через акредитовані центри сертифікації ключів (АЦСК), що значно полегшило доступ. Це сприяло інтеграції технології в державне управління, зокрема через портал "Дія", де українці можуть подавати заяви, отримувати документи та взаємодіяти з державними органами дистанційно [7]. У бізнес-сфері електронний підпис оптимізує процеси, особливо в міжнародній торгівлі, дозволяючи уникнути витрат на паперовий документообіг. У судочинстві він застосовується для подання матеріалів до суду без фізичної доставки [8], а в охороні здоров'я – для видачі рецептів, направлень і доступу до медичних карток [9].

Незважаючи на переваги, впровадження електронного підпису супроводжується правовими та технічними викликами. Серед них – невизначеність у регулюванні для окремих галу-

зей, ризики кібератак, шахрайства та витоку даних. Для протидії цим загрозам важливо постійно вдосконалювати законодавство, впроваджувати сучасні криптографічні методи та забезпечувати конфіденційність персональних даних. Крім того, існують проблеми з доступністю: технічні збої в регіонах з слабким інтернетом, складність адаптації для малого бізнесу та необхідність захисту ключів доступу. Публічна довіра до технології залежить від освітніх кампаній, семінарів і вебінарів, які пояснюють принципи роботи, переваги та ризики [10].

Перспективи розвитку електронного підпису пов'язані з інтеграцією з новими технологіями, такими як блокчейн, штучний інтелект та інтернет речей, що підвищить безпеку та доступність. Очікується розширення застосування в освіті, соціальних послугах, логістиці та промисловості. Україна активно гармонізує законодавство з міжнародними стандартами, співпрацюючи з ЄС та іншими країнами для взаємного визнання підписів, що сприятиме економічній інтеграції. Загалом, електронний підпис не лише прискорює повсякденні процеси, але й стає інструментом національної безпеки, сталого розвитку та глобальної цифровізації, зменшуючи використання паперу та бар'єри між секторами.

Правові виклики цифрових договорів та електронного підпису

Впровадження цифрових договорів та електронного підпису в сучасну правову практику породжує низку серйозних викликів, які потребують комплексного підходу до вирішення.

Першим і найбільш критичним викликом є питання правової визначеності та стандартизації. Існуючі законодавчі акти часто не встигають за темпами технологічного розвитку, створюючи прогалини в правовому регулюванні. Різні юрисдикції мають відмінні підходи до визнання електронних підписів та цифрових договорів, що ускладнює міжнародну співпрацю та торгівлю.

Проблема ідентифікації та автентифікації становить другий значний виклик. Встановлення особи підписанта в цифровому середовищі потребує надійних технологічних рішень та правових механізмів їх верифікації. Суди стикаються з необхідністю оцінювати достовірність електронних доказів, що вимагає від правників нових компетенцій у сфері інформаційних технологій.

Третім викликом є кібербезпека та захист персональних даних. Цифрові договори містять великі обсяги конфіденційної інформації, яка може стати об'єктом кібератак. Необхідність за-

безпечення належного рівня захисту даних вимагає постійного оновлення технологічної інфраструктури та правових норм.

Питання доказової сили електронних документів також залишається проблематичним. Традиційна судова система потребує адаптації до нових форм доказів, що вимагає розробки спеціальних процедур та критеріїв їх оцінки.

Перспективи розвитку цифрових договорів та електронного підпису в Україні

Незважаючи на виклики, перспективи розвитку цифрових договорів та електронного підпису є надзвичайно обнадійливими та багатообіцяючими.

Гармонізація законодавства становить ключову перспективу розвитку. Міжнародні організації активно працюють над створенням уніфікованих стандартів визнання електронних підписів. Впровадження директив на зразок eIDAS у Європейському Союзі демонструє можливість створення єдиного правового простору для цифрових транзакцій.

Технологічний прогрес відкриває нові можливості для підвищення безпеки та надійності електронних підписів. Розвиток блокчейн-технологій, штучного інтелекту та біометричних методів ідентифікації створює передумови для появи більш досконалих та захищених систем електронного документообігу. Розвиток судової практики поступово формує стабільну базу прецедентів щодо використання електронних доказів. Суди набувають досвіду роботи з цифровими документами, що сприяє підвищенню правової визначеності.

Освітні ініціативи у сфері правничої освіти дозволяють готувати спеціалістів, здатних ефективно працювати з новими технологіями. Впровадження спеціальних курсів з інформаційного права та цифрових технологій стає невід'ємною частиною юридичної освіти. Перспективи автоматизації правових процесів через використання смарт-контрактів відкривають можливості для створення самовиконуваних договорів, що можуть значно спростити багато правових процедур.

Розвиток міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки та захисту даних створює передумови для формування глобальних стандартів безпеки

цифрових транзакцій. Загалом, майбутнє цифрових договорів та електронного підпису залежить від здатності правових систем адаптуватися до технологічних змін, зберігаючи при цьому основоположні принципи справедливості та правової визначеності.

Висновки

1. Проведене дослідження засвідчило, що електронний договір відповідно до Закону "Про електронну комерцію" та Цивільного кодексу України має таку ж юридичну силу, як і паперові угоди за умови дотримання встановлених вимог. Процедура укладання відрізняється цифровими механізмами оферти й акцепту та потребує чіткої ідентифікації сторін. Правовий статус електронного підпису еволюціонував від законодавчого визнання 2003 р. до широкого використання через портал "Дія", із розмежуванням простого та кваліфікованого підписів для різних рівнів захисту.

2. Основні виклики охоплюють невизначеність моменту укладання угод, проблеми ідентифікації, ризики фальсифікації та відсутність єдиної судової практики. Перспективи пов'язані з інтеграцією блокчейн-технологій, штучного інтелекту й біометрії, розширенням сфер застосування та міжнародною гармонізацією правових норм. Практичні рекомендації включають удосконалення законодавства, створення уніфікованих судових стандартів, підготовку юристів до роботи з цифровими технологіями та посилення кібербезпеки. Цифрові договори й електронний підпис становлять майбутнє української правової системи, але їх ефективність потребує комплексного підходу та збереження принципів справедливості й правової визначеності.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не має жодного конфлікту інтересів, який міг би вплинути на зміст цієї публікації.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри економіки та підприємництва імені професора І.М. Брюховецького факультету Економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету./

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 45. Ст. 410 (дата звернення: 14.08.2025).
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356 (дата звернення: 14.08.2025).

3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 275 (дата звернення: 14.08.2025).
4. Слободська І. А., Процько В. М. Правове забезпечення електронних договорів в Україні. *Юридичний вісник*. 2023. № 2 (67). С. 189-195.
5. Дем'янчук О. Електронні договори: правові аспекти, ризики та судова практика. *Армада: юридична компанія*. 2025. <https://armada.law/blog/elektronni-dogovory-pravovi-aspekty-ryzyky-ta-sudova-praktyka/>
6. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 276. (втрата чинності від 07.11.2018).
7. Портал державних послуг "Дія". <https://diia.gov.ua/>
8. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст. 545 (дата звернення: 14.08.2025).
9. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 34. Ст. 481 (дата звернення: 14.08.2025).
10. Новосад Р.В. Правовий статус електронного підпису в Україні: від ідеї до реалізації. *Право та державне управління*. 2023. № 3. С. 112-116.

REFERENCES

1. Pro elektronnu komertsiu [On Electronic Commerce]. Zakon Ukrainy (03.09.2015 No. 675-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2015, (45). 410 (in Ukr.).
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 435-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2003, (40-44), 356 (in Ukr.).
3. Pro elektronni dokumenty ta elektronni dokumentobih [On Electronic Documents and Electronic Document Management]. Zakon Ukrainy (22.05.2003 No. 851-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2003, (36), 275 (in Ukr.).
4. Slobodska, I. A., & Protsko, V. M. (2023). Pravove zabezpechennia elektronnykh dohovoriv v Ukraini [Legal support of electronic contracts in Ukraine]. *Yurydychnyi visnyk*, 2(67), 189-195 (in Ukr.).
5. Demianchuk, O. (2025). Elektronni dohovory: pravovi aspekty, ryzyky ta sudova praktyka [Electronic contracts: Legal aspects, risks and judicial practice]. <https://armada.law/blog/elektronni-dogovory-pravovi-aspekty-ryzyky-ta-sudova-praktyka/> (in Ukr.).
6. Pro elektronni tsyfrovyi pidpys [On Electronic Digital Signatures]. Zakon Ukrainy (22.05.2003 No. 852-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2003, (36), 27 (in Ukr.).
7. Portal derzhavnykh posluh "Diia". <https://diia.gov.ua/> (in Ukr.).
8. Pro sudoustrii ta status suddiv [On the Judicial System and Status of Judges]. Zakon Ukrainy (02.06.2016 No. 1402-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2016, (31). 545. (in Ukr.).
9. Pro zakhyst personalnykh danykh [On Personal Data Protection]. Zakon Ukrainy (01.06.2010 No. 2297-6). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2010, (34), 481(in Ukr.).
10. Novosad, R. V. (2023). Pravovyi status elektronnoho pidpysu v Ukraini: vid idei do realizatsii [Legal status of the electronic signature in Ukraine: From idea to implementation]. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*, (3), 112-116 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 83 pp. 52–58 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746344
http://forumprava.pp.ua/files/052-058-2025-3-FP-Petukhov_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_9.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 23.07.2025
Accepted: 14.08.2025
Published: 20.08.2025
Available online: 20.08.2025

Cite as:

Петухов, А. Ю. (2025). Правове регулювання цифрових договорів та електронного підпису в Україні: виклики і перспективи. *Форум Права*, 83(3), 52–58. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746344>

Petukhov, A. Yu. (2025). Pravove rehulyuvannya tsyfrovykh dohovoriv ta elektronnoho pidpysu v Ukraini: vyklyky i perspektyvy [Legal Regulation of Digital Contracts and Electronic Signatures in Ukraine: Challenges and Prospects]. *Forum Prava*, 83(3), 52–58. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746344>

УДК 351.74:343.98:355.01

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746347>

О.О. ПОМАЗАН,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків,

Україна, e-mail: OleksiiPomazan@proton.me;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3741-252X>

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СУБ'ЄКТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

O.O. POMAZAN,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: OleksiiPomazan@proton.me;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3741-252X>

PECULIARITIES OF THE ACTIVITIES OF THE STATE BUREAU OF INVESTIGATION AS A LAW-ENFORCEMENT ENTITY UNDER THE LEGAL REGIME OF MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Воєнний стан є особливим правовим режимом, запровадженим у разі збройної агресії, загрози суверенітету та територіальній цілісності держави. Для Державного бюро розслідувань (ДБР) воєнний стан став значним викликом та чинником трансформації діяльності, що зумовило необхідність переорієнтації роботи на пріоритетні завдання, пов'язані з розслідуванням злочинів проти основ національної безпеки, державної зради, колабораціонізму та воєнних злочинів, в умовах підвищеної відповідальності та постійної загрози для працівників. **Мета.** Розкриття особливостей діяльності Державного бюро розслідувань як суб'єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану. **Методи:** аналіз нормативно-правових актів – для виявлення правових підстав діяльності ДБР під час воєнного стану (зокрема Закону України "Про правовий режим воєнного стану"); контент-аналіз практичних кейсів та звітів ДБР – для виявлення особливостей організації роботи та пріоритетів розслідувань; системний метод – для оцінки взаємодії ДБР з іншими правоохоронними та військовими органами; метод порівняння – для аналізу адаптації процесів досудового розслідування в умовах воєнного стану порівняно з мирним періодом. **Результати.** Дослідження показало, що діяльність ДБР за умов воєнного стану характеризується: 1) орієнтацією на пріоритети, визначені законом; 2) зосередженістю на розслідуванні військових злочинів та державної зради; 3) розширеною взаємодією з правоохоронними органами та військовими формуваннями; 4) підвищеною швидкістю та мобільністю роботи, зокрема спрощенням окремих процесуальних дій та посиленням оперативного реагування; 5) гнучкістю організації роботи, що включає передислокацію підрозділів, мобільні групи та дистанційну координацію. **Висновки.** Воєнний стан суттєво впливає на діяльність ДБР, змінюючи організаційні підходи, пріоритети розслідувань та форми взаємодії з іншими органами. Адаптація процесів досудового розслідування до умов бойових дій забезпечує ефективність правоохоронної діяльності та підтримує національну безпеку. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення методичних підходів до роботи ДБР у надзвичайних правових режимах.

Ключові слова: правовий режим; воєнний стан; Державне бюро розслідувань; правоохоронний орган

Problem statement. Martial law is a special legal regime introduced in case of armed aggression or threats to the sovereignty and territorial integrity of the state. For the State Bureau of Investigation (SBI), martial law has represented a significant challenge and a factor in transforming its activities, necessitating the reorientation of work towards priority tasks related to the investigation of crimes against national security, treason, collaboration, and war crimes, under conditions of increased responsibility and constant threat to personnel. **Purpose.** To identify the specific features of the SBI's activities as a law-enforcement body during martial law, to substantiate mechanisms for adapting investigative processes and cooperation with other security agencies, and to determine priorities and effective practices for organizational work under these new conditions. **Methods:** analysis of legal and regulatory acts – to identify the legal foundations of SBI activities during martial law,

particularly the Law of Ukraine “On the Legal Regime of Martial Law”; content analysis of practical cases and SBI reports – to identify features of work organization and investigative priorities; systemic method – to evaluate SBI cooperation with other law-enforcement and military bodies; comparative method – to analyze the adaptation of pre-trial investigation processes under martial law compared to peacetime. **Results.** The study revealed that the SBI’s activities under martial law are characterized by: 1) orientation towards priorities defined by law; 2) focus on investigating war crimes and treason; 3) expanded cooperation with law-enforcement and military formations; 4) increased speed and mobility of operations, including simplification of certain procedural actions and enhanced rapid response; 5) flexibility in organizational work, including relocation of units, mobile teams, and remote coordination. **Conclusions.** Martial law significantly affects the SBI’s activities, changing organizational approaches, investigative priorities, and forms of interaction with other bodies. Adapting pre-trial investigation processes to combat conditions ensures the effectiveness of law-enforcement activities and supports national security. The results can be used to improve methodological approaches to SBI work under emergency legal regimes.

Keywords: legal regime; martial law; State Bureau of Investigation; law enforcement agency

Постановка проблеми

Повномасштабна військова агресія з боку російської федерації зумовила необхідність запровадження в Україні правового режиму воєнного стану, що в свою чергу істотно вплинуло на всі сфери державного життя, адже він передбачає концентрацію зусиль органів влади на забезпеченні оборони, підтриманні правопорядку та збереженні національної безпеки та суспільної. Держава у таких умовах вимушена поєднувати звичні механізми управління з надзвичайними заходами, які надають органам виконавчої влади та військовому командуванню додаткові повноваження. В центрі уваги держави опиняється забезпечення координації між військовими структурами, правоохоронними органами та системою правосуддя для запобігання внутрішнім загрозам, диверсіям і колабораційній діяльності. У цьому контексті діяльність Державного бюро розслідувань (ДБР) набуває особливого значення. Воєнний стан зумовив необхідність для Бюро зосередитися на розслідуванні злочинів, що посягають на обороноздатність держави, зокрема фактів державної зради, колабораціонізму, зловживань у військовій сфері та порушень, які можуть підірвати довіру суспільства до армії та правоохоронних інституцій.

У проблематиці діяльності Державного бюро розслідувань вагомий вклад внесли такі вчені, як Н.М. Бакаянова з аналізу адміністративно-правових і кримінально-процесуальних засад роботи Державного бюро розслідувань під час воєнного стану, зокрема, спеціального порядку досудового розслідування, особливості слідчих дій, забезпечення прав людини при обмеженні конституційних гарантій. Р.Ю. Курепін – з організаційно-правового механізму та управлінських рішень ДБР; В.М. Старченко – з практичних і криміналістичних аспектів діяльності. Разом із тим, у зв’язку з агресією російської федерації проти України, актуальним є окреслення особ-

ливостей діяльності ДБР саме в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Тому *мета* статті полягає в розкритті особливостей діяльності Державного бюро розслідувань як суб’єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану. Її *новизна* міститься в теоретичному підході до визначення особливостей діяльності Державного бюро розслідувань як суб’єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану. *Завданнями* статті є: розрити сутність та особливості правового режиму воєнного стану, узагальнити положення норм чинного законодавства та правозастосовну практику; виділити особливості діяльності ДБР у сучасних реаліях.

Поняття правового режиму

За Н. Коваленко, правовий режим – це особливий порядок правового регулювання, що виражається в певному поєднанні юридичних засобів і створює бажаний соціальний стан і конкретний ступінь сприятливості або несприятливості для задоволення інтересів суб’єктів права [1, с.256]. А.С. Славко, аналізуючи різні підходи до тлумачення цього поняття акцентує увагу на існуванні таких основних теоретичних підходів до його визначення, як: 1) особливий порядок певної діяльності; 2) сукупність засобів регуляторного впливу; 3) сукупність приписів і правових норм; 4) результат регуляторного впливу на суспільні відносини [2]. В свою чергу, Н.П. Харченко доводить, що правовому режиму характерні наступні ознаки: самостійна правова категорія; елемент механізму правового регулювання; обумовлює характер, результат і ступінь ефективності правового регулювання; дієвість правових норм; різноманітні варіативно поєднані правові засоби; впорядкування специфічного кола суспільних відносин шляхом чіткого визначення мети, просторово-часових меж, суб’єктів, об’єктів тощо [3, с.32].

Тож, правовий режим являє собою особливий порядок упорядкування (врегулювання) суспільних відносин, у межах якого через систему норм, заборон, дозволів та обмежень держава створює "правила гри" у суспільстві, створюючи певний баланс між їхніми можливостями та відповідальністю в конкретних умовах життя суспільства. В рамках представленої в роботі проблематики йдеться про особливі правові режими.

Норми чинного законодавства правового режиму воєнного стану

Ключовими характеристиками особливих правових режимів є наступні: 1) стан організації суспільства в кризові періоди, коли суспільні відносини регулюються з використанням комплексу виняткових правових засобів; 2) протилежність свавілля та беззаконню, що пропонує конституційний механізм тимчасового обмеження прав і свобод людини і громадянина за умови настання екстраординарних станів (війна, надзвичайні обставини тощо); 3) система універсальних інструментів: норм, методів, принципів та гарантій за допомогою яких регулюються відносини між конкретною людиною, спільнотою та органами влади в кризові періоди; 4) процес здійснення державного управління, що передбачає використання надзвичайних повноважень владними інституціями з метою відвернення виняткової загрози або подолання її наслідків для звичайного конституційного правопорядку з використанням специфічних забороняючих, зобов'язуючих, уповноважуючих (дозволяючих) та установчих норм, що сприймаються та легітимізуються суспільством; 5) динамічне явище, що відображає підхід до побудови взаємовідносин довіри між людиною та державою в періоди небезпеки звичайному суспільному укладу, за якого керівними залишаються основоположні цінності: свободи, рівності, справедливості та гуманізму [4, с.10].

Одним із різновидів особливих правових режимів є воєнний стан. Відповідно до законодавчих положень "воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та за-

безпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень" [5].

Заходами правового режиму воєнного стану, відповідно до статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", є наступні: 1) встановлювати (посилювати) охорону об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їх роботи. Порядок встановлення (посилення) охорони таких об'єктів та їх перелік, що із введенням воєнного стану підлягають охороні, а також порядок особливого режиму їх роботи затверджуються Кабінетом Міністрів України; 2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та захисту критичної інфраструктури і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України.

А також: 3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю; 4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, зокрема об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка; 5) запроваджувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світлового та інших видів маскування; 6) встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пе-

ресування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів; 7) перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України" [5]; тощо.

Тож, воєнний стан – це особливий правовий режим, який запроваджується в державі у разі збройної агресії, небезпеки для її суверенітету та територіальної цілісності. Для Державного бюро розслідувань воєнний стан став не лише викликом, а й чинником трансформації діяльності. Передусім, робота установи була переорієнтована на пріоритетні завдання, пов'язані із розслідуванням злочинів проти основ національної безпеки та державної зради, фактів колабораційної діяльності, а також воєнних злочинів. Працівники ДБР опинилися в умовах підвищеної відповідальності, адже результати їхньої роботи безпосередньо впливають на здатність держави захищатися від ворога та забезпечувати справедливість. Багато процесів довелося адаптувати до нових реалій: організація роботи в умовах постійної загрози обстрілів, взаємодія з військовими та іншими силовими структурами, а також оперативне реагування на виклики часу.

Особливості діяльності Державного бюро розслідувань у сучасних умовах

Аналізуючи правозастосовну практику, І.Д. Казанчук вказує, що в умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану Державне бюро розслідувань продовжує виконувати правоохоронну функцію очищення вищих кіл влади від корумпованих можновладців. Відповідно до статистичної інформації, протягом 2023 року основні зусилля у роботі ДБР зосереджувалися на запобіганні, виявленні, припиненні, розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, що вчинені високопосадовцями, у сферах протидії корупції, розкрадання бюджетних коштів, порушення основ національної безпеки та правопорядку у військовій сфері. Як результат, завдяки ефективному оперативному реагуванню на незаконні дії чиновників вдалося запобігти отриманню посадовцями неправомірної вигоди на суму понад 21,4 млн грн. [6; 7].

Втім, продовжує авторка, ідеологія функціонування ДБР України полягає не тільки в тому, що воно розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі посадовці державних органів, але й у тому, що

діяльність ДБР України пов'язана із забезпеченням чесності, неупередженості і відсутності матеріальної зацікавленості у першу чергу в діях самих працівників цього правоохоронного органу [7].

Як зазначала прес-служба Державного бюро розслідувань на початку повномасштабного вторгнення: "оскільки в Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, ДБР продовжує послідовну та системну протидію правопорушенням, пов'язаним із функціонуванням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ефективна та прозора робота територіальних центрів напряму впливає на обороноздатність України під час війни і зловживання деяких посадовців заради власної наживи ставлять під удар майбутнє країни, породжують недовіру та справедливе обурення громадян.

Тому ДБР, у межах своїх повноважень, працює над забезпеченням законного та справедливого процесу мобілізації. Починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб" [8].

Варто зауважити, що повноваження ДБР в умовах воєнного стану не зазнали суттєвих змін, втім було змінено пріоритети у напрямках діяльності Бюро. Підтвердженням є правозастосовна практика. Так, до прикладу, працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету. У 2023 році жінка вирішила "прокачати" свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання "солдат". До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях. Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її во-

дій, після чого вона проводила час на власний розсуд [9].

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ повідомили вже другу підозру чинному депутату Вінницької обласної ради, обраному від забороненої партії "ОПЗЖ", який систематично ухилявся від військової служби у різних підрозділах. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення росії депутата було мобілізовано до Збройних Сил України. 3 липня по листопад 2022 року він мав проходити службу в Чернігові, однак фактично перебував удома в місті Тульчин Вінницької області. У цей період він безпідставно отримав військові виплати на суму 209 тис. гривень. Розслідування ДБР за цим фактом вже завершено, обвинувальний акт скеровано до суду [10].

Висновки

В умовах правового режиму воєнного стану діяльність ДБР, як правоохоронного органу, характеризується наступними рисами: робота Бюро почала здійснюватись з урахуванням обмежень та пріоритетів визначених Законом Ук-

раїни "Про правовий режим воєнного стану"; правоохоронна діяльність орієнтувалась на розслідування військових злочинів (дезертирство, колабораціонізм, державна зрада, пособництво агресору, тощо); розширення меж та напрямів взаємодії ДБР з іншими правоохоронними органами та іншими військовими формуваннями; зросла швидкість та мобільність діяльності ДБР, адже було спрощено окремі процесуальні дії, посилилось оперативне реагування в районах бойових дій; гнучкість організації роботи, що виявлялось у можливості передислокації підрозділів, використання мобільних груп, дистанційної координації.

Конфлікт інтересів

Будь-які потенційні фінансові чи особисті інтереси, які могли би вплинути на результати дослідження, відсутні.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Коваленко Н. До питання про визначення поняття та ознак правового режиму. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 12. С. 254-258.
2. Славко А. С. Підходи до законодавчого визначення поняття "правовий режим". *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки*. 2017. Вип. 3(2). С. 57-60. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_3\(2\)_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_3(2)_15)
3. Харченко Н. П. Правовий режим: окремі загальнотеоретичні аспекти. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: "Юридичні науки"*. 2016. Вип. 2. С. 32–35.
4. Дем'янченко А. С. Поняття, види та значення особливих правових режимів. *Держава та регіони*. 2023. № 4 (82). С.8-14.
5. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/conv#Text>
6. Річний звіт про діяльність ДБР за 2023 рік. <https://dbr.gov.ua/assets/files/zvit/zvit-pro-diyalnist-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-za-2023-rik.pdf>
7. Казанчук І. Д. Поняття та значення парламентського контролю за законністю діяльності державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану в Україні: адміністративно-правові аспекти. *Національні інтереси України*. 2024. № 2. С. 184-194.
8. ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-ponad-400-kriminalnih-provadjzen-za-faktami-zlovzhivan-posadovciv-tck-ta-sp-pid-chas-mobilizacii>
9. ДБР викрило на Дніпропетровщині депутатку облради, яка заради іміджу почала фіктивно служити в ЗСУ. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-na-dnipropetrovshhini-deputatku-oblradi-yaka-zaradi-imidzhu-pochala-fiktivno-sluzhiti-v-zsu>
10. ДБР повідомило ще одну підозру депутату Вінницької облради від "ОПЗЖ" за ухилення від служби в іншій військовій частині.

REFERENCES

1. Kovalenko, N. (2019). Do pytannya pro vyznachennya ponyattya ta oznak pravovoho rezhymu [On the issue of defining the concept and features of a legal regime]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (12), 254–258 (in Ukr.).
2. Slavko, A. S. (2017). Pidhody do zakonodavnoho vyznachennya ponyattya "pravovy rezhym" [Approaches to the legislative definition of the concept "legal regime"]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo*

- ho universytetu. Serii: Yurydychni nauky, 3(2), 57–60.
[http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_3\(2\)_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_3(2)_15) (in Ukr.).
3. Kharchenko, N. P. (2016). Pravovyi rezhym: okremi zahalnoteoretychni aspekty [Legal regime: selected general-theoretical aspects]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Serii: "Yurydychni nauky"*, (2), 32–35 (in Ukr.).
 4. Demianchenko, A. S. (2023). Ponyattya, vydy ta znachennya osoblyvykh pravovykh rezhymiv [Concept, types and significance of special legal regimes]. *Derzhava ta rehiony*, 4(82), 8–14 (in Ukr.).
 5. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu [On the legal regime of martial law]. *Zakon Ukrainy* (12.05.2015 No. 389-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/conv#Text> (in Ukr.).
 6. *Richnyi zvit pro diialnist DBR za 2023 rik* [Annual report on the activities of the SBI for 2023]. <https://dbr.gov.ua/assets/files/zvit/zvit-pro-diialnist-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-za-2023-rik.pdf> (in Ukr.).
 7. Kazanchuk, I. D. (2024). Ponyattya ta znachennya parlamentskoho kontroliu za zakonnistiu diialnosti Derzhavnogo biuro rozsliduvan v umovakh voiennoho stanu v Ukraini: administratyvno-pravovi aspekty [The concept and significance of parliamentary control over the legality of the State Bureau of Investigation's activities under martial law in Ukraine: administrative-legal aspects]. *Natsionalni interesy Ukrainy*, (2), 184–194 (in Ukr.).
 8. *DBR rozslidiuie ponad 400 kriminalnykh provadzhen za faktamy zlovzhyvan posadovtsiv TCK ta SP pid chas mobilizatsii* [The SBI investigates over 400 criminal proceedings on abuse by officials of the TC and SP during mobilization]. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-ponad-400-kriminalnih-provadzhen-za-faktami-zlovzhyvan-posadovciv-tck-ta-sp-pid-chas-mobilizacij> (in Ukr.).
 9. *DBR vykrylo na Dnipropetrovshchyni deputatku obrady, yaka zaradi imidzhu pochala fiktivno sluzhiti v ZSU* [The SBI exposed a regional council deputy in Dnipropetrovsk region who fictitiously served in the Armed Forces for image purposes]. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-na-dnipropetrovshchyni-deputatku-oblradi-yaka-zaradi-imidzhu-pochala-fiktivno-sluzhiti-v-zsu> (in Ukr.).
 10. *DBR povidomylo shche odnu pidozru deputatu Vinnytskoi obradi vid "OPZZh" za ukhlyennya vid sluzhby v inshii viiskovii chastyni* [The SBI reported another suspicion against a deputy of the Vinnytsia Regional Council from "OPZZh" for evading service in another military unit]. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-shche-odnu-pidozru-deputatu-vinnickoi-oblradi-vid-opzzh-za-ukhlyennya-vid-sluzhbi-v-inshij-vijskovij-chastini> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 59–64 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746347

http://forumprava.pp.ua/files/059-064-2025-3-FP-Pomazan_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_10.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 25.07.2025

Accepted: 20.08.2025

Published: 25.08.2025

Available online: 25.08.2025

Cite as:

Помазан, О. О. (2025). Особливості діяльності Державного бюро розслідувань як суб'єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану. *Форум Права*, 83(3), 59–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746347>

Pomazan, O. O. (2025). Osoblyvosti diialnosti Derzhavnogo byuro rozsliduvan yak subyektu pravookhoronnoyi diialnosti v umovakh diyi pravovoho rezhymu voyennoho stanu [Peculiarities of the Activities of the State Bureau of Investigation as a Law-Enforcement Entity under the Legal Regime of Martial Law]. *Forum Prava*, 83(3), 59–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746347>

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746352>
V.V. ЗАВІРЮХА,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8602-4857>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПОКАРАННЯ

V.V. ZAVIRIUKHA,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

 e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8602-4857>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL MECHANISM FOR SECURING THE RIGHTS OF PERSONS SERVING CRIMINAL SENTENCES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, досліджений фрагментарно. Відсутня єдність у розумінні його змісту та структури, що ускладнює практичну реалізацію прав засуджених у межах національних і міжнародних стандартів. **Мета.** надання характеристики адміністративно-правовому механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. **Методи:** діалектичний – для визначення взаємозв'язку правової та інституційної складових механізму; системно-структурний – для моделювання механізму як цілісної системи взаємодіючих елементів; порівняльно-правовий – для аналізу міжнародних і національних норм, що регулюють права засуджених; логіко-юридичний – для формулювання дефініцій і виокремлення процедур охорони, реалізації та захисту прав. **Результати.** Обґрунтовано, що адміністративно-правовий механізм забезпечення прав засуджених включає: нормативно-правову складову – сукупність національних та міжнародних норм, які визначають зміст і гарантії прав; інституційну складову – систему уповноважених суб'єктів (наднаціональних, міжнародних, регіональних та національних органів); процедурну складову, яка охоплює заходи з охорони прав (визнання, інформування), їх реалізації (недискримінаційне сприяння уповноважених суб'єктів у межах установлених законом обмежень) та захисту (усунення перешкод, припинення порушень, відновлення прав). **Висновки.** Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, є комплексом організаційних, інформаційно-координаційних, контрольних-наглядових та інших інструментів охорони, дотримання й відновлення прав. Його ефективність залежить від узгодженого функціонування правової та інституційної складових, що забезпечує реальне втілення прав засуджених на національному та міжнародному рівнях.

Ключові слова: механізм; адміністративно-правовий механізм; особи; кримінальні покарання; забезпечення прав

Problem statement. The administrative and legal mechanism for ensuring the rights of persons serving criminal sentences has been studied only fragmentarily. There is no unified understanding of its content and structure, which complicates the practical implementation of prisoners' rights within national and international standards. **Purpose.** To provide a comprehensive characterization of the administrative and legal mechanism for ensuring the rights of persons serving criminal sentences. **Methods:** dialectical method – to determine the interrelation between the legal and institutional components of the mechanism; system-structural method – to model the mechanism as an integral system of interacting elements; comparative-legal method – to analyze international and national norms regulating prisoners' rights; logical-legal method – to formulate definitions and identify procedures for the protection, realization, and defense of rights. **Results.** It is substantiated that the administrative and legal mechanism for ensuring prisoners' rights includes a normative-legal component – a set of national and international norms defining the content and guarantees of rights; an institutional component – a system of authorized entities (supranational, international, regional, and national bodies); a procedural component covering measures for the protection of rights (recognition, informing), their realization (non-discriminatory assistance by authorized entities within statutory limits), and protection (elimination of obstacles, termination of violations, restoration of rights). **Conclusions.** The ad-

ministrative and legal mechanism for ensuring the rights of persons serving criminal sentences is a complex of organizational, informational-coordination, supervisory, and other instruments for the protection, observance, and restoration of rights. Its effectiveness depends on the coordinated functioning of the legal and institutional components, which ensures the real implementation of prisoners' rights at both national and international levels.

Keywords: *mechanism; administrative-legal mechanism; persons; criminal sentences; ensuring rights*

Постановка проблеми

Забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, є ключовим чинником формування демократичної та правової держави, оскільки воно відображає рівень зрілості суспільства у ставленні до людини, незалежно від її соціального статусу чи правопорушень, які вона вчинила. Дотримання прав засуджених осіб не лише гарантує реалізацію міжнародних стандартів у сфері прав людини, а й сприяє їхній ресоціалізації, зниженню рівня рецидивної злочинності та підвищенню довіри до державних інституцій. Водночас, без ефективного адміністративно-правового механізму захист цих прав залишається декларативним і не забезпечує належного балансу між інтересами держави, суспільства та особи і потребував постійної уваги науковців.

Так, Н.І. Бурятинська досліджувала адміністративно-правовий статус засуджених та механізми оскарження рішень адміністрації; З.В. Зарадюк зосереджувався на контрольно-наглядових функціях та відповідальності посадових осіб пенітенціарної системи; Б.М. Телефонко аналізував системну структуру механізму забезпечення прав та його відповідність міжнародним стандартам.

Втім, все ще недостатньо опрацьованою є проблематика дослідження адміністративно-правового механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання.

Тому *мета* статті полягає у наданні характеристики адміністративно-правовому механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. Її *новизна* міститься в особливостях адміністративно-правового механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. *Завданнями* статті є з'ясування сутності понять "механізм" та "правовий механізм"; узагальнення теоретичних підходів щодо тлумачення поняття "адміністративно-правовий механізм"; виокремлення елементів відповідного механізму; здійснення аналізу норм чинного законодавства, яке регулює відповідні суспільні відносини.

Нормативно-правові та інституційні засади механізму забезпечення прав засуджених

Відзначимо, що у правовій літературі немає однозначних поглядів на розуміння механізму забезпечення прав людини, частиною якого є права осіб, які відбувають кримінальні покарання. Л.В. Ярмол визначає юридичний механізм забезпечення прав людини як систему ефективних юридичних засобів (гарантій) реалізації, охорони та захисту прав людини, закріплених у нормативно-правових актах та в інших джерелах права, а також засобів, за допомогою яких формується правосвідомість людини [1, с.10]. Авторка акцентує увагу на правовій фіксації елементів механізму забезпечення прав людини. На думку С.В. Романцова, правовий механізм реалізації гарантій забезпечення прав і свобод людини та громадянина в сфері виконання покарання включає такі елементи: регламентації режиму виконання покарання законами; визначення прав, свобод і законних інтересів в процесі виконання покарання; включення забезпечення прав вказаних осіб до числа основних вимог режиму в місцях виконання покарання; докладну регламентацію порядку реалізації основних прав і свобод; встановлення порядку інформування про права і свободи, порядок захисту прав і свобод; встановлення меж правообмежень у сфері виконання покарання [2, с.40]. Отже, авторка концентрує увагу саме на нормативно-правовій регламентації, як основі існування механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання.

Представлені погляди відображають наукові позиції двох груп вчених, одна з яких акцентує увагу докола інституціональності механізму забезпечення прав (діяльності суб'єктів, що його впроваджують), інша група – на нормативно-правовому забезпеченні цього механізму. До міжнародних механізмів захисту прав ув'язнених Л.І. Олефір, Н.С. Пузирна та В.В. Барахта відносять: універсальні конвенційні міжнародні органи з питань захисту прав людини, створені на основі міжнародних договорів і конвенцій, регіональні конвенційні міжнародні органи з питань захисту прав людини, дорадчі правозахисні органи, міжнародні судові органи, міжнародні

неурядові правозахисні організації. Інституційна складова міжнародного механізму захисту прав ув'язнених здійснює моніторинг дотримання прав ув'язнених, розглядає індивідуальні скарги та проводить розслідування фактів порушення прав ув'язнених, розробляє стандарти та рекомендації в пенітенціарній сфері, підвищує обізнаність щодо права ув'язнених, що сприяють покращенню умов утримання, запобіганню катуванням та жорсткому поводженню, а також забезпеченню справедливого судового розгляду [3, с.352].

Таким чином, дослідники при характеристиці механізму захисту прав засуджених акцентують увагу на інституційній його складовій, при цьому не роблячи її виключним елементом цього механізму. О.М. Гришко зазначає, що забезпечення прав людини здійснюється через різні механізми як на національному, так і міжнародному рівнях. Національний механізм забезпечення прав людини має свої особливості у кожній державі, у той час як міжнародний є однаковим для всіх, незалежно від політичних, релігійних та інших переконань, статі тощо. Механізм забезпечення прав людини в Україні визначається сукупністю її елементів (нормативного та інституційного) [4, с.38]. Отже, дослідниця розрізняє рівні механізму забезпечення прав та виокремлює два складові його елементи. Тож, більш широкий зміст визначення поняття "механізм забезпечення прав" мають ті, які об'єднують нормативно-правову та інституційну складову, як рушійну силу втілення відповідних норм, спрямовану на створення всіх необхідних умов для реалізації прав.

Слід погодитися з тим, що визначення адміністративно-правового механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, повинно будуватися на поєднанні правової (регулятивної) та інституційної складової, яка розкривається через діяльність спеціально уповноважених суб'єктів в межах визначених форм та методів.

Тож, перш за все, розглянемо відмінності між такими складовими механізму забезпечення прав засуджених, як охорона та захист. Т.О. Закревська наголошує на тому, що охорона прав і свобод людини спрямована на попередження та недопущення порушень прав і свобод кожного учасника кримінального провадження. "Охорона прав" – сукупність державних та громадських заходів правового характеру, спрямованих на забезпечення (підтримання стану) безпере-

шкодного здійснення суб'єктами правовідносин своїх прав і свобод через здійснення контролю за їх додержанням, профілактики, попередження та захисту від порушення прав і свобод, а також застосування засобів відповідальності за їх порушення [5, с.62]. Таке визначення є доволі широким, оскільки вміщує в свій зміст як попередження, так і захист права, у тому числі й шляхом застосування примусу до порушника у вигляді притягнення його до юридичної відповідальності.

При цьому, Т.О. Закревська зазначає, що захист прав здійснюється при порушенні прав, погрозі порушення, або при перешкоді їх здійсненню. Вказане означає, що не можна ототожнювати ці різнопланові категорії, оскільки "охорона прав" в юридичному сенсі означає статичний стан норм права, що спрямований безпосередньо на попередження порушень прав учасників кримінального провадження. Порушення цих прав веде до динамічного стану реалізації права на захист. Тобто, до захисту прав громадяни вимушені звертатися лише тоді, коли порушені їх права чи інтереси, що охороняються законом [5, с.62]. Отже, захист права не охоплюється його охороною.

На думку Ю.В. Желіховської, охорона є більш широким поняттям порівняно з захистом. В основі охорони визначальними є принципи забезпечення непорушності та здійснення цивільних прав, у тому числі й права власності, та заходи, спрямовані на попередження порушень цих прав. У той же час захисні норми спрямовані насамперед на відновлення порушеного права та усунення перешкод у його здійсненні шляхом вчинення відповідних дій.

Про охорону прав слід говорити як про правовий засіб, що попереджає порушення, а про захист – як про такий, що настає за порушенням і тягне за собою відновлення відповідного суб'єктивного права [6, с.20]. Відтак, основним призначенням охорони права є попередження його порушення, тоді як відновлення порушеного права авторка відносить до сфери його захисту.

Отже, охорона прав засуджених, насамперед, проявляється у заходах із інформування їх про права та обов'язки. Згідно норм КВК України засуджені мають право на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок та умови виконання та відбування призначеного судом покарання. Адміністрація установи чи органу, який виконує покарання, зобов'язана надати засудженим зазначену інформацію, а також ознайо-

млювати їх із змінами порядку і умов відбування покарань [7].

Реалізація та поновлення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання

Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань зазначено, що основні права та обов'язки засуджених розміщуються на інформаційних стендах у кожному відділенні соціально-психологічної служби. Якщо в установі відбувають покарання засуджені іноземці або особи без громадянства, основні права та обов'язки засуджених додатково перекладаються офіційними мовами ООН та розміщуються на інформаційних стендах у відділеннях соціально-психологічної служби [8].

Наявність такої інформації є мінімальною умовою упередження порушення як прав засуджених, так і виконання ними своїх обов'язків. Разом із цим слід звернути увагу на те, що окремі засуджені можуть не вміти читати, зокрема серед осіб ромської національності. Серед правових проблем ромів окремим напрямком виступає освіта. Це дуже вразлива тема, оскільки часто висновки стосовно неї зводяться до того, що "роми самі винні – не хочуть вчитися".

Натомість на ситуацію впливають фактори і з боку суспільства, і з боку самих ромів. За даними Інституту соціальних досліджень України: близько 50 % ромських дітей регулярно не відвідують школу; початкову освіту отримують лише 20-30 % дітей-ромів; більшість взагалі не закінчує школу; середній вік, у якому ромські діти залишають навчальні заклади – 10-11 років. Як правило, до цього часу вони не встигають навчитися найелементарнішого – читати й писати; вищу освіту отримують одиниці [9]. Наразі питання ознайомлення таких засуджених з їх правами та обов'язками, а також з порядком та умовами відбування кримінальних покарань, не є достатньо врегульованим.

Окрім зазначеного, з метою реалізації можливості засуджених захищати свої права, у тому числі на належні умови утримання, встановлено вимогу у приміщеннях, де перебувають засуджені, вивішувати наочну інформацію із зазначенням номерів телефонів "гарячих ліній", поштових та електронних адрес Міністерства юстиції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, обласної і окружної прокуратур, Департаменту міжрегіональ-

ного управління, а також регіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. За заявою засуджених зазначений перелік може бути доповнений адміністрацією установи виконання покарань [8]. Перелічена інформація та її розміщення має бути об'єктом перевірок при здійсненні заходів контролю та нагляду.

Реалізація прав, як елемент структури механізму їх забезпечення, передбачає, з одного боку, активні дії осіб, які відбувають кримінальні покарання, а з іншого – обов'язок уповноважених суб'єктів, наприклад адміністрації закладів виконання покарань, діяти щодо встановленого порядку втілення таких прав (зокрема сприяти, не чинити перешкоди). При цьому важливим є додержання визначених як міжнародними, так і національними вимогами принципу відсутності дискримінації по відношенню до засуджених.

Для забезпечення прав засуджених необхідним є визначення чіткого порядку їх реалізації. Слід звернути увагу на те, що якщо окремі права мають чітко визначений процесуальний порядок своєї реалізації (наприклад, право на звернення, скарги), то порядок здійснення інших прав не достатньо регламентований. Наприклад, право на свободу листування. Згідно КВК України засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи і телеграми за свій рахунок без обмеження їх кількості. Листування між перебуваючими в місцях позбавлення волі засудженими та, які не є родичами, допускається тільки з дозволу адміністрації колонії. Кореспонденція, яку одержують і надсилають засуджені, до відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, підлягає перегляду [7]. Ця норма поєднує як право на свободу листування, так і право на заяви, звернення на скарги, як спосіб захисту порушених прав.

Варто відзначити, що захист прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, полягає насамперед у припиненні їх порушень, чому в свою чергу передує факт його виявлення. Останнє відбувається на основі розголошення інформації про наявність такого порушення, зокрема: шляхом безпосереднього звернення засуджених, внаслідок розголошення у засобах масової інформації, під час проведення перевірок в межах спостережних чи контрольних заходів, як органами державної влади, так і органами місцевого самоврядування чи представ-

никами громадськості. При цьому важливим є доведення цієї інформації до суб'єкта, уповноваженого на здійснення заходів із припинення такого порушення, у тому числі на основі застосування заходів примусу до винних. Припинення порушення права засудженого означає усунення існуючих перешкод, виконання зобов'язаною особою обов'язку вчиненню дій, що сприяють реалізації цього права.

Відновлення порушених прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, є важливим структурним елементом механізму забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. Воно пов'язано із захистом прав засуджених, має бути логічним наслідком припинення порушення цих прав, визнання факту їх недотримання. Відновлення в загально-семантичному тлумаченні означає: надання попереднього вигляду чому-небудь пошкодженому, зіпсованому, зруйнованому; приводити до попереднього стану; поновлення; установлення того, що було ліквідоване; новий початок перерваної дії [10, с.611]. Відновлення прав означає приведення їх до стану, в якому вони існували до свого порушення.

У 2024 році було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання", яким КВК України було доповнено ст.115-1 "Заходи, спрямовані на поновлення прав осіб, засуджених до позбавлення волі, у зв'язку з неналежними умовами тримання", нею визначені неналежні умови тримання, порядок їх встановлення, запобігання таким умовам, а також заходи відшкодування за неналежні умови тримання засудженого, зокрема: скорочення строку, з якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення, заміна призначеного судом покарання більш м'яким або зняття судимості в порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України; звільнення від відшкодування вартості витрат на тримання за весь строк встановленого факту тримання в ненале-

жних умовах [11]. Отже, поновлення прав засуджених – це не лише визнання факту їх порушення та його припинення, але й надання певної, нормативно визначеної компенсації за ті несприятливі для засудженого обставини, які він вимушений був зазнати у зв'язку з недодержанням його прав.

Висновки

1. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання, являє собою встановлені відповідними нормами організаційні, інформаційно-координаційні, контрольно-наглядові та інші інструментарії охорони, дотримання та відновлення прав означених осіб, які реалізуються системою уповноважених суб'єктів.

2. Структура означеного адміністративно-правового механізму охоплює: нормативно-правову складову; інституційну (систему суб'єктів забезпечення прав): 1) наднаціональні (а) міжнародних (універсальних), (б) регіональних (тих, які охоплюють країни Європейського простору); 2) національні; процедурну, що включає заходи: а) з охорони цих прав (зокрема, їх визнання, ознайомлення осіб, що відбувають кримінальні покарання, з ними тощо); б) з їх реалізації, яка являє собою регульований законодавством порядок їх втілення на основі недискримінаційного сприяння уповноваженими суб'єктами діям засуджених з урахуванням обмежень, встановлених відповідним кримінальним покаранням, та в) захисту (усунення перешкод в реалізації прав, припинення їх порушень, поновлення порушених прав та ін.).

Конфлікт інтересів

Автор підтверджує, що не отримував фінансування або підтримки, здатної створити конфлікт інтересів

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ярмол Л. В. Юридичний механізм забезпечення прав людини в Україні: стан і напрями удосконалення. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2021. № 1. С. 5-10. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/235768/234143>
2. Романцова С. В. Правові гарантії забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2023. № 3. С. 33-41.

3. Олефір Л. І., Пузірна Н. С., Барахта В. В. Міжнародні правозахисні механізми захисту прав ув'язнених. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 8. С. 350-353. http://lsej.org.ua/8_2024/84.pdf
4. Гришко О. М. Механізм забезпечення прав людини в Україні. *Правове регулювання економіки*. 2017. № 16. С. 33-43.
5. Закревська Т. О. Щодо поняття охорони прав, свобод та законних інтересів свідка у кримінальному процесі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 2. Т. 2. С. 60-63.
6. Желіховська Ю. В. Співвідношення та розмежування понять "охорона" та "захист". *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2015. № 13. С. 18-21.
7. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/conv#n32>
8. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text>
9. Орлова О. Освіта ромів: вирватися із замкненого кола. https://www.irf.ua/osvita_romiv_virvatisya_iz_zamknenogo_kola/
10. Словник української мови: [в 11 т.] / редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Т. 1: А-В / ред. тому: П. Й. Горещкий та ін. 1970. XXVII, 799 с.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання: Закон України від 21.11.2024 № 4093-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4093-20#Text>

REFERENCES

1. Yarmol, L. V. (2021). Yurydychni mekhanizm zabezpechennia prav liudyny v Ukraini: stan i napriamy udoskonalennia [Legal mechanism for ensuring human rights in Ukraine: State and directions for improvement]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (1), 5–10. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/235768/234143> (in Ukr.).
2. Romantsova, S. V. (2023). Pravovi harantii zabezpechennia prav, svobod i zakonnykh interesiv hromadian v ustanovakh Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy [Legal guarantees for ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of citizens in institutions of the State Criminal-Executive Service of Ukraine]. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (3), 33–41 (in Ukr.).
3. Olefir, L. I., Puzyrna, N. S., & Barakhta, V. V. (2024). Mizhnarodni pravozakhysni mekhanizmy zakhystu prav uviaznenykh [International human rights mechanisms for the protection of prisoners' rights]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, (8), 350–353. http://lsej.org.ua/8_2024/84.pdf (in Ukr.).
4. Hryshko, O. M. (2017). Mekhanizm zabezpechennia prav liudyny v Ukraini [Mechanism for ensuring human rights in Ukraine]. *Pravove rehuliuвання ekonomiky*, (16), 33–43 (in Ukr.).
5. Zakrevska, T. O. (2020). Shchodo poniattia okhorony prav, svobod ta zakonnykh interesiv svidka u kryminalnomu protsesi [On the concept of protection of the rights, freedoms and legitimate interests of a witness in criminal proceedings]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, 2(2), 60–63 (in Ukr.).
6. Zhelikhovska, Yu. V. (2015). Spivvidnoshennia ta rozmezhuvannia poniat "okhorona" ta "zakhyst" [Correlation and differentiation of the concepts "protection" and "defense"]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Yurysprudentsiia*, (13), 18–21 (in Ukr.).
7. Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy [Criminal-Executive Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (11.07.2003 No. 1129-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/conv#n32> (in Ukr.).
8. Pro zatverdzhennia Pravy vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran [On approval of the Rules of Internal Procedure of Penal Institutions]. Nakaz Ministerstva yustytii Ukrainy (28.08.2018 No. 2823/5). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text> (in Ukr.).
9. Orlova, O. (n.d.). Osvita romiv: vyrvatisia iz zamknenoho kola [Education of Roma: Breaking out of the vicious circle]. https://www.irf.ua/osvita_romiv_virvatisya_iz_zamknenogo_kola/ (in Ukr.).
10. Bilodid, I. K. (holova) [ta in.] (1970–1980). (Red.). T. 1: A–V / red. tomu: P. Y. Horetskyi ta in. *Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t.* [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols. Vol. 1: A–V]. Kyiv: Naukova dumka. XXVII (in Ukr.).
11. Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zakhodiv, spriamovanykh na ponovlennia prav zasudzhenykh osib ta osib, vziatykh pid vartu, u zviazku z nenalezhnymy umovamy trymannia [On amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding measures aimed at restoring

the rights of convicted persons and persons in custody due to improper detention conditions]. *Zakon Ukrainy* (21.11.2024 No. 4093-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4093-20#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 83 pp. 65–71 (3).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.16746352
http://forumprava.pp.ua/files/065-071-2025-3-FP-Zaviriukha_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 28.07.2025
Accepted: 22.08.2025
Published: 27.08.2025
Available online: 27.08.2025

Cite as:

Завірюха, В. В. (2025). Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб, які відбувають кримінальні покарання. *Форум Права*, 83(3), 65–71. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746352>

Zaviriukha, V. V. (2025). Administratyvno-pravovyy mekhanizm zabezpechennya prav osib, yaki vidbuvayut kryminalni pokarannya [Administrative and Legal Mechanism for Securing the Rights of Persons Serving Criminal Sentences]. *Forum Prava*, 83(3), 65–71. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746352>

УДК 342.724(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746361>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідувач наукового сектору порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ) УКРАЇНИ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

FEATURES OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF NATIONAL MINORITIES (COMMUNITIES) OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Будучи поліетнічною державою, Україна визнає культурне та етнічне розмаїття своїм надбанням, що потребує системної державної політики, спрямованої на інтеграцію етнічних спільнот без асиміляції та дискримінації. В умовах збройної агресії РФ проти України значна частина представників національних меншин зазнала примусового переміщення, обмежень у доступі до реалізації культурних і мовних прав, проявів упередженого ставлення чи мови ворожнечі. Вказане потребує не тільки дотримання наявних гарантій правового статусу національних меншин в Україні, але й перегляду ефективності чинного правового та інституційного механізму захисту їх прав і свобод. У зв'язку з цим існує необхідність аналізу поточного стану та перспектив захисту прав національних меншин (спільнот) України. **Метою** роботи є поглиблений аналіз правових засад захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні, визначення особливостей його ключових механізмів, а також обґрунтування перспективних напрямків удосконалення нормативної та інституційної основ захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким охарактеризовано нормативно-правові засади захисту прав національних меншин України. За допомогою логіко-семантичного методу визначено сутність та зміст правового захисту прав національних меншин і осіб, які до них належать; системно-структурного методу – висвітлено основні механізми захисту прав національних меншин України; прогностичного методу – сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності забезпечення й захисту прав національних меншин в Україні. **Результат.** Встановлено, що захист прав національних меншин це система юридичних принципів і норм, інституцій та здійснюваних ними заходів щодо забезпечення реалізації прав національних меншин, прав і свобод осіб, які до них належать, запобігання та припинення їх порушень і відновлення таких прав. Визначено, що сучасний стан захисту прав національних меншин України характеризується надмірною загальністю та декларативністю законодавчих засад захисту прав національних меншин, відсутністю дієвих механізмів забезпечення реалізації їх прав, а також здійсненням захисту прав національних меншин в рамках загальної системи правового захисту прав людини. Інші особливості полягають у вжитті державою позитивних дій для забезпечення субстантивної рівності всіх національних меншин, зниженні інституційної спроможності правозахисних органів внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, істотній обмеженості можливості захисту прав національних меншин на тимчасово окупованих територіях, а також обмеженому характері міжнародно-правового захисту прав національних меншин тощо. **Висновки.** Обґрунтовано перспективні напрямки вдосконалення нормативної та інституційної основ захисту прав національних меншин України, зокрема необхідність розвитку законодавчих засад протидії примусовій асиміляції, посилення захисту від дискримінації осіб, які належать до національних меншин, а також конкретизації обов'язків держави із забезпечення справжньої рівності національних меншин, уточнення меж здійснюваних державою для цього позитивних дій. Іншими нагальними заходами мають бути поширення державних гарантій у сфері реалізації та захисту прав національних меншин на всіх осіб незалежно від їх громадянства, підвищення інституційної спроможності, посилення правових і процедурних засад діяльності суб'єктів, уповноваже-

них здійснювати захист прав національних меншин, а також ухвалення додаткового протоколу до Європейської конвенції з прав людини щодо прав національних меншин, інтенсифікація та розширення форм міжнародного співробітництва у сфері захисту прав національних меншин.

Ключові слова: національні меншини (спільноти); право на захист; рівність; дискримінація; примусова асиміляція; омбудсман; правосуддя; відповідальність; міжнародний захист

Problem statement. As a multi-ethnic state, Ukraine recognizes cultural and ethnic diversity as its heritage, which requires a systematic state policy aimed at integrating ethnic communities without assimilation and discrimination. In the context of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, a significant part of representatives of national minorities have been subjected to forced displacement, restrictions on access to the exercise of cultural and linguistic rights, manifestations of prejudice or hate speech. This requires not only compliance with existing guarantees of the legal status of national minorities in Ukraine, but also a review of the effectiveness of the current legal and institutional mechanism for protecting their rights and freedoms. In this regard, there is a need to analyze the current state and prospects for protecting the rights of national minorities (communities) in Ukraine. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the legal bases of protecting the rights of national minorities (communities) in Ukraine, the determination of the features of its key mechanisms, as well as the substantiation of perspective directions for improving the regulatory and institutional framework for protecting the rights and freedoms of persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including formal-legal method, which characterized the legal bases of protecting the rights of national minorities of Ukraine. Logical-semantic method – there are determined the essence and content of the legal protection of the rights of national minorities and persons belonging to them; systemic-structural method – there are revealed main mechanisms for protecting the rights of national minorities in Ukraine; prognostic method – there are formulated the proposals for increase the effectiveness of ensuring and protecting the rights of national minorities in Ukraine. **Results.** It has been established that the protection of the rights of national minorities is a system of legal principles and norms, institutions and measures taken by them to ensure the implementation of the rights of national minorities, the rights and freedoms of persons belonging to them, the prevention and cessation of their violations and the restoration of such rights. It has been determined that the current state of protection of the rights of national minorities in Ukraine is characterized by excessive generality and declarativeness of the legislative principles for the protection of the rights of national minorities, the absence of effective mechanisms for ensuring the realization of their rights, as well as the implementation of the protection of the rights of national minorities within the framework of the general system of legal protection of human rights. Other features include the state's adoption of positive actions to ensure the substantive equality of all national minorities, the reduction in the institutional capacity of human rights bodies as a result of the full-scale invasion of the Russian Federation, the significant limitations of the ability to protect the rights of national minorities in temporarily occupied territories, as well as the limited nature of international legal protection of the rights of national minorities, etc. **Conclusions.** It has been substantiated the priority directions for improving the regulatory and institutional framework for protecting the rights of national minorities in Ukraine, in particular the need to develop legislative bases for countering forced assimilation, strengthen protection against discrimination of persons belonging to national minorities, as well as specify the state's obligations to ensure true equality of national minorities, and clarify the boundaries of positive actions taken by the state for this purpose. Other urgent measures should include extending state guarantees in the field of implementation and protection of national minority rights to all persons regardless of their citizenship, increasing institutional capacity, strengthening the legal and procedural framework for the activities of entities authorized to protect the rights of national minorities, as well as adopting an additional protocol to the European Convention on Human Rights on the rights of national minorities, and intensifying and expanding forms of international cooperation in the field of protection of national minority rights.

Keywords: national minorities (communities); right to protection; equality; discrimination; forced assimilation; ombudsman; justice; responsibility; international protection

Постановка проблеми

Реальне забезпечення рівності, поваги до ідентичності та ефективного захисту прав національних меншин (спільнот) є відображенням ключових засад конституційного ладу України, її завдань у демократичному суспільстві та міжнародно-правових зобов'язань держави. Будучи поліетнічною державою, Україна визнає культурне та етнічне розмаїття своїм надбанням, що потребує системної державної політики, спря-

мованої на інтеграцію етнічних спільнот без асиміляції та дискримінації. При цьому, в умовах збройної агресії РФ проти України та запровадженого воєнного стану значна частина представників національних меншин (спільнот) зазнала примусового переміщення, обмежень у доступі до реалізації культурних і мовних прав, проявів упередженого ставлення чи мови ворожнечі. Вказане потребує не тільки дотримання наявних гарантій правового статусу національ-

них меншин (спільнот) в Україні, але й перегляду ефективності чинного правового та інституційного механізму захисту їх прав і свобод, що загалом сприятиме зміцненню національної єдності, запобіганню дискримінації та міжетнічним конфліктам.

Крім того, процеси євроінтеграції України передбачають приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та практики Європейського суду з прав людини. З огляду на це та в контексті розвитку правового статусу національних меншин (спільнот) України нами й вбачаються актуальними питання захисту їх прав.

Зазначимо, що проблематика захисту національних меншин (спільнот) України раніше вже досліджувалась іншими вченими. Так, М.М. Алмаші характеризує в цілому основні проблеми та перспективи розвитку захисту прав національних меншин в Україні [1]; З.В. Гбур висвітлює вплив захисту національних меншин на забезпечення національної безпеки країни [2]; А.С. Ігнатова розглядає конституційні основи механізму захисту прав національних меншин [3]; В.В. Македон – теоретико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні [4]; В.В. Чумак – співвідношення національного та міжнародного законодавства щодо захисту прав національних меншин [5]. У той же час дані наукові роботи стосуються переважно тільки деяких аспектів захисту прав національних меншин (спільнот) України, комплексно не характеризуючи його особливості з урахуванням чинного національного законодавства у даній сфері, міжнародних стандартів, судової практики та сучасних викликів, зумовлених триваючою російсько-українською війною.

Враховуючи викладене, метою цієї статті є поглиблений аналіз правових засад захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні, визначення особливостей його ключових механізмів, а також обґрунтування перспективних напрямків удосконалення нормативної та інституційної основ захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Її новизна полягає в комплексній оцінці сучасного стану захисту прав національних меншин (спільнот) України та обґрунтуванні шляхів подальшого вдосконалення його механізмів з урахуванням поточних етнополітичних реалій і триваючої російсько-української війни. Завданнями статті є висвітлення вихідних засад захисту прав національних меншин (спільнот) Украї-

ни, а також характеристика нагальних проблем і перспектив судового, адміністративного, міжнародно-правового та інших механізмів захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

Основні засади захисту прав національних меншин (спільнот) України

Основу захисту прав національних меншин (спільнот) заклала ст.27 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [6], що попри доволі стримане формулювання вперше саме на універсальному рівні не тільки політично, а й юридично гарантувала культурні, релігійні та мовні права меншин. Безпосередньо ж принцип захисту прав національних меншин зафіксований у ч.1 ст.1 Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, від 18.12.1992 р. [7], що визначає обов'язок кожної держави захищати існування та самобутність національних чи етнічних, культурних, релігійних та мовних меншин. Попри рекомендаційний характер вказаної Декларації, схваленої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 47/135, вона, відображаючи позицію міжнародної спільноти, має важливе політичне значення для подальшого розвитку міжнародного права та національного законодавства відповідних держав. Так, зокрема у ст.1 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. [8] "захист національних меншин та прав і свобод осіб, які належать до цих меншин", було прямо визнано невід'ємною частиною міжнародного захисту прав людини. Схожий підхід відображено у п.1 ч.2 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX [9], де до принципів державної політики у сфері національних меншин (спільнот) віднесено "захист прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), як невід'ємну складову захисту прав людини і основоположних свобод".

При цьому, одразу звертає увагу наведене формулювання ст.1 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, за яким окремими об'єктами захисту визначені не тільки права і свободи осіб, які належать до національних меншин, а й самі національні меншини. Хоча профільний Закон України від 13.12.2022 р. № 2827-IX безпосередньо закріплює права і свободи осіб, які належать до національних меншин (ст.5), побічно у ньому також згадуються й "права національних меншин (спільнот)" (ч.13 ст.10, п.4 ч.2 ст.19, пп.1 п.3 Розділу V). Проте

конкретні саме "колективні" права національних меншин (на існування, на самобутність, на самоорганізацію, на участь в ухваленні владних рішень тощо) здебільшого прямо не поіменовані у законодавстві, а опосередковуються змістом його норм. Вказане найперше потребує чіткого співвідношення як суміжних, але окремих правових категорій прав національних меншин (спільнот) із правами та свободами осіб, які до них належать. У даному контексті маємо погодитись з Ю.Ю. Копинцем [10, с.253–254] щодо необхідності фактичного визнання та захисту колективних прав національних меншин, що значною мірою визначатиме подальший розвиток системи їх міжнародно-правового захисту.

На практиці ж захист національних меншин зазвичай втілюється у захисті індивідуальних прав і свобод їх представників, що фактично відображено як у Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р., так і у профільному Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ. Наприклад, захист конкретних осіб від дискримінації за національною приналежністю одночасно забезпечує й захист в цілому етнічних спільнот, до яких такі особи належать. Тому саме від ефективності захисту прав і свобод осіб, які належать до певної національної меншини, у підсумку залежить загальна захищеність такої етнічної спільноти, збереження та розвиток її мовної, культурної, релігійної самобутності.

Узагальнено захист прав національних меншин (спільнот) може бути визначений як система юридичних принципів і норм, інституцій та здійснюваних ними заходів щодо забезпечення реалізації прав національних меншин (спільнот) і осіб, які до них належать, запобігання їх порушенню, припинення порушень таких прав та їх відновлення. Характеризуючи систему захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні, насамперед слід визначити її концептуальні засади, що опосередковують конкретні форми та межі такого юридичного захисту й впливають на його ефективність.

Найпершою засадою захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), є їх право на індивідуальний та колективний правовий захист, що є втіленням конституційного права людини на захист своїх прав. Зокрема згідно зі змістом ст.55 Конституції України [11] особи, які належать до національних меншин (спільнот), користуються правом на судове оскарження, на звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до

міжнародних судових чи інших правозахисних установ. При цьому, оскільки відповідні права і свободи мають індивідуальний характер, особа, яка належить до національної меншини (спільноти), може їх реалізувати та, за потреби, захищати як разом із іншими представниками такої національної меншини (спільноти), так і самотійно.

З позитивного боку маємо відзначити закріплення у ч.3 ст.3 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ, що держава гарантує особам, які належать до національних меншин (спільнот), захист не лише прав і свобод, а й їхніх законних інтересів "відповідно до закону". Таким чином, йдеться не суто про номінальне визнання права представників національних меншин (спільнот) на захист своїх прав і свобод, але й про обов'язок держави реально забезпечити ефективні механізми такого юридичного захисту.

Наступна засада захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), пов'язана з конституційним принципом рівності перед законом та недискримінації, що не допускає привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного походження чи релігійних переконань, за мовними або іншими ознаками. Зазначений принцип, ґрунтуючись на ст.7 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р. [12] і ст.14 Європейської конвенції з прав людини від [13], також додатково відображено у ст.4 профільного Закону України від 13.12.2022 р. 04.11.1950 р. № 2827-ІХ. Рівність перед законом іманентно включає й право на рівний правовий захист для всіх осіб незалежно від їх належності (чи не належності) до національних меншин (спільнот). Сьогодні в умовах російсько-української війни це набуває особливого значення з огляду на обмеження в Україні прав людини на час воєнного стану, додаткові обмеження для використання в Україні офіційної мови держави-агресора, негативний вплив воєнних ризиків на функціонування механізмів захисту прав людини тощо. У такому контексті підвищену увагу необхідно приділяти не лише протидії прямій дискримінації, але й виявленню її латентних форм, зокрема у сферах освіти, мови та доступу до публічних послуг.

Слід зауважити, що згідно ч.2 ст.4 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ не вважаються дискримінацією дії, що "мають правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету та спрямовані на усунення юридичної чи фактичної нерівності в можливостях реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот)".

Даний підхід, передбачаючи обмеженість позитивних дій легітимною метою (хоча тут чомусь прямо не згадана їх тимчасовість та пропорційність), безпосередньо співвідноситься з п.4 ст.1 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21.12.1965 р. [14]. Зокрема в Україні низка національних меншин (спільнот) дійсно задля збереження своєї самобутності потребують додаткових гарантій, так само як і захист інтересів титульної української нації може вимагати певного обмеження використання російської мови в Україні.

Втім, наведене законодавче формулювання значною мірою є оціночним й залишає надто широке поле для довільної інтерпретації, не виключаючи запровадження не завжди безумовно виправданих або співмірних обмежень чи навпаки додаткових прав для конкретних національних меншин (спільнот). При цьому, реальне дотримання принципу рівності перед законом і недискримінації вбачається дещо дискусійним з огляду на раніше нами вже зауважене [15, с.86] вибіркове надання розширених прав на використання окремих мов національних меншин (але не для мов, яким загрожує зникнення), непропорційність обмеження (не лише на час воєнного стану) використання мов національних меншин, які є офіційною мовою держави-агресора.

Із засадами захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні не слід ототожнювати засади (основи) державної політики України у даній сфері. Останні в цілому відображають ключові параметри ставлення держави до існування в Україні національних меншин (спільнот) і їх правового статусу, впливаючи тим самим й на засади захисту прав представників національних меншин (спільнот). Зокрема, як ми раніше вже відзначали [15, с.85], однією з засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) виступає гарантування вільної реалізації та захисту прав і свобод осіб, які до них належать.

Державна політика України щодо національних меншин (спільнот) спрямована не лише на забезпечення їх інтеграції в єдине поліетнічне суспільство, але й згідно ст.11 Конституції України – на збереження й розвиток їх самобутності. Це кореспондує положенням ч.2 ст.5 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. і ч.2 ст.3 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX, згідно яких держава чітко гарантує утримання від примусової асиміляції осіб, які належать до національних меншин (спільнот), та їх захист від асиміляції.

Водночас наголосимо, що реальний захист національних меншин (спільнот) від примусової асиміляції потребує від держави не тільки утримання від дій, що призводитимуть до прямої чи прихованої асиміляції, а і безпосереднього створення умов для реалізації громадянами своєї культурної, мовної та релігійної ідентичності. Разом із тим, національне законодавство наразі предметно не визначає основні прояви примусової асиміляції та її правові наслідки, а також не передбачає конкретних заходів щодо захисту представників національних меншин (спільнот) саме від примусової асиміляції. Вбачається, що надмірна загальність та юридична невизначеність положень щодо захисту від асиміляції може призводити до різних тлумачень й ускладнити правозастосування.

Важливого значення набуває можливість вжиття державою заходів "з метою досягнення у сферах економічного, соціального, політичного та культурного життя повної та справжньої рівності" між представниками національних меншин (спільнот) і більшістю населення (ч.4 ст.3 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). При цьому, згідно ч.3 ст.4 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. такі позитивні дії прямо визнані такими, що не можуть розглядатись як дискримінаційні. Означене узгоджується з практикою Європейського Суду з прав людини (наприклад, у справах *Thlimmenos v. Greece* [16], *Hoogendijk v. Netherlands* [17] та ін.), де визнано, що рівність може вимагати диференційованого підходу до осіб, ситуації яких суттєво відрізняються. Тому слід відзначити загалом із позитивного боку задекларовану реалізацію державою індивідуалізованого підходу з урахуванням конкретного становища етнічних спільнот для забезпечення їх не лише формальної, але й субстантивної рівності. Хоча певна абстрактність вищенаведеної норми принципово не виключає можливості її використання для надмірного та необґрунтованого відхилення від конституційного принципу рівності.

Первинно сенс цієї норми, вочевидь, зводився насамперед до надання додаткових преференцій окремим національним меншинам (спільнотам) задля збереження їх самобутності. Тим не менше, сьогодні в Україні забезпечення повної та справжньої рівності між представниками національних меншин (спільнот) та титульною українською нацією обґрунтовано потребує як встановлення додаткових гарантій для підтримки функціонування української мови, так

і обмеження використання російської мови в освітній, мовній, культурній та інших сферах. Хоча такі кроки на перший погляд можуть виглядати як дискримінація російської національної меншини в Україні, згідно ч.2, 3 ст.4 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. вони не мають розглядатись як дискримінаційні, оскільки спрямовані не стільки на асиміляцію російської національної меншини, скільки на захист мовної ідентичної титульної української нації від надзвичайного поширення російської мови в Україні. Вказане цілком корелюється не тільки з ч.6 ст.5 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX, але й з прогресивними положеннями Інструменту Центрально-Європейської Ініціативи із захисту прав меншин від 19.11.1994 р. [18, с.27], що попри свій рекомендаційний характер відображає міжнародно-визнані принципи прав людини та прав меншин. Зокрема ст.25 даного документу прямо визначає право держав на захист від пригноблення всіх тих, хто не належить до певної національної меншини, у місцях, де її представники становлять більшість населення.

У контексті ж посилення дотримання й захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні актуалізується більша конкретизація обов'язків держави щодо забезпечення їх справжньої рівності (з чіткими індикаторами ефективності здійснюваних заходів), а також уточнення меж позитивних дій держави, що мають бути об'єктивно необхідні у демократичному суспільстві, пропорційні та тимчасові, не обмежувачими надмірно права інших етнічних спільнот.

Окремої уваги варте питання кола осіб, які мають право на захист. Так, профільний Закон України від 13.12.2022 р. № 2827-IX визнає належність до національних меншин лише громадян України (п.1 ч.1 ст.1) та закріплює саме їх права і свободи в якості осіб, які належать до національних меншин (ч.1 ст.3, ст.5). Водночас положення Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. стосуються загалом всіх "осіб, які належать до національних меншин", незалежно від їх громадянської приналежності. Хоча частина законодавчо гарантованих прав дійсно може бути реалізована виключно громадянами України (наприклад, право на участь у політичному житті), здійснення низки інших передбачених Законом України від 13.12.2022 р. № 2827-IX прав (права на самоідентифікацію, свободи слова та релігії, права на використання мови національної меншини, права на збереження культурної самобу-

тності тощо) не повинно залежати від наявності в особи громадянства України. Оскільки такі права безпосередньо ґрунтуються на фундаментальних правах і свободах людини, гарантованих Конституцією України та Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р., вважаємо слушним відобразити у профільному Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-IX, що державні гарантії у сфері реалізації та захисту прав і свобод стосуються всіх осіб, які належать до національних меншин (спільнот), незалежно від їх громадянства. Усунення такої законодавчої неоднозначності сприятиме ефективності й повноті захисту прав і свобод представників національних меншин (спільнот).

Слід вказати, що згідно ч.3 ст.10 Конституції України держава гарантує вільний розвиток, використання та захист "російської, інших мов національних меншин України". Дана норма фактично встановлює принцип мовного плюралізму в Україні, водночас зберігаючи широкі межі для визначення державою його реального наповнення. При цьому, існуюче формулювання конституційної норми вбачається дещо неточним. Адже держава повинна не гарантувати (забезпечити) безпосереднє використання мов національних меншин, а лише створити умови для цього, тобто гарантувати право на використання мов національних меншин. Що ж стосується "захисту мов національних меншин", об'єктом правової охорони також має виступати не стільки сама мова певної національної меншин (адже, не йдеться, наприклад, про заборону її навмисного спотворення), скільки "право на її використання" у визначених сферах відповідно до закону.

Принагідно зауважимо необхідність вилучення з формулювання ч.3 ст.10 Конституції України згадки про російську мову як таку, що позбавлена жодного правового значення. Тому такий крок, не перешкоджаючи використанню й захисту російської мови в Україні, натомість забезпечить більшу універсальність даної конституційної норми, що рівною мірою стосується всіх мов національних меншин (але чомусь не мов корінних народів). Адже попри зумовлене повномасштабним вторгненням РФ істотне звуження можливостей використання російської мови в Україні держава зберігає законодавчі гарантії права на її використання (перш за все, у сфері приватного спілкування) та його захист на загальних засадах.

Механізми захисту прав національних меншин (спільнот) України

Система захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, повністю ґрунтується на національній системі правового захисту людини. Як відомо, у правовій державі механізм захисту прав людини включає конституційно-судовий механізм, судовий захист, омбудсмана, адміністративні дії органів виконавчої влади, діяльність неурядових правозахисних організацій та законний самозахист особою своїх прав [19, с.192]. При цьому, попри нагальність забезпечення дієвого захисту прав етнічних спільнот наразі в Україні загалом відсутні спеціалізовані механізми, зосереджені на захисті прав і свобод саме осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

Запровадження таких спеціалізованих правозахисних механізмів та інституцій потенційно могло би забезпечити їх більшу цілеспрямованість і фаховість, а також підвищити довіру до них із боку національних меншин (спільнот). Наприклад, йдеться про можливість запровадження спеціалізованого омбудсмана з питань прав національних меншин, пропозиції щодо чого періодично висловлюються у науковій літературі [20, с.12; 21, с.29]. Водночас такий підхід може не лише бути фінансово обтяжливим, але й надмірно ускладнювати існуючу систему захисту прав людини, призводити до дублювання та паралелізму в діяльності різних правозахисних інституцій, виникнення юрисдикційних спорів тощо. У країнах ЄС захист прав національних меншин також здійснюється в рамках загальної системи захисту прав людини без утворення окремих спеціалізованих правозахисних інституцій. Зокрема так само як і в Україні у Польщі, Румунії та Угорщині питання захисту прав національних меншин віднесені до загальної компетенції омбудсмана, як правило, фактично покладаючись на одного з його заступників (представників).

Наголосимо, що ефективність захисту прав національних меншин (спільнот) нагально потребує не стільки утворення спеціалізованих правозахисних механізмів, скільки належного правового та процедурного забезпечення, компетентності та неупередженості правозахисних інституцій, а також безумовного практичного виконання їх рішень. Удосконалення нормативної та інституційної основ захисту національних меншин (спільнот) не лише забезпечить належну реалізацію їх індивідуальних і колективних прав, але й в цілому сприятиме розвитку само-

бутності національних меншин (спільнот) та зміцненню міжетнічної злагоди в Україні.

Важливою складовою системи захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), є можливість оскарження до Конституційного Суду України конституційності законів, що стосуються національних меншин (спільнот). Ефективність даного механізму визначається на лише остаточністю рішень Конституційного Суду України та захистом прав конкретних осіб, які до нього звернулись, але й загальним уникненням реальних і потенційних порушень у випадку застосування неконституційного закону. Здебільшого практика Конституційного Суду України стосується забезпечення реалізації та захисту мовних прав титульної нації, національних меншин (спільнот) і корінних народів (Рішення від 14.12.1999 р. № 10-рп/99, від 14.07.2021 р. № 1-р/2021 та ін.).

У той же час варто відзначити надзвичайну повільність Конституційного Суду України у розгляді й вирішенні низки резонансних, суспільно важливих справ, що негативно позначається на ефективності даного правозахисного механізму. Як приклад слід вказати ухвалення Конституційним Судом України лише 28.02.2018 р. Рішення № 2-р/2018 [22] про неконституційність Закону України "Про засади державної мовної політики" від 03.07.2012 р. № 5029-VI [23], хоча відповідне конституційне подання було внесене народними депутатами України ще у липні 2014 року. При цьому, за ці майже чотири роки Конституційний Суд України, встановлюючи неконституційність означеного Закону України, фактично обмежився конституційним контролем лише процедури його розгляду та ухвалення. Такий підхід не вирішує питання остаточного захисту мовних прав громадян у разі, якби парламент перезатвердив Закон України "Про засади державної мовної політики" з повним дотриманням встановленої процедури. Саме тому цілком слушним було би детально навести у тексті самого Рішення Конституційного Суду України (а не тільки в Окремих думках його суддів) обґрунтування неконституційності даного Закону України також і за змістом, зокрема з огляду на дискримінацію та порушення принципу рівності громадян перед законом.

На захист прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), значною мірою впливають виклики й ризики, зумовлені триваючим повномасштабним вторгненням РФ до України. Зокрема йдеться про практику ураження державою-агресором об'єктів критичної та циві-

льної інфраструктури, довготривалі повітряні тривоги, відтік кваліфікованих кадрів із правозахисних інституцій (через виїзд закордон, внутрішнє переміщення, мобілізацію), що загалом ускладнюють їх функціонування в умовах воєнного стану. Як ми раніше вже відзначали, із початком повномасштабного вторгнення РФ судова система України зіткнулась з істотними складнощами щодо здійснення правосуддя, на що вплинули зупинка роботи судів на тимчасово окупованій території та в зоні бойових дій, дефіцит суддівських кадрів, зміна територіальної підсудності справ, втрата частини матеріалів справ, пошкодження приміщень окремих судів [24, с.109–110]. Наведені фактори ускладнюють доступ громадян до правосуддя й знижують інституційну спроможність судів та інших правозахисних органів, що негативно позначається на захисті прав людини, у тому числі й прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), на нинішньому етапі російсько-української війни.

Крім того, ще більш ускладнена можливість захисту прав і свобод тих осіб із числа національних меншин (спільнот), які перебувають на тимчасово окупованих територіях або де тривають активні бойові дії. Так, згідно Щорічної доповіді омбудсмана за 2024 рік від початку повномасштабного вторгнення РФ до України російська влада на тимчасово окупованих територіях систематично порушує мовні та освітні права кримських татар, греків, ромів та інших етнічних груп, їх права на збереження культурної самобутності, на свободу світогляду і віросповідання, на мирні зібрання та свободу вираження поглядів тощо [25, с.288, 292]. Захист прав таких осіб потребує насамперед використання міжнародних правозахисних механізмів, а також широкої участі профільних державних органів у документуванні та розслідуванні порушень з боку РФ прав людини (у тому числі представників національних меншин), у поверненні незаконно переміщених осіб і наданні постраждалим правничої допомоги.

Таким чином, щодо прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), можна екстраполювати наш раніше вже сформульований висновок [24, с.128], що в умовах воєнного стану необхідна адаптація і розвиток нормативної та інституційної основ державно-правового механізму реалізації та захисту таких прав і свобод відповідно до реалій російсько-української війни.

Зазначимо, що згідно ч.13 ст.10 Закону Укра-

їни від 13.12.2022 р. № 2827-IX на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини покладено парламентський контроль за дотриманням права національних меншин (спільнот) на використання мов національних меншин (спільнот). Разом із тим, як на нас, такий контроль мав би законодавчо поширюватись на дотримання всіх прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот). Вказане потребує не лише уточнення меж компетенції національного омбудсмана, але й розширення його засобів щодо припинення виявлених порушень та відновлення порушених прав представників національних меншин (спільнот). Сьогодні ж ефективному захисту омбудсманом прав і свобод представників національних меншин (спільнот) перешкоджає раніше нами вже зауважена [26, с.140] недостатня конкретність і декларативність частини прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також відсутність необхідних процедурних норм для забезпечення реалізації його прав, що властива як чинному Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР, так і відповідному законопроекту від 17.04.2025 р. реєстр. № 13181.

В інституційній площині з позитивного боку слід відзначити призначення окремого Представника Уповноваженого з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів, а також виокремлення у структурі Секретаріату Уповноваженого профільного Департаменту моніторингу рівних прав і свобод прав національних меншин політичних та релігійних поглядів. Такий підхід свідчить про належну увагу омбудсмана до питань захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні та загалом достатнє організаційно-кадрове забезпечення даного напрямку парламентського контролю дотриманням прав людини.

Найбільш інформативні дані щодо стану дотримання прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), їх основних порушень і напрямків захисту відображені у щорічних доповідях Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. При цьому, маємо підтримати підготовку омбудсманом Спеціальної доповіді щодо дотримання прав національних меншин (спільнот) і корінних народів в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України за період з 24.02.2022 р. до 31.12.2023 р. [27], в якій зафіксовано численні порушення прав і свобод представників національних меншин за час повномасштабного вторгнення РФ до України. Вважаємо, що з метою своєчасного

виявлення та реагування на порушення прав національних меншин (спільнот) в Україні практика підготовки подібних спеціальних доповідей мала би бути продовжена на постійній основі. Хоча впродовж 2024 року до омбудсмана не надходило жодних звернень про порушення політичних, економічних, мовних та освітніх прав національних меншин (спільнот) [25, с.288, 290], це не повною мірою відображає реальний стан дотримання та захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні.

Також слід констатувати порівняно невисокий рівень виконання рекомендацій, викладених у вищевказаній Спеціальній доповіді, зокрема за оцінкою самого Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини станом на березень 2025 року із 75 рекомендацій було виконано лише 45 (60 %), не виконано – 18 (24 %), у процесі виконання – 12 (16 %) [28, с.8]. Саме тому з метою підвищення ефективності національного омбудсмана у захисті прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), актуалізується не лише посилення моніторингу виконання його рекомендацій та системи зворотного зв'язку, але й загальне підвищення інституційної спроможності, узгодженості повноважень та координованості діяльності суб'єктів формування й реалізації державної етнополітики України.

Особлива увага має бути приділена захисту прав і свобод осіб, які належать до ромської національної меншини. Зокрема йдеться про відому проблему відсутності у значної частини представників ромської національної меншини законодавчо передбачених ідентифікаційних документів. За наявними даними майже 30 тисяч ромів в Україні не мають відповідних ідентифікаційних документів (свідоцтва про народження, ідентифікаційного номера, паспорту) [29, с.255]. Адже їх відсутність значною мірою ускладнює (якщо не унеможлиблює) реалізацію ромами належних їм соціальних, економічних, громадянських та інших прав і свобод (на працевлаштування, здобуття освіти, отримання соціальних пільг і адміністративних послуг тощо). Додатково означена ситуація загострилась внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України та зумовленого цим внутрішнього переміщення громадян, втратою ними документів і т.ін. Тим не менше розв'язання даної проблеми з об'єктивних причин досить повільне, потребує застосування індивідуального підходу до юридичного встановлення кожної конкретної особи.

Крім цього, у Спеціальній доповіді Уповноваженого з прав людини зазначено інший випадок порушення прав представників ромської національної меншини – використання щодо них етнічного профайлінгу правоохоронними органами, що мало місце протягом серпня-вересня 2022 року на контрольно-пропускних пунктах у місті Запоріжжя та у Торецьку Донецької області [27, с.67]. Як зазначається, у наведеному випадку реагування омбудсмана забезпечило припинення переслідування осіб ромської національності. Втім, оскільки йдеться про грубе порушення прав людини, фактично про дискримінацію за етнічною ознакою, більш слушним було би не лише припинення даного конкретного правопорушення, а системне подолання проблеми етнічного профайлінгу у правоохоронній діяльності.

Дотримання прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), нагально потребує посилення їх захисту від різних проявів дискримінації, у тому числі й полегшення доступу постраждалих до правосуддя. Адже згідно Щорічної доповіді Уповноваженого за 2024 рік [25, с.288] упродовж цього року найпоширенішим предметом звернень представників національних меншин (спільнот) до омбудсмана були саме повідомлення про дискримінацію за національною (етнічною) ознакою посадовими особами правоохоронних органів та інших органів публічної влади. У той же час, як зауважує К.М. Вітман [30, с.384], на притягнення винних до відповідальності та захист постраждалих від дискримінації негативно впливає недосконалість профільного антидискримінаційного Закону України від 06.09.2012 р. № 5207-VI [31], зокрема неточність формулювань та визначень форм дискримінації, а також брак практичних механізмів реалізації законодавчих положень.

Попри те, ще у ст.16 Закону України від 06.09.2012 р. № 5207-VI згадано цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за дискримінацію, протягом 13 років із часу ухвалення даного законодавчого акту в Україні фактично все ще відсутня адміністративна відповідальність за дискримінацію. При цьому, як ми раніше вже відзначали, порушення рівноправності громадян, як кримінальне правопорушення (ст.161 КК України [32]), характеризується "недостатньою правовою визначеністю, наявністю прогалин і перенасиченістю абстрактними оціночними поняттями, що значно ускладнює правозастосування" [33, с.124]. Зокрема суттєво обмежують реальне притягнення до криміналь-

ної відповідальності за ст.161 КК України її поширення тільки на громадян і необхідність доведення умисності порушення їх рівноправності. Саме тому вказане потребує застосування комплексного підходу до запровадження адміністративної відповідальності та вдосконалення кримінальної відповідальності за дискримінацію, що належно забезпечуватиме їх розмежування та збалансування.

Однією зі спроб вирішити дане питання є законопроект від 04.08.2025 р. реєстр. № 13597 [34], сутність якого зводиться до звуження об'єктивної сторони кримінального правопорушення лише до "публічних закликів до насильства з мотивів нетерпимості", тоді як дискримінаційні діяння, не поєднані з насильством або погрозою його застосування, запропоновано виділити в окреме адміністративне правопорушення. Загалом такий підхід корелюється з практикою Європейського Суду з прав людини (наприклад, у справі *Danilenkov and Others v. Russia* [35]), згідно якої притягнення до кримінальної відповідальності не є ефективним засобом захисту від дискримінації, яка не пов'язана з насильством. Подібна позиція відображена і у Доповіді Європейської комісії проти расизму та нетерпимості щодо України від 20.06.2017 р. [36, с.11].

Запровадження адміністративної відповідальності за дискримінацію, не поєднану з насильством, дійсно може спрощувати та пришвидшувати захист представників національних меншин (спільнот) від подібних проявів дискримінації. Разом із тим, запропонована декриміналізація дискримінації, не поєднаної з насильством, фактично означає послаблення кримінально-правової охорони рівноправності громадян, що через м'якший характер адміністративних стягнень (порівняно з кримінальними покараннями) може навпаки стимулювати зазначену дискримінацію. Відтак, подальшого опрацювання потребують питання співмірності та достатності застосування відповідних адміністративних стягнень за ненасильницьку дискримінацію, а також обмеженості кола осіб, які складатимуть протокол про таке адміністративне правопорушення (згідно законопроекту № 13597 це мають бути лише уповноважені особи секретаріату омбудсмана та його представники).

Участь органів виконавчої влади у захисті прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), насамперед втілюється через механізм адміністративного (позасудового) оскарження такими особами до вищестоящих органів індивідуально-правових актів орга-

нів виконавчої влади нижчого рівня. Загальними перевагами такого механізму є його оперативність, доступність, гнучкість й менша витратність. При цьому, ухвалення профільного Закону України "Про адміністративну процедуру" від 17.02.2022 р. № 2073-IX [37] заповнило довготривало існуючий до цього правовий вакуум та загалом упорядкувало процес подання й розгляду скарг громадян. Разом із тим, як відомо, ефективність адміністративного оскарження все ще потребує вирішення проблем забезпечення реальної незалежності та безсторонності, відсутності повної процесуальної рівності сторін, ризику формального розгляду тощо.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 812 [38] на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті безпосередньо покладено забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері захисту прав корінних народів і національних меншин в Україні. Водночас реальні повноваження даного центрального органу виконавчої влади сфокусовані здебільшого на забезпеченні реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), а не на інших напрямках їх захисту. Вважаємо, що виокремлення у компетенції Державної служби України з етнополітики та свободи совісті повноцінного напрямку, пов'язаного з моніторингом дотримання прав національних меншин (спільнот) і реагуванням на їх порушення, значною мірою сприятиме посиленню існуючої системи правового захисту таких прав і свобод. Загалом же слід погодитись з О.В. Федунь і Н.І. Папіш [39, с.20] щодо необхідності посилення уваги не тільки центральних, а й місцевих органів влади до проблем захисту прав національних меншин України з метою запобігання суспільній конфронтації на етнополітичному ґрунті та загостренню міжетнічних відносин.

Зазначимо, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2025 р. № 475-р [40] було схвалено "План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України" [41]. Цілком поділяючи підхід щодо планування у даній сфері, слід одразу зауважити, що насправді даний План стосується не стільки правового захисту, скільки забезпечення дотримання й реалізації прав представників національних меншин (спільнот). Так само у назві вказаного Плану чомусь відсутня згадка про корінні народи України, хоча низка його стратегічних цілей і заходів прямо присвячені правам корінних народів.

З позитивного боку варто відзначити розробку Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, за участі зацікавлених сторін, його здебільшого комплексний характер та відповідність основним національним і європейським стандартам у сфері прав людини. Зокрема цей План досить чітко структурує стратегічні та операційні цілі, консолідує зусилля органів влади за ключовими напрямками – від протидії дискримінації до забезпечення освітніх і мовних прав, підвищення інституційної спроможності та інклюзивного представництва етнічних меншин.

Разом із тим, маємо висловити й деякі зауваження. Так, по-перше, це залежність значної частини передбачених заходів від майбутніх змін законодавства, ухвалення яких об'єктивно ускладнене в умовах триваючої повномасштабної війни та політичної нестабільності. По-друге, такі важливі для захисту прав етнічних меншин сфери, як свобода віросповідання, майнові права, забезпечення доступу до правосуддя та ін., залишаються поза увагою Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. По-третє, у Плані заходів широко застосовуються суто кількісні індикатори результативності виконання запланованих заходів, а також відсутні чіткі гарантії сталого фінансування, яке щонайменше частково залежить від міжнародної допомоги.

Враховуючи вищевикладене, в умовах війни та післявоєнної відбудови посилення захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), першочергово потребує доповнення Плану заходами щодо забезпечення їх релігійної свободи, майнових та соціально-економічних прав, напрацювання підходів до інтеграції в єдине українське суспільство російської національної меншини України, а також збільшення практичного виміру Плану через уточнення механізмів моніторингу та імплементації його окремих заходів.

Помітну роль у захисті прав національних меншин (спільнот) відіграють незалежні неурядові правозахисні організації (Amnesty International, Human Rights Watch, Український центр захисту прав людини, Харківська правозахисна група та ін.). Вони не лише здійснюють моніторинг дотримання прав і свобод найбільш вразливих груп населення (зокрема представників різних меншин) і надають їм практичну допомогу щодо захисту своїх прав і свобод, але й нерідко формують публічний дискурс, привертаючи увагу громадськості, у тому числі міжнародної,

до резонансних порушень прав національних меншин (спільнот) і необхідності врахування їх інтересів.

Крім того, чинне законодавство передбачає доволі широкі можливості для утворення та функціонування в Україні громадських об'єднань національних меншин (спільнот), профільних дорадчих органів при місцевих державних адміністраціях і на обласному рівні – Центрів національних меншин (спільнот). Їхня діяльність також безпосередньо спрямована на забезпечення реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), врахування їх законних інтересів при ухваленні відповідних державно-владних рішень. Серед переваг діяльності неурядових організацій варто відзначити їхню гнучкість та незалежність від політичної кон'юнктури, що дозволяє об'єктивно й швидко реагувати на факти дискримінації чи порушення прав національних меншин (спільнот). Разом із тим, діяльність різних неурядових організацій у сфері захисту прав національних меншин (спільнот) нерідко позбавлена належної координації між ними, а суто дорадчий характер висновків і рекомендацій відповідних неурядових організацій фактично дозволяє органами публічної влади їх не враховувати.

Слід вказати, що у п.4 ч.2 ст.19 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX до основних завдань Центрів національних меншин (спільнот) віднесено взаємодію з органами публічної влади для "вирішення нагальних питань щодо захисту прав національних меншин (спільнот)". Втім, таке завдання залишається здебільшого декларативним, не деталізуючись ані профільним Законом України, ані Порядком утворення та функціонування Центру національних меншин (спільнот) України від 02.02.2024 р. [42]. Можливості означених громадських формувань здійснювати захист прав національних меншин (спільнот) додатково обмежені відсутністю у них повноцінного представницького статусу, який дозволив би найбільшим і найавторитетнішим громадським формуванням під час взаємодії з органами публічної влади юридично виступати від імені своїх національних меншин (спільнот) в цілому. З огляду на це слушною вбачається законодавча деталізація механізмів інституційної взаємодії між органами публічної влади та громадськими формуваннями національних меншин (спільнот), посилення їх державної підтримки, а також інтенсифікація залучення організацій громадянського суспільства до моніторингу виконання міжнародних зобов'язань Ук-

раїни у сфері захисту прав національних меншин (спільнот). У цьому контексті слід підтримати пропозицію М.М. Алмаші [43, с.12] належно закріпити у законодавстві України повноваження громадських організацій національних меншин щодо захисту колективних прав національних меншин як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Національну систему захисту прав національних меншин (спільнот) значною мірою доповнюють відповідні міжнародні механізми, які не лише реагують на конкретні порушення таких прав і свобод, але й забезпечують загальний моніторинг їх дотримання та надання державам рекомендацій щодо посилення захисту прав національних меншин (спільнот). Інституційну основу міжнародного механізму захисту прав національних меншин сьогодні складає Комітет ООН з прав людини, Форум ООН з питань меншин, Спеціальний доповідач ООН з питань меншин, Консультативний комітет Рамкової конвенції про захист національних меншин, Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, Європейський Суд з прав людини тощо. Як слушно зауважує Т.Л. Сироїд [44, с.172], "створення на міжнародному універсальному рівні інституцій у галузі захисту прав меншин є додатковою гарантією забезпечення виконання взятих державами на себе зобов'язань" й "вселяє віру у представників національних меншин щодо можливості додаткового захисту на рівні міжнародних інституцій".

У науковій літературі раніше висловлювались пропозиції щодо подальшого розвитку інституційної системи міжнародного захисту прав національних меншин шляхом створення спеціалізованого міжнародного суду з питань захисту прав національних меншин [43, с.10]. На нашу ж думку, враховуючи політичну, правову й організаційну складність практичної реалізації подібних ініціатив, більш конструктивним вбачається розвиток існуючих правозахисних інституцій, зокрема, наприклад, поширення юрисдикції Європейського Суду з прав людини на дотримання індивідуальних і колективних прав національних меншин.

Особливість нормативної основи міжнародного механізму захисту прав національних меншин полягає у тому, що її складають не лише універсальні та регіональні міжнародні договори у даній сфері, але й численні резолюції та декларації рекомендаційного характеру (Гаазькі рекомендації з прав національних меншин на освіту 1996 р., Ословські рекомендації щодо

мовних прав національних меншин 1998 р. та ін.). При цьому, варто погодитись з М.М. Товтом [20, с.11], що "органічний взаємозв'язок між актами міжнародного права різного рівня, їхній гармонійний розвиток, формування як універсальних, так і регіональних систем захисту меншин" є визначальною рисою сучасного розвитку міжнародно-правового захисту прав національних меншин.

Попри гнучкість такого підходу він не завжди забезпечує достатню юридичну гарантованість прав національних меншин. Адже відображення конкретних прав і свобод, осіб які належать до національних меншин (спільнот), у відповідних міжнародних договорах створює міжнародні зобов'язання держав у даній сфері та розширює предмет контролю міжнародних судових і квазі-судових органів. У цьому контексті не втрачають актуальності Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи від 31.01.1995 р. № 1255 (1995) [45] щодо необхідності ухвалення додаткового протоколу до Європейської конвенції з прав людини щодо прав національних меншин, що дозволить забезпечити їх ефективний захист з боку Європейського суду з прав людини. Адже, як відомо, Європейський Суд з прав людини "неохоче бере до розгляду справи, пов'язані з меншинами, перш за все, через відсутність належної міжнародно-правової бази" [21, с.24]. Крім того, для України нагальним залишається продовження імплементації у національне законодавство міжнародних стандартів захисту прав національних меншин, у тому числі ключових положень рекомендаційних актів Ради Європи та ОБСЄ з питань захисту прав національних меншин.

Досить цікавою вбачається пропозиція В.В. Мицика розробки та винесення Україною на розгляд світового співтовариства свого проєкту міжнародної конвенції про захист національних меншин, яка би визначала позитивні права та моніторинговий механізм за їх здійсненням [21, с.30]. Водночас, враховуючи низьку динаміку розвитку міжнародних конвенцій про захист національних меншин протягом останніх десятиліть, найбільш складним і пріоритетним виступає не стільки напрацювання відповідного проєкту, скільки пошук й досягнення політичного консенсусу щодо підтримки та приєднання держав до такої міжнародної конвенції.

Ефективність міжнародних механізмів захисту прав національних меншин значною мірою залежить від міжнародного співробітництва держав у такій сфері. Зокрема у ст.1 Рамкової

конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. захист національних меншин та прав і свобод осіб, які до них належать, прямо визначено одним із провідних напрямків міжнародного співробітництва. При цьому, як ми раніше вже відзначали, міжнародне співробітництво України у сфері захисту прав національних меншин (спільнот) істотно ускладнене надмірною загальністю і декларативністю його законодавчого регулювання, а також браком належних правових процедур [46, с.63]. З огляду на це актуалізується інтенсифікація зазначеного міжнародного співробітництва України та розширення його форм, передбачаючи не лише укладення та реалізацію відповідних міжнародних договорів, але й дієву взаємодію з профільними міжнародними міждержавними і неурядовими правозахисними організаціями, підтримку міжурядового діалогу та реалізацію спільних міжнародних проєктів, а також продовження практики роботи змішаних міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин (за участі їх представників), що в цілому сприятиме посиленню захищеності прав національних меншин (спільнот).

Висновки

1. Захист прав національних меншин (спільнот), це система юридичних принципів і норм, інституцій та здійснюваних ними заходів щодо забезпечення реалізації прав національних меншин (спільнот), прав і свобод осіб, які до них належать, запобігання та припинення їх порушень і відновлення таких прав. Основними засадами захисту прав національних меншин (спільнот) України є: право осіб, які до них належать, на індивідуальний та колективний правовий захист; обов'язок держави забезпечити захист прав національних меншин (спільнот), а також прав, свобод і законних інтересів осіб, які до них належать; принципи рівності громадян перед законом та недискримінації; заборона примусової асиміляції осіб, які належать до національних меншин (спільнот), та захист від неї.

2. Сучасний стан захисту прав національних меншин (спільнот) України характеризується: 1) надмірною загальністю та декларативністю законодавчих засад захисту прав національних меншин (зокрема від асиміляції та дискримінації), неточністю та оціночним характером низки законодавчих формулювань, відсутністю дієвих механізмів забезпечення реалізації прав національних меншин (спільнот); 2) здійсненням захисту прав національних меншин (спільнот) в рамках загальної системи правового захисту

прав людини без утворення окремих спеціалізованих правозахисних інституцій; 3) вжиттям державою позитивних дій для забезпечення не лише формальної, а й субстантивної рівності всіх національних меншин (спільнот); 4) недискримінаційним обмеженням використання російської мови в Україні, спрямованим на забезпечення справжньої рівності та захист мовної ідентичної титульної української нації; 5) фрагментарністю державного планування у сфері захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот), широким застосуванням кількісних індикаторів ефективності виконання запланованих заходів; 6) ускладненням доступу громадян до правосуддя та зниженням інституційної спроможності правозахисних органів через виклики й ризики, зумовлені повномасштабним вторгненням РФ до України; 7) істотною обмеженістю можливості захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), на тимчасово окупованих територіях і у зоні бойових дій; 8) відсутністю адміністративної відповідальності за дискримінацію, недостатньою правовою визначеністю складу такого кримінального правопорушення як порушення рівноправності громадян; 9) порівняно невисоким рівнем виконання рекомендацій омбудсмена щодо дотримання прав національних меншин (спільнот); 10) відсутністю можливості та процедури набуття певними громадськими об'єднаннями права представляти національні меншини (спільноти) в цілому та діяти від їх імені; 11) обмеженим характером міжнародно-правового захисту прав національних меншин (спільнот), переважанням м'якого права у гарантуванні прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

3. Основними перспективними напрямками вдосконалення нормативної та інституційної основ захисту прав національних меншин (спільнот) України є:

1) законодавче визнання та гарантування захисту колективних прав національних меншин (спільнот);

2) розвиток законодавчих засад протидії примусовій асиміляції, посилення захисту від прямої та непрямої дискримінації осіб, які належать до національних меншин (спільнот), зокрема у сферах освіти, мови та надання публічних послуг;

3) конкретизація обов'язків держави із забезпечення справжньої рівності національних меншин (з чіткими індикаторами ефективності втілюваних заходів), уточнення меж здійснюваних

державою для цього позитивних дій;

4) поширення державних гарантій у сфері реалізації та захисту прав національних меншин (спільнот) на всіх осіб незалежно від їх громадянства;

5) викладення ч.3 ст.10 Конституції України у наступній редакції: "Держава гарантує та захищає право на використання мов корінних народів і національних меншин України відповідно до закону";

6) законодавче закріплення права держави на додатковий захист всіх, хто не належить до певної національної меншини (спільноти), у місцях, де вона становить більшість населення;

7) запровадження адміністративної відповідальності за дискримінацію, не поєднану з насильством, її чітке розмежування та збалансування з кримінальною відповідальністю за дискримінацію;

8) підвищення інституційної спроможності, узгодженості повноважень та координованості, посилення правових і процедурних засад діяльності суб'єктів, уповноважених здійснювати захист прав національних меншин (спільнот);

9) розширення засобів омбудсмана для припинення виявлених порушень та відновлення порушених прав національних меншин (спільнот), продовження практики підготовки спеціальних доповідей омбудсмана щодо дотримання прав національних меншин (спільнот) в умовах збройної агресії РФ, посилення моніторингу виконання його рекомендацій;

10) доповнення Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних мен-

шин (спільнот), заходами забезпечення їх релігійної свободи та соціально-економічних прав, підтримки інтеграції в українське суспільство російської національної меншини України, уточнення механізмів моніторингу та імплементації таких заходів;

11) ухвалення додаткового протоколу до Європейської конвенції з прав людини щодо прав національних меншин, поширення юрисдикції Європейського Суду з прав людини на дотримання їх індивідуальних і колективних прав;

12) інтенсифікація та розширення форм міжнародного співробітництва України у сфері захисту прав національних меншин (спільнот), широке використання міжнародних правозахисних механізмів для захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот), на тимчасово окупованих територіях.

Удосконалення нормативної та інституційної основ захисту національних меншин (спільнот) не лише забезпечить належну реалізацію їх індивідуальних і колективних прав, але й в цілому сприятиме розвитку самобутності національних меншин (спільнот) та зміцненню загальнонаціональної єдності в Україні.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алмаші М. М. Захист прав національних меншин в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2004. 232 с.
2. Гбур З. В. Національна безпека країни через призму захисту національних меншин. *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 9. С. 103–107.
3. Ігнатова А. С. Конституційні основи механізму захисту прав національних меншин. *Juris Europensis Scientia*. 2023. № 5. С. 17–20. <https://doi.org/10.32782/chern.v5.2023.4>
4. Македон В. В. Теоретико-правовий аналіз захисту прав національних меншин в Україні. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2014. № 1. С. 11–14.
5. Чумак В. В. Правове регулювання захисту прав національних меншин: порівняльна характеристика національного та міжнародного законодавства. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична*. 2015. Вип. 3. С. 66–74.
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
7. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.1992 № 47/135. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318
8. Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995. *Офіційний вісник України*. 2013. № 75. Ст. 2804.
9. Про національні меншини (спільноти) України: Закон України від 13.12.2022 № 2827-ІХ. *Офіційний*

- вісник України*. 2023. № 3. Ст. 197.
10. Копинець Ю. Нормативно-правова база та міжнародні інструменти захисту прав національних меншин. *Геополітика України: історія і сучасність*. 2016. Вип. 2. С. 233–256.
 11. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
 12. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. *Офіційний вісник України*. 2008. № 93. Ст. 3103.
 13. Європейська конвенція з прав людини від 04.11.1950. *Офіційний вісник України*. 2006. № 32. Ст. 2371.
 14. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21.12.1965. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105
 15. Зозуля О. І. Цілі та принципи державної політики України у сфері національних меншин (спільнот). *Форум права*. 2024. № 3. С. 75–90. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591869>
 16. Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Thlimmenos v. Greece (Application № 34369/97), April 6, 2000. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58561>
 17. Decision of the First Section of the European Court of Human Rights as to the admissibility of Application № 58641/00, January 6, 2005. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68064>
 18. CEI Instrument for the Protection of Minority Rights. https://www.cei.int/sites/default/files/publications/downloads/CEI_Publication_7_4_05.pdf
 19. Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2014. 391 с.
 20. Товт М. М. Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденції сучасного розвитку): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2002. 16 с.
 21. Мицик В. В. Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2005. 36 с.
 22. Рішення Конституційного Суду України від 28.02.2018 № 2-р/2018. *Офіційний вісник України*. 2018. № 37. Ст. 1315.
 23. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03.07.2012 № 5029-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 61. Ст. 2471.
 24. Зозуля О. І., Гетьман Є. А. та ін. Механізм забезпечення прав людини та їх обмеження в умовах воєнного стану. *Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану*: монографія / редкол.: В. А. Журавель, Н. С. Кузнєцова, О. М. Бандурка та ін.; Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2023. С. 100–128.
 25. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2024 році. https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Щорічна_доповідь_Уповноваженого_2024_році.pdf
 26. Зозуля О. І. Деякі зауваження до законопроекту "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини". *Правові засади організації та здійснення публічної влади*: збірник тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 16 травня 2025 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2025. С. 139–141.
 27. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо дотримання прав національних меншин (спільнот) та корінних народів в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року. <https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Спеціальна%20доповідь.pdf>
 28. Стан виконання рекомендацій Спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо дотримання прав національних меншин (спільнот) та корінних народів в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року. <https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/stanvikonannya rekomendatsii42025web.pdf>
 29. Щорічна доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році. https://ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Щорічна_доповідь_Уповноваженого_за_2023_рік.pdf
 30. Вітман К. М. Порівняльний аналіз українського та молдовського антидискримінаційних законів. *Держава і право*. 2013. № 61. С. 377–384.
 31. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 76. Ст. 3071.
 32. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. *Офіційний вісник України*. 2001. № 21. Ст. 920.
 33. Зозуля О. І. Деякі питання кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян.

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама: збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 16 квітня 2025 р.) / Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінолог. асоціація України. Вінниця: ХНУВС, 2025. С. 121–125.

34. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації: проект Закону України від 04.08.2025 № 13597. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/3021090>
35. Judgment of the European Court of Human Rights (Fifth Section) in the case of Danilenkov and others v. Russia (Application № 67336/01), July 30, 2009. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-93854>
36. Доповідь Європейської комісії проти расизму та нетерпимості щодо України (п'ятий цикл моніторингу) від 20.06.2017. <https://rm.coe.int/fifth-report-on-ukraine-ukrainian-translation-/16808b5caa>
37. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-IX. *Офіційний вісник України*. 2022. № 49. Ст. 2675.
38. Про затвердження Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті та внесення змін до Положення про Міністерство культури України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 812. *Офіційний вісник України*. 2019. № 70. Ст. 2461.
39. Федунь О. В., Папіш Н. І. Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні. *Грані*. 2016. № 2. С. 15–21.
40. Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС": Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2025 № 475-р. *Офіційний вісник України*. 2025. № 49. Ст. 3399.
41. План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. <https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/uploads/Plan-zahodiv-shhodo-zahystu-prav-osib-yaki-nalezhat-do-natsionalnyh-menshyn-spilnot-Ukrayiny.pdf>
42. Про затвердження Порядку утворення та функціонування Центру національних меншин (спільнот) України: Наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 02.02.2024 № Н-18/12. *Офіційний вісник України*. 2024. № 20. Ст. 1338.
43. Алмаші М. М. Захист прав національних меншин в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2004. 19 с.
44. Сироїд Т. Л. Міжнародний організаційно-правовий механізм захисту національних меншин: від витоків до сьогодення. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право*. 2019. Вип. 28. С. 164–174.
45. Protection of the rights of national minorities: The Parliamentary Assembly's Recommendation № 1255 (1995). <https://pace.coe.int/en/files/15289/html>
46. Зозуля О. І. Міжнародне співробітництво та закордонні зв'язки національних меншин (спільнот) України в умовах воєнного стану. *Права людини та публічне врядування: матеріали VIII Міжнародного правничого форуму* (м. Чернівці, 30 травня 2025 р.). Львів – Торунь: Liha-Pres, 2025. С. 60–64. <https://doi.org/10.36059/978-966-397-501-6-13>

REFERENCES

1. Almashi, M. M. (2004). *Zakhyst prav natsionalnykh menshyn v Ukraini* [Protection of the rights of national minorities in Ukraine]. Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv (in Ukr.).
2. Hbur, Z. V. (2018). Natsionalna bezpeka krainy cherez pryzmu zakhystu natsionalnykh menshyn [National security of the country through the prism of protecting national minorities]. *Investytsii: praktyka ta dosvid*, (9), 103–107. (in Ukr.).
3. Ihnatova, A. S. (2023). Konstytutsiini osnovy mekhanizmu zakhystu prav natsionalnykh menshyn [Constitutional foundations of the mechanism for protecting the rights of national minorities]. *Juris Europensis Scientia*, (5), 17–20. <https://doi.org/10.32782/chem.v5.2023.4> (in Ukr.).
4. Makedon, V. V. (2014). Teoretyko-pravovyi analiz zakhystu prav natsionalnykh menshyn v Ukraini [Theoretical and legal analysis of the protection of national minorities' rights in Ukraine]. *Pivdenoukrainskyi pravnychiy chasopys*, (1), 11–14 (in Ukr.).
5. Chumak, V. V. (2015). Pravove rehuliuivannia zakhystu prav natsionalnykh menshyn: porivnialna kharakterystyka natsionalnoho ta mizhnarodnoho zakonodavstva [Legal regulation of the protection of national minorities' rights: Comparative characteristics of national and international legislation]. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna*, (3), 66–74 (in Ukr.).
6. *Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16.12.1966* [International Covenant on Civil and Political Rights of 16.12.1966]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

7. *Deklaratsiia pro prava osib, shcho nalezhat do natsionalnykh abo etnichnykh, relihiinykh ta movnykh menshyn* [Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities]. Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON (18.12.1992 No. 47/135). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318 (in Ukr.).
8. Ramkova konventsiiia Rady Yevropy pro zakhyst natsionalnykh menshyn vid 01.02.1995 [Framework Convention for the Protection of National Minorities of 01.02.1995]. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (75), Art. 2804. (2013) (in Ukr.).
9. Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrainy [On National Minorities (Communities) of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (13.12.2022 No. 2827-9). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (3), Art. 197. (2023) (in Ukr.).
10. Kopynets, Yu. (2016). Normatyvno-pravova baza ta mizhnarodni instrumenty zakhystu prav natsionalnykh menshyn [Legal framework and international instruments for the protection of national minorities' rights]. *Heopolytika Ukrainy: istoriia i suchasnist*, (2), 233–256 (in Ukr.).
11. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (28.06.1996 No. 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (30), Art. 141. (1996) (in Ukr.).
12. Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10.12.1948 [Universal Declaration of Human Rights of 10.12.1948]. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (93), Art. 3103. (2008) (in Ukr.).
13. Yevropeiska konventsiiia z prav liudyny vid 04.11.1950 [European Convention on Human Rights of 04.11.1950]. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (32), Art. 2371. (2006) (in Ukr.).
14. *Mizhnarodna konventsiiia pro likvidatsiiu vsikh form rasovoi dyskryminatsii vid 21.12.1965* [International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21.12.1965]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105 (in Ukr.).
15. Zozulia, O. I. (2024). Tsili ta pryntsyipy derzhavnoi polityky Ukrainy u sferi natsionalnykh menshyn (spilnot) [Goals and principles of Ukraine's state policy in the field of national minorities (communities)]. *Forum prava*, (3), 75–90. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591869> (in Ukr.).
16. *European Court of Human Rights*. (2000, April 6). Judgment in the case of Thlimmenos v. Greece (Application No. 34369/97). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58561>
17. *European Court of Human Rights*. (2005, January 6). Decision of the First Section as to the admissibility of Application No. 58641/00. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68064>
18. *Central European Initiative*. (2005). CEI Instrument for the Protection of Minority Rights. https://www.cei.int/sites/default/files/publications/downloads/CEI_Publication_7_4_05.pdf
19. Danylian, O. H. (Ed.). (2014). *Suspilstvo, liudyna, pravo: suchasni doslidzhennia aktualnykh problem* [Society, human, law: Contemporary research of current issues]. Monohrafiia. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
20. Tovt, M. M. (2002). *Mizhnarodno-pravovi zakhyst natsionalnykh menshyn (tendentsii suchasnoho rozvytku)* [International legal protection of national minorities (trends of modern development)]. Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.11. Kyiv (in Ukr.).
21. Mytsyk, V. V. (2005). *Mizhnarodno-pravovi zasady y instytutsiini mekhanizmy zakhystu prav natsionalnykh menshyn* [International legal foundations and institutional mechanisms for the protection of the rights of national minorities]. Avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.11. Kyiv (in Ukr.).
22. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (28.02.2018 No. 2-r/2018). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (37), Art. 1315. (2018) (in Ukr.).
23. Pro zasady derzhavnoi movnoi polityky [On the Principles of State Language Policy]. *Zakon Ukrainy* (03.07.2012 No. 5029-6). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (61), Art. 2471. (2012) (in Ukr.).
24. Zozulia, O. I., & Hetman, Ye. A., et al. (2023). Mekhanizm zabezpechennia prav liudyny ta yikh obmezhenia v umovakh voiennoho stanu [The mechanism of ensuring human rights and their restrictions under martial law]. In: Zhuravel, V. A., Kuznietsova, N. S., & Bandurka, O. M., et al. (Eds.). *Pravnycha nauka ta zakonodavstvo Ukrainy: yevropeiskyi vektor rozvytku v umovakh voiennoho stanu*: Monohrafiia. (pp. 100–128). Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
25. *Shchorichna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny pro stan dodержання ta zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini u 2024 rotsi* [Annual report of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the state of observance and protection of human rights and freedoms in Ukraine in 2024]. https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Щорічна_доповідь_Уповноваженого_2024_році.pdf (in Ukr.).
26. Zozulia, O. I. (2025). Deiki zauvazhennia do zakonoproiektu "Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny" [Some remarks on the draft law "On the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights"]. In: *Pravovi zasady orhanizatsii ta zdiisnennia publichnoi vlady: zbirnyk tez VIII Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii* (Khmelnitskyi, May 16, 2025) Khmelnitskyi: Khmelnitskyi University of Management and Law named after Leonid Yuzkov (pp. 139–141) (in Ukr.).

27. *Spetsialna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo dotrymanna prav natsionalnykh menshyn (spilnot) ta korinnykh narodiv v umovakh zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy za period z 24 liutoho 2022 roku po 31 hrudnia 2023 roku* [Special report of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the observance of the rights of national minorities (communities) and indigenous peoples under the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine from February 24, 2022 to December 31, 2023]. <https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Спеціальна%20доповідь.pdf> (in Ukr.).
28. *Stan vykonannia rekomendatsii Spetsialnoi dopovidi Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo dotrymanna prav natsionalnykh menshyn (spilnot) ta korinnykh narodiv v umovakh zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy za period z 24 liutoho 2022 roku po 31 hrudnia 2023 roku* [Implementation status of the recommendations of the Special report of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the observance of the rights of national minorities (communities) and indigenous peoples under the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine from February 24, 2022 to December 31, 2023]. <https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/stanvykonannyarekomendatsiia42025web.pdf> (in Ukr.).
29. *Shchorichna dopovid pro stan doderzhannia ta zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini u 2023 rotsi* [Annual report on the state of observance and protection of human rights and freedoms in Ukraine in 2023]. https://ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Щорічна_доповідь_Уповноваженого_за_2023_рік.pdf (in Ukr.).
30. Vitman, K. M. (2013). Porivnialnyi analiz ukraïnskoho ta moldovskoho antydyskryminatsiïnykh zakoniv [Comparative analysis of Ukrainian and Moldovan anti-discrimination laws]. *Derzhava i pravo*, (61), 377–384 (in Ukr.).
31. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini [On the Principles of Preventing and Combating Discrimination in Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (06.09.2012 No. 5207-6). *Ofitsiïnyi visnyk Ukrainy*, (76), Art. 3071. (2012) (in Ukr.).
32. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (05.04.2001 No 2341-3). *Ofitsiïnyi visnyk Ukrainy*, (21), Art. 920. (2001) (in Ukr.).
33. Zozulia, O. I. (2025). Deïaki pytannia kryminalnoi vidpovidalnosti za porushennia rivnopravnosti hromadian [Some issues of criminal liability for violation of citizens' equality]. In: *Zlochynnist i protydiïa yii v umovakh viiny ta u povojennii perspektyvi: mizhdystsyplinarna panorama: zbirnyk tez dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (Vinnytsia, April 16, 2025). Vinnytsia: Kharkiv National University of Internal Affairs; Kryminolohichna Asotsiatsiïa Ukrainy, (pp. 121–125) (in Ukr.).
34. *Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia ta Kryminalnogo kodeksu Ukrainy shchodo borotby z proïavamy dyskryminatsii* [On amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine on combating manifestations of discrimination]. *Proïekt Zakonu Ukrainy* (04.08.2025 No. 13597). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/3021090> (in Ukr.).
35. European Court of Human Rights. (2009, July 30). Judgment (Fifth Section) in the case of Danilenkov and others v. Russia (Application No. 67336/01). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93854>
36. Y evropeiska komisiïa proty rasyzmu ta neterpymosti. (2017, June 20). *Dopovid shchodo Ukrainy (piiatyi tsykl monitoring cycle)* [European Commission against Racism and Intolerance report on Ukraine (fifth monitoring cycle)]. <https://rm.coe.int/fifth-report-on-ukraine-ukrainian-translation-/16808b5caa> (in Ukr.).
37. Pro administratyvnu protseduru [On Administrative Procedure]. *Zakon Ukrainy* (17.02.2022 No. 2073-9). *Ofitsiïnyi visnyk Ukrainy*, (49), Art. 2675. (2022) (in Ukr.).
38. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z etnopolityky ta svobody sovisti ta vnesennia zmin do Polozhennia pro Ministerstvo kultury Ukrainy [On approval of the Regulation on the State Service of Ukraine for Ethnopolitics and Freedom of Conscience and amendments to the Regulation on the Ministry of Culture of Ukraine]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (21.08.2019 No. 812). *Ofitsiïnyi visnyk Ukrainy*, (70), Art. 2461. (2019) (in Ukr.).
39. Fedun, O. V., & Papish, N. I. (2016). Polityko-pravovi aspekty zakhystu prav natsionalnykh menshyn v Ukraini [Political and legal aspects of the protection of national minorities' rights in Ukraine]. *Hrani*, (2), 15–21 (in Ukr.).
40. *Deïaki pytannia zabezpechennia perehovornoho protsesu pro vstup Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu za klasterom 1 "Osnovy protsesu vstupu do YeS"* [Certain issues of ensuring the negotiation process for Ukraine's accession to the European Union under Cluster 1 "Fundamentals of the accession process"]. *Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy* (14.05.2025 No. 475-r). *Ofitsiïnyi visnyk Ukrainy*, (49), Art. 3399. (2025) (in Ukr.).

41. *Plan zakhodiv shchodo zakhystu prav osib, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy* [Action plan for the protection of the rights of persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine]. <https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/uploads/Plan-zahodiv-shhodo-zahystu-prav-osib-yaki-nalezhat-do-natsionalnyh-menshyn-spilnot-Ukrayiny.pdf> (in Ukr.).
42. Pro zatverdzhennia Poriadku utvorennia ta funktsionuvannia Tsentru natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy [On approval of the Procedure for the establishment and functioning of the Center of National Minorities (Communities) of Ukraine]. Nakaz Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z etnopolityky ta svobody sovishti (02.02.2024 No. N-18/12). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (20), Art. 1338. (2024) (in Ukr.).
43. Almashi, M. M. (2004). *Zakhyst prav natsionalnykh menshyn v Ukraini* [Protection of the rights of national minorities in Ukraine]. Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv (in Ukr.).
44. Syroid, T. L. (2019). Mizhnarodnyi orhanizatsiino-pravovyi mekhanizm zakhystu natsionalnykh menshyn: vid vytkiv do sohodennia [International organizational and legal mechanism for the protection of national minorities: From origins to the present]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Pravo*, (28), 164–174 (in Ukr.).
45. Parliamentary Assembly of the Council of Europe. (1995). *Protection of the rights of national minorities: Recommendation No. 1255* (1995). <https://pace.coe.int/en/files/15289/html>
46. Zozulia, O. I. (2025). Mizhnarodne spivrobitnytstvo ta zakordonni zviazky natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [International cooperation and foreign relations of national minorities (communities) of Ukraine under martial law]. In: *Prava liudyny ta publichne vriaduvannia: materialy VIII Mizhnarodnoho pravnychoho forumu* (Chernivtsi, May 30, 2025) (pp. 60–64). Lviv–Torun: Liha-Pres. <https://doi.org/10.36059/978-966-397-501-6-13> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 72-90 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746361

http://forumprava.pp.ua/files/072-090-2025-3-FP-Zozulia_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_12.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 31.07.2025

Accepted: 25.08.2025

Published: 29.08.2025

Available online: 29.08.2025

Cite as:
Зозуля, О. І. (2025). Особливості захисту прав національних меншин (спільнот) України. *Форум Права*, 83(3), 72–90.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746361>

 Zozulia, O. I. (2025). Osoblyvosti zakhystu prav natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny [Features of Protection of the Rights of National Minorities (Communities) of Ukraine]. *Forum Prava*, 83(3), 72–90.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746361>

УДК 342.95

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746364>**Е.О. МУЗИЧУК,**

старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем правового забезпечення діяльності поліції та протидії злочинності ННІ № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор філософії у галузі права, м. Харків, Україна; e-mail: edmuzychuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8695-8807>

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Е.О. MUZYCHUK,

Senior Research Fellow, Research Laboratory on Legal Support for Police Activities and Crime Counteraction, Educational and Scientific Institute No. 2, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: edmuzychuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8695-8807>

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CRIMINAL POLICE UNITS' ACTIVITIES UNDER MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Збройна агресія проти України спричинила необхідність адаптації правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції до умов воєнного стану. Це вимагає поєднання традиційних правоохоронних функцій із розширеними завданнями – протидією диверсіям, мародерству, незаконному обігу зброї та іншим злочинам, характерним для надзвичайних ситуацій. **Мета.** Провести комплексний аналіз особливостей правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції під час дії воєнного стану з урахуванням сучасних викликів безпеці держави, міжнародного досвіду та потреби у забезпеченні балансу між ефективністю правоохоронної діяльності й дотриманням принципів верховенства права та захисту прав і свобод людини. **Методи.** Порівняльно-правовий – для аналізу досвіду зарубіжних держав щодо функціонування поліції під час надзвичайних і воєнних станів; системно-структурний – для виявлення взаємозв'язків між нормами національного законодавства та міжнародними стандартами захисту прав людини; формально-юридичний – для дослідження процесуальних аспектів реалізації повноважень поліції й правових колізій; аналітичний – для формулювання пропозицій з удосконалення законодавства. **Результати.** Встановлено, що правове регулювання діяльності кримінальної поліції під час воєнного стану в Україні поєднує елементи жорсткого реагування на безпекові виклики з дотриманням демократичних принципів. Виокремлено процесуальні особливості виконання повноважень, напрями взаємодії з іншими органами сектору безпеки та проблеми захисту прав і свобод громадян. Зіставлення з міжнародною практикою показало спільні тенденції та відмінності у межах розширення поліцейських повноважень. **Висновки.** Необхідна системна інтеграція спеціальних норм воєнного часу до профільних законів для усунення колізій і підвищення передбачуваності процедур. Рекомендовано запровадити стандартизовані процесуальні режими для дій у зонах бойових дій, посилити парламентський і громадський контроль, удосконалити механізми захисту прав людини та забезпечити баланс між національною безпекою і демократичними стандартами правової держави.

Ключові слова: воєнний стан; кримінальна поліція; правове регулювання; національна безпека; правоохоронні органи; оперативно-розшукова діяльність; повноваження поліції; права людини; протидія злочинності; міжнародний досвід

Problem statement. The armed aggression against Ukraine has necessitated the adaptation of the legal regulation of criminal police units to the conditions of martial law. This requires combining traditional law-enforcement functions with expanded tasks such as countering sabotage, looting, illicit arms trafficking, and other crimes typical of emergencies. **Purpose.** To conduct a comprehensive analysis of the legal regulation of criminal police activities during martial law, taking into account current national security challenges, international experience, and the need to balance effective law-enforcement operations with the principles of the rule of law and the protection of human rights and freedoms. **Methods.** Comparative-legal – to examine foreign experience in policing during states of emergency and martial law; system-structural – to identify relationships

between national legislation and international human rights standards; formal-legal – to study procedural aspects of police powers and related legal conflicts; analytical – to formulate proposals for legislative improvement. **Results.** It was established that the legal framework governing criminal police operations under martial law in Ukraine combines strong security measures with adherence to democratic principles. The study highlights procedural specifics of exercising police powers, areas of cooperation with other security and defense actors, and challenges in safeguarding citizens' rights and freedoms. Comparison with international practice revealed both common trends and distinctive approaches to expanding police authority. **Conclusions.** A systematic integration of wartime special norms into core legislation is required to eliminate legal conflicts and enhance procedural predictability. It is recommended to introduce standardized procedural regimes for actions in combat zones, strengthen parliamentary and public oversight, improve mechanisms for human rights protection, and maintain a balance between national security and democratic legal standards.

Keywords: *martial law; criminal police; legal regulation; national security; law enforcement agencies; operational-investigative activities; police powers; human rights; crime prevention; international experience*

Постановка проблеми

Проблематика правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану зумовлена складністю поєднання потреби в оперативності та ефективності правоохоронної діяльності з одночасним дотриманням гарантій прав і свобод людини. В умовах збройної агресії проти України різко зростає рівень криміногенної небезпеки, поширюються такі явища, як незаконний обіг зброї, мародерство, диверсійна та терористична діяльність, транснаціональна злочинність і кіберзлочини. Це вимагає від кримінальної поліції не лише застосування традиційних методів протидії злочинності, а й адаптації до нових викликів, що виникають в умовах воєнного стану.

Водночас чинне законодавство характеризується певною фрагментарністю, наявністю колізій між загальними і спеціальними нормами, недостатньою деталізацією окремих процесуальних механізмів, що ускладнює правозастосування та може створювати підґрунтя для зловживань. Крім того, розширення повноважень поліції в умовах воєнного стану неминуче породжує питання щодо встановлення чітких меж цих повноважень, механізмів контролю та відповідальності, аби зберегти довіру суспільства до правоохоронної системи. При цьому проблематика правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції тісно пов'язана з необхідністю наукового осмислення збалансованих правових і організаційних рішень, що забезпечать як ефективне забезпечення національної безпеки, так і дотримання демократичних цінностей та прав людини.

В українській правовій доктрині окремі проблемні питання, пов'язані з особливостями правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції, наприклад, обґрунтовували С.М. Гусаров щодо адміністративно-правових за-

сад та організаційно-правових механізмів роботи поліції у надзвичайних і воєнних умовах, гарантій дотримання прав людини під час обмежень, встановлених воєнним станом; І.М. Коропатнік – щодо правових режимів надзвичайного та воєнного стану, особливостей оперативно-розшукової діяльності й досудового розслідування в умовах збройного конфлікту, взаємодії поліції з військовими та іншими силовими структурами; О.Ю. Салманова – щодо кримінально-процесуальних та адміністративних аспектів забезпечення громадської безпеки, правового статусу і повноважень кримінальної поліції під час воєнного стану, питань підзвітності й контролю за дотриманням законності. Водночас в умовах воєнного стану дане питання потребує суттєвого перегляду, зокрема в контексті діяльності саме підрозділів кримінальної поліції.

Тому метою статті є комплексний аналіз особливостей правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції під час дії воєнного стану з урахуванням сучасних викликів безпеці держави, міжнародного досвіду та потреби у забезпеченні балансу між ефективністю правоохоронної діяльності й дотриманням принципів верховенства права та захисту прав і свобод людини. *Новизна* роботи полягає в визначенні проблем у сфері правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції та запропонованих шляхах їх вирішення. Її *завдання*: дослідити нормативно-правову базу, що регламентує діяльність кримінальної поліції в умовах воєнного стану; з'ясувати специфіку функціонування підрозділів кримінальної поліції в умовах воєнного стану та особливості їх повноважень; здійснити порівняльно-правовий аналіз зарубіжного досвіду регулювання діяльності правоохоронних органів в умовах надзвичайного і воєнного стану; визначити основні пробле-

ми, що виникають у процесі реалізації правових норм у цій сфері; сформулювати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності кримінальної поліції в Україні з урахуванням міжнародних стандартів та потреб воєнного стану.

Специфіка адміністративно-правового регулювання діяльності кримінальної поліції в період воєнного стану

Правове регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції в умовах воєнного стану набуває особливого значення з огляду на загострення соціальних протиріч, підвищення рівня криміногенної загрози та необхідність забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах збройної агресії проти України. Воєнний стан як особливий правовий режим передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, а також розширення повноважень органів державної влади і військових адміністрацій. Це закономірно впливає на специфіку функціонування органів Національної поліції, а відтак – і на діяльність її структурних підрозділів кримінальної поліції [1, с. 18].

Правовою основою діяльності підрозділів кримінальної поліції під час воєнного стану виступає комплекс нормативно-правових актів різної юридичної сили. Насамперед це Конституція України, яка закріплює фундаментальні засади обмеження прав і свобод у випадку запровадження особливих правових режимів, Закон України "Про правовий режим воєнного стану", який визначає підстави, порядок введення та межі дії цього режиму, а також Закон України "Про Національну поліцію". Окрім того, важливе значення мають підзаконні нормативно-правові акти, зокрема накази МВС України, акти Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, що деталізують і конкретизують завдання поліції у відповідний період [2].

Особливості діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану зумовлені необхідністю поєднання традиційних правоохоронних функцій із завданнями, притаманними умовам збройної агресії. Кримінальна поліція, будучи структурним підрозділом Національної поліції, покликана здійснювати оперативно-розшукову діяльність, попереджати, виявляти та розкривати злочини, вести боротьбу з організованою злочинністю, незаконним обігом зброї та наркотичних засобів, а також забезпечувати захист життя, здоров'я та власності гро-

мадян від кримінальних посягань. Водночас у період дії воєнного стану до її функціональних обов'язків додається низка завдань, пов'язаних із протидією диверсійній діяльності, мародерству, незаконному обігу зброї, а також взаємодією з силами оборони [3].

Суттєвою особливістю правового регулювання у зазначений період є розширення повноважень правоохоронних органів. Передбачається можливість встановлення комендантської години, підрозділи кримінальної поліції можуть оперативніше здійснювати заходи, спрямовані на затримання осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних правопорушень, перевірку транспортних засобів і вантажів, виявлення та вилучення зброї, боєприпасів і вибухових речовин [4, с. 419].

Водночас необхідно враховувати, що навіть у період дії воєнного стану діяльність підрозділів кримінальної поліції має здійснюватися з дотриманням принципів верховенства права, законності та пропорційності обмеження прав і свобод громадян. Це означає, що будь-які додаткові повноваження, надані поліції, мають використовуватися виключно з метою забезпечення національної безпеки та правопорядку, а також повинні бути чітко регламентовані законом.

Особливе значення в умовах воєнного стану набуває взаємодія і координація кримінальної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони. Йдеться про співпрацю з Службою безпеки України, Збройними Силами України, Національною гвардією України та органами прокуратури. Така взаємодія спрямована на оперативний обмін інформацією, проведення спільних заходів із виявлення диверсійних груп, протидію колабораціонізму, боротьбу з незаконними збройними формуваннями [5, с. 96].

Ще однією характерною ознакою правового регулювання є посилення кримінальної відповідальності за вчинення окремих категорій кримінальних правопорушень, що набувають особливої суспільної небезпечності в умовах воєнного стану. Це стосується, зокрема, мародерства, розкрадання гуманітарної допомоги, незаконного використання зброї. У таких умовах підрозділи кримінальної поліції повинні приділяти особливу увагу збору доказів та належному документуванню військових кримінальних правопорушень [6, с. 215].

Так, правове регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану характеризується комплексністю, гнучкістю та посиленою орієнтацією на забезпечення

національної безпеки. Воно поєднує загальні норми, що визначають повноваження поліції у мирний час, із спеціальними положеннями законодавства, які встановлюють додаткові правові інструменти для реагування на виклики збройної агресії.

Важливо підкреслити, що діяльність підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану не лише адаптується до нових правових реалій, а й виступає індикатором стійкості правової системи держави загалом. В умовах воєнних загроз відбувається своєрідне випробування на ефективність інституційних механізмів протидії злочинності, зокрема – у сферах організованої та транснаціональної злочинності. Відомо, що бойові дії створюють сприятливе середовище для зростання рівня кримінальної активності, адже підривається стабільність економічних процесів, зростає соціальна напруга, відбувається переміщення великих мас населення, що зумовлює появу нових ризиків. У цьому контексті кримінальна поліція стає ключовим суб'єктом гарантування внутрішньої безпеки, що потребує особливої уваги до правових механізмів регламентації її повноважень [7, с.165].

Суттєвою особливістю правового регулювання в умовах воєнного стану є встановлення особливих процесуальних режимів розслідування кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про можливість проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій без попереднього дозволу слідчого судді, якщо отримання такого дозволу є об'єктивно суттєво ускладненим у зв'язку з бойовими діями або неможливістю належного функціонування судової системи в окремих регіонах. Такий підхід передбачає значне підвищення рівня відповідальності як прокурорів, слідчих (дознавачів), так і співробітників кримінальної поліції [8, с.195].

Окремо варто звернути увагу на питання захисту прав потерпілих і свідків кримінальних правопорушень у період дії воєнного стану. Умови воєнних дій ускладнюють доступ громадян до правоохоронних органів, що вимагає запровадження спрощених механізмів повідомлення про кримінальні правопорушення, зокрема через електронні ресурси, гарячі лінії та мобільні застосунки. Кримінальна поліція зобов'язана оперативно реагувати на такі повідомлення, забезпечуючи максимально можливий захист осіб, які постраждали від кримінальних посягань.

Не менш важливим у контексті діяльності

підрозділів кримінальної поліції є питання боротьби з інформаційними злочинами, які набувають особливої небезпеки під час війни. Йдеться про кіберзлочинність, поширення дезінформації, незаконне втручання в інформаційні системи, що може прямо впливати на обороноздатність держави. Кримінальна поліція має активно взаємодіяти з підрозділами кіберполіції та іншими правоохоронними органами в процесі протидії таким кримінальним правопорушенням. Нормативно-правове забезпечення такої діяльності має включати не лише національні акти, а й міжнародно-правові інструменти, адже більшість кіберзлочинів має транснаціональний характер [9, с.35].

Особливу увагу слід приділити і кадровим аспектам функціонування кримінальної поліції в умовах воєнного стану. Високе навантаження, постійний ризик для життя та необхідність працювати в екстремальних умовах вимагають від держави належного правового регулювання питань соціального захисту поліцейських, їхнього матеріального забезпечення та гарантій професійної діяльності. Законодавство України передбачає додаткові гарантії для працівників правоохоронних органів, які виконують службові обов'язки в умовах воєнного стану, однак практика їх реалізації потребує подальшого вдосконалення, зокрема в частині медичного забезпечення та психологічної підтримки [10, с.111].

У системі правового регулювання діяльності кримінальної поліції в умовах воєнного стану важливе місце займає контроль і нагляд. Оскільки розширення повноважень органів поліції завжди пов'язане з потенційною небезпекою зловживань, законодавство встановлює механізми парламентського, прокурорського та громадського контролю за діяльністю поліції. Це має на меті запобігти перевищенню влади та зберегти баланс між забезпеченням безпеки і дотриманням прав людини. Зокрема, практика показує, що навіть під час активних бойових дій необхідно забезпечувати можливість оскарження дій правоохоронців, що є свідченням демократичного правового режиму в Україні [11, с.102].

Так, особливості правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану полягають у поєднанні традиційних функцій з новими завданнями, зумовленими специфікою воєнного стану; у розширенні повноважень із підвищеним рівнем відповідальності; у встановленні особливих проце-

суальних режимів; у посиленні міжвідомчої координації; у забезпеченні належного захисту як громадян, так і самих правоохоронців.

Міжнародний досвід правового регулювання діяльності кримінальної поліції під час воєнного стану

У науковому плані надзвичайно цінним є порівняльно-правовий аналіз, який дозволяє зрозуміти, наскільки специфічними чи універсальними є ті чи інші правові механізми регулювання діяльності кримінальної поліції у період дії воєнного стану. Світова практика свідчить, що у більшості держав, які переживали збройні конфлікти чи вводили надзвичайні правові режими, правоохоронні органи отримували додаткові повноваження, проте ступінь їхньої деталізації та межі відрізнялися залежно від національної правової традиції та політичної культури [12, с.164].

Наприклад, у країнах Європейського Союзу переважає підхід до обмеження повноважень поліції суворими правовими рамками навіть в умовах кризових ситуацій. Так, у Франції у період дії режиму надзвичайного стану, запровадженого після терористичних атак 2015 року, поліція отримала розширені повноваження щодо проведення обшуків без попереднього судового ордеру та щодо адміністративного затримання осіб, підозрюваних у порушенні публічної безпеки і порядку. Однак усі ці заходи мали чітко визначені часові межі, а поліція перебувала під постійним парламентським і судовим контролем. Це дозволяло уникнути системних зловживань і зберегти демократичні стандарти навіть за умов надзвичайного правового режиму [13].

У США історичним прикладом слугує запровадження "Патріотичного акту" після подій 11 вересня 2001 року, який засвідчив тенденцію до значного посилення повноважень правоохоронних органів у сфері протидії тероризму. Поліція та спецслужби отримали право на розширений моніторинг інформаційної сфери, проведення оперативних заходів без традиційних процедурних дозволів. Хоча ці заходи піддавалися критиці з боку правозахисних організацій, вони показали, що у кризових умовах навіть розвинені демократії можуть розширювати арсенал доступних засобів для боротьби із загрозами [14].

Порівнюючи зазначені приклади з українською практикою, можна зробити висновок, що вітчизняна модель правового регулювання діяльності кримінальної поліції у період дії воєнного стану поєднує елементи жорсткого реагуван-

ня на безпекові виклики (як у випадку США) з прагненням зберегти демократичні засади, притаманні європейським країнам.

Україна змушена надавати поліції ширші повноваження у сфері контролю за переміщенням осіб і протидії незаконному обігу зброї. Водночас законодавство зберігає принципову вимогу до дотримання прав людини, що виражається у необхідності внутрішнього та зовнішнього контролю, а також у можливості оскарження дій правоохоронців. Так, порівняльний аналіз демонструє, що особливості правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану в Україні не є унікальними. Подібні моделі функціонування існували у державах, які переживали кризові явища [15]. Водночас українська правова система прагне поєднати ефективність забезпечення національної безпеки зі збереженням демократичних принципів і правових стандартів. Це дозволяє розглядати національний досвід у ширшому міжнародному контексті та слугує основою для подальшої гармонізації українського законодавства з європейськими та світовими практиками.

Виходячи з проведеного порівняльно-правового аналізу, доцільно сформулювати аналітичні висновки та практично-орієнтовані пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції України у період дії правового режиму воєнного стану, зберігаючи при цьому баланс між вимогами національної безпеки та стандартами захисту прав людини. Насамперед слід констатувати, що ключовою тенденцією має стати системна інтеграція спеціальних норм, розміщених в указах, постановах, відомчих наказах, до профільних законів, щоб усунути колізії, підвищити передбачуваність процедур і забезпечити єдність правозастосування на всій території держави.

У межах такої кодифікації варто передбачити процесуальні режими невідкладних слідчих (розшукових) дій у зонах бойових дій та на деокупованих територіях із чіткими критеріями необхідності й пропорційності, подальшим судовим контролем, стандартизованими формами фіксації рішень і доказів, а також уніфікованими протоколами збереження речових доказів і цифрових слідів в екстремальних умовах. Важливим є також нормативна регламентація процесу збереження доказів у польових умовах: переносні криміналістичні комплекти, стандарти фото- і відеофіксації місця події за відсутності електропостачання, правила пакування і маркування з урахуванням ризиків воєнного стану тощо. Ок-

ремого регулювання потребує робота з цифровими доказами: оперативні копії, хешування, створення резервів, заборона змін метаданих, а також забезпечення швидкого отримання даних від операторів зв'язку та провайдерів хмарних сервісів [16, с.445].

З огляду на транснаціональний вимір кіберзлочинності доречно передбачити пришвидшені канали міжнародної правової допомоги, взаємодію з європейськими мережами, обмін індикаторами компрометації через стандартизовані платформи за умов безперечного дотримання вимог захисту персональних даних і пропорційності обмежень приватності. В контексті міжвідомчої координації доцільно законодавчо деталізувати правовий статус спільних оперативних штабів поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії України та прокуратури з визначенням єдиного інформаційного простору, правил обміну даними, відповідальності за їх достовірність і контролю доступу. Це зменшить дублювання функцій, мінімізує "інформаційні розриви" і прискорить цикл виявлення-нейтралізації загроз.

До того ж працівники кримінальної поліції мають отримати не декларативні, а процесуально гарантовані механізми психологічної підтримки, медичного забезпечення і компенсаційних виплат із прозорою доказовою базою та спрощеними процедурами підтвердження фактів несення служби в умовах бойових дій; корисним буде інституціоналізувати програми стресостійкості, супервізії та посттравматичної реабілітації, що прямо пов'язано з якістю прийняття рішень і зниженням ризику професійних деформацій [17, с.58].

Не менш істотною є модернізація системи підзвітності: поряд із внутрішнім контролем варто посилити інструменти парламентського, прокурорського і громадського нагляду, закріпити обов'язковість публікації агрегованої статистики щодо обшуків, затримань, скарг громадян і результатів їхнього розгляду.

У практичній площині доцільно передбачити гнучкі правила застосування бодікамер та інших засобів фіксації дій поліції з чітко визначеними винятками для ситуацій, де їх використання може створювати загрозу життю або розкривати тактичну інформацію. З урахуванням підвищених ризиків мародерства, незаконного обігу зброї, торгівлі людьми і злочинів проти статевої свободи в умовах війни необхідно нормативно спростити комунікацію з потерпілими через цифрові канали, забезпечити їх захист і конфіденційність, розширити можливості дистанційних

допитів і впровадити спеціальні протоколи роботи з дітьми, внутрішньо переміщеними особами та іншими вразливими групами [18, с.97].

Економіко-безпековий вимір вимагає гармонізації процедур арешту активів та управління ними із посиленними стандартами протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Варто враховувати і технологічний аспект: правове поле має передбачити використання аналітики даних, алгоритмів виявлення порушень, незалежне тестування інструментів, фіксацією рішень керівництва поліції та можливість зовнішнього аудиту.

Висновки

1. Правове регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції у період дії воєнного стану є комплексним і багатовимірним явищем, що поєднує традиційні функції із новими завданнями, зумовленими воєнними викликами. Воно вимагає не лише оперативного реагування на загрози, а й забезпечення чітких правових гарантій, контролю та прозорості дій і рішень правоохоронних органів. Українська модель прагне поєднати ефективність у сфері безпеки з дотриманням демократичних стандартів, що відповідає європейському правовому вектору розвитку. Подальше вдосконалення нормативної бази, інтеграція міжнародного досвіду, посилення процесуальних гарантій і соціального захисту працівників поліції сприятимуть підвищенню стійкості держави та збереженню верховенства права навіть в умовах збройної агресії.

2. Легітимність діяльності кримінальної поліції в умовах воєнного стану значною мірою спирається на довіру громадян, тому розвиток інструментів взаємодії з громадами, прозорих комунікацій, волонтерських і муніципальних програм безпеки, а також освітніх кампаній щодо правил поведінки під час комендантської години, відповідального поширення інформації та повідомлення про підозрілу діяльність повинен отримати нормативну підтримку і сталі механізми фінансування.

Сукупність окреслених кроків дозволить підвищити оперативність і результативність правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану, зберегти демократичні основи державності, що є принципово важливим для держави, яка протистоїть збройній агресії та прагне інтеграції до європейського правового простору.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не має конфлікту інтересів, пов'язаного з підготовкою та публікацією цієї роботи.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану

науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Організація діяльності підрозділів Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: метод. рекомендації / В. Л. Костюк, В. В. Литвин, В. В. Мозоль, А. О. Шаповалова, Р. А. Сербин. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2023. 52 с.
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/ed20231019#Text>
3. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
4. Лоскутов Т. О. Правове регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2022. Вип. 70. С. 417-423. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.67>
5. Корнєєв І. Д. Правовий режим воєнного стану: виклики для спеціальної поліції у забезпечення публічного порядку. Стратегії сталого розвитку суспільства в умовах сучасних глобальних викликів (м. Кам'янське, 10 квітня. 2025 р.). Кам'янське: Громадська організація "Молодіжна організація починаючих лідерів "ГО МОПЛ", 2025. С. 95-98.
6. Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність: монографія. Харків: Юрайт, 2018. 446 с.
7. Цифра Р., Дем'янець М., Кисельов А. Оперативна розшукова діяльність підрозділів Національної поліції України в період воєнного стану. *Universum*. 2024. № 9. С. 162–168.
8. Карвацький А. М. Особливості правового регулювання початку досудового розслідування в умовах надзвичайних правових режимів. *Вісник кримінального судочинства*. 2023. № 1–2. С. 193-200.
9. Казанчук І. Д., Яценко В. П. Особливості правового регулювання діяльності Національної поліції України у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні. *Право і безпека*. 2020. № 4 (79). С. 32-38. <https://doi.org/10.32631/pb.2020.4.04>
10. Пацеля Г. А., Поліщук Д. О. Нормативно-правове регулювання діяльності органів та підрозділів Національної поліції України в період правового режиму воєнного стану. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2023. № 2. С. 109-113. <https://doi.org/10.32850/sulj.2023.2.18>
11. Литвин О. П. Аналіз нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції України в контексті публічної безпеки та порядку. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2023. № 6. С. 99-104. <https://doi.org/10.32782/2408-9257-2023-6-16>
12. Управління органами Національної поліції України: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокурєнка; О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Стильна типографія, 2017. 580 с.
13. Ghilès F. France's Permanent State of Emergency. *Barcelona Centre for International affairs*. <https://www.cidob.org/en/publications/frances-permanent-state-emergency>
14. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001. Public law. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf>
15. Olson W. The Constitutional Police Power, In and After an Emergency / Cato Institute. <https://www.cato.org/blog/constitutional-police-power-after-emergency>
16. Поливанюк В. Д., Король К. С. Особливості діяльності підрозділів Національної поліції під час запровадження воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 6. С. 444-446. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/99>
17. Самойленко О., Цехан Д. Транснаціональні кіберзлочини: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти. Одеса: Фенікс, 2024. 136 с. <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/275e67bb-4664-4404-a7e9-5b7d8241e7a5/content>
18. Серкевич І. Р., Лісіцина Ю. О., Євхутіч І. М. Торгівля людьми в умовах воєнного стану в Україні: психологічні особливості жертв. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2023. № 2. С. 94-101. <https://doi.org/10.32782/2311-8040/2023-2-13>

REFERENCES

1. Kostiuk, V. L., Lytvyn, V. V., Mozol, V. V., Shapovalova, A. O., & Serbyn, R. A. (2023). *Orhanizatsiia diialnosti pidrozdiliv Natsionalnoi politsii Ukrainy shchodo zabezpechennia publichnoi bezpeky i poriadku v umovakh voiennoho stanu: metod. rekomendatsii* [Organization of the activities of the National Police

- units of Ukraine to ensure public safety and order under martial law: methodological recommendations]. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav (in Ukr.).
2. *Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu* [On the legal regime of martial law]. Zakon Ukrainy (12.05.2015 No. 389-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/ed20231019#Text> (in Ukr.).
 3. *Pro Natsionalnu politsiu* [On the National Police]. Zakon Ukrainy (02.07.2015 No. 580-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (in Ukr.).
 4. Loskutov, T. O. (2022). Pravove rehuliuвання kryminalnoho protsesualnoho zatrymannya v umovakh voiennoho stanu [Legal regulation of criminal procedural detention under martial law]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, (70), 417–423. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.67> (in Ukr.).
 5. Kornieiev, I. D. (2025). Pravovyi rezhym voiennoho stanu: vyklyky dlia spetsialnoi politzii u zabezpechenni publicznego poriadku [The legal regime of martial law: challenges for the special police in ensuring public order]. *Stratehii staloho rozvytku suspilstva v umovakh suchasnykh hlobalnykh vyklykiv* (m. Kamianske, 10 kvitnia 2025 r.), 95–98. Kamianske: Hromadska orhanizatsiia "Molodizhna orhanizatsiia pochynaiuchykh lideriv "HO MOPL" (in Ukr.).
 6. Pashchenko, O. O. (2018). *Sotsialna obumovlenist zakonu pro kryminalnu vidpovidalnist* [Social conditionality of the law on criminal liability]. Monohrafiia. Kharkiv: Yurait (in Ukr.).
 7. Tsyfra, R., Demianets, M., & Kyselov, A. (2024). Operatyvna rozshukova diialnist pidrozdiliv Natsionalnoi politzii Ukrainy v period voiennoho stanu [Operational-search activity of National Police units of Ukraine during martial law]. *Universum*, (9), 162–168 (in Ukr.).
 8. Karvatskyi, A. M. (2023). Osoblyvosti pravovoho rehuliuвання pochatku dosudovoho rozsliduvannya v umovakh nadzvychnykh pravovykh rezhymiv [Peculiarities of legal regulation of the initiation of pre-trial investigation under emergency legal regimes]. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*, (1–2), 193–200 (in Ukr.).
 9. Kazanchuk, I. D., & Yatsenko, V. P. (2020). Osoblyvosti pravovoho rehuliuвання diialnosti Natsionalnoi politzii Ukrainy u sferi zabezpechenni informatsiinoi bezpeky v Ukraini [Features of legal regulation of the National Police of Ukraine in the field of information security]. *Pravo i bezpeka*, 4(79), 32–38. <https://doi.org/10.32631/pb.2020.4.04> (in Ukr.).
 10. Patselia, H. A., & Polishchuk, D. O. (2023). Normatyvno-pravove rehuliuвання diialnosti orhaniv ta pidrozdiliv Natsionalnoi politzii Ukrainy v period pravovoho rezhymu voiennoho stanu [Regulatory and legal regulation of the activities of bodies and units of the National Police of Ukraine during martial law]. *Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys*, (2), 109–113. <https://doi.org/10.32850/sulj.2023.2.18> (in Ukr.).
 11. Lytvyn, O. P. (2023). Analiz normatyvno-pravovoho rehuliuвання diialnosti Natsionalnoi politzii Ukrainy v konteksti publichnoi bezpeky ta poriadku [Analysis of the regulatory and legal framework for the National Police of Ukraine in the context of public safety and order]. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*, (6), 99–104. <https://doi.org/10.32782/2408-9257-2023-6-16> (in Ukr.).
 12. Sokurenko, V. V. (Ed.), Bandurka, O. M., Bezpalova, O. I., & Dzhafarova, O. V., ta in. (2017). *Upravlinnia orhanamy Natsionalnoi politzii Ukrainy: pidruchnyk* [Management of the bodies of the National Police of Ukraine: textbook]. MVS Ukrainy, Kharkivskiy natsionalnyi universytet vnutrishnykh sprav. Kharkiv: Stylina typohrafiia (in Ukr.).
 13. Ghilès F. France's Permanent State of Emergency. *Barcelona Centre for International affairs*. <https://www.cidob.org/en/publications/frances-permanent-state-emergency>
 14. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001. Public law. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf>
 15. Olson W. The Constitutional Police Power, In and After an Emergency / Cato Institute. <https://www.cato.org/blog/constitutional-police-power-after-emergency>
 16. Polyvaniuk, V. D., & Korol, K. S. (2022). Osoblyvosti diialnosti pidrozdiliv Natsionalnoi politzii pid chas zaprovadzhennia voiennoho stanu [Peculiarities of the activities of National Police units during the introduction of martial law]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (6), 444–446. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/99> (in Ukr.).
 17. Samoilenko, O., & Tsekhan, D. (2024). *Transnatsionalni kiberzlochyny: navch.-metod. posib. dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity* [Transnational cybercrimes: educational-methodical manual for higher education applicants]. Odesa: Feniks. <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/275e67bb-4664-4404-a7e9-5b7d8241e7a5/content> (in Ukr.).

18. Serkevych, I. R., Lisitsyna, Yu. O., & Yevkhutych, I. M. (2023). Torhivlia liudmy v umovakh voiennoho stanu v Ukraini: psykholohichni osoblyvosti zhertv [Human trafficking under martial law in Ukraine: psychological characteristics of victims]. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (2), 94–101. <https://doi.org/10.32782/2311-8040/2023-2-13> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 91-99 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746364

http://forumprava.pp.ua/files/091-099-2025-3-FP-Muzychuk_13.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_13.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 01.08.2025**Accepted:** 26.08.2025**Published:** 29.08.2025**Available online:** 29.08.2025**Cite as:**

Музичук, Е. О. (2025). Особливості правового регулювання діяльності підрозділів кримінальної поліції під час дії правового режиму воєнного стану. *Форум Права*, 83(3), 91–99.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746364>

Muzychuk, E. O. (2025). Osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya diyalnosti pidrozdiliv kryminalnoyi politsiyi pid chas diyi pravovoho rezhymu voyennoho stanu [Features of Legal Regulation of Criminal Police Units' Activities under Martial Law]. *Forum Prava*, 83(3), 91–99.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746364>

УДК 347.9:341.645(4ЄС)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746366>

Н.П. ХРИСТИНЧЕНКО,

завідувач кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права, доктор юридичних наук, професор, м. Київ, Україна; e-mail: nkhrist77@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7473-7193>

С.К. БУРМА,

доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права, кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: sergii.burma@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8682-542X>

АВТОНОМІЯ ПРАВА ЄС ТА МЕЖІ СУДДІВСЬКОГО ПЛЮРАЛІЗМУ: ПРОБЛЕМА ОКРЕМИХ ДУМОК У СУДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

N.P. KHRYSTYNCHENKO,

Head of the Department of Administrative Law, Intellectual Property and Civil Law Disciplines, Kyiv University of Intellectual Property and Law, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: nkhrist77@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7473-7193>

S.K. BURMA,

Associate Professor of the Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv University of Intellectual Property and Law, PhD in International Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: sergii.burma@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8682-542X>

AUTONOMY OF EU LAW AND THE LIMITS OF JUDICIAL PLURALISM: THE PROBLEM OF SEPARATE OPINIONS IN THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Автономія права Європейського Союзу (ЄС) ґрунтується на його особливій природі як правопорядку *sui generis*, що характеризується принципами примату та прямої дії. У цьому контексті діяльність Суду ЄС забезпечує єдність і передбачуваність правозастосування. Водночас відсутність офіційно оприлюднених окремих думок суддів Суду ЄС породжує дискусії щодо балансу між прозорістю правосуддя та збереженням єдності права ЄС. **Мета.** Визначити правову природу інституту окремої думки у міжнародному праві та проаналізувати причини його відсутності в практиці Суду ЄС, а також оцінити потенційний вплив можливого впровадження цього інституту на автономію та єдність права ЄС. **Методологія.** Використано системний метод для комплексного аналізу інституту окремих думок у міжнародних судах, історико-правовий метод – для простеження витоків французької моделі адміністративної юстиції, яка вплинула на процедури Суду ЄС; порівняльно-правовий метод – для зіставлення практики Суду ЄС із ЄСПЛ, Міжнародним судом ООН, МТМП та міжнародними арбітражами; формально-юридичний метод – для аналізу положень установчих договорів ЄС і статутних документів Суду ЄС. **Результати.** З'ясовано, що відсутність інституту окремих думок у Суді ЄС зумовлена поєднанням історичних, нормативних та політико-правових чинників, спрямованих на підтримання єдності права ЄС. Доведено, що інститут генеральних адвокатів частково виконує функції "замінника" окремої думки, забезпечуючи альтернативну аргументацію та впливаючи на розвиток практики Суду ЄС. Порівняння з іншими міжнародними судовими установами демонструє подвійний ефект існування окремих думок: вони збагачують доктрину та підвищують прозорість, але водночас створюють ризики фрагментації міжнародного правопорядку й політизації правосуддя. **Висновки.** Відсутність інституту окремої думки у Суді ЄС є виправданою з огляду на автономний характер права Європейського Союзу та необхідність збереження його ціліс-

ності. Водночас досвід інших міжнародних судових інституцій свідчить про потенційну доцільність "гібридних" моделей (відкладене оприлюднення, анонімізація), які могли б поєднати єдність і прозорість.

Ключові слова: *Європейський Союз; право ЄС; Суд Європейського Союзу; окрема думка; генеральний адвокат; суддівський плюралізм; принципи права Європейського Союзу; примат права ЄС; міжнародне правосуддя; транспарентність; європейська інтеграція*

Problem statement. The autonomy of European Union (EU) law is based on its special nature as a *sui generis* legal order, which has primacy and direct effect. The Court of Justice of the European Union (CJEU) plays a decisive role in ensuring the unity and consistency of this order. However, the absence of officially published separate or dissenting opinions of judges raises debates on the balance between transparency of justice and the preservation of legal unity within the EU.

Purpose. The purpose of this article is to clarify the legal nature of the institution of separate opinions in international law, to analyze the reasons for its absence in the CJEU, and to assess the potential impact of introducing such an institution on the autonomy and coherence of EU law. **Methodology.** The research is based on a systematic approach that allows a comprehensive analysis of judicial pluralism in international courts; a historical-legal method tracing the influence of the French model of administrative justice on the procedures of the CJEU; a comparative method applied to contrast the practice of the CJEU with that of the European Court of Human Rights, the International Court of Justice, the International Tribunal for the Law of the Sea and arbitral tribunals; and a formal-legal method employed for the study of EU founding treaties and the Statute of the Court. **Results.** The findings show that the absence of separate opinions in the CJEU is determined by a combination of historical, normative and political-legal factors intended to safeguard the unity of EU law. The opinions of Advocates General, which are public and sometimes diverge from the final judgment, perform a compensatory role, functioning as a "quasi-separate opinion". A comparison with other international judicial institutions demonstrates the dual effect of separate opinions: they enrich legal doctrine and enhance transparency, while at the same time creating risks of fragmentation of the international legal order and politicization of justice. **Conclusions.** The current model of the CJEU, excluding official separate opinions, is justified in light of the primacy and autonomous nature of EU law and the need to preserve institutional integrity.

Keywords: *European Union; EU law; Court of Justice of the European Union; separate opinion; Advocate General; judicial pluralism; principles of EU law; primacy of EU law; international justice; transparency; European integration*

Постановка проблеми

Європейський Союз (ЄС) є унікальним між-державним інтеграційним утворенням *sui generis*, яке, на відміну від класичних міжнародних міжурядових організацій, володіє власним автономним наднаціональним правопорядком. Одним із ключових механізмів забезпечення єдності та передбачуваності цього правопорядку є діяльність Суду Справедливості Європейського Союзу (далі – Суд ЄС). Ще у справі *Ван Генд ен Лоос проти Нідерландської податкової адміністрації* Суд підкреслив, що право ЄС становить "новий правопорядок міжнародного права, для блага якого держави обмежили свої суверенні права, хоча й у певних сферах, а його суб'єктами є не лише держави-члени, але й їхні громадяни" [1], а у рішенні *Коста проти ENEL* принцип його (права ЄС. – Авт.) примату над національним законодавством держав-членів [2].

Особливістю Суду ЄС є відсутність у його практиці офіційно оприлюднених окремих "збіжних" або "розбіжних" думок суддів (англ. *dissenting opinions* або *concurring opinions*), що істотно відрізняє його від багатьох інших міжнародних судових інституцій універсального та

регіонального характеру, зокрема Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), Міжнародного суду ООН або Міжнародного кримінального суду. Це зумовлено прагненням зберегти єдність тлумачення та застосування права ЄС, уникнути публічного розкриття внутрішніх розбіжностей між суддями та захистити авторитет інституції [3, с.10].

Водночас у наукових колах тривають дискусії щодо того, чи відповідає така закритість сучасним стандартам прозорості правосуддя та чи не обмежує вона доктринальне і практичне значення суддівського плюралізму, про що, зокрема, зазначають Я. Комарек та Д. Сармієнто [4; 5]. Подібні аргументи висловлює також Ю. Лаффранк, яка розглядає запровадження окремих думок у Суді ЄС як можливий крок до демократизації його судової системи [6, с.14–16]. Окремі дослідники, серед яких Т. Трідімас, К. Альтер, Чезаре П. Р. Романо, Ю. Шані вважають, що інститут генеральних адвокатів (фр. *avocats généraux*), чиї письмові висновки є публічними та інколи відрізняються від остаточного рішення Суду, виконує функцію своєрідного "замінника" окремих думок суддів [7; 8]. Проте інші науковці,

зокрема Е. Арнулл, вказують, що ці інститути не є тотожними, оскільки висновки генерального адвоката подаються до наради суддів і не відображають позицію меншості після ухвалення рішення [9, с.619–621]. Подібні міркування висловлює також Ю. Лаффранк, яка розглядає інститут окремих думок як один із ключових механізмів забезпечення суддівської незалежності [10, с.163].

Таким чином, відсутність офіційного механізму висловлення окремої думки у Суді ЄС є водночас і проявом доктрини єдності права, і предметом наукових дискусій щодо доцільності впровадження більшої відкритості. Вивчення цього питання є важливим не лише з теоретичного погляду, але й для практичного розуміння механізмів підтримання автономії правопорядку ЄС та його інтеграційного потенціалу.

Проблематика окремих думок суддів у міжнародних судових установах універсального та регіонального характеру висвітлена у науковій літературі досить фрагментарно. Дослідження цього інституту часто стосується окремих аспектів – його впливу на прозорість судового процесу, легітимність рішень, розвиток правової доктрини та можливу політизацію судових висновків. Європейські правники та судді ЄСПЛ, зокрема Н. Вайїч (Nina Vajić), М. Віллігер (Mark E. Villiger), Л. Вільдхабер (Luzius Wildhaber), Б.М. Зупанчич (Boštjan M. Zupančič), Х. Келлер (Helen Keller), Е. Купіс (Egidijus Kūris), Дж.Ф. Кьольбро (Jon Fridrik Kjølbro), Ж. Летсас (George Letsas), П. Махоні (Paul Mahoney), К. Розакіс (Christos Rozakis), Л.-А. Сіциліанос (Linos-Alexandre Sicilianos), Ф. Тулкенс (Françoise Tulkens), Е. Фура (Elisabet Fura), Д. Шпільманн (Dean Spielmann), А. Шайо (András Sajó), у своїх працях та виступах аналізували інститут окремих думок, підкреслюючи його роль як інструмента доктринального розвитку Європейської конвенції з прав людини, механізму легітимації судових рішень та засобу забезпечення відкритості судового процесу. При цьому вони вказували як на переваги – збагачення правової аргументації та стимулювання міжсудового діалогу, – так і на ризики, зокрема фрагментацію єдності практики та можливу політичну інструменталізацію особливих думок.

Зарубіжні вчені-юристи, фахівці у сфері практики Міжнародного суду ООН, зокрема Г. Лаутерпахт та пізніше Дж. Кроуфорд, підкресливали, що в практиці цього Суду окремі та особливі думки часто використовуються для фіксації альтернативних підходів до тлумачення

норм міжнародного права, а також як важливе джерело аргументації для майбутніх справ [11; 12].

Особливу увагу зарубіжні вчені приділяють питанням того, чому Суд ЄС відмовляється від публікації окремих думок. Питання інституційних причин відмови Суду ЄС від запровадження окремих думок стало об'єктом наукових розвідок таких зарубіжних вчених і практиків, як С. Тюренн [13], Я. Комарек [4], А. Росас [14], Е. Арнулл [9], М. Броберг, Н. Фенгер [15], К. Ленертс [16] та Д. Сармієнто [5]. Вони вказують на історичний вплив французької моделі адміністративної юстиції, прагнення зберегти єдність тлумачення права ЄС та уникнути фрагментації практики, запобігання використанню аргументації меншості національними судами, потребу захисту автономії правопорядку та підтримання довіри між суддями, а також інституційний мінімалізм і необхідність “єдиного голосу” Суду у зовнішньому сприйнятті.

Українські дослідники переважно досліджують інститут окремої думки в контексті діяльності ЄСПЛ та національних судів, розглядаючи його як елемент суддівської незалежності та механізм впливу на еволюцію права. У вітчизняній міжнародно-правовій науці питання відсутності окремих думок у Суді ЄС аналізується побіжно – зокрема у працях І.В. Камінської, О.В. Капліної [17, с.13–16], Т.В. Комарової [18, с.222; 19, с.34]. Відсутність комплексних досліджень цього питання, з огляду на його значення для розуміння інституційної природи Суду ЄС та збереження єдності автономного правопорядку, зумовлює актуальність подальшого наукового аналізу зазначеної проблематики.

Метою статті є визначення правової природи інституту окремої думки у міжнародному праві та аналіз його відсутності в офіційній практиці Суду Європейського Союзу, а також оцінка впливу цього феномену на єдність і автономію правопорядку ЄС. Зокрема, мета полягає у визначенні: історичних та нормативних причин відсутності офіційних окремих думок у процедурі Суду ЄС; характеристик ролі і функцій інституту генеральних адвокатів як можливого заміника механізму суддівського плюралізму; спільного та відмінного в практиці інших міжнародних судових інституцій універсального та регіонального характеру, у яких існує інститут окремої думки; потенційних переваг та ризиків запровадження офіційних окремих думок у Суді ЄС; оптимального балансу між єдністю судових рішень та свободою висловлювання суддів у правопорядку ЄС.

Інститут окремої думки в міжнародному праві: загальні риси

Інститут окремої думки (англ. *dissenting opinion* або *separate opinion*) є усталеним елементом у багатьох міжнародних та регіональних судових і арбітражних органах. Він дозволяє судді, який не погоджується з рішенням більшості або з його мотивувальною частиною, викласти власну аргументацію, яка долучається до рішення і оприлюднюється разом із ним як офіційний процесуальний документ.

Відповідно до статті 57 Статуту Міжнародного суду ООН (МС ООН), якщо рішення, повністю або частково, не відображає одностайної думки суддів, кожен суддя має право подати свою окрему думку [20]. Подібне положення містить і Регламент Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), правило 74 гарантує, що будь-який суддя, що брав участь у розгляді справи, має право додати до рішення або свою окрему думку, що збігається чи розходиться з рішенням, або просто констатацію своєї незгоди [21].

Правова природа окремої думки полягає у тому, що вона не має обов'язкової сили для сторін спору, проте виконує низку важливих функцій:

- *доктринальну* – формує альтернативні підходи до тлумачення та застосування норм права, які можуть бути використані у майбутній судовій практиці або доктрині;

- *легітимізаційну* – демонструє відкритість судового процесу і готовність інституції визнавати наявність різних поглядів серед суддів;

- *історико-правову* – зберігає аргументацію, яка в майбутньому може отримати підтримку у змінених соціально-правових умовах;

- *процесуальну* – фіксує позиції судді з метою забезпечення прозорості власної участі у прийнятті судового рішення.

Варто зазначити, що в міжнародному праві інститут окремої думки часто розглядається як елемент суддівської незалежності. Наприклад, у практиці МС ООН окремі думки суддів Г. Лаутерпахта (Hersch Lauterpacht) [11], Дж. Кроуфорда (James Crawford) [14], С. Ода (Сіґеру Ода) [22], стали вагомим джерелом для подальшого розвитку норм міжнародного права. У ЄСПЛ окремі думки таких суддів, як К. Розакіс (Christos Rozakis), Ф. Талкенс (Françoise Tulkens), Л. Вільдхабер (Luzius Wildhaber), Б. Зупанчич (Boštjan M. Zupančič), Е. Купіс (Egidijus Kūris), П. Пінто де Альбукерке (Paulo Pinto de Albuquerque), П. Лорензен (Peer Lorenzen), Х. Касадеваль (Josep Casadevall) та інших, стали важливим джерелом

еволюції прецедентної практики ЄСПЛ і справи відчутний вплив на розвиток міжнародного права прав людини.

Таким чином, інститут окремої думки має подвійну природу: з одного боку, він не впливає на юридичну силу основного рішення, а з іншого – може мати значний вплив на еволюцію правової доктрини та судової практики. Це робить його важливим інструментом розвитку права, що створює підстави для дискусій щодо його доречності у тих судових системах, де він відсутній, зокрема у Суді ЄС.

Відсутність окремих думок у Суді ЄС: історичний і нормативний аспект

Відсутність інституту офіційно оприлюднених окремих або особливих думок у Суді Європейського Союзу має як історичні, так і нормативні підстави.

По-перше, історичне коріння цієї практики пов'язане з традиціями континентальної правової системи, зокрема з французькою моделлю адміністративної юстиції, на якій значною мірою було засновано інституційну архітектуру Суду ЄС. Як зазначає Дж. Белл, у Франції, як і в низці інших країн романо-германської правової сім'ї, рішення судів ухвалюються колегіально та оголошуються як єдиний акт, без публічного розкриття внутрішніх розбіжностей між суддями [23]. Ця традиція, що віддає перевагу монолітності судового рішення, була закладена і в установчі договори Європейських співтовариств.

По-друге, нормативний аспект відсутності окремих думок закріплений у чинних процесуальних документах Суду ЄС. Згідно зі статтею 35 Протоколу (№ 3) про Статут Суду ЄС, *"обговорення в нарадчій кімнаті Суду справедливості є та залишаються таємними"* [24], що прямо унеможливорює розкриття змісту внутрішніх дискусій і позицій окремих суддів. Відповідно до статті 88 Регламенту Суду ЄС, рішення проголошується у відкритому судовому засіданні; його оригінал підписується Президентом, усіма суддями, які брали участь у нараді, та Секретарем, після чого засвідчується печаткою і зберігається в Канцелярії. Завірені копії рішення вручаються сторонам та заінтересованим особам. У сукупності ці положення забезпечують публікацію рішення як єдиного документа, без зазначення розподілу голосів чи окремих думок суддів [25].

По-третє, політико-правова логіка цього підходу полягає у забезпеченні єдності права ЄС та запобіганні підризу його авторитету серед

національних судів держав-членів. Бр. де Вітте зазначає, що принцип примату та одностайність рішень Суду ЄС є ключовими передумовами збереження автономії правопорядку Союзу [26, с.323–330]. Г. Девіс зосереджує свою увагу на ризиках, які могли б виникнути у разі публікації розбіжностей між суддями, адже це створило б для національних судів можливість вибіркового використання аргументів меншості як підстави для відступу від практики Суду [27, с.172–174]. У. Текінер, аналізуючи концепт "європейської (союзної) ідентичності", також підкреслює значення інституційної єдності для легітимності Суду ЄС та його сприйняття як арбітра інтеграційного процесу [28, с.2–5].

По-четверте, варто враховувати автономний характер правопорядку ЄС. Як наголосив Суд ЄС у рішенні *Opinion 2/13*, автономія права Союзу впливає з його незалежного джерела (Договорів), примату та прямої дії, а також вимагає гарантій його єдності й однакового тлумачення у всіх державах-членах. Для забезпечення цих характеристик створено особливу судову систему, де ключову роль відіграє процедура попереднього запиту, що гарантує єдність і цілісність правопорядку ЄС [29, §§ 166–176]. У цьому контексті відсутність офіційно оприлюднених окремих думок може розглядатися як інструмент збереження внутрішньої цілісності системи та недопущення розколу в авторитеті Суду.

Водночас така практика не означає повної відсутності суддівського плюралізму в Суді ЄС. Внутрішні дискусії між суддями, хоч і залишаються конфіденційними, можуть впливати на кінцеву редакцію рішення. Крім того, інститут генеральних адвокатів частково компенсує відсутність офіційного механізму висловлення альтернативних поглядів, оскільки їхні письмові висновки є публічними та часто містять аргументацію, відмінну від остаточного рішення Суду [9]. Як слушно підкреслює Т. Трідімас, "висновки генеральних адвокатів часто містять лінії міркувань, що відрізняються від тих, які приймає Суд. Тим самим вони забезпечують певний рівень суддівського плюралізму, який інакше був би відсутній у правопорядку Співтовариства" [7, с.1352]. Більше того, "за відсутності інституту окремих думок, висновок генерального адвоката може розглядатися як своєрідний заміник суддівської незгоди. Він гарантує, що альтернативні точки зору оприлюднюються і можуть впливати як на розвиток права Співтовариства, так і на сприйняття його легітимності" [7, с.1355–1356].

Таким чином, відсутність інституту окремої думки в Суді ЄС є результатом комбінації історичних, нормативних та політико-правових чинників, що спрямовані на підтримку єдності права та збереження авторитету Суду як центрального органу правопорядку ЄС. Проте ця особливість водночас обмежує відкритість процесу і викликає питання щодо балансу між єдністю та прозорістю правосуддя. Водночас інститут генеральних адвокатів частково знімає ці застереження, забезпечуючи публічне відображення альтернативних правових підходів і тим самим вводячи елемент правового плюралізму у практику Суду ЄС.

Роль генеральних адвокатів як "прихованого" каналу суддівського плюралізму

Інститут генеральних адвокатів (англ. *advocates general*, франц. *avocats généraux*) є однією з найхарактерніших рис Суду ЄС і відіграє особливу роль у формуванні правопорядку Союзу. За зразком французького *commissaire du Gouvernement* (урядового комісара), генеральні адвокати є високопоставленими посадовцями, які не виступають від імені сторін і не є суддями у вузькому сенсі, а виконують функцію незалежних юридичних експертів. Їхнє основне завдання – підготовка публічного письмового висновку (обґрунтованої позиції) у справі після завершення слухань, але до ухвалення рішення Судом. Правовий статус і завдання генеральних адвокатів закріплені в статті 252 Договору про функціонування Європейського Союзу [30, с. 158], відповідно до якого "Судові допомагають вісім генеральних адвокатів. ...Обов'язком генерального адвоката, який діє абсолютно неупереджено та незалежно, є подання у відкритому суді обґрунтованих позицій у справах, які відповідно до Статуту Суду Європейського Союзу вимагають його участі" (ст.252 ДФЕС). Генеральний адвокат формує правову позицію у справі на підставі власного аналізу фактів і права.

Крім того, до Заключного акта Лісабонського договору було додано спеціальну Декларацію щодо статті 252 [30, с.350], яка передбачає можливість збільшення кількості генеральних адвокатів з восьми до одинадцяти. У такому випадку Польща, поряд із Німеччиною, Францією, Італією, Іспанією та Сполученим Королівством, отримує право мати постійного генерального адвоката, тоді як решта посад розподіляється за системою ротації.

Гарантії неупередженості (присяга, імунітет, несумісності тощо) закріплені у ст.2–8 Протоко-

лу (№ 3) про Статут Суду Європейського Союзу [24], які ст.8 Статуту прямо поширює і на генеральних адвокатів.

Функції та зміст висновків (обґрунтованих позицій)

Висновки генеральних адвокатів охоплюють:

- докладний аналіз правових і фактичних обставин справи;
- системне тлумачення норм права ЄС у поєднанні з порівняльно-правовим аналізом;
- оцінку сумісності національного права держави-члена з правом ЄС;
- рекомендації щодо вирішення спору.

Стаття 23а Протоколу (№ 3) про Статут Суду ЄС прямо передбачає можливість ухвалення рішення без подання висновку генерального адвоката, що підтверджує його рекомендаційний, а не обов'язковий характер. Водночас їхній авторитет і вплив безсумнівні: висновки є публічними й у багатьох справах суттєво позначаються на аргументації та змісті остаточного судового рішення [24].

Як зазначають У. Шадль та С. Санкарі, серед 109 проаналізованих рішень Суду ЄС у 64 % випадків остаточне рішення "в принципі" збіглося з висновком генерального адвоката, у 9 % – розходилося, а решта лише частково збіглися; крім того, у 69 % справ незначні відмінності існували лише між тлумаченням джерел права [31]. Інше дослідження, проведене К. Арреболло, А. Х. Маурісіо та Е. Дж. Портільєю, яке зосереджувалося виключно на справах про анулювання (визнання недійсними актів Європейського Союзу), показало, що Суд ЄС на 67 % частіше визнавав недійсними частини акта або весь акт, якщо генеральний адвокат висловлював підтримку відповідному позову, порівняно з випадками, коли його позиція була протилежною. Водночас автори справедливо застерігають від поспішних висновків щодо причинно-наслідкового зв'язку [32, с.82].

У підсумку слід відзначити, що Суд ЄС у значній частині справ бере до уваги позицію генерального адвоката: у більшості випадків його висновки узгоджуються з остаточними рішеннями, хоча ступінь збігу може варіюватися залежно від періоду та категорії справ.

Висновок генерального адвоката як "квазі-окрема думка"

Водночас, попри цю загальну тенденцію, не бракує прикладів, коли висновок генерального адвоката суттєво відрізнявся від остаточного рішення, що засвідчує їхню реальну незалеж-

ність і значення як "замінника" офіційних окремих думок у Суді ЄС. Деякі науковці розглядають інститут генеральних адвокатів як своєрідний замінник офіційного механізму окремих думок у Суді ЄС. Так, Т. Трідімас прямо зазначає, що висновки генеральних адвокатів можуть виконувати роль замінника окремих думок (англ. *substitute for dissenting opinions*), відкриваючи простір для альтернативних правових підходів [7, с.1355–1356]. Водночас Т. Хорслі акцентує, що відмова Суду від публікації окремих думок відповідає інституційній логіці "єдиного голосу" та спрямована саме на підтримання його легітимності й уникнення внутрішньої фрагментації, що є необхідним для збереження авторитету та єдності права ЄС [33, с.7–9; 23–24].

Приклади, коли висновок генерального адвоката різко відрізнявся від остаточного рішення, зустрічаються доволі часто. Наприклад, у справі C-362/14, *Maximilian Schrems проти Комісара з питань захисту даних*, від 6 жовтня 2015 року (Schrems I) генеральний адвокат Ів Бот вважав, що механізм "Безпечна гавань" (англ. *Safe Harbour Privacy Principles*) (діяв з 2000 по 2015 рік) сумісний із правом ЄС і не може ставитися під сумнів національними органами, тоді як Суд ЄС визнав його недійсним, посилаючись на недостатні гарантії захисту персональних даних у США [34].

На нашу думку, подібні випадки нечисленні у загальній статистиці ЄС, проте вони привертають особливу увагу доктрини та підтверджують автономну роль інституту генеральних адвокатів у правопорядку ЄС.

Межі інституту генеральних адвокатів як альтернативи окремій думці

Попри свою незалежність та впливовість, інститут генеральних адвокатів має суттєві обмеження у порівнянні з класичним механізмом окремої думки:

- висновок не є реакцією на вже сформовану позицію більшості суддів, а є лише передбаченням можливого рішення;
- генеральний адвокат не голосує і формально не впливає на кінцевий розподіл голосів;
- висновок не відображає внутрішніх дискусій суддів після закриття слухань.

Отже, хоча інститут генеральних адвокатів створює публічний канал для висловлення альтернативних правових підходів, він не може повністю замінити у Суді ЄС ті функції, які в інших міжнародних судах виконують окремі думки суддів. Водночас саме завдяки цьому інституту

Суд ЄС зберігає певний рівень відкритості та забезпечує можливість академічній і професійній юридичній спільноті ознайомлюватися з різними підходами до тлумачення права ЄС.

Наслідки існування та відсутності окремих думок у судових органах

Порівняння підходів до інституту окремих думок у міжнародних і регіональних судових органах дозволяє зрозуміти, як наявність або відсутність цього механізму впливає на розвиток міжнародного права, легітимність судових рішень та сприйняття суду з боку учасників справи і громадськості.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)

ЄСПЛ активно застосовує інститут окремих думок. Відповідно до пункту 2 правила 74 Регламенту Європейського суду з прав людини [21], кожен суддя, який брав участь у розгляді справи, уповноважений долучити до рішення власну окрему думку – як таку, що узгоджується з висновками Суду, так і таку, що з ними не збігається, або ж зробити лише заяву про незгоду. Як наголошує О.В. Капліна, ці положення закріплюють кілька типів суддівських зауваг: *співпадаюча думка* (англ. *concurring opinion*), коли суддя підтримує рішення, але прагне висвітлити додаткові аспекти; *окрема думка у вузькому значенні* (*separate opinion*), що виражає часткову згоду або згоду з іншими підстав; а також *неспівпадаюча думка* (англ. *dissenting opinion*), яка відображає незгоду з висновками більшості. Також можливий комбінований варіант – частково підтримати і частково заперечити позицію Суду (англ. *partly concurring, partly dissenting opinion*), а крім того – декларація (англ. *declaration*), яка фіксує лише сам факт незгоди [17, с.13–14].

Усі ці форми окремих думок є невід'ємною частиною рішення ЄСПЛ, публікуються одночасно з ним, доступні у відкритій базі даних HUDOC та виконують важливу функцію: розширюють і уточнюють аргументацію, демонструють альтернативні правові підходи, вказують на потенційні слабкі місця мотивувальної частини або фіксують незгоду з висновками Суду. Як підкреслює І. Зіемеле, окремі думки можуть сприйматися як "перший коментар" до рішення ЄСПЛ [35, с.14–15].

Позитивні ефекти інституту окремих думок у ЄСПЛ:

- збагачення правової аргументації;
- стимулювання наукових і доктринальних дискусій;

– підвищення прозорості діяльності ЄСПЛ та довіри до нього [35, с.16–17].

Можливі негативні наслідки:

- ризик політичної інструменталізації окремих думок державами-відповідачами;
- ускладнення сприйняття остаточної позиції ЄСПЛ для нефахівців та широкої громадськості [35, с.17–18].

Міжнародний суд ООН (МС ООН)

У МС ООН окремі думки є звичною практикою, причому в окремих справах кількість окремих та особливих думок може перевищувати за обсягом основне рішення. Наприклад, у справі про *Військові та парамілітарні дії в і проти Нікарагуа* (англ. *Nicaragua v. United States of America*) (1986) [36] було оприлюднено понад десять окремих думок і заяв суддів у різних формах (англ. *separate opinions, dissenting opinions, declarations*).

Інститут окремих думок у діяльності Міжнародного Суду ООН має істотне значення для розвитку міжнародного права. Його позитивна роль полягає насамперед у тому, що окремі думки фіксують альтернативні доктринальні підходи до тлумачення та застосування норм, які можуть згодом стати основою для еволюції практики МС ООН та міжнародного права в цілому. Крім того, вони зберігають аргументацію, яка може бути використана майбутніми складами МС ООН в інших справах, слугуючи своєрідним "банком ідей" та інтелектуальних конструкцій.

Водночас наявність окремих думок в Міжнародному Суді ООН має і потенційно негативні наслідки. По-перше, у політично чутливих справах вони можуть сприйматися як свідчення відсутності єдності Суду, що здатне знижувати його авторитет у міжнародному співтоваристві. По-друге, держави-відповідачі іноді посиляються на аргументи меншості для обґрунтування небажання виконувати рішення Суду, що створює ризик підриву його ефективності та загальної довіри до механізмів міжнародного правосуддя.

Міжнародний трибунал ООН з морського права – МТМП (англ. *ITLOS*)

У МТМП окремі думки застосовуються доволі часто і нерідко мають високу наукову цінність. Вони використовуються у подальших рішеннях як додаткові джерела аргументації, навіть якщо не відображають позицію більшості.

Міжнародні арбітражі

Підхід до інституту окремих думок у міжнародних арбітражах є різним. У Спортивному арбітражному суді (англ. *Court of Arbitration for Sport, CAS*) Регламент передбачає можливість подання окремої думки арбітра, проте на практиці вони оприлюднюються рідко і переважно у справах, що викликають підвищений суспільний інтерес. У Міжнародному арбітражному суді при Міжнародній торговій палаті (фр. *La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale*) окремі думки також допустимі, але публікуються вкрай обмежено, здебільшого у випадку згоди всіх учасників процесу. У системі врегулювання спорів Світової організації торгівлі (арбітражні групи та Апеляційний орган) (англ. *Panels, Appellate Body*) окремі думки можливі, однак вони подаються стисло й без значення автора, щоб уникнути персоналізації та політичного тиску.

Як бачимо, інститут офіційних окремих думок може слугувати важливим чинником розвитку правової доктрини, сприяти підвищенню прозорості та формуванню альтернативних аргументів для майбутньої судової та правозастосовної практики. Водночас у судах, чії рішення є обов'язковими для держав і прямо впливають на внутрішньодержавне право, публічне виявлення розбіжностей між суддями здатне створювати ризик підриву єдності та ефективності правопорядку.

Для Суду ЄС, який функціонує в умовах примату права Європейського Союзу та постійної взаємодії з національними судами держав-членів, загроза фрагментації виглядає особливо відчутною. Саме тому пошук балансу між єдністю та прозорістю тут значно складніший, ніж у багатьох інших міжнародних судових органах.

Потенційний вплив введення інституту окремих думок суддів у Суді ЄС

Дискусія щодо доцільності офіційного запровадження інституту окремих думок у Суді ЄС неминуче стосується балансу між єдністю правопорядку та прозорістю судового процесу. Обидва чинники є критично важливими для функціонування існуючої інтеграційної системи ЄС, але часто перебувають у взаємній напрузі.

По-перше, запровадження публікації окремих думок могло б посилити прозорість і легітимність діяльності Суду Європейського Союзу. Відкритість внутрішніх дискусій і демонстрація критичного мислення серед суддів здатні зміцнити довіру як суспільства, так і наукової спіль-

ноти, особливо у справах, що мають значне політичне навантаження [37]. На думку Ю. Лаф-франк, це мало б і ширший демократизуючий ефект, зблизивши Суд ЄС зі стандартами прозорості, що вже існують у практиці ЄСПЛ [6, с.18–19].

По-друге, інститут окремих думок може збагатити міжнародно-правову доктрину. Практика ЄСПЛ та Міжнародного Суду ООН свідчить, що індивідуальні позиції суддів нерідко стають підґрунтям для подальшої еволюції права, пропонуючи нові інтерпретаційні підходи, які з часом можуть отримати підтримку більшості [11].

По-третє, наявність окремих думок може сприяти підвищенню якості аргументації. Так, К. Альтер зазначає, що усвідомлення того, що позиція меншості буде оприлюднена, здатне стимулювати більшість до глибшого обґрунтування рішень та переконливішої відповіді на критику колег суддів [38].

Водночас офіційне впровадження інституту окремих думок у Суді ЄС супроводжується низкою загроз. Передусім, воно може спричинити ризик фрагментації правопорядку ЄС: національні суди, маючи доступ до аргументів меншості, могли б вибірково їх використовувати, що призвело б до розбіжностей у застосуванні права ЄС. Як зауважує Дослідницька Служба Європейського Парламенту, навіть висновки генеральних адвокатів можуть виступати джерелом альтернативної аргументації для національних судів [40, с.3–5]. Другою небезпекою є можливе зниження авторитету рішень Суду, оскільки навіть поодинокі публічні розбіжності у висновках суддів здатні стати підставою для політичної критики з боку держав-членів або інституцій Європейського Союзу. Як зазначають С. Тюренн та Т. Хорслі, інституційна логіка "єдиного голосу" покликана саме запобігти подібному сценарію [33, с.7–9; 39, с.628–630]. Нарешті, існує ймовірність політизації внутрішніх дискусій. У справах, які мають значний політичний підтекст – наприклад, щодо міграційної політики, верховенства права чи бюджетної дисципліни, – публікація окремих думок може бути використана у внутрішньополітичній боротьбі, адже, як наголошує дослідниця, саме висновки генеральних адвокатів здатні піднімати політично чутливі теми [39, с.631–632].

Моделі обмеженого застосування інституту окремих думок

У випадку, якщо в правопорядку Європейського Союзу було б прийнято рішення про запро-

вадження інституту окремих думок у діяльності Суду ЄС, можливим виглядало б застосування низки обмежувальних механізмів, спрямованих на збереження рівноваги між єдністю та прозорістю. Одним із таких механізмів могло б стати *відкладене оприлюднення* окремих думок – наприклад, через два чи три роки після ухвалення рішення. Такий підхід дозволив би уникнути їхнього безпосереднього впливу на сприйняття основного рішення та мінімізувати ризик використання альтернативних позицій суддів у поточних політичних процесах, зберігаючи водночас їхню цінність для доктрини та майбутніх досліджень. Іншим варіантом є *анонімізація авторства*, коли публікується сама аргументація, але без зазначення імені судді. Це дозволяє зменшити ризик персоналізованої критики суддів та зосередити увагу виключно на сутності правових аргументів. Нарешті, можливою є модель *часткового застосування*, яка обмежує можливість публікації окремих думок справами, що не стосуються фундаментальних принципів права ЄС або політично чутливих сфер.

Таким чином, офіційне впровадження інституту окремих думок могло б збагатити правову доктрину, сприяти підвищенню прозорості та зміцненню легітимності Суду ЄС. Водночас воно створює значні ризики для єдності автономного правопорядку ЄС. З огляду на особливий статус права ЄС та його прямиий вплив на національні правопорядки, будь-які реформи у цьому напрямі мають здійснюватися з особливою обережністю та з урахуванням необхідності збереження цілісності й ефективності інституційної архітектури Європейського Союзу.

Висновки

1. Відсутність інституту окремої думки у Суді Європейського Союзу зумовлена поєднанням історичних (французька модель адміністративної юстиції), нормативних (Статут і Регламент Суду Європейського Союзу, які закріплюють таємницю нарадчої кімнати та публікацію рішень як єдиного документа) та політико-правових чинників (доктрина автономії права ЄС, необхідність підтримання єдності правопорядку *suī generis*). У правопорядку особливого роду, який безпосередньо діє в національних системах держав-членів і має примат над національним правом, публічне розкриття окремих думок мог-

ло б створити ризик фрагментації та підриву авторитету судових рішень.

Такий підхід дозволяє зберігати цілісність правової системи ЄС, але водночас обмежує прозорість процесу і звужує простір для офіційного суддівського плюралізму. Часткову компенсаторну функцію тут виконує інститут генеральних адвокатів, чиї публічні висновки часто містять альтернативні правові підходи, впливають на аргументацію Суду та можуть сприйматися як "квазі-окремі думки".

2. Порівняння з іншими міжнародними судовими установами (ЄСПЛ, МС ООН, МТМП, міжнародні арбітражі) демонструє подвійний ефект існування окремих думок: вони збагачують доктрину та підвищують прозорість, але водночас створюють ризики фрагментації міжнародного правопорядку й політизації правосуддя. У цьому контексті нинішня модель Суду ЄС видається виправданою, зважаючи на примат і автономний характер права ЄС.

3. Перспективи подальших досліджень полягають у:

- глибшому аналізу впливу висновків генеральних адвокатів на еволюцію практики Суду ЄС;
- вивченні потенційної реакції національних судів на запровадження офіційних окремих думок;
- оцінці доцільності "гібридних" моделей (відкладене або анонімізоване оприлюднення), що дозволили б балансувати між єдністю та прозорістю.

Отже, подальші дослідження інституту окремої думки у контексті Суду ЄС становлять важливий напрям сучасної науки міжнародного та європейського права, оскільки вони здатні не лише поглибити теоретичне розуміння цього феномену, але й сприяти виробленню практичних моделей забезпечення легітимності та ефективності правопорядку Європейського Союзу в умовах новітніх інтеграційних викликів.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Court of Justice of the European Communities. Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen. Case 26/62. Judgment of 5 February 1963. ECLI:EU:C:1963:1.

2. Court of Justice of the European Communities. *Costa v ENEL*. Case 6/64. Judgment of 15 July 1964. ECLI:EU:C:1964:66.
3. European Parliament, Directorate General for Internal Policies. *Dissenting Opinions in the Supreme Courts of the Member States*. STOA Study. Brussels, 2012. 76 p.
<https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201304/20130423ATT64963/20130423ATT64963EN.pdf> (дата звернення: 25.08.2025).
4. Komarek, J. In the Court(s) We Trust? On the Need for Hierarchy and Differentiation in the Preliminary Ruling Procedure. *European Law Review*. 2007. Vol. 32, No. 4. P. 467–491.
5. Sarmiento, D. Half a Case at a Time. Dealing with Judicial Minimalism at the European Court of Justice. In: Claes, M., de Visser, M., van de Heyning, C., Popelier, P. (eds.). *Constitutional Conversations in Europe: Actors, Topics and Procedures*. Cambridge: Intersentia, 2012. P. 13–40.
6. Laffranque, J. Dissenting Opinion in the European Court of Justice – Estonia’s Possible Contribution to the Democratisation of the European Union Judicial System. *Juridica International*. 2004. Vol. IX. P. 14–23.
7. Tridimas, T. The Role of the Advocate General in the Development of EU Law. *Common Market Law Review*. 1997. Vol. 34. P. 1349–1387.
8. Alter, K. J., Romano, C. P. R., Shany, Y. (eds.) *The Oxford Handbook of International Adjudication*. Oxford: Oxford University Press, 2014. 975 p.
9. Arnulf, A. *The European Union and its Court of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2006. 699 p.
10. Laffranque, J. Dissenting Opinion and Judicial Independence. *Juridica International*. 2003. Vol. VIII. P. 162–172.
11. Lauterpacht, H. *The Development of International Law by the International Court*. London: Stevens & Sons Limited, 1958. 408 p.
12. Crawford, J. *Chance, Order, Change: The Course of International Law. General Course on Public International Law*. Leiden; Boston: Brill | Nijhoff, 2014. 540 p.
13. Turenne, S. Advocate Generals’ Opinions or Separate Opinions? Judicial Engagement in the CJEU. *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*. 2012. Vol. 14. P. 723–744.
<https://doi.org/10.5235/152888712805580309> (дата звернення: 25.08.2025).
14. Rosas, A. The European Court of Justice: Do All Roads Lead to Luxembourg? *Policy Insights*. No. 2019/03. Brussels: CEPS, February 2019. 8 p. https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/02/PI2019_03_AR_ECJ_0.pdf (дата звернення: 25.08.2025).
15. Broberg, M., Fenger, N. *Preliminary References to the European Court of Justice*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021. 456 p.
16. Lenaerts, K. The Autonomy of European Union Law. *Post di AISDUE*. 2019. Sezione “Convegni annuali e interinali Aisdue”, No. 1, 28 ottobre 2018. https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2019/04/001C_Lenaerts.pdf (дата звернення: 25.08.2025).
17. Пінто де Альбукерке, Пауло. *Окрема думка. Шлях до справедливості*. Харків: Право, 2020. 552 с.
18. Комарова, Т. В. *Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія*. Харків: Право, 2010. 360 с.
19. Комарова, Т. В. *Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС: монографія*. Харків: Право, 2018. 528 с.
20. Statute of the International Court of Justice. International Court of Justice. 26 June 1945. <https://www.icj-cij.org/statute> (дата звернення: 24.08.2025).
21. Rules of Court. European Court of Human Rights. 28 April 2025. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/rules_court_eng (дата звернення: 24.08.2025).
22. Oda, S. The International Court of Justice Viewed from the Bench. *Recueil des cours: Collected Courses of the Hague Academy of International Law*. Leiden: Brill | Nijhoff, 1993. Vol. 244. P. 9–190.
23. Bell, J. *French Legal Cultures*. London: Butterworths, 2001. XXIII, 257 p.
24. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Protocol (No 3) on the Statute of the Court of Justice of the European Union. *Official Journal of the European Union*. 2016. P. 210–229. http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu/2016/pro_3/oj (дата звернення: 25.08.2025).
25. Rules of Procedure of the Court of Justice. *Official Journal of the European Union*. 2012. L 265. P. 1–42. http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2012/929/oj (дата звернення: 25.08.2025).
26. De Witte, B. Direct Effect, Primacy, and the Nature of the Legal Order. In: Craig, P., De Búrca, G. (eds.). *The Evolution of EU Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 323–362.
27. Davies, G. The European Court of Justice as a Political Actor. In: De Witte, B., Muir, E., Dawson, M. (eds.). *Judicial Activism at the European Court of Justice*. Cheltenham: Edward Elgar, 2013. P. 167–188.

28. Tekiner, U. The 'European (Union) Identity': An Overview. 2020. <https://www.e-ir.info/2020/04/15/the-european-union-identity-an-overview/> (дата звернення: 25.08.2025).
29. Court of Justice of the European Union. Opinion 2/13 of 18 December 2014. ECLI:EU:C:2014:2454. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62013CV0002> (дата звернення: 25.08.2025).
30. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями. 1957, 1992. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (дата звернення: 25.08.2025).
31. Šadl, U., Sankari, S. The Elusive Influence of the Advocate General on the Court of Justice: The Case of European Citizenship. *Yearbook of European Law*. Vol. 36. Oxford University Press, 2017. P. 421–441. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2796034> (дата звернення: 25.08.2025).
32. Arrebola, C., Mauricio, A. J., Portilla, H. J. An Econometric Analysis of the Influence of the Advocate General on the Court of Justice of the European Union. *Cambridge Journal of International and Comparative Law*. 2016. Vol. 5, Iss. 1. P. 82–112. <https://doi.org/10.4337/cijl.2016.01.05> (дата звернення: 25.08.2025).
33. Horsley T. The Court of Justice as an Institutional Actor: Judicial lawmaking and its Limits. EUSA Conference, Denver, 2019. 25 p. <https://www.eustudies.org/conference/papers/download/378> (дата звернення: 25.08.2025).
34. Court of Justice of the European Union. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 October 2015, *Maximilian Schrems v Data Protection Commissioner*, Case C-362/14. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/14> (дата звернення: 25.08.2025).
35. Ziemele I. *Separate Opinions at the European Court of Human Rights*. Riga: Riga Graduate School of Law, 2017. 335 p.
36. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), I.C.J. Reports 1986. <https://www.icj-cij.org/case/70> (дата звернення: 25.08.2025).
37. Wildhaber L. Opinions dissidentes et concordantes de juges individuels à la Cour européenne des droits de l'homme // Dupuy R.-J. (dir.). *Mélanges en l'honneur de N. Valticos. Droit et justice*. Paris : A. Pedone, 1999. P. 529–535.
38. Alter, K. J. *Establishing the Supremacy of European Law: The Making of an International Rule of Law in Europe*. Oxford : Oxford University Press, 2001. 258 p. <https://doi.org/10.2307/20033041> (дата звернення: 25.08.2025).
39. Turenne, S. Advocate Generals' Opinions or Separate Opinions? Judicial Engagement in the CJEU. *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*. 2012. Vol. 14. P. 623–644. <https://doi.org/10.5235/152888712805580309> (дата звернення: 25.08.2025).
40. European Parliamentary Research Service (EPRS). *The role of Advocates General at the CJEU: Institutional and constitutional implications*. Brussels: European Parliament, 2019. 12 p. <https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/oct/ep-briefing-a-g-cjeu.pdf> (дата звернення: 25.08.2025).

REFERENCES

1. Court of Justice of the European Communities. (1963). *Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen. Case 26/62. Judgment of 5 February 1963. ECLI:EU:C:1963:1*.
2. Court of Justice of the European Communities. (1964). *Costa v ENEL, Case 6/64, Judgment of 15 July 1964, ECLI:EU:C:1964:66*.
3. European Parliament, Directorate General for Internal Policies. (2012). *Dissenting opinions in the Supreme Courts of the Member States* [STOA Study]. Brussels. <https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201304/20130423ATT64963/20130423ATT64963EN.pdf>
4. Komarek, J. (2007). In the Court(s) we trust? On the need for hierarchy and differentiation in the preliminary ruling procedure. *European Law Review*, 32(4), 467–491.
5. Sarmiento, D. (2012). Half a case at a time: Dealing with judicial minimalism at the European Court of Justice. In: M. Claes, M. de Visser, C. van de Heyning, & P. Popelier (Eds.). *Constitutional conversations in Europe: Actors, topics and procedures* (pp. 13–40). Cambridge: Intersentia.
6. Laffranque, J. (2004). Dissenting opinion in the European Court of Justice – Estonia's possible contribution to the democratisation of the European Union judicial system. *Juridica International*, IX, 14–23.
7. Tridimas, T. (1997). The role of the Advocate General in the development of EU law. *Common Market Law Review*, (34), 1349–1387.

8. Alter, K. J., Romano, C. P. R., & Shany, Y. (Eds.). (2014). *The Oxford handbook of international adjudication*. Oxford: Oxford University Press.
9. Arnulf, A. (2006). *The European Union and its Court of Justice*. Oxford: Oxford University Press.
10. Laffranque, J. (2003). Dissenting opinion and judicial independence. *Juridica International*, VIII, 162–172.
11. Lauterpacht, H. (1958). *The development of international law by the International Court*. London: Stevens & Sons Limited.
12. Crawford, J. (2014). *Chance, order, change: The course of international law. General course on public international law*. Leiden; Boston: Brill | Nijhoff.
13. Turenne, S. (2012). Advocate Generals' opinions or separate opinions? Judicial engagement in the CJEU. *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, (14), 723–744. <https://doi.org/10.5235/152888712805580309>
14. Rosas, A. (2019). The European Court of Justice: Do all roads lead to Luxembourg? *Policy Insights*, 2019/03, 8. Brussels: CEPS. https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/02/PI2019_03_AR_ECJ_0.pdf
15. Broberg, M., & Fenger, N. (2021). *Preliminary references to the European Court of Justice* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
16. Lenaerts, K. (2019). The autonomy of European Union law. *Post di AISDUE*, 1, 28 ottobre 2018. https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2019/04/001C_Lenaerts.pdf
17. Pinto de Albuquerque, Paulo. (2020). *Okrema dumka. Shliakh do spravedlyvosti* [Separate opinion. The road to justice]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
18. Komarova, T. V. (2010). *Yurysdyktsiia Sudu Yevropeiskoho Soiuzu* [Jurisdiction of the Court of Justice of the European Union]. Monograph. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
19. Komarova, T. V. (2018). *Sud Yevropeiskoho Soiuzu: rozvytok sudovoi systemy ta praktyky tлумachennia prava YeS* [The Court of Justice of the European Union: Development of the judicial system and interpretation practices of EU law]. Monohrafiia. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
20. International Court of Justice. (1945). *Statute of the International Court of Justice*. 26 June 1945. <https://www.icj-cij.org/statute>
21. European Court of Human Rights. (2025). *Rules of Court*. 28 April 2025. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/rules_court_eng
22. Oda, S. (1993). The International Court of Justice viewed from the bench. *Recueil des cours: Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, (244), 9–190. Leiden: Brill | Nijhoff.
23. Bell, J. (2001). *French legal cultures*. London: Butterworths.
24. European Union. (2016). *Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Protocol (No 3) on the Statute of the Court of Justice of the European Union*. *Official Journal of the European Union*, 210–229. http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_3/oj
25. Court of Justice of the European Union. (2012). *Rules of Procedure of the Court of Justice*. *Official Journal of the European Union*, L 265, 1–42. http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2012/929/oj
26. De Witte, B. (2011). Direct effect, primacy, and the nature of the legal order. In: P. Craig & G. De Búrca (Eds.). *The evolution of EU law* (2nd ed., pp. 323–362). Oxford: Oxford University Press.
27. Davies, G. (2013). The European Court of Justice as a political actor. In: B. De Witte, E. Muir, & M. Dawson (Eds.). *Judicial activism at the European Court of Justice* (pp. 167–188). Cheltenham: Edward Elgar.
28. Tekiner, U. (2020). The 'European (Union) identity': An overview. <https://www.e-ir.info/2020/04/15/the-european-union-identity-an-overview/>
29. Court of Justice of the European Union. (2014). *Opinion 2/13 of 18 December 2014*, ECLI:EU:C:2014:2454. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62013CV0002>
30. European Union. (1957/1992). *Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union with protocols and declarations*. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text
31. Šadl, U., & Sankari, S. (2017). The elusive influence of the Advocate General on the Court of Justice: The case of European citizenship. *Yearbook of European Law*, (36), 421–441. Oxford: Oxford University Press. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2796034>
32. Arrebola, C., Mauricio, A. J., & Portilla, H. J. (2016). An econometric analysis of the influence of the Advocate General on the Court of Justice of the European Union. *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, 5(1), 82–112. <https://doi.org/10.4337/cijl.2016.01.05>

33. Horsley, T. (2019). The Court of Justice as an institutional actor: Judicial lawmaking and its limits. *EUSA Conference, Denver*, 25. <https://www.eustudies.org/conference/papers/download/378>
34. Court of Justice of the European Union. (2015). *Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 October 2015, Maximilian Schrems v Data Protection Commissioner, Case C-362/14*. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/14>
35. Ziemele, I. (2017). *Separate opinions at the European Court of Human Rights*. Riga: Riga Graduate School of Law.
36. International Court of Justice. (1986). *Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, ICJ Reports 1986, p. 14*. <https://www.icj-cij.org/case/70>
37. Wildhaber, L. (1999). Opinions dissidentes et concordantes de juges individuels à la Cour européenne des droits de l'homme. In R.-J. Dupuy (Ed.). *Mélanges en l'honneur de N. Valticos. Droit et justice* (pp. 529–535). Paris: A. Pedone.
38. Alter, K. J. (2001). *Establishing the supremacy of European law: The making of an international rule of law in Europe*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.2307/20033041>
39. Turenne, S. (2012). Advocate Generals' opinions or separate opinions? Judicial engagement in the CJEU. *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, (14), 623–644. <https://doi.org/10.5235/152888712805580309>
40. European Parliamentary Research Service (EPRS). (2019). *The role of Advocates General at the CJEU: Institutional and constitutional implications*. Brussels: European Parliament. <https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/oct/ep-briefing-a-g-cjeu.pdf>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 83 pp. 100-112 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746366
http://forumprava.pp.ua/files/100-112-2025-3-FP-Khrystynchenko_Burma_14.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_14.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 04.08.2025
Accepted: 27.08.2025
Published: 29.08.2025
Available online: 29.08.2025

Cite as:

Христинченко, Н. П., Бурма, С. К. (2025). Автономія права ЄС та межі суддівського плюралізму: проблема окремих думок у Суді Європейського Союзу. *Форум Права*, 83(3), 100–112. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746366>

Khrystynchenko, N. P., & Burma, S. K. (2025). Avtonomiya prava YES ta mezhi suddivskoho plyuralizmu: problema okremykh dumok u Sudi Yevropeyskoho Soyuzu [Autonomy of EU Law and the Limits of Judicial Pluralism: The Problem of Separate Opinions in the Court of Justice of the European Union]. *Forum Prava*, 83(3), 100–112. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746366>

УДК 342.95(477):378.014.24

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746375>

С.О. СЕРБЕНЮК,

науковий співробітник відділу організації наукової діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна;

e-mail: simon6@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6806-6319>

ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

S.O. SERBENYUK,

Department of Scientific Activity Organization, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine; e-mail: simon6@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6806-6319>,

OBJECTIVES AND PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COOPERATION IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти є ключовим чинником підвищення міжнародного авторитету України, її інтеграції до світової спільноти, науково-технічного та соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій і підтримки повоєнної відбудови. Попри дослідження окремих напрямів, зокрема інтернаціоналізації та ролі закладів вищої освіти у сталому розвитку, комплексні напрацювання щодо адміністративно-правового забезпечення, мети, завдань і принципів такого співробітництва відсутні, а наявні матеріали подають лише фрагментарні відомості. **Мета** – узагальнити основні цілі, завдання та принципи міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в Україні. **Методологія.** Аналітично-порівняльний та формально-юридичний методи використано для виокремлення ключових аспектів проблематики тематики дослідження й формулювання системи принципів співробітництва у сфері вищої освіти; догматичний метод – для дослідження змісту норм чинного законодавства і формулювання основної мети та завдань досліджуваного співробітництва. **Результати.** На основі об'єктно-географічного критерію виділено рівні міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти. Доведено, що основною метою міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти виступають взаємовигідне задоволення сучасних потреб людини та суспільства. Систему загальних принципів міжнародної співпраці складають принципи верховенства права відкритості, прозорості і публічності, взаємоповаги, партнерства і миру, а також підтримки науково-технічного прогресу і сталого розвитку суспільства. До системи спеціальних принципів відносяться принципи доступності вищої освіти, академічної свободи та академічної автономії, сталого розвитку й адаптованості освіти, а також свободи вибору місця навчання. **Висновки.** Міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти охоплює набагато більше напрямів впливу ніж освітньо-наукова та науково-технічна діяльність. Система принципів такої співпраці формується на основі симбіозу основоположних ідей міжнародного та адміністративного права, а також етичних норм, засад сталого розвитку тощо.

Ключові слова: міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти; принцип; мета і завдання; сталий розвиток

Problem statement. International cooperation in the field of higher education is a key factor in enhancing Ukraine's international standing, integrating the country into the global community, advancing scientific, technological, and socio-economic development, attracting investment, and supporting post-war reconstruction. Despite studies on specific aspects, such as internationalization and the role of higher education institutions in sustainable development, comprehensive research on the administrative and legal framework, objectives, tasks, and principles of such cooperation is lacking, and existing materials provide only fragmented information. The **purpose** is to summarize the main goals, objectives, and principles of international cooperation in higher education in Ukraine. **Methods.** The analytical and comparative, as well as formal-legal methods were used to identify key aspects of the research topic and formulate a principles system for cooperation in higher education, while the dogmatic method was useful for studying the content of current legislation and

formulating the main goals and objectives. **Results.** Levels of international cooperation in higher education have been identified by the object and geographical criterion. It has been proven that the main goal of this cooperation is the mutually beneficial satisfaction of the modern needs of individuals and society. The system of general principles of international cooperation consists of the principles of the rule of law, openness, transparency and publicity, mutual respect, partnership and peace, as well as support for scientific and technological progress and sustainable development of society. Special principles include the principles of accessibility of higher education, academic freedom and academic autonomy, sustainable development and adaptability of education, as well as freedom of choice of place of study. **Conclusions.** International cooperation in higher education covers much more than just educational, scientific, and technical activities. The system of principles for such cooperation is based on a symbiosis of fundamental ideas of international and administrative law, as well as ethical norms, principles of sustainable development, etc.

Keywords: *international cooperation in higher education; principle; goal and objectives; sustainable development*

Постановка проблеми

Міжнародне співробітництво є складною категорією, що характеризується як спільними, так і відмінними особливостями щодо організації, здійснення, нагляду й контролю цієї сфери суспільних відносин в контексті розгляду кризь при зму тієї чи іншої галузі суспільних відносин, державного управління тощо. Окрім того, на нашу думку, нормативно-правове забезпечення та організаційне удосконалення міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти вкрай потребують наукових розвідок в силу існування таких юридичних наукових проблем:

– *Нечітка окресленість даної сфери суспільних відносин нормами чинної нормативної правової бази*, що проявляється в наявності окремих статей або малозмістовних розділів в актах чинного законодавства та переважаюча закріпленість окремих напрямів спеціальними підзаконними нормативними актами.

– *Наявність стійких та розвинених зв'язків з різними сферами суспільних відносин та спільне регулювання нормами різних галузей права*, доказом чого є різнонаправлена діяльність закладів вищої освіти як суб'єктів, уповноважених на забезпечення гарантованого Конституцією України права на освіту (у контексті нашого розгляду – вищу освіту), зокрема не лише в контексті освітньої й наукової діяльності, а й як автономних суб'єктів правовідносин щодо розвитку кадрового потенціалу (локальний вплив на ринок праці територіальної громади, де розташовані), щодо організації та забезпечення просвітницької діяльності з протидії актуальним для громади проблем, щодо того чи іншого виду підтримки місцевих мешканців (волонтерська діяльність працівників та здобувачів, безоплатна правова допомога в контексті діяльності університетських "юридичних клінік" тощо).

– *Посилення адміністративного впливу з боку органів державної влади на заклади вищої*

освіти в контексті необхідності, зокрема з метою повної євроінтеграції України й залучення іноземних інвестицій на повоєнну відбудову, покращення динаміки міжнародної співпраці у сфері вищої освіти. Свідченням цього є реформа процесу фінансування, акцентуація уваги та посилення впливу щодо участі в міжнародних рейтингах закладів вищої освіти тощо.

Доречно також зауважити, що відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України "Про освіту" державна політика у сфері (вищої) освіти "формується і реалізується на основі наукових досліджень, міжнародних зобов'язань, вітчизняного та іноземного досвіду з урахуванням прогнозів, статистичних даних та індикаторів розвитку..." [1].

Таким чином, категорія "міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти" потребує широкого дослідження в контексті удосконалення відповідної вітчизняної правової бази, адміністративно-правових механізмів його забезпечення, використання відповідного зарубіжного досвіду в Україні тощо.

Аналіз наукових праць щодо мети, завдань і принципів міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти свідчить про відсутність спеціалізованих досліджень і лише фрагментарне висвітлення окремих аспектів. Зокрема, пріоритетність такої співпраці обґрунтовується потребою узгодження змісту освіти з вимогами економіки, стандартизацією підготовки та зміцненням міжнародної солідарності [2, с.46].

При цьому, найбільш поширеними напрямами є дослідження: впливу закладів вищої освіти та їх (міжнародної) співпраці щодо досягнення цілей сталого розвитку, серед котрих можна виокремити роботи [3-5], а саме – І. Жаленієне та П. Перейра (Žalėnienė and Pereira, 2021), І.І. Берчін, А.Р. де Агіяр Дутра, Дж.Б.С.О.А. Герра (Berchin, de Aguiar Dutra and Guerra, 2021), І. Руїс-Маллен, М. Герас (Ruiz-Mallén and Heras, 2020); Л. Ренсімер і Р. Брукс (Rensimer and

Brooks, 2024), Л. Чжоу, Г.М. Алам, Р.М. Расді (Zhou, Alam and Rasdi, 2025), Б. Бенстаали (Benstaali, 2024), К. Апаресідо да Сілва, Л.С.М. Перейра (Aparecido da Silva and Pereira, 2023), Н. de Wit, P.G. Altbach (de Wit and Altbach, 2020); інтернаціоналізації вищої освіти, її розвитку та факторів впливу на неї [6-10]; підходів і моделей до міжнародного співробітництва університетів [11] (В.В.И. Чан (Chan, 2004)).

В українських дослідженнях бракує окремої роботи, що системно узагальнює принципи міжнародної співпраці у сфері вищої освіти. Наявні публікації про міжнародне співробітництво у певних сферах суспільних відносин подають широкий перелік принципів міжнародного співробітництва, який автори розширюють спеціальними (галузевими) залежно від напрямку співпраці та власного трактування.

Так, досліджуючи міжнародне співробітництво Національної поліції України, А.В. Калайда виділяє [12, с.93] загальні принципи (законність, верховенство права, дотримання прав людини, обґрунтованість, системність, компетентність, професійність, колегіальність, прозорість, гласність, науковість, відповідальність, повагу до правоохоронних органів, гуманізм та етичність) і спеціальні – юрисдикцію, спеціалізацію, незалежність органів, оперативність взаємодії, невтручання у внутрішні справи, виконання міжнародно-правової допомоги згідно із законодавством, сумлінне виконання договірних зобов'язань [12, с.93]. І.М. Леган у контексті запобігання транснаціональній злочинності виділяє [13, с.7, 26] принципи невтручання, співпраці, незастосування сили, непорушності кордонів, мирного вирішення спорів, дотримання суверенітету, сумлінного виконання міжнародних договорів, "законності, демократизму, гуманності, персоніфікації відповідальності, комплексності, добровільності, справедливості, обов'язковості, своєчасності, радикальності, ідентифікації, конкретності, плановості, наукової обґрунтованості" [13, с.7, 26]. У сфері фізичної культури та спорту О.О. Усик відзначає [14, с.49-53] принципи законності, партнерства, добровільності, пріоритету національних інтересів та непорушності суверенітету.

Досліджуючи міжнародне співробітництво закладів вищої освіти з точки зору державного управління, П.І. Алієва зазначає [15, с.75, 104] принципи рівності та доступності, відкритості, освіти крізь усе життя, поваги права людини на освіту, співробітництва держав у сфері освіти, поваги різноманітності національних систем

освіти та університетської автономії. Найбільш детально принципи міжнародної співпраці у сфері вищої освіти висвітлені у роботі К.В. Громовенка [16], де згадуються: вільна співпраця [16, с.81]; рівноправ'я та самовизначення народів [16, с.94]; неприпустимість дискримінації [16, с.125]; академічна свобода та автономія [16, с.213]; гендерна рівність, постійне оновлення, доступність, адаптованість [16, с.217]; свобода руху осіб [16, с.224]; принцип діяльності закладів вищої освіти "дозволено те, що не заборонено" [16, с.309].

Таким чином, *мета* статті полягає в узагальненні основних цілей, завдань та принципів міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в Україні. Її *новизною* є систематизація мети, завдань і принципів міжнародного співробітництва в Україні саме в сфері вищої освіти. *Завдання* роботи полягають у виокремленні рівнів міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти на основі об'єктно-географічного критерію; формулюванні основної мети і завдання міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в Україні на основі огляду змісту норм чинного законодавства; узагальненні системи принципів міжнародної співпраці у сфері вищої освіти на основі розгляду принципів міжнародного співробітництва й принципів у сфері освіти (вищої освіти).

Мета і завдання міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Специфіка й особливості міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти визначаються широким спектром соціальних, економічних і політичних параметрів, факторів і чинників, а також характером спрямованості, кінцевою ціллю, яку прагнуть досягти суб'єкти відповідних правовідносин.

Конкретизуючи характеристику "масштабність" міжнародного співробітництва, на основі об'єктно-географічного критерію можна виокремити такі рівні міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти:

- *глобальний рівень* (співпраця ряду держав або співдружностей держав різних регіонів світу);
- *співпраця усіх або більшості держав в межах тієї чи іншої частини світу*;
- *регіональний міждержавний рівень* (співпраця декількох держав в межах якогось обмеженого регіону певної частини світу чи сусідніх держав різних частин світу);
- *локальний міждержавний рівень* (співпраця двох або кількох держав);

– *національний рівень міжнародного співробітництва* (міжнародна співпраця суб'єктів правовідносин національного права однієї держави з міжнародними організаціями або суб'єктами національного права іншої (інших) держави (держав) з метою досягнення спільних інтересів співпраці в територіальних межах держави); як приклади такої співпраці можна навести двостороннє визнання дипломів про вищу освіту або допомогу щодо забезпечення доступом до безкоштовного інтернету на територіях всіх закладів вищої освіти країни, що розвивається;

– *регіональний рівень міжнародного співробітництва* (міжнародна співпраця суб'єктів правовідносин національного права однієї держави з міжнародними організаціями або суб'єктами національного права іншої (інших) держави (держав) з метою досягнення спільних інтересів співпраці в територіальних межах якогось регіону або територіальної одиниці держави);

– *місцевий рівень міжнародного співробітництва*, що характеризується рамками реалізації мети такої співпраці в межах територіальної громади;

– *локальний рівень міжнародного співробітництва*, на якому реалізація цілей відбувається: або на окремому чи окремих підприємствах, установах, організаціях сфери освіти та/або науки, що розміщені у тій чи іншій територіальній громаді; або реалізація цілей проявляється в задоволенні інтересів непублічних суб'єктів співпраці. Наприклад, відкриття та забезпечення за рахунок іноземних інвестицій усім необхідними обладнанням сучасного наукового центру у закладі вищої освіти або проведення спільних наукових досліджень групою вчених з різних країн.

Звідси, прослідковується залежність класифікації видів міжнародного співробітництва залежно від масштабності і суб'єктів. Крім того, будь-який вид міжнародної співпраці характеризується певною системою інтересів (матеріальних, нематеріальних чи комбінованих), задоволення яких у перспективі чи у процесі співпраці й становить ключовий спонукаючий до міжнародного співробітництва фактор.

Наприклад, міжнародне співробітництво закладів вищої освіти з міжнародними рейтинговими агенціями спрямоване на участь у рейтингах, здобуття високих оцінок та популяризацію університету на міжнародній арені шляхом презентації освітньо-наукових, кадрових, організаційних та матеріальних показників. Участь у рейтингах надає університетам ряд переваг: підвищення репутації, визнання діяльності на

міжнародному рівні, формування довіри як до партнера в міжнародних проєктах і грантах, привернення уваги іноземних абітурієнтів, а також стимулювання та заохочення з боку центральних органів виконавчої влади у сфері освіти та науки тощо.

Таким чином, мета міжнародної співпраці з міжнародними рейтинговими агенціями містить для закладів вищої освіти матеріальний (майновий) та нематеріальний (приватний немайновий) складники, а саме: ріст репутації (немайновий); безоплатне проведення рекламної кампанії на міжнародному та національному рівнях (зокрема, шляхом публікацій засобами масової інформації та органами виконавчої влади інформаційних матеріалів про результати оцінювання); збільшення потоку вступників та можливостей щодо збільшення фінансування з боку держави, залучення додаткових засобів фінансування освітніх, наукових проєктів тощо.

Варто зауважити, що сформулювати єдину мету наукового співробітництва у сфері вищої освіти досить важко. Зокрема, певну увагу цьому питанню у контексті держав як суб'єктів було приділено К.В. Глуценко, яким наголошувалось [17], що однією із особливостей сутності міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти фігурує саме його мета, яка полягає не лише в отриманні тією чи іншою державою переваг, але й "сприяння вирішенню глобальних проблем, допомога країнам, що розвиваються, і вирівнювання освітніх умов у всіх країнах" [17, с.310], а останнє проявляється у залученні інвестицій у вищу освіту та сприяння розвитку та впровадження інновацій і результатів наукових досліджень. Окрім того, мета за своєю соціально-правовою природою складається з таких основних трьох цілей: "досягнення рівня вищої освіти, який відповідає потребам сучасного суспільства; вдосконалення національних освітніх систем; підготовка кваліфікованих кадрів для інноваційного розвитку" [17, с.310].

П.І. Алієва наводить ширший спектр цілей міжнародної співпраці у сфері вищої освіти, зокрема: забезпечення відповідності змісту та рівня освіти потребам економіки, політики та соціокультурної сфери; вирівнювання підготовки фахівців у різних країнах і регіонах; зміцнення міжнародної солідарності та партнерства; обмін знаннями та навичками між країнами й континентами; підтримка розвитку закладів вищої освіти, особливо в країнах, що розвиваються, через міжнародні фонди; координація діяльності університетів задля розвитку освіти; підвищення

гнучкості, охоплення та якості освіти для зменшення "відтоку мізків"; стимулювання конкуренції наукових шкіл та освітніх систем за умови академічної солідарності та взаємодопомоги [15, с.21].

Щодо мети міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, то відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України "Про освіту" метою державної політики у сфері вищої освіти виступає "задоволення потреб людини та суспільства", у той же час як у пунктах 1 та 2 статті 74 про державну політику щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти Закону України "Про вищу освіту" [18] фігурують такі складові категорії, як "гармонізація законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері вищої освіти та імплементація найважливіших положень міжнародних документів" та "інтеграція системи вищої освіти до світового освітнього простору". Причому, у пункті 3 цієї ж статті зауважено про таку характеристику міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти як "взаємовигідність".

Таким чином, метою міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти виступають взаємовигідне задоволення сучасних потреб людини та суспільства шляхом інтеграції системи вищої освіти України до світового освітнього простору та гармонізації вітчизняної нормативної правової бази й імплементації найважливіших положень міжнародних документів у відповідній сфері. Відповідно, основними завданнями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти виступають:

- організація, здійснення та забезпечення процесу інтеграції вітчизняної системи вищої освіти до світового освітнього простору;
- імплементація міжнародних договорів та підтвердження їх пріоритетності, відповідне удосконалення (гармонізація) національної нормативної правової бази у сфері вищої освіти;
- здійснення заходів відповідно до міжнародних договорів у сфері вищої освіти.

Принципи міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Доречно звернути увагу на такі специфіки принципів міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти: по-перше, оскільки міжнародне співробітництво є напрямом державної політики у сфері (вищої) освіти, тому принципи міжнародної співпраці частково охоплюються принципами державної освітньої політики; по-друге, принципи міжнародного співробітництва у сфері

вищої освіти тісно пов'язані, а зокрема в контексті міжнародної співпраці держав, й узгоджуються із принципами міжнародного права; по-третє, специфіка адміністративно-правових відносин та ліцензування провадження освітньої діяльності зумовлюють врахування принципів адміністративного права. Щодо сутності змісту останніх дослідження показало, що зміст цієї категорії включає "основоположні ідеї, на яких ґрунтуються розвиток і функціонування адміністративного права та всіх його інститутів, система адміністративно-правових відносин, реалізація прав, свобод і законних інтересів їх учасників, правотворча та правозастосовна діяльність суб'єктів публічної влади" [19, с.46].

Статтею 6 Закону України "Про освіту" визначено засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності, серед котрих: верховенство права; людиноцентризм; прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень; демократизм; недискримінація за будь-якими проявами; невторчання політичних партій та релігійних організацій в діяльність; державно-громадське управління; державно-приватне партнерство; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; рівні можливості для всіх тощо.

Відповідно до пункту 8 статті 70 цього ж Закону принципами як державно-громадського управління, так і громадського самоврядування у вищій освіті, зокрема є: верховенство права; пріоритет прав і свобод людини та громадянина; взаємна повага та партнерство; обов'язковість розгляду пропозицій сторін; принципи прозорості, відкритості та гласності; обов'язковість дотримання досягнутих домовленостей; пріоритетність узгоджувальних процедур; взаємна відповідальність сторін; тощо.

Окремо на принципах державної політики у сфері вищої освіти наголошено у пункті 2 статті 3 Закону України "Про вищу освіту". Зокрема серед таких принципів є:

- сприяння сталому розвитку суспільства засобами організації освіти протягом життя і підготовки конкурентоспроможного людського капіталу;
- незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій здобуття вищої освіти (крім випадку закладів вищої духовної освіти);
- міжнародна інтеграція, зокрема й системи вищої освіти України у Європейській простір вищої освіти, "за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної

вищої школи";

- сприяння державно-приватному партнерству у сфері вищої освіти;
- державна підтримка діяльності закладів вищої освіти тощо.

Також в останньому законі згадуються інші принципи діяльності тих чи інших уповноважених органів, підприємств, установ, організацій: принципи публічності, прозорості й відкритості, автономії й самоврядування, поєднання колегіальних і єдиноначальних засад; тощо.

Розглядаючи принципи міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти крізь призму адміністративного права, відповідно до тлумачень [20, с.28], можна відмітити загальні принципи адміністративного права, а саме: повноти "регулювання статусів суб'єктів адміністративного права", відповідності "адміністративного законодавства міжнародним договорам"; пріоритетності прав і свобод людини та громадянина, а також принцип ієрархічного верховенства правових норм. Спеціальними ж принципами виступають принципи, окреслені нормами законодавства у сфері вищої освіти.

Більш широкий перелік принципів адміністративного права наведено у [21], де як ключові загальні принципи виокремлено верховенство права (як проголошений Конституцією України ключовий принцип правопорядку) та належне врядування.

Складовими першого принципу виділяють похідні принципи законності, юридичної визначеності, запобігання зловживання повноваженнями, рівність перед законом і недискримінація. Складовими другого принципу, як вважають В. Галуцько, О. Правоторова та ін., є похідні принципи відкритості, відповідальності та відповідності (узгодженості політик між собою), а також ефективності, добросовісності й етичної поведінки, компетентності й спроможності, поваги до прав людини та культурної різноманітності, сталості та довгострокової орієнтованості, інноваційності та відкритості до змін, підзвітності [21, с.66-83] тощо.

Специфіка принципів міжнародного права в контексті міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, на думку К.В. Степаненко, знаходить свій зміст на перетині принципів добросовісного виконання зобов'язань, співробітництва, поваги до прав людини й основних свобод, мирного врегулювання спорів та невтручання у внутрішні справи, визнання територіальної цілісності [22].

Таким чином, можна виокремити такі загаль-

ні принципи – (основоположні) засади міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти:

- *принцип верховенства права у міжнародному співробітництві* – відповідність останнього нормам міжнародного права, зокрема й міжнародним нормативним документам у галузях вищої освіти та науки, а також несуперечливість з нормами національного законодавства;
- *принцип відкритості, прозорості і публічності* – чіткість, ясність та зрозумілість процесу і складових співпраці, їх гласність та доступність відповідних даних;
- *принцип взаємоповаги, партнерства і миру* – спільний добровільний вклад у досягнення цілей співпраці на основі дотримання етичних норм та добросовісності, урахування індивідуальних особливостей та шанобливого ставлення суб'єктів співпраці по відношенню один до одного, рівноправ'я, повага до державного суверенітету і мирна мета співпраці;
- *принцип підтримки науково-технічного прогресу і сталого розвитку суспільства* – підтримка розвитку науки, техніки й інновацій, а також екологічної, соціальної безпеки та економічного розвитку.

Особливості міжнародної співпраці у сфері вищої освіти обумовлюють необхідність доповнення загальних принципів сукупністю спеціальних (галузевих) принципів, серед яких: доступність освіти; гендерна рівність і недискримінація; всебічна підтримка малозахищених учасників освітнього процесу; академічна свобода та академічна автономія; сталий розвиток і адаптованість освітніх програм; свобода вибору місця навчання.

Висновки

1. Основною метою міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти виступають взаємовигідне задоволення сучасних потреб людини та суспільства шляхом інтеграції системи вищої освіти України до світового освітнього простору та гармонізації вітчизняної нормативної правової бази й імплементації найважливіших положень міжнародних документів у відповідній сфері. Ключовими завданнями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти виступають: організація, здійснення та забезпечення процесу інтеграції вітчизняної системи вищої освіти до світового освітнього простору; імплементація міжнародних договорів та підтвердження їх пріоритетності, відповідне удосконалення / гармонізація національної нормативної правової бази у сфері вищої освіти; здійс-

нення заходів відповідно до міжнародних договорів у сфері вищої освіти.

2. Особливостями принципів міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти є те, що вони частково охоплюються принципами державної освітньої політики; тісно пов'язані та узгоджуються з принципами міжнародного права; специфіка адміністративно-правових відносин і ліцензування освітньої діяльності передбачає врахування принципів адміністративного права.

Серед загальних принципів / основоположних засад міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти виокремлюються: верховенство права у міжнародному співробітництві; відкритість, прозорість і публічність; взаємоповага, партнерство і мир; підтримка науково-технічного прогресу і сталого розвитку суспільства.

Особливості міжнародної співпраці у сфері вищої освіти обумовлюють доповнення останньої системи такими спеціальними принципами: доступності вищої освіти; академічної свободи

та академічної автономії; сталого розвитку й адаптованості освіти; свободи вибору місця навчання.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів у зв'язку з проведеним дослідженням та публікацією статті відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в рамках: Тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2025-2029 роки за наказом МВС України від 21.05.2024 р. № 326; Місії та Стратегії розвитку Харківського національного університету внутрішніх справ на 2020-2027 роки, затвердженої Вченою радою ХНУВС 25.05.2021 р., протокол № 5; Основних напрямів наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2025-2029 роки, затверджених рішенням Вченої ради ХНУВС від 27.09.2024 р., протокол № 2.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (станом на 01 червня 2025). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 01.08.2025).
2. Чайка-Петегрич Л. Б. Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова трансформації вищої школи України у європейський освітній простір. *Галицький економічний вісник*. 2014. Т. 45. № 2. С. 45-50.
3. Žalėnienė, I., Pereira, P. Higher Education For Sustainability: A Global Perspective. *Geography and Sustainability*. 2021. Vol. 2. Iss. 2. P. 99-106. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.001>
4. Berchin I. I., de Aguiar Dutra A. R., Guerra J. B. S. O. A. How do higher education institutions promote sustainable development? A literature review. *Sustainable Development*. 2021. Vol. 29. No. 6. P. 1204–1222. <https://doi.org/10.1002/sd.2219>
5. Ruiz-Mallén I., Heras M. What Sustainability? Higher Education Institutions' Pathways to Reach the Agenda 2030 Goals. *Sustainability*. 2020. Vol. 12. No. 4. Art. 1290. <https://doi.org/10.3390/su12041290>
6. Rensimer L., Brooks R. The European Universities Initiative: further stratification in the pursuit of European cooperation? *Compare: A Journal of Comparative and International Education*. 2024. Vol. 55. No. 4. P. 660–678. <https://doi.org/10.1080/03057925.2024.2307551>
7. Zhou L., Alam G.M., Rasdi R.M. Does international collaboration enhance internationalization of higher education for a non-native English environment? A comparative analysis of NBUIs, China?. *Journal of Applied Research in Higher Education*. 2025. Vol. 17. No. 1. P. 59–74. <https://doi.org/10.1108/JARHE-07-2023-0278>
8. Benstaali B. Internationalisation of Higher Education in Middle East and Africa. *Contemporary Approaches to Internationalization in Higher Education*. 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6849-7.ch013>
9. Aparecido da Silva K., Pereira L.S.M. (Eds.). Decolonizing the Internationalization of Higher Education in the Global South: Applying Principles of Critical Applied Linguistics to Processes of Internationalization (1st ed.). *Routledge*. 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003409205>
10. de Wit H., Altbach P. G. Internationalization in higher education: global trends and recommendations for its future. *Policy Reviews in Higher Education*, 2020. Vol. 5. No. 1. P. 28–46. <https://doi.org/10.1080/23322969.2020.1820898>
11. Chan W. W. Y. International Cooperation in Higher Education: Theory and Practice. *Journal of Studies in International Education*. 2004. Vol. 8. No. 1. P. 32-55. <https://doi.org/10.1177/1028315303254429>
12. Калайда А. В. Адміністративно-правові засади міжнародного співробітництва органів та підрозділів Національної поліції України: дис. ... докт. філос.: 081 Право. Київ, 2021.
13. Леган І. М. Теоретико-правові засади міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Ірпінь, 2021. 41 с.

14. Усик О. О. Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту: дис. ... докт. філос.: 081. Харків, 2024. 206 с.
15. Алієва П. І. Механізми державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти: дис. ... канд. наук з держ. упр.:25.00.02. Харків, 2018. 212 с.
16. Громовенко К. В. Міжнародно-правові стандарти у сфері вищої освіти: дис. ... докт. юрид. наук:12.00.11. Одеса, 2020.
17. Глущенко К. В. Становлення міжнародно-правового співробітництва держав у сфері вищої освіти в рамках ЮНЕСКО. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 3. С. 310-314.
18. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (станом на 01 червня 2025). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1556-18> (дата звернення: 01.08.2025).
19. Гуржій Т. О., Бодров Ю. В. Поняття та сутність принципів адміністративно-правового регулювання. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. 2023. Вип. 79 (Ч. 2). С. 41-48. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.2.6>
20. Адміністративне право України: підручник / В. В. Середа, О. Л. Хитра, Ю. С. Назар, Д. І. Йосифович, Я. М. Когут та ін.; за заг. ред. Ю. С. Назара. Львів: ЛьвДУВС, 2021. 680 с.
21. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / В. Галуцько, П. Діхтєвський, О. Кузьменко та ін.; за ред. В. Галуцька, О. Правоторової. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с.
22. Степаненко К. В. Конспект лекцій з дисципліни "Міжнародне право". Дніпро: ДДДУВС, 2019. 101 с.

REFERENCES

1. Verkhovna Rada Ukrainy. (2017). Pro osvitu [On education]. *Zakon Ukrainy* (05.09.2017 No. 2145-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (in Ukr.).
2. Chayka-Petegyrych, L. (2014). Mizhnarodna spivpratsya universytetiv yak nevidyemna skladova transformatsiyi vyshchoyi shkoly Ukrayiny u yevropeyskyi osvitniy prostir [International cooperation of universities as inalienable constituent of transformation of higher school of Ukraine into the european educational space]. *Galician Economic Bulletin*, 45(2), 45-50 (in Ukr.)
3. Žalėnienė, I., & Pereira, P. (2021). Higher Education For Sustainability: A Global Perspective. *Geography and Sustainability*, 2(2), 99-106. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.001>
4. Berchin, I. I., de Aguiar Dutra, A. R., & Guerra, J. B. S. O. A. (2021). How do higher education institutions promote sustainable development? A literature review. *Sustainable Development*, 29(6), 1204–1222. <https://doi.org/10.1002/sd.2219>
5. Ruiz-Mallén, I., & Heras, M. (2020). What Sustainability? Higher Education Institutions' Pathways to Reach the Agenda 2030 Goals. *Sustainability*, 12(4), 1290. <https://doi.org/10.3390/su12041290>
6. Rensimer, L., & Brooks, R. (2024). The European Universities Initiative: further stratification in the pursuit of European cooperation? *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 55(4), 660–678. <https://doi.org/10.1080/03057925.2024.2307551>
7. Zhou, L., Alam, G.M., & Rasdi, R.M. (2025). Does international collaboration enhance internationalization of higher education for a non-native English environment ? A comparative analysis of NBUIs, China?. *Journal of Applied Research in Higher Education* 17 (1), 59–74. <https://doi.org/10.1108/JARHE-07-2023-0278>
8. Benstaali, B. (2024). Internationalisation of Higher Education in Middle East and Africa. *Contemporary Approaches to Internationalization in Higher Education*. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6849-7.ch013>
9. Aparecido da Silva, K., & Pereira, L.S.M. (Eds.). (2023). Decolonizing the Internationalization of Higher Education in the Global South: Applying Principles of Critical Applied Linguistics to Processes of Internationalization (1st ed.). *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781003409205>
10. de Wit, H., & Altbach, P. G. (2020). Internationalization in higher education: global trends and recommendations for its future. *Policy Reviews in Higher Education*, 5(1), 28–46. <https://doi.org/10.1080/23322969.2020.1820898>
11. Chan, W. W. Y. (2004). International Cooperation in Higher Education: Theory and Practice. *Journal of Studies in International Education*, 8(1), 32-55. <https://doi.org/10.1177/1028315303254429>
12. Kalaida, A. V. (2021). *Administratyvno-pravovi zasady mizhnarodnoho spivrobitnytstva orhaniv ta pidrozdiliv Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny* [Administrative and legal bases of international cooperation of bodies and divisions of the National Police of Ukraine] PhD dissertation in Law: 081. Kyiv (in Ukr.)
13. Legan, I. M. (2021). *Teoretyko-pravovi zasady mizhnarodnoho spivrobitnytstva shchodo zapobihannya ta protydyiyi transnatsionalnyy zlochynnosti* [Theoretical and legal principles of international cooperation on prevention and counteraction to transnational crime]. Dissertation of Dr. of Law: 12.00.08. Irpin (in Ukr.)

14. Usyk, O. O. (2024). *Administratyvno-pravove zabezpechennya mizhnarodnoho spivrobitnytstva u sferi fizychnoyi kultury ta sportu* [Administrative and legal support of international cooperation in the field of physical culture and sports]. PhD dissertation in law: 081. Kharkiv (in Ukr.).
15. Aliyeva, P. I. (2018). *Mekhanizmy derzhavnogo rehulyuvannya mizhnarodnoho spivrobitnytstva zakladiv vyshchoyi osvity* [State regulatory mechanisms of international cooperation of higher educational establishments]. Ph.D. thesis in Public Administration by speciality: 25.00.02. Kharkiv (in Ukr.).
16. Hromovenko, K. V. (2020). *Mizhnarodno-pravovi standarty u sferi vyshchoyi osvity* [International Legal Standards in the Field of Higher Education]. Dissertation of Doctor of Law: 12.00.11. Odessa (in Ukr.).
17. Glushchenko, K. (2018). *Stanovlennya mizhnarodno-pravovoho spivrobitnytstva derzhav u sferi vyshchoyi osvity v ramkakh YUNESKO* [The establishment of the international legal cooperation of the states in higher education within UNESCO]. *Law Review of Kyiv University of Law*, (3), 310-314 (in Ukr.).
18. Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). *Pro vyshchu osvitu* [On higher education]. *Zakon Ukrainy* (01.07.2014 No. 1556-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1556-18> (in Ukr.).
19. Gurzhii T., Bodrov Y. (2023). Ponyattya ta sutnist pryntsyviv administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [The concept and the essence of principles of administrative-law regulation]. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 79(2), 41-48. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.2.6> (in Ukr.).
20. Sereda, V. V., Khytra, O. L., Nazar, Yu. S., & Yosyfovych, D. I., et al. (2021). *Administratyvne pravo Ukrayiny* [Administrative law of Ukraine]. Pidruchnyk. Lviv: LvDUVS (in Ukr.).
21. Galunko, V., Dikhtievsky, P., & Kuzmenko, O., et al. (2021). *Administratyvne pravo Ukrayiny. Povnyy kurs* [Administrative Law of Ukraine. Complete course]. Pidruchnyk. Kherson: OLDI-PLUS (in Ukr.).
22. Stepanenko, K. V. (2019). *Konspekt lektsiy z dysypliny "Mizhnarodne pravo"* [Lecture notes on the discipline "International Law"]. Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro: DDUVS (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 83 pp. 113-121 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746375
http://forumprava.pp.ua/files/113-121-2025-3-FP-Serbenyuk_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_15.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 06.08.2025
Accepted: 27.08.2025
Published: 01.09.2025
Available online: 01.09.2025

Cite as:
 Сербенюк, С. О. (2025). Завдання та принципи міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в Україні. *Форум Права*, 83(3), 113–121. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746375>

Serbenyuk, S. O. (2025). Zavadannya ta pryntsyvy mizhnarodnoho spivrobitnytstva u sferi vyshchoyi osvity v Ukrayini [Objectives and Principles of International Cooperation in Higher Education in Ukraine]. *Forum Prava*, 83(3), 113–121. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746375>

УДК 343.2/.7

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746381>
Я.О. ЛАНТИНОВ,

 доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

СИСТЕМНА ГІПОТЕЗА ОБ'ЄКТІВ ЗЛОЧИНІВ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ: ПОДОЛАННЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ТА ОРІЄНТИРИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Y.A. LANTINOV,

 Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

SYSTEMIC HYPOTHESIS OF THE OBJECTS OF CRIMES AND CRIMINAL MISDEMEANORS AS ACTIVITY: OVERCOMING DOCTRINAL CONTRADICTIONS AND GUIDELINES FOR DEMOCRATIC CRIMINAL POLICY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Теоретичний фундамент вітчизняного кримінального права, а саме вчення про об'єкти злочинів і кримінальних проступків, містить суттєві доктринальні суперечності та формалізм. Наявні підходи часто еkleктичні або недостатньо обґрунтовані, що ускладнює кримінально-правове нормування, кваліфікацію, тлумачення й практичне втілення принципу верховенства права. **Мета.** Обґрунтування нової системної гіпотези, яка розглядає об'єкти кримінальних правопорушень як діяльність, що дозволяє подолати наявні теоретичні розбіжності й забезпечити цілісність кримінально-правової доктрини. **Методи:** аналіз і синтез – для виявлення спільних рис і слабких місць наявних теорій; порівняльно-правовий метод – для співставлення українських і зарубіжних доктринальних підходів; метод фальсифікованості (К. Поппер) – для перевірки стійкості гіпотези до спростувань; парадигмальний підхід (Т. Кун) – для визначення етапів наукових зрушень і формування нової теоретичної моделі, які у комплексі забезпечили формулювання гіпотези "діяльність як об'єкт кримінального правопорушення" та її критичну перевірку. **Результати.** Сформульовано чотирирівневу ієрархію об'єктів кримінального впливу: предмет впливу, об'єкт впливу (діяльність окремого діяча), родовий об'єкт (соціальний інститут), загальний об'єкт (соціум). Показано, що концепція діяльності інтегрує зміст найпоширеніших теорій, усуваючи протиріччя між "об'єктами посягань" та "об'єктами кримінально-правової охорони". **Висновки.** Запропонована системна гіпотеза пояснює об'єкти злочинів і кримінальних проступків як єдину динамічну категорію – діяльність. Вона: забезпечує логічну цілісність кримінально-правової теорії; створює надійну основу для демократичної кримінальної політики та точнішої кваліфікації діянь; зберігає чинну термінологію, уточнюючи її зміст; відкриває перспективи подальших досліджень критеріїв "могутності посягання" й адаптації нової ієрархії до окремих розділів кримінального права України.

Ключові слова: система; діяльність; об'єкт; кримінальна політика; верховенство права

Problem statement. The theoretical foundation of Ukrainian criminal law, particularly the doctrine of objects of crimes and criminal misdemeanors, contains significant doctrinal contradictions and formalism. Existing approaches are often eclectic or insufficiently substantiated, complicating criminal-law regulation, qualification, interpretation, and the practical implementation of the rule of law. **Purpose.** To substantiate a new systemic hypothesis that views the objects of criminal offenses as activity, enabling the resolution of existing theoretical inconsistencies and ensuring the coherence of criminal-law doctrine. **Methods.** Analysis and synthesis were applied to identify common elements and weaknesses of existing theories; the comparative-legal method was used to contrast Ukrainian and foreign doctrinal approaches; popper's falsifiability principle served to test the hypothesis against potential refutation; and Kuhn's paradigmatic approach helped

trace scientific shifts and build a new theoretical model. Together these methods supported the formulation and critical evaluation of the hypothesis "activity as the object of a criminal offense". **Results.** A four-level hierarchy of criminal impact objects was developed: subject of impact, object of impact (individual activity), generic object (social institution), and general object (the social body). The study demonstrates that the concept of activity integrates the content of the most common theories, eliminating the contradiction between "objects of encroachment" and "objects of criminal-law protection". **Conclusions.** The proposed systemic hypothesis conceptualizes the objects of crimes and misdemeanors as a single dynamic category – activity. It ensures the logical integrity of criminal-law theory, provides a sound basis for democratic criminal policy and more precise qualification of offenses preserve existing terminology while refining its meaning, and opens avenues for further research on criteria of "encroachment potency" and the adaptation of the new hierarchy to specific branches of Ukrainian criminal law. In addition, the framework highlights the importance of interdisciplinary dialogue with sociology and political science, encouraging broader empirical verification and comparative studies that can strengthen both academic understanding and legislative practice.

Keywords: system; activity; object; criminal policy; Rule of Law

Постановка проблеми

Попри значні жертви та напружені зусилля, в Україні досі існують сумніви щодо належності суспільства до кола демократичних соціальних формацій. Саме тому повторюване гасло "Україна = демократія" не може слугувати переконливим аргументом: воно потребує наукового осмислення реального стану та глибокого аналізу чинних процесів. Це особливо актуально для сфери кримінально-правового регулювання та кримінальної політики загалом.

Соціальні формації – як усталені, так і перехідні чи такі, що перебувають у процесі трансформації – можуть рухатися до правового ідеалу верховенства права, але можуть обирати й інші вектори розвитку. У цій публікації вихідною аксіомою є те, що врядування та правове нормування, побудовані на принципах, відмінних від верховенства права, належать до "деспотичних" моделей і мають бути усунені з вітчизняної практики. Так само за аксіому береться теза, що сучасна демократична кримінальна політика – це науково обґрунтована система рішень і норм, яка протистоїть довільним або маніпулятивним, зокрема й таким, що ґрунтуються на "моральній паніці", заборонам і приписам.

Науково ж обґрунтованими в цій публікації вважаються ті наукові розвідки та їх висновки, що прямо, опосередковано чи імпліцитно ґрунтуються на дискусії К.Р. Поппера, Т. Куна та І. Лакатоса й відповідають ознакам фальсифікованості та перевірюваності і не виключають стадію емпіричної перевірки. Головним критерієм оцінки пропонується вважати здатність гіпотези про сутність об'єкта надавати обґрунтування

для кримінально-правових заборон, незалежне від законодавчого акта, що дозволяє відмежувати множину "заборонене законодавцем" від множини "обґрунтовано заборонене".

Крім того, варто відмітити, що "склад кримінального правопорушення (злочину)" не є універсальною категорією, актуальною в усі часи у всіх спільнотах. Це теоретичне досягнення є властивим деяким суспільствам у певні періоди їх існування. Воно використовується там, де його можуть збагнути та відчути від нього користь. Отже, наявність чотирьохелементного уявлення про структуру правопорушення не є достатнім поясненням того, що предмет опису кожного елементу – існує. В межах цього дослідження це означає, що рішення суб'єктів кримінально-правового нормування про розміщення статті в тому чи іншому Розділі Особливої частини Кримінального кодексу України є не більш, ніж вихідною позицією для тлумачення і не дає підстав для есенціальних висновків.

Крім того, слід поставити за мету, що уявлення про сутність об'єктів кримінальних правопорушень має бути придатне для:

- а) орієнтування кримінально-правового нормування та його оцінки взагалі та через пояснення соціальних властивостей й наступне розмежування підстав кримінальної відповідальності зокрема;
- б) тлумачення кримінально-правових заборон, приписів, декларацій тощо;
- в) з'ясування соціальних та юридичних властивостей діянь і пояснення обґрунтованості за суджень (виправдань);
- г) роз'яснення у навчанні.

З цих позицій і пропонуємо подивитись на проблему визначення такого елементу складу кримінальних правопорушень, як "об'єкт кримінальних правопорушень" та явищ, що відповідно номінуються. Для цього спочатку оглянемо

¹ Відомі також демократичні соціальні формації, які шляхом експериментів та методу проб і помилок шукали оптимальні форми правового регулювання та правової охорони.

стан дослідженості цього питання у вітчизняному науковому кримінально-правовому дискурсі та проаналізуємо виявлені позиції з точок зору формальної логічності, фальсифікованості, перевірюваності та придатності до емпіричної перевірки. Наступна стадія цього дослідження полягатиме у формулюванні гіпотези об'єкта, як елемента складу кримінальних правопорушень, що відповідає правовому ідеалу верховенства права. Тому *метою* статті є обґрунтування нової системної гіпотези, яка розглядає об'єкти кримінальних правопорушень як діяльність, що дозволяє подолати наявні теоретичні розбіжності й забезпечити цілісність кримінально-правової доктрини. *Новизною* статті є пропозиція системної гіпотези, що визначає об'єкт злочинів і кримінальних проступків як діяльність. *Завдання* статті полягають у з'ясуванні основних теорій та концепцій "вчення про об'єкти кримінальних правопорушень" сформовані в українському кримінально-правовому дискурсі; аналізі еволюції наукових концепцій об'єкта кримінального правопорушення: від суспільних відносин до діяльності; визначенні гіпотези об'єкта як елемента складу правопорушення за ідеалом верховенства права.

Основні теорії та концепції "вчення про об'єкти кримінальних правопорушень" сформовані в українському кримінально-правовому дискурсі

Поперед усього слід звернути увагу на ті з кримінально-правових текстів, де сутність об'єктів кримінальних правопорушень не називається й не розкривається. Наприклад, у статті за темою "Злочини проти основ національної безпеки України: поняття та система" повністю оминається сутність об'єктів описуваних злочинів [1, с.95-102]. А як очевидний приклад прагнення до формального розгляду з уникненням розгляду питань соціального значення та соціальної обумовленості можна навести статтю "Особливості кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я особи", в якій вказано, що головна розмежувальна ознака злочинів, передбачених ст. ст.115 і 121 Кримінального кодексу України (далі – КК), криється в суб'єктивній стороні цих злочинів, а саме в її обов'язковій ознаці – вині [2, с.330], при цьому порівняння об'єктів у публікації не здійснено зовсім.

Також до цієї групи публікацій авторів слід віднести дописи тих із них, які начебто й здійснюють з'ясування сутності уявлення "об'єкт кримінального правопорушення", але роблять це

всупереч власним установкам. Наприклад, – "...на нашу думку, питання про те, які суспільні відносини чи цінності та блага *можуть* (курсив *наш.* – Л.Я.) бути визнані об'єктом конкретного злочину, вирішується не наукою кримінального права чи правозастосовною практикою, а законодавцем шляхом прийняття або скасування того чи іншого закону. Завдання ж науки кримінального права і судової практики полягає в тому, щоб встановити ті суспільні відносини, ті цінності та блага, які визначені законодавцем як об'єкт злочину та розкрити їх справжній зміст" [3, с.198]. З цим висловом було би важко сперечатись, якщо б виділене слово було "*мають*", проте в наявному стані – це заперечення здатності науки кримінального права вивчати соціальні властивості кримінально-правових заборон, приписів, декларацій і такого іншого, причому не лише заперечення, але визнання цього належним станом речей. Зведення науки та судової практики лише до сфер тлумачення кримінально-правових норм не сприймається досить обґрунтованим поза парадигми "юридичного позитивізму".

Отже, створюється враження, що деякі автори обмежуються визначенням по колу й вважають достатнім сам факт закріплення явища в законі як об'єкта посягання для визнання поведінки не лише протиправною, а й суспільно небезпечною. Це фактичне обіймання позиції формалізму, який властивий "поліцейським державам" та іншим спільнотам, де поширена практика "формальних розглядів". Цей висновок не є звинуваченням авторів у прагненні встановити режим "поліцейщини", а скоріше нагадуванням – що спрощення підходів у дослідженнях та поясненнях може мати наслідком не лише економію зусиль і площ але й примітивізацію суспільних форм.

До другої групи публікацій авторів пропонується відносити ті тексти, де названа якась із теорій сутності "об'єктів кримінальних правопорушень", проте її положення не використані для аналізу предмету дослідження/ висловлювання. Прикладом може стати публікація, в якій, поперше, використовується очевидно помилкова гіпотеза "об'єкт кримінального правопорушення – порядок" (оскільки "порядок", це загальновизнаний об'єкт для адміністративних правопорушень); по-друге, при цьому міркування не просуваються далі такої констатації й жодним чином не розкривається структура та ознаки заявленого явища, тобто "порядку" [4, с.629–633].

До третьої групи публікацій авторів мають

бути включені дописи, присвячені з'ясуванню сутності "об'єктів кримінальних правопорушень", а також ті, що використовують їх висновки для аналізу предмету дослідження. Й саме напрацювання цієї групи мають бути визнані базою для відбору гіпотез, що задовольняють заявленим критеріям цієї публікації.

"Першопоштовхом" у вітчизняній кримінально-правовій науці певно можна вважати момент, коли О. Кістяківський, адаптуючи ідеї класичної школи, визначив, що об'єктом злочину є "людина зі всіма правами й "установами", котрі нею створюються як суспільною істотою" [5, с.15]. Ця ідея, що має глибокі корені в концепціях Чезаре Беккарія та Франческо Каррари, стала потужним, але не до кінця визначеним концептуальним джерелом. Її сила полягала у новизні – перенесенні фокусу з волі правителя на права людини. Її слабкість – у двозначності термінів "права" та "установи", що залишило простір для різних тлумачень. У цьому контексті можна констатувати, що ця ідея є прямим ідейним предтечею концепції "об'єкт – правове благо чи соціальна цінність". У рамках даного дослідження ми виходимо з припущення, що саме концепція "об'єкт – правове благо чи соціальна цінність" є такою, що найбільш близька до першоджерела вчень про обумовленість криміналізації чимось іншим, аніж воля монарха, сюзерена, суверена тощо.

В наш час концепція "об'єкт – правове благо чи соціальна цінність" виражена зокрема, у працях С. Гавриша, який вважає, що кримінальний закон охороняє матеріальні явища: життя, здоров'я, гідність, майно, природні об'єкти. Кримінальний закон не може охороняти суспільні відносини, оскільки останні являють собою лише певну форму наукової абстракції. Вчений відстоює концепцію "об'єкт злочину – правове благо, як визначена цінність". "Об'єкт – правове благо", на його думку, вдало поєднує в собі, з одного боку, вказівку на специфіку кримінального права (кримінальна відповідальність настає лише за посягання на охоронювані законом блага), а з іншого – вказівку на реальне благо як охоронювану цінність" [6, с.13]. Інший послідовник цієї позиції, Є. Фесенко, до категорії "цінності" відносив різноманітні об'єкти матеріального світу, які мають суттєве позитивне значення для окремих осіб, соціальних груп і суспільства в цілому (в тому числі й людину) [7, с.234-235].

Але чи можна при таких висловлюваннях вважати, що С. Гавриш та Є. Фесенко віднесли до об'єктів саме блага чи цінності? Достатньо

порівняти з висловом В. Ємельянова, який припускає об'єктом "життєві реалії" – "охоронювані кримінальним законом явища реальної дійсності, оскільки, як суспільні відносини, так і блага, цінності, люди, сфери життєдіяльності людей, права, свободи, інтереси тощо повністю охоплюються таким універсальним поняттям як "явища реальної дійсності (реалії життя, життєві реалії)" [8, с.259]. Як видно, "предмети та об'єкти посягань" В. Ємельянов визначив як "життєві реалії", до переліку яких блага та цінності входять як альтернативні чи можливі члени (не визначальні елементи).

Отже, якщо одні й ті ж явища (предмет висловлювання) номінуються різними позначеннями з рівним ступенем обґрунтованості, то слід констатувати, що присутні альтернативні пояснення, але жодне з них не є вичерпним. Більше того, пояснення про об'єкти кримінальних правопорушень, запропоновані у концепції "об'єкт – правове благо чи соціальні цінності", повністю замінюється конструктом "пріоритетизування", тобто суб'єкт кримінально-правового нормування зазвичай здійснює пріоритетизування об'єктів охорони (впливу) на підставі обраного ним (чи заведеного менш свідомо) критерію. Дуже часто такий критерій називають "суспільною небезпечністю діяння".

Ще одну спробу створити наукове пояснення про об'єкти кримінальних правопорушень із опором на "блага та цінності" здійснив П. Андрушко, який написав: "...коли мова йде про права людини і громадянина, то вони мають розглядатися як об'єкти кримінально-правової охорони, а об'єктом злочинного посягання на них є не право як абстракція, а порядок (механізм) реалізації такого права. Інтереси, права і свободи людини, сама людина (громадянин), особисті блага людини, соціальні зв'язки у суспільстві є видами цінностей як об'єкта кримінально-правової охорони. З урахуванням того, що соціальні зв'язки – це дії і взаємодії, взаємозв'язки (взаємовідносини) учасників суспільних відносин, а також те, що соціальні зв'язки у вузькому розумінні цього слова є елементом суспільних відносин, по суті, посягання на них є і посяганням на конкретні суспільні відносини в широкому їх розумінні" [9, с.42]. Можна констатувати, що цей вислів є еkleктичним поєднанням маркерів деяких концепцій ("блага та цінності", "права", "суспільні відносини"), проте запропонувати унікального змісту з достатньою пояснювальною силою не може. З цього слід зробити висновок, що цільова теорія повинна мати досить просту ос-

нову ідею (див. "Бритва Оккама"). Отже, слід визнати, що фактично гіпотеза "об'єкт – блага чи цінності", є донауковою, тобто натурфілософською.

Еволюція наукових концепцій об'єкта кримінального правопорушення: від суспільних відносин до діяльності

Перехід до науковості в поясненні сутності об'єктів кримінальних правопорушень відбувся з появою теорії "суспільних відносин". Достатньо звернути увагу на те, як пропонує теорію "об'єкти – суспільні відносини" В. Тацій: "...самі суспільні відносини, які виступають об'єктом злочину, мають об'єктивний характер, тобто існують незалежно від нашої свідомості, а тому й від самого кримінального закону, є первинними (першорядними) щодо нього" [10, с.42]. Отже, вимозі бути поясненням для криміналізації та підставою перевірки рішень законодавця за цим висловом ця теорія задовольняє.

Також слід відмітити, що вагомою перевагою цієї теорії є конкретизація основного положення. Зокрема, в дослідженнях й розвідках розкрито структуру "суспільних відносин" – "...структура суспільних відносин, яка складається з трьох елементів: 1) носії (суб'єкти) відносин; 2) предмет, з приводу якого існують відносини, або, інакше кажучи, фактори, які визнають факт виникнення та існування такого взаємозв'язку; 3) суспільно значуща діяльність (соціальний зв'язок) як зміст відносин" [10, с. 56]. І хоча ця теза не є повністю досконалою (зокрема, "суспільно значуща діяльність" сприймається як тавтологія, мабуть автор мав на увазі "діяльність, як суспільно значущу активність"), проте вона має пояснювальну силу з урахуванням уточнень.

Зокрема, в межах цієї теорії сформульоване приватно-теоретичне положення про механізм заподіяння шкоди об'єкту злочину викладене Н. Гуторовою. Згідно з положеннями, між діячем (суб'єктом) та об'єктом існує взаємодія, яка полягає у впливі – "такі дії призводять до утворення або підтримання існування шкідливих для суспільства відносин, що ускладнює взаємодію належних суб'єктів суспільних відносин з приводу належних їх предметів" [11, с.133].

Ще одним із таких уточнень є пояснення, запропоноване М. Коржанським: "об'єктом кримінально-правової охорони є фактична поведінка або стан учасників суспільного життя ...", і далі – "об'єкт злочину" можна визначити як "забезпечену суспільством суб'єктам суспільних від-

носин можливість відповідної інтересам суспільства поведінки його членів, груп, класів або їх стану" [12, с.155]. Ключовим тут вбачається, що об'єктами визнається "фактична поведінка або стан учасників суспільного життя", тобто те, що В. Тацій у цитатах визначив як "зміст відносин".

На жаль, незважаючи на свій науковий потенціал, концепція "об'єкти – суспільні відносини" належним чином застосовувалася не так часто, як це мало бути². Дослідники питань кримінальної відповідальності за певні види суспільно небезпечних діянь, здебільшого, не занурювалися в емпіричний аналіз та не з'ясовували показники впливу на суспільні відносини. Замість цього, ця теорія використовувалася формально, зводячись до простої констатації наявності певних суспільних відносин, що слідувало з законодавчих формулювань у цьому контексті.

Проміжним етапом для цього виступила концепція "об'єкти – правовідносини", в якій, з одного боку, визначалося, що об'єктом кримінального правопорушення можуть стати не будь-які суспільні відносини, а лише ті, що врегульовані правом (об'єктивним), при цьому фактично використовувалась презумпція, що наявність регуляторного нормативно-правового акту означає і фактичну наявність описаних у ньому відносин. Ця теорія представлена зокрема у працях С. Лихової [13, с. 80] та О. Готіна. Зокрема, на думку О. Готіна, слід зробити висновок, що кримінально-правові заборони встановлюються для підсилення або підтримки не усіх без винятку суспільних відносин, а лише тієї їх частини, які врегульовані нормами права [14, с.9–10].

І ця концепція повністю відповідає принципу економії, оскільки далеко не кожна згадка суспільних відносин має тягнути за собою емпіричну перевірку, при тому, що їх згадування інколи ставало просто ритуальним. Ця концепція має приклади продуктивного та успішного застосування, зокрема, В. Харченко успішно виявив юридико-технічні проблеми у сфері охорони інтелектуальної власності та запропонував їх рішення на основі використання концепції "об'єкти – правовідносини" [15, с.385–395]. Утім, істин-

² В якості позитивних прикладів, де розкривається механізм посягання на об'єкт, можна вказати публікації: Калініченко, Ю. Ю. (2014). Питання щодо визначення видового та безпосереднього об'єктів завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ст.383 КК України). *Вісник Національної академії правових наук України*, (3), 173–183 та Кондратов, Д. Ю. (2013). Об'єкт злочину, передбаченого ст.163 КК України. *Право і суспільство*, (6-2), 298–302.

ність названої гіпотези залежить від іншої дискусії – про "субсидіарність кримінально-правової охорони", чиє поле можливих рішень належить до галузі кримінальної політики.

Наступною варто згадати пропозицію В. Трубікова про "об'єкти – соціальні оболонки", яку слід відразу позначити як еклектичну та не у повній мірі наукову, в якій сутнісний аналіз замінено образним виразом "оболонка". Концептуально вона є підвидом теорії суспільних відносин, хоча її автор і пропонував її як альтернативну, й полягає у тезі, що у явищ реальної дійсності існують "соціальні оболонки", себто суспільні відносини [16, с.81–88]. Утім, навіть тут присутня слушна думка, яку варто наслідувати: уявлення про те, що акт людської поведінки впливає не лише на матеріальні явища (предмети, умови та інші процеси), але, водночас, має і соціальне значення. Інакше кажучи, те, що ми визначаємо як кримінальне правопорушення, має подвійну природу – фізично-матеріальну та соціальну. Проте, ця думка не належить цьому автору та була широко відомою задовго до нього.

Наступний крок у розвитку доктрини об'єкта кримінального правопорушення пов'язаний з концепцією В. Ємельянова. Вчений висунув та обґрунтував ідею, що об'єкт злочину слід розглядати як "сфери життєдіяльності людей" [17, с.10], а згодом уточнив цю позицію до поняття "життєві реалії". Ця еволюція, що відбулася в межах праць цього автора, свідчить про гнучкість та адаптивність його наукового підходу. Замість того, щоб бути альтернативною гіпотезою, концепція "життєвих реалій" стала логічним розвитком і доповненням початкової теорії "сфер життєдіяльності", що разом узяті робить її однією з найбільш цілісних і динамічних. Цей доробок має бути включеним у теоретичні підвалини для наступного опрацювання та синтезу концепції наступного щабля.

Резюмуючи, зазначимо:

1. Аналіз наукових праць дозволяє виділити дві ключові групи підходів щодо пояснення сутності об'єктів кримінальних правопорушень:

а) "безумовного юридичного позитивізму" – ті, що мають на увазі, що кримінально-правова норма є продуктом "творчості" законодавчого органу державної влади;

б) "субстанційні", тобто ті, що мають на увазі, що суб'єкт кримінально-правового нормування (варіанти: законодавець / суддя, прокурор, інші посадовці "системи правосуддя" / громадяни) норму права не "творить", а "відкриває" чи "конст-

рує" і таке інше; відповідно у цьому можливі помилки або "з наміром" маніпуляції, що, у свою чергу, означає необхідність мати можливість перевірки коректності та сумлінності акту кримінально-правового нормування.

Треба підкреслити, що будь-яка теорія щодо сутності "об'єктів кримінальних правопорушень" може бути використана у той чи інший спосіб й декларування прихильності до неї, ще не означає, що вона дійсно використана як методичний апарат у конкретному дослідженні (розвідці). Також слід відмітити, що не кожна публікація, особливо навчального призначення, має обов'язково містити пояснення, чому те чи інше явище вказано (встановлене, обране, передбачене) об'єктом кримінальних правопорушень. Проте, у наукових кримінально-правових дослідженнях з питань кримінально-правової характеристик чи визначення (опису) кримінальної відповідальності за певний вид суспільно небезпечних діянь це сприймається обов'язковим.

2. Те, що було заявлено в кримінально-правовому дискурсі як теоретичні концепції об'єктів кримінальних правопорушень, не завжди в дійсності є науковими та такими, що дозволяють вивчати обґрунтованість актів здійснених криміналізацій. Коректні ж теоретичні конструкти мають як очевидні розбіжності, так і спільне "ядро", до якого належить:

а) уявлення, що об'єктом кримінальних правопорушень є те, на що вони спрямовані та з приводу чого вчинені;

б) уявлення про об'єкти кримінальних правопорушень як сукупність і матеріальних (фізичних, реальних) явищ, і явищ соціальних;

в) уявлення, що про належність до об'єктів чогось, що визначають як "соціальний зв'язок", як "фактична поведінка або стан учасників суспільного життя" та як "сферу життєдіяльності". Це слід трактувати так, що спільним знаменником для усіх цих концептів є поняття "діяльність";

г) уявлення, що між діячем (суб'єктом) та об'єктом існує взаємодія, яка полягає у впливі один на одного.

Гіпотеза об'єкта як елемент складу правопорушення за ідеалом верховенства права

Перед викладом теорії зробимо короткий екскурс у витоки "суб'єкт-об'єктного" протиставлення. Зокрема, Рене Декарт започаткував цей дуалізм, уперше виділивши суб'єкт як єдину достовірну основу знання. Все, що знаходилось

поза межами цього мислячого "Я" – зовнішній світ, природа, Бог – він визначив як предмет (об'єкт) мислення. Таким чином, були сформульовані дві протилежні сутності: мислячий, пізнаючий суб'єкт та пізнаваний, зовнішній об'єкт. Згодом, Іммануїл Кант розвинув цю ідею, довівши, що ми сприймаємо об'єкт пізнання не безпосередньо, а завжди через власні пізнавальні структури. Отже, міркуючи в душі цих мислителів, пізнання слід розглядати як динамічну систему, де суб'єкт та об'єкт не просто протиставляються, а активно взаємодіють і змінюють одне одного.

Проте, ця модель є актуальною не лише для пізнавальних процесів, але і для будь-яких цілеспрямованих людських активностей. Її віддзеркаленням є чотириелементна структура складів кримінальних правопорушень, де діячу (суб'єкту, активному учаснику) протиставлений об'єкт (предмет), а їх взаємодія розкладена на два боки – зовнішній та внутрішній відносно суб'єкта, тобто його психічні акти та акти тілесної активності. Але ж це означає, що за цим планом можна аналізувати будь-яку людську поведінку.

Суб'єкт у нашій моделі є діячем саме тому, що людська активність завжди опосередкована – мовою, знаряддями праці чи іншими інструментами (правилами) та має сенс у впливі на інших учасників тієї ж спільноти. Саме ця усвідомлена (у достатній мірі), цільова, вольова активність і визнається та називається діяльністю. Все це неодноразово підтверджено теоретичними й емпіричними дослідженнями. Людська активність перетворилася на діяльність з моменту первинного розподілу праці та виникнення "соціального" – проблеми розподілу тягарів і переваг у праці, споживанні й титулуванні.

Таким чином, утворюється наступна схема: акт діяльності, який підлягає оцінюванню та у підсумку може бути визнаний злочином або кримінальним проступком, – впливає на іншу діяльність, яку розуміємо як процес. Такий вплив може повністю перервати її, або унеможливити її виникнення, або внести такі зміни, що для досягнення запланованого результату необхідно докласти додаткових ресурсів чи задовольнитися частковим результатом. Такі варіанти, або їх комбінації, зазвичай називають "заподіянням шкоди" або "створенням загрози". Отже, об'єктом посягання є не "речі", а самі конкретні динамічні явища, тобто процеси функціонування (змінення).

Важливо підкреслити, що ця модель є коректною навіть для так званих "речей матеріального світу". Адже з позиції сучасної науки, навіть

стабільні об'єкти – це не статичні сутності, а системи взаємодій, які є сукупністю безперервних процесів: фізичних (взаємодія частинок), хімічних (реакції), біологічних (життєдіяльність клітин) тощо. Таким чином, "рід" є лише умовною стабілізацією, тимчасовим зрізом динаміки, "здаваністю", тоді як реальністю є зміна, рух і функціонування. Цей погляд дозволяє відійти від обмежень онтології речей і перейти до більш точної епістемології процесів.

З цієї точки зору, шкода – це не руйнування абстрактної цінності чи конкретної речі, а втручання в перебіг певного процесу, що спричиняє його спотворення, переривання чи блокування поза легітимними очікуваннями.

Таким чином, за цією гіпотезою ("діяльність – об'єкти кримінальних правопорушень") об'єкти слід вбачати у структурованих процесах (природних та соціальних), що об'єднуються у поняття "діяльність", а саме посягання – як втручання в їх функціонування всупереч легітимним очікуванням. При цьому головне те, що спостереженню, контролю та корекції підлягають лише процеси й лише дослідження змін дає підстави і для констатації наявності станів.

Отже настав час визначити діяльність в якості об'єктів кримінальних правопорушень. Спираючись на синтез положень епістемології, теорій діяльності та управління пропонується таке визначення: "діяльність – це процес, у якому суб'єкт обирає парадигми та цілі й реалізує їх через рухи тіла та інше використання ресурсів, виражаючи своє ставлення до правил соціальної формації та її складових – особистостей, спільнот і інститутів". І звісно, слід додати традиційне уточнення, що дії та бездіяльність розглядаються як альтернативні форми реалізації діяльності, де бездіяльність є усвідомленим вибором не виконувати обов'язкову дію, що і виражає ставлення діяча до об'єкта. Крім того слід враховувати, що слід виділяти специфічну фазу дій – "очікування", що полягає у введенні паузи в реалізації наміру та є складовою, спрямованою на досягнення мети усієї дії.

Діяльність, як об'єкт іншої діяльності, може зазнавати впливу на будь-який елемент своєї структури (суб'єкт, об'єкт, предмет, мета, зміст, сутність). Кожен із цих елементів має значення як окремий, так і як частина системи, що є більшою, ніж сума її складових. Звідси впливає подвійний злочинний вплив:

- на "вузол діяльності" (структурний елемент або його матеріальне втілення);
- на діяльність у цілому, як на функціонуван-

ня динамічної системи.

Це також породжує зовнішній парадокс, коли внаслідок злочину окремих елемент може бути зруйнований, але інша частина діяльності продовжує існувати. А також підкреслює необхідність розглядати злочин (проступок кримінальний) не лише як шкоду "речі", а як порушення функціонування динамічної системи.

Звідси можна перейти до системної ієрархії об'єктів впливу, яка з різним ступенем коректності та сумлінності пізнається суб'єктами кримінально-правового нормування:

– *предметом* злочину чи кримінального проступку варто називати предмет діяльності або інше матеріальне втілення структурних елементів діяльності;

– *об'єктом* злочину чи кримінального проступку варто називати діяльність окремого діяча;

– *родовим об'єктом* злочину чи кримінального проступку варто називати соціальний інститут, як систему з декількох діяльностей, організаційних форм, правил і ресурсів, який виконує одну з функцій соціальної формації;

– *загальним об'єктом* злочину чи кримінального проступку варто називати соціум – тобто всю сукупність діяльностей, через які виявляється функціонування соціальної формації (нації, територіальної корпорації, мережевої корпорації, конфесії, орди, суспільства-армії, суспільства-шайки тощо).

Чим "вище" чи "ширше" за ієрархією впливає акт поведінки, тим більш небезпечним його слід визнавати. Отже, що саме зазнало ушкодження – це питання факту й доказів, а не презумпцій чи інших домислів. І, "дзеркально", здатність суб'єкта кримінально-правового нормування адекватно відобразити охоронюване явище стає підставою для віднесення його до "об'єктів кримінально-правової охорони". Таким чином, гіпотеза "діяльність – об'єкт злочинів і кримінальних проступків" усуває можливість протиставлення об'єктів посягань та об'єктів охорони – адже за суттю, це діяльність, пізнана з певним ступенем адекватності.

Для ілюстрації гіпотези "діяльність – об'єкт злочинів і кримінальних проступків" розглянемо два контрастні приклади: посягання на життя людини та посягання на систему комунікацій.

1. Посягання на життя:

– *предмет впливу*: тіло потерпілого. Це матеріальне втілення життя як процесу та основа для усіх внутрішніх і зовнішніх процесів, що утворюють особистість та разом узяті – діяль-

ність.

– *об'єкт впливу*: життя як процес та головна з його функцій – забезпечувати можливість діяльності цієї людини як окремого діяча та як учасника спільнот;

– *родовий об'єкт впливу*: соціальний інститут охорони життя, який є системою установ (міністерств, лікарень, поліклінік, аптек, амбулаторій, а також поліцейських відділів, прокуратур, пожежних підрозділів тощо), правил (зокрема, і КК) і діяльностей, у чому проявляється функціонування системи охорони життя в країні.

– *загальний об'єкт впливу*: соціум, який включає і соціальний інститут охорони життя, і життя окремої людини, поруч з іншими аналогами.

Слід зазначити, що прагнення охопити правовою охороною весь соціум без винятків може призвести до поліцейських практик і тоталітаризму. Завдання законодавця – визначити ключові підсистеми та забезпечити правовий захист саме їх.

2. Посягання на систему комунікацій:

– *предмет впливу*: транспортний засіб, дорожнє покриття, дорожні знаки, відповідні документи та маркування тощо. Це матеріальні втілення, що використовуються для реалізації діяльності;

– *об'єкт впливу*: діяльність конкретного суб'єкта транспортування (автомобільного, залізничного, повітряного, річкового, морського, трубопроводного) чи користувача транспортних послуг;

– *родовий об'єкт впливу*: транспортна підсистема, як система відповідних діяльностей та установ, правил, організаційних форм і ресурсів, що забезпечують переміщення й перевезення, що є необхідним для розвинутого матеріалістичного суспільства (соціальної формації);

– *загальний об'єкт впливу*: соціум у цілому.

Треба ще раз звернути увагу, що не кожне посягання на діяльність "влучає" відразу у всі типи об'єктів – предмет та об'єкт слід вважати підданими впливу посягання завжди, коли доходимо висновку, що вчинено кримінальне правопорушення, а ушкодження соціального інституту чи соціуму – це питання фактичне та є основою для розмежування посягань на три ступеня небезпечності (шкідливості) й введення конструкту "могутність посягання".

Також, по-перше, наведені приклади демонструють певну "умовність" розподілу родових об'єктів у чинному КК. По-друге, вони демонструють універсальність гіпотези "діяльність – об'єкт злочинів чи кримінальних проступків". Ця

гіпотеза дозволяє розглядати злочин не як посягання на абстрактні явища чи "речі", а як вплив на функціонування динамічних систем із соціальним змістом (на діяльність). Такий підхід робить аналіз більш точним, системним і дозволяє краще відобразити суспільні властивості діяння на кожному рівні ієрархії, що є основою для демократичної, ощадливої та результативної кримінальної політики.

Крім зазначених сутнісних переваг, ця гіпотеза має ще одну важливу особливість: фахівці-криміналісти вже звикли аналізувати діяльність, що робить цей підхід інтуїтивно зрозумілим. При здійсненні кримінально-правового нормування, кваліфікування чи тлумачення вони вже оперують такими категоріями, як форми діяння (дія та бездіяльність), ставлення до діяння та його наслідків (вина), чотиричленна структура складу кримінального правопорушення та розрізняють суб'єкта від людини. Це перетворює фахівців із кримінального права на справжніх аналітиків діяльності, і саме їхній досвід, поєднаний зі здобутками психологів і соціологів, формує найбільш адекватний погляд на це явище.

Висновки

1. Проведене дослідження переконливо підтвердило гіпотезу про те, що саме діяльність доцільно визнати сутністю об'єктів кримінальних правопорушень. Запропонована концепція ґрунтується на принципах сучасної епістемології та теорії діяльності, поєднує напрацювання провідних наукових шкіл і демонструє внутрішню логічність. Чотириохрівне ієрархія – від предмета впливу та діяльності окремого діяча до соціального інституту й соціуму загалом – створює чітку рамку для оцінки суспільної небезпеки кожного діяння. Вона дозволяє враховувати масштаб і "могутність посягання" залежно від рівня, на який спрямований вплив, що є надзвичайно важливим для розробки збалансованої кримінальної політики в умовах демократичного суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ковальчук О. Злочини проти основ національної безпеки України: поняття та система. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Юридичні науки"*. 2024. Том. 11. № 4 (44). С. 95-102. <https://doi.org/10.23939/law2024.44.095>
2. Цвігун Д. Особливості кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я особи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2020. № 4. С. 328–333. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.56>
3. Колос С. Об'єкт злочину в науці кримінального права. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 11. С. 196–199.
4. Оленченко Н. Г. Теоретичні засади визначення об'єкта кримінальних правопорушень проти власності у сфері будівництва. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. № 1. С. 629–633. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.01.104>

2. Концепція "діяльність як об'єкт" також усуває давню доктринальну суперечність між об'єктами посягання та об'єктами кримінально-правової охорони, доводячи їхню єдність як різних аспектів одного явища. Завдяки цьому кримінально-правові норми можуть оцінюватися на предмет відповідності принципу верховенства права на більш науково обґрунтованій основі. Важливо й те, що новий підхід не руйнує установлену термінологію кримінального права України, а навпаки – надає їй системності та внутрішньої узгодженості, зберігаючи можливість її подальшого практичного застосування без кардинальних змін.

3. Практична значущість концепції полягає у спрощенні кваліфікації кримінальних правопорушень, підвищенні точності визначення суспільних властивостей діяння та створенні підґрунтя для науково обґрунтованої, ощадливої й водночас ефективної кримінальної політики. Її впровадження сприяє не лише підвищенню якості правозастосування, а й формуванню етичнішого підходу до визначення пріоритетних видів діяльності, що потребують охорони. Концепція відкриває перспективи подальших досліджень, зокрема щодо вироблення чітких критеріїв оцінки "могутності посягання" та адаптації ієрархії об'єктів до окремих підгалузей кримінального права України. У підсумку запропонована гіпотеза забезпечує як теоретичну, так і практичну основу для вдосконалення вітчизняної доктрини та модернізації кримінальної політики на засадах верховенства права й соціальної відповідальності.

Конфлікт інтересів

Автор зазначає про відсутність конфлікту.

Вираз вдячності

Автор виражає вдячність вченим чиї праці дозволили отримати ці висновки та сподівається продовжити розвиток цієї концепції разом із українською науковою спільнотою.

5. Кістяковський О. Ф. Елементарний підручник загального кримінального права з докладним викладенням начал російського кримінального законодавства. Київ, 1882. 930 с.
6. Гавриш С.Б. Теоретичні засади дослідження об'єкта злочинів. *Право і політика*. 2000. № 11. С. 4-15.
7. Фесенко Є. Цінності як об'єкт злочину. *Право України*. 1999. № 6. С. 75–78.
8. Ємельянов В. П., Коростилєнко А. В. Дискусійні питання щодо загального поняття об'єкта злочинів. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 1. С. 255–259.
9. Андрушко П. П., Стрижевська А. А. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності. *Законодавство України. Науково-практичні коментарі*. 2005. № 6, С. 28–37.
10. Тацій В. Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навчальний посібник. Харків: УкрЮА, 1994. 76 с.
11. Гуророва Н. О. Механізм заподіяння шкоди об'єкту злочину: поняття, види, кримінально-правове значення. *Право України*. 2015. № 9. С. 128–134.
12. Кримінальне право і законодавство України. Загальна частина : курс лекцій / за ред. М. І. Коржанського. Київ: Атіка, 2001. 432 с.
13. Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України): монографія. К., 2006. 573 с.
14. Готін О. М. Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 16 с.
15. Харченко В. Б. Проблеми та перспективи кримінально-правової охорони права на раціоналізаторську пропозицію. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2010. № 51. С. 385–395.
16. Трубников В. М. Новий погляд на об'єкт злочину. *Право і безпека*. 2002. № 1. С. 81-88.
17. Ємельянов В. П. Поняття об'єкту злочинів в кримінально-правовій науці. *Право і безпека*. 2002. № 4. С. 7-11.

REFERENCES

1. Kovalchuk, O. (2024). Zlochynty proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy: poniattia ta systema [Crimes against the foundations of national security of Ukraine: Concept and system]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriya: Yurydychni nauky*, 11, 4(44), 95–102. <https://doi.org/10.23939/law2024.44.095> (in Ukr.).
2. Tsvihun, D. (2020). Osoblyvosti kvalifikatsii zlochyniv proty zhyttia ta zdorovia osoby [Features of qualification of crimes against life and health of a person]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, (4), 328–333. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.56> (in Ukr.).
3. Kolos, S. (2018). Obiekt zlochyntu v nautsi kryminalnoho prava [The object of crime in the science of criminal law]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (11), 196–199 (in Ukr.).
4. Olenchenko, N. H. (2025). Teoretychni zasady vyznachennia obiektu kryminalnykh pravoporushen proty vlasnosti u sferi budivnytstva [Theoretical principles for determining the object of criminal offenses against property in the construction sector]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (1), 629–633. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.01.104> (in Ukr.).
5. Kistiakovskiy, O. F. (1882). *Elementarnyi pidruchnyk zahalnoho kryminalnoho prava z dokladnym vykladennyam nachal rosiiskoho kryminalnoho zakonodavstva* [Elementary textbook of general criminal law with a detailed presentation of the principles of Russian criminal legislation]. Kyiv (in Ukr.).
6. Havrysh, S. B. (2000). Teoretychni zasady doslidzhennia obiektu zlochyniv [Theoretical foundations of the study of the object of crimes]. *Pravo i polityka*, (11), 4–15.
7. Fesenko, Ye. (1999). Tsinnosti yak obiekt zlochyntu [Values as an object of crime]. *Pravo Ukrainy*, (6), 75–78 (in Ukr.).
8. Yemelianov, V. P., & Korostylenko, A. V. (2016). Dyskusiini pytannia shchodo zahalnoho poniattia obiektu zlochyniv [Debatable issues regarding the general concept of the object of crimes]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 255–259 (in Ukr.).
9. Andrushko, P. P., & Stryzhevska, A. A. (2005). Zahalna kharakterystyka zlochyniv u sferi sluzhbovoi diialnosti [General characteristics of crimes in the field of official activity]. *Zakonodavstvo Ukrainy. Naukovo-praktychni komentari*, (6), 28–37 (in Ukr.).
10. Tatsii, V. Ya. (1994). *Obiekt i predmet zlochyntu v kryminalnomu pravi Ukrainy: navchalnyi posibnyk* [The object and subject of crime in the criminal law of Ukraine: Textbook]. Kharkiv: UkrYuA (in Ukr.).
11. Hutorova, N. O. (2015). Mekhanizm zapodiianiia shkody obiektu zlochyntu: poniattia, vydy,

- kryminalno-pravove znachennia [The mechanism of causing harm to the object of crime: Concept, types, criminal-law significance]. *Pravo Ukrainy*, (9), 128–134 (in Ukr.).
12. Korzhanskyi, M. I. (Ed.). (2001). *Kryminalne pravo i zakonodavstvo Ukrainy. Zahalna chastyna: kurs lektsii* [Criminal law and legislation of Ukraine. General part: Lecture course]. Kyiv: Atika (in Ukr.).
 13. Lykhova, S. Ya. (2006). *Zlochyny u sferi realizatsii hromadianskykh, politychnykh ta sotsialnykh prav i svobod liudyny i hromadianyna (rozdil V Osoblyvoi chastyny KK Ukrainy): monohrafiia* [Crimes in the field of realization of civil, political, and social rights and freedoms of a person and citizen (Section V of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine): Monograph]. Kyiv (in Ukr.).
 14. Hotin, O. M. (2003). *Kryminalna vidpovidalnist za vypusk abo realizatsiiu nedobroiakisnoi produktsii v umovakh rynkovoï ekonomiky (problemy teorii ta praktyky): avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk* [Criminal liability for the production or sale of low-quality products in a market economy (problems of theory and practice): Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Legal Sciences]. Kyiv (in Ukr.).
 15. Kharchenko, V. B. (2010). Problemy ta perspektyvy kryminalno-pravovoi okhorony prava na ratsionalizatorsku propozytsiiu [Problems and prospects of criminal-law protection of the right to a rationalization proposal]. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna*, (51), 385–395 (in Ukr.).
 16. Trubnikov, V. M. (2002). Noviy pogliad na obekt zlochinny [A new look at the object of the crime]. *Pravo i Bezpeka*, (1), 81-88.
 17. Yemelianov, V. P. (2002). Poniattia obekt zlochinny v kriminalno-pravoviy nautci [The concept of the object of crimes in criminal law science]. *Pravo i Bezpeka*, (4), 7-11.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 122-132 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746381

http://forumprava.pp.ua/files/122-132-2025-3-FP-Lantinov_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_16.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 08.08.2025

Accepted: 27.08.2025

Published: 04.09.2025

Available online: 04.09.2025

Cite as:

Лантінов, Я. О. (2025). Системна гіпотеза об'єктів злочинів і кримінальних проступків як діяльності: подолання доктринальних суперечностей та орієнтири демократичної кримінальної політики. *Форум права*, 83(3), 122–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746381>

Lantinov, Y. A. (2025). Systemna hipoteza obektiv zlochiniv i kryminalnykh prostupkiv yak diialnosti: podolannia doktrynalnykh superechnosteï ta oriientyry demokratychnoi kryminalnoi polityky [Systemic hypothesis of the objects of crimes and criminal misdemeanors as activity: overcoming doctrinal contradictions and guidelines for democratic criminal policy]. *Forum prava*, 83(3), 122–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746381>

УДК 342.95(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746385>

А.М. ПАДАЛКА,

співробітник Служби безпеки України, доктор юридичних наук, доцент,
м. Київ, Україна; e-mail: amp@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1433-1030>

ЩОДО ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A.M. PADALKA,

Officer of the Security Service of Ukraine, Doctor of Law, Associate Professor, Kyiv,
Ukraine; e-mail: amp@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1433-1030>

ON PUBLIC TRUST IN THE ADMINISTRATION OF THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Довіра населення до Служби безпеки України є ключовим чинником легітимності та ефективності її діяльності. В умовах триваючої воєнної агресії, інформаційних викликів і зростання суспільних очікувань питання формування та підтримки довіри до СБУ набуває особливої актуальності. Незважаючи на проведені реформи та спроби підвищення відкритості, рівень громадської довіри залишається нестабільним, що вимагає поглибленого наукового аналізу адміністративних механізмів забезпечення прозорості та підзвітності діяльності Служби. **Мета** – визначення теоретико-практичних засад формування довіри населення в процесі адміністрування діяльності Служби безпеки України. **Методи.** Застосовано діалектичний метод – для виявлення взаємозв'язку між довірою населення та адміністративними практиками СБУ; порівняльно-правовий метод – для аналізу світового досвіду адміністрування безпекових структур; соціологічний метод – для узагальнення результатів емпіричних досліджень рівня довіри до правоохоронних інституцій; метод системного аналізу – для визначення місця довіри як складової ефективності управлінських процесів у СБУ. **Результати.** Встановлено, що рівень суспільної довіри безпосередньо залежить від відкритості діяльності, дотримання етичних стандартів та ефективності зворотного зв'язку з громадськістю. Проаналізовано наукові підходи до оцінювання довіри (М. Примуш, І. Печенюк, Г. Bouckaert) і визначено, що саме прозорість процедур, регулярна публічна комунікація та незалежний моніторинг сприяють зростанню позитивного іміджу безпекових органів. Аргументовано, що для СБУ пріоритетними мають бути інституціоналізація громадського контролю, створення механізмів публічної звітності та підвищення управлінської культури персоналу. **Висновки.** Формування довіри до Служби безпеки України можливе лише за умов переходу від адміністративно-командної до відкритої моделі управління, орієнтованої на потреби громадян і принципи доброчесності. Підвищення рівня прозорості, удосконалення внутрішніх комунікацій та впровадження стандартів публічного адміністрування мають стати основою ефективного партнерства між СБУ та суспільством.

Ключові слова: адміністрування діяльності; Служба безпеки України; довіра населення; громадянське суспільство; цифрове середовище; результати діяльності

Problem statement. Public trust in the Security Service of Ukraine (SSU) is a key factor determining the legitimacy and effectiveness of its activities. In the context of ongoing military aggression, information challenges, and growing public expectations, the issue of building and maintaining trust in the SSU has become particularly relevant. Despite implemented reforms and efforts to increase openness, the level of public confidence remains unstable, which necessitates an in-depth scientific analysis of the administrative mechanisms ensuring transparency and accountability of the Service's activities. **Purpose.** The purpose of the article is to determine the theoretical and practical foundations for building public trust in the process of administering the activities of the Security Service of Ukraine. **Methods.** The dialectical method was used to identify the relationship between public trust and the administrative practices of the SSU; the comparative-legal method – to analyze the global experience of administering security institutions; the sociological method – to generalize empirical research results on the level of trust in law enforcement institutions; and the system analysis method – to define the role of

trust as a component of managerial efficiency within the SSU. **Results.** It was established that the level of public trust directly depends on the openness of the institution's activities, adherence to ethical standards, and the effectiveness of feedback mechanisms with the public. Theoretical approaches to the evaluation of trust (M. Prymush, I. Pecheniuk, G. Bouckaert) were analyzed, revealing that procedural transparency, regular public communication, and independent monitoring contribute to strengthening the positive image of security institutions. It is argued that for the SSU, priorities should include the institutionalization of public oversight, the creation of mechanisms for public accountability, and the enhancement of managerial culture among personnel. **Conclusions.** Building trust in the Security Service of Ukraine is possible only through a transition from an administrative-command model to an open governance model oriented toward citizens' needs and principles of integrity. Increasing transparency, improving internal communications, and implementing public administration standards should form the foundation of an effective partnership between the SSU and society.

Keywords: *administration of activities; Security Service of Ukraine; public trust; civil society; digital environment; performance results*

Постановка проблеми

В умовах трансформації публічного управління за сервісною моделлю особливого значення набуває формування довіри громадян до органів публічної влади. Для України це питання є особливо актуальним у контексті діяльності Служби безпеки України, від ефективності, відкритості та прозорості якої залежить рівень суспільної підтримки всієї системи безпеки. Водночас механізми адміністрування в діяльності СБУ тривалий час залишалися закритими, що ускладнює процес становлення справжньої довіри населення.

Довіра населення є комплексним феноменом, на якому будуються сучасні підходи до публічного управління та адміністрування, у тому числі у сфері діяльності правоохоронних органів, які в умовах воєнного стану виконують стратегічно важливі завдання для забезпечення національної безпеки держави, зокрема Служби безпеки України.

Слід погодитися з М. Примушем, Я. Ярошем, В. Стрелковим, що "важливим аспектом, який підтримує легітимність політичних і силових структур, є рівень довіри громадян до цих інститутів. Чим більшим є рівень довіри до інститутів політичної системи, тим менше конфліктний потенціал суспільства. Помаранчева революція та Революція гідності стимулювали суб'єктність громадських організацій та сприяли розвитку їхньої політичної складової частини. Під час соціально-політичних зрушень у 2004 і 2014 рр. відбулися суттєві зміни у відносинах між державою й інститутами громадянського суспільства шляхом посилення ролі останніх і усвідомленням владою необхідності врахування інтересів організованих груп суспільства" [1, с.288].

Довіра населення виступає найбільш об'єктивним показником діяльності правоохоронних органів, який виражає саме інтереси, цінності, життєві пріоритети населення держави поза

будь-яким політичним, економічним чи іншим впливом з боку тих чи інших інституцій. У цьому контексті влучною є позиція І.С. Печенюка і С.І. Печенюка, що "дослідження громадської думки щодо функціонування інститутів сектору безпеки та оборони, аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на ставлення громадян до них, є важливим елементом забезпечення національної безпеки держави" [2, с.50].

Водночас брак довіри є однією з найважливіших проблем для будь-якої сучасної держави. Довіра як етична проблема постійно з'являється під час пошуку політичних інструментів для припинення війн та вирішення етичних конфліктів, криза довіри призводить до соціальної напруженості між суспільством та представницькою владою – іншими словами, важко знайти будь-який політично чи соціально значущий контекст, у якому довіра не мала б провідного місця [3, с.205].

З огляду на це довіра, її визначення, вимірювання та підвищення, займає провідне місце в адмініструванні діяльності органів публічної влади, зокрема і Служби безпеки України, що пов'язано з "активізацією євроінтеграційних процесів, з прийняттям України кандидатом на вступ до ЄС та необхідністю імплементації норм європейського права в національне законодавство та адміністративну практику центрального і регіонального управління" [4, с.125].

У вітчизняному адміністративно-науковому просторі теоретичні основи осмислення феномену довіри у публічному адмініструванні є актуальними, враховуючи, що питання довіри населення в процесі адміністрування діяльності Служби безпеки України належним чином не розглядалося.

Тому *метою* статті є визначення теоретико-практичних засад формування довіри населення в процесі адміністрування діяльності Служби

безпеки України. *Новизною* є з'ясування сутності довіри населення в процесі адміністрування діяльності Служби безпеки України, а також проблемних питань, пов'язаних із формуванням і підтримкою належного рівня такої довіри. *Завданнями* статті встановлено: визначити сутність та зміст довіри до органів публічної влади; окреслити окремі проблемні аспекти, пов'язані з формуванням довіри населення саме в контексті адміністрування діяльності Служби безпеки України.

Теоретико-світоглядні засади довіри як основи діяльності органів публічної влади

Довіра виступає світоглядною основою діяльності органів публічної влади у їх сучасному розумінні з огляду на досвід провідних держав світу, які успішно реалізували сервісну модель у публічному управлінні, що передбачає максимальну відкритість, прозорість, врахування пропозицій громадськості.

На думку О.Б. Ганьби, "сутність довіри, з одного боку, постає як розрахунок, упевненість суб'єкта в законності, позитивності дій у перспективі та задоволенні його порушених прав правоохоронним органом, а також у відновленні справедливості відповідно до закону. З іншого боку, довіра є моральним імперативом суб'єкта, що довіряє, і виявляється в його надії, розрахунку на співчуття з боку співробітника відповідного правоохоронного органу, на відшкодування завданої йому не лише матеріальної, а й моральної шкоди тощо" [5, с.336].

З огляду на це довіра населення до Служби безпеки України формується у процесі щоденної комунікації співробітників з населенням, роботи з медіа, висвітлення результатів діяльності. При цьому довіра також формується у повсякденних ситуаціях, які не знаходять розголосу в публічному просторі, проте відображають ставлення окремої посадової особи до покладених на неї обов'язків, у тому числі в процесі внутрішньої комунікації, взаємодії з підлеглими, керівниками, представниками інших підрозділів Служби безпеки України та інших органів, з якими здійснюється щоденна взаємодія.

Водночас довіра до Служби безпеки України постає із узагальненого розуміння громадянами ефективності, прозорості та прогресивності всієї системи правоохоронних органів, а також державної влади як такої, що пов'язано з громадською підтримкою діяльності всього уряду. Для того, щоб уряд функціонував безперебійно та

ефективно, він повинен спиратися на громадську підтримку, тобто на громадську довіру. Демократичне управління не може бути реалізоване в суспільстві, де бракує довіри до уряду. Зв'язок між довірою та належним управлінням полягає, по суті, у побудові та підтримці активного громадянського суспільства [3, с.210].

При цьому довіра відображає зрілість громадянського суспільства, здатність населення брати на себе відповідальність за різні сфери життєдіяльності, у тому числі пов'язані з державною безпекою, повідомляти уповноважені підрозділи Служби безпеки України про можливі прояви колабораційної діяльності, впливу з боку ворожих спецслужб тощо. І в цьому контексті довіра тісно пов'язана з культурою повідомлення про правопорушення, яка все ще є доволі низькою в українському суспільстві.

За даними міжнародних організацій довіра є ключовим компонентом суспільного договору. Тому важливо, щоб робота в галузі управління та за її межами ґрунтувалася на глибокому розумінні природи довіри, а також на глибоких знаннях її рушійних сил та наслідків. У літературі з цієї теми зазвичай розрізняють горизонтальну довіру (довіру, яку члени спільноти мають один до одного) та вертикальну довіру (довіру, яку члени спільноти мають до інституцій, що керують цією спільнотою). Важливо уточнити різницю між довірою та надійністю. У той час як довіра стосується суб'єктивних переконань щодо майбутніх дій певного актора, надійність стосується реальних якостей, які характеризують цього актора (і на основі яких актор дійсно може заслуговувати на довіру). Як правило, надійність концептуалізується у двох вимірах: наміри (цілі, яких актор переслідує своїми діями) та компетентність (здатність актора досягти заданого набору цілей). Звичайно, між довірою та надійністю існує тісний зв'язок [6].

Формування довіри населення в адмініструванні діяльності Служби безпеки України

При цьому формування довіри населення в процесі адміністрування діяльності Служби безпеки України має свою специфіку, породжену особливим розумінням концепції публічної адміністрації в секторі безпеки та оборони. Т.М. Ямненко та Б.І. Кузьмук у цьому контексті стверджують, що "стосовно оборонної структури, концепція публічної адміністрації має відображати той факт, що, крім політиків і адміністраторо-

рів, суб'єктом також стає і корпус військових професіоналів. Ці три сторони становлять "трикутник" оборонної організації. Розташування вгорі цієї піраміди політичного (обраного) керівництва здається цілком логічним, хоча в деяких країнах навіть це ставиться під сумнів" [7, с.546].

На думку Н.М. Кривокульської, яка розглядала дане питання крізь призму забезпечення пожежної безпеки, "сьогодні адміністрування діяльності органу державної влади має бути тим інструментом менеджменту, що дозволяє йому досягати визначених цілей максимально ефективним способом. Тому, адміністрування діяльності повинно бути інструментом менеджменту, що забезпечує належне функціонування системи управління пожежною безпекою і дає змогу досягати цілей щодо забезпечення пожежної безпеки максимально ефективним способом [8, с.46].

Довіра при цьому в контексті адміністрування діяльності Служби безпеки України виражає готовність населення співпрацювати з даним органом, надавати інформацію з питань, що стосуються забезпечення державної безпеки, мати впевненість у тому, що така інформація буде врахована, стане основою для подальшої системи дій, спрямованих на допомогу населенню. Важливим у цьому контексті є усвідомлення населенням діяльності Служби безпеки України як такої, що є керованою виключно проголошеними завданнями і функціями, поза будь-яким політичним та іншим впливом.

Варто враховувати і те, що адміністрування діяльності підприємства (організації, установи) в умовах глобалізації економіки і в середовищі всеосяжної цифровізації здійснюється шляхом встановлення взаємозв'язків між адміністративними завданнями, адміністративними функціональними обов'язками й сутнісними характеристиками загально-організаційних нормативних (адміністративних) документів" [9, с.48].

Зауважимо, що створення особливого цифрового середовища в процесі адміністрування діяльності Служби безпеки України дозволяє підвищувати довіру населення за рахунок розробки і впровадження відповідних розділів сайтів і чат-ботів, за допомогою яких будь-який свідомий громадянин може повідомити про проблему, зберігаючи конфіденційність та перебуваючи поза особистим контактом з особою, яка прийняла звернення.

Феномен довіри в контексті адміністрування діяльності Служби безпеки України, як і будь-

якого іншого органу державної влади, є багатоплановим: по-перше, не слід максимізувати довіру, а оптимізувати її як функцію культурних обставин. Деяка недовіра може бути навіть функціональною та створювати напругу, необхідну для порядку денного реформ; по-друге, ще важливішими за рівень довіри є її коливання в часі, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Це порівняння в часі слід доповнювати порівняннями з іншими суб'єктами з приватного та некомерційного секторів. Стереотипи можна виправити за допомогою опитувань; по-третє, довіра є причиною, метою, рушійною силою та важелем реформування державного сектору. Важливо чітко ставити довіру в порядку денному реформ. Для кожної реформи слід ставити питання про те, яким може бути або має бути вплив на формування довіри, оскільки втратити довіру легше, ніж повернути її; по-четверте, покращення надання послуг є необхідним, але недостатнім для довіри. Гарні показники не обов'язково призводять до більшої довіри, але погані показники, безумовно, підірвуть довіру [10, с.111-112].

Погоджуємося з В. Рашевським, що "перехід до нової системи оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів спрямований на зміну мотивації працівників. Замість акценту на досягнення певних показників наголошується на сумлінному виконанні завдань, пов'язаних із наданням населенню поліцейських послуг щодо забезпечення громадської безпеки і порядку, захисту прав і свобод людини, боротьби з кримінальною протиправністю" [11, с.86]. Водночас "з метою підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів державою вживаються сучасні заходи щодо висвітлення їх роботи засобами масової інформації. Зокрема, публікації щодо резонансних затримань осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, скерованих до суду обвинувальних актів, ухвалення обвинувальних вироків та викриття кримінальної протиправної діяльності окремих осіб, висвітлюються на офіційних сторінках державних органів в соціальній мережі "Facebook". Як правило, перша публікація висвітлюється інспекторами прес-служби після затримання зловмисників в порядку ст.208 КПК України, або повідомлення таким особам про підозру та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу" [11, с.87]. Водночас надалі інформація щодо винесених обвинувальних вироків, як правило, не публікується, що свідчить про дещо

поверховий підхід до висвітлення інформації, спрямований на формування у населення дещо неповного уявлення про реальну результативність діяльності правоохоронних органів, зокрема і Служби безпеки України. Безумовно, подібні інформаційні повідомлення в публічному просторі зміцнюють довіру населення до таких органів, проте відбувається це в дещо штучній формі, коли подається лише та інформація, яка може бути сприйнята населенням виключно у позитивному контексті.

Слід погодитися з тим, що все частіше процес доступу до інформації та формування думок відбувається в соціальних мережах за модальностями, які радикально відрізняються від тих, що характеризують світ традиційних медіа, і які створюють власний, специфічний набір проблем, таких як потенційно більші можливості для маніпуляцій інформацією. Значна кількість доказів свідчить про те, що забруднення інформацією може мати глибокий негативний вплив на довіру до систем управління. Зокрема, використання як традиційних, так і нових медіа як зброї для політичних цілей може мати численні руйнівні наслідки. Це може змусити замовкнути інакомислення. Або це може дезорієнтувати людей і просто зробити їх нездатними довіряти будь-якій інформації у публічній сфері [6].

Як стверджує В.М. Любарський, "принципи декларованої прозорості залишаються лише формальними. Навіть за наявності опублікованих новин та інформації на офіційних ресурсах, реальний рівень доступу до даних залишається недостатнім для забезпечення повного розкриття діяльності цих органів" [12, с.98]. Водночас інструменти та механізми формування і підтримання належного рівня довіри населення в процесі адміністрування діяльності Служби безпеки

України мають бути засновані на інноваційних підходах, цифрових технологіях, використанні новітніх додатків, сайтів, інформаційних ресурсів, які забезпечуватимуть формування цілісного, дійсного (не штучного), багатопланового розуміння основних результатів діяльності даного державного органу спеціального призначення.

Висновки

1. Довіра населення є базовою передумовою ефективного функціонування Служби безпеки України, оскільки відображає рівень взаємодії між державою та суспільством у сфері безпеки. Її формування повинно здійснюватися через відкритість, прозорість і цифровізацію адміністративних процесів, що забезпечують громадянам доступ до інформації та механізмів зворотного зв'язку.

2. В умовах інформаційних викликів необхідно розвивати цифрові комунікаційні інструменти, які дозволяють громадянам повідомляти про загрози та отримувати достовірну інформацію, зберігаючи при цьому конфіденційність.

3. Надмірна ідеалізація довіри є небезпечною: вона має бути оптимальною, контрольованою й водночас такою, що стимулює постійне вдосконалення діяльності СБУ. Довіра повинна розглядатися як стратегічний індикатор ефективності публічного адміністрування у секторі безпеки, а також як критерій демократичного розвитку суспільства.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вдячність

Дослідження виконано в межах планових наукових досліджень, що проводяться у системі сектору безпеки України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Примуш М., Ярош Я., Стрелков В. Динаміка довіри до політичних та силових інституцій в Україні (соціологічний аспект). *Літопис Волині*. 2023. № 28. С. 287-291.
2. Печенюк І. С., Печенюк С. І. Динаміка зміни рейтингів державних інститутів сектору безпеки та оборони України (2005–2021). *Наука і оборона*. 2021. № 2. С. 50-60.
3. Ignatenko L. Trust in public authorities as an ethical issue. *Political and legal principles of public administration*. 2020. № 1 (57). Pp. 205-211.
4. Вдовиченко О. М. Застосування методів публічного адміністрування в сучасних умовах: теоретичні та практичні аспекти. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2022. № 3. С. 124-132.
5. Ганьба О. Б. Довіра та недовіра до правоохоронних органів як взаємовиключні категорії: філософсько-теоретичний ракурс. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 1. С. 335-338.
6. Trust in public institutions. A conceptual framework and insights for improved governance programming / UNDP Oslo Governance Centre (OGC). https://files.acquia.undp.org/public/migration/oslo_governance_centre/Trust-in-Public-Institutions-Policy-Brief_FINAL.pdf

7. Ямненко Т. М., Кузьмук Б. І. Світова практика адміністрування діяльності оборонних відомств. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 11. С. 544-547.
8. Кривокульська Н. М. Удосконалення адміністрування діяльності органу державної влади в питаннях контролю за пожежною безпекою організацій. *Наука молода*. 2014. № 21. С. 43-48.
9. Міненко М. А., Міненко Л. М. Особливі аспекти адміністрування діяльності підприємств (організацій, установ) в умовах глобалізації економіки і в середовищі всеосяжної цифровізації. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 10. С. 39-49.
10. Bouckaert G. Trust and public administration. *Administration*. 2012. № 60 (1). Pp. 91-115.
11. Рашевський В. Зворотній бік сучасних критеріїв оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів України. *Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності: збірник матеріалів засідання № 7 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 29 березня 2024 р.)*. Кропивницький: ТОВ "Центрально-Українське видавництво", 2024. С. 85-89.
12. Любарський В. М. Принцип відкритості та прозорості в діяльності правоохоронних органів. *Часопис Київського університету права*. 2023. № 3. С. 95-100.

REFERENCES

1. Prymush, M., Yarosh, Ya., & Strelkov, V. (2023). Dynamika doviry do politychnykh ta sylovykh instytutsii v Ukraini (sotsiologichnyi aspekt) [Dynamics of trust in political and power institutions in Ukraine (sociological aspect)]. *Litopys Volyni*, (28), 287–291 (in Ukr.).
2. Pecheniuk, I. S., & Pecheniuk, S. I. (2021). Dynamika zminy reitynhiv derzhavnykh instytutiv sektoru bezpeky ta oborony Ukrainy (2005–2021) [Dynamics of rating changes of state institutions of the security and defense sector of Ukraine (2005–2021)]. *Nauka i oborona*, (2), 50–60 (in Ukr.).
3. Ignatenko, L. (2020). Trust in public authorities as an ethical issue. *Political and Legal Principles of Public Administration*, 1(57), 205–211.
4. Vdovychenko, O. M. (2022). Zastosuvannya metodiv publicnogo administruvannya v suchasnykh umovakh: teoretychni ta praktychni aspekty [Application of public administration methods in modern conditions: theoretical and practical aspects]. *Pivdenoukrainskyi pravnychy chasopys*, (3), 124–132 (in Ukr.).
5. Hanba, O. B. (2022). Dovira ta nedovira do pravookhoronnykh orhaniv yak vzaiemovykluchni katehorii: filozofsko-teoretychni rakurs [Trust and distrust in law enforcement agencies as mutually exclusive categories: philosophical and theoretical perspective]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 335–338 (in Ukr.).
6. UNDP Oslo Governance Centre (OGC). (n.d.). *Trust in public institutions: A conceptual framework and insights for improved governance programming*. https://files.acquia.undp.org/public/migration/oslo_governance_centre/Trust-in-Public-Institutions-Policy-Brief_FINAL.pdf
7. Yamnenko, T. M., & Kuzmuk, B. I. (2021). Svitova praktyka administruvannya diialnosti oboronnykh vidomstv [World practice of administration of defense agencies]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (11), 544–547 (in Ukr.).
8. Kryvokulska, N. M. (2014). Udoshkonalennia administruvannya diialnosti orhanu derzhavnoi vlady v pytanniakh kontroliu za pozhezhnoiu bezpekoiu orhanizatsii [Improvement of public authority administration in issues of fire safety control of organizations]. *Nauka moloda*, (21), 43–48 (in Ukr.).
9. Minenko, M. A., & Minenko, L. M. (2024). Osoblyvi aspekty administruvannya diialnosti pidpriemstv (orhanizatsii, ustanov) v umovakh hlobalizatsii ekonomiky i v seredovyskhchi vseosiashnoi tsyfrovizatsii [Specific aspects of enterprise (organization, institution) administration under conditions of economic globalization and comprehensive digitalization]. *Investytsii: praktyka ta dosvid*, (10), 39–49 (in Ukr.).
10. Bouckaert, G. (2012). Trust and public administration. *Administration*, 60(1), 91–115.
11. Rashevskiy, V. (2024). Zvortnii bik suchasnykh kryteriiv otsiniuvannya efektyvnosti diialnosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [The reverse side of modern criteria for assessing the effectiveness of Ukrainian law enforcement agencies]. In: *Aktualni pytannia vdoshkonalennia sudovo-ekspertnoi ta pravookhoronnoi diialnosti: zbirnyk materialiv zasidannia № 7 postiino diuchoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (pp. 85–89). Kropyvnytskyi: TOV "Tsentralno-Ukrainske vydavnytstvo" (in Ukr.).

12. Liubarskyi, V. M. (2023). Pryntsyp vidkrytosti ta prozorosti v diialnosti pravookhoronnykh orhaniv [Principle of openness and transparency in the activities of law enforcement agencies]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (3), 95–100 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 83 pp. 133-139 (3).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.16746385
http://forumprava.pp.ua/files/133-139-2025-3-FP-Padalka_17.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_17.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 15.08.2025
Accepted: 02.09.2025
Published: 05.09.2025
Available online: 05.09.2025

Cite as:

Падалка, А. М. (2025). Щодо довіри населення в процесі адміністрування діяльності Служби безпеки України. *Форум права*, 83(3), 133–139. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746385>

Padalka, A. M. (2025). Shchodo doviry naseleण्या v protsesi administruvannya diyalnosti Sluzhby bezpeky Ukrayiny [On Public Trust in the Administration of the Security Service of Ukraine]. *Forum prava*, 83(3), 133–139. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746385>

УДК 343.9.01:005.4(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746396>

М.Г. КОЛОДЯЖНИЙ,

завідувач відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, м. Харків, Україна; e-mail: mkolodyazhny@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2149-9165>

ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

M.G. KOLODYAZHNY,

Head, Department of Criminological Research, Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, PhD in Law, Senior Research Fellow, Kharkiv, Ukraine; e-mail: mkolodyazhny@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2149-9165>

PARAMETERS OF THE FUNCTIONING OF THE CRIMINOLOGICAL SYSTEM OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Наразі проблема комплексності у галузі кримінологічної науки досліджена фрагментарно. Це вимагає розширення гносеологічних та праксеологічних кордонів її пізнання. У зв'язку із цим виникає необхідність у дослідженні спеціального системного об'єкту та його окремих функціональних параметрів, на базі якого і пропонується розгорнути наукову дискусію про комплексність. Таким об'єктом є кримінологічна система України. **Метою** статті є виділення основних параметрів кримінологічної системи України як підстави для досягнення цілей її функціонування та передумови ефективності кримінологічної діяльності. **Методи.** Наукові результати отримані з урахуванням кількох методологічних рівнів: принципів, законів і категорій діалектики; методології системного підходу, доповненої методологіями синергетики, герменевтики й феноменології; загальнонаукових методів синтезу, аналізу, узагальнення, дедукції, індукції та ін. **Результат.** У статті виділено низку істотних ознак кримінологічної системи України. Завдяки ним уточнено сутність та розширено розуміння змісту такого системного об'єкту. Виокремлено структуру кримінологічної системи, до якої входить кілька комплексів, що відбивають доктринальні, законодавчі, політичні, світоглядні, дисциплінарні та діяльнісні боки подібного системного утворення. Предметно розглянуто низку параметрів функціонування кримінологічної системи: природу походження, види потоків її енергії, функції, час і простір, позитивні та негативні боки, значення. **Висновки.** Сформульовано судження, які відбивають актуальність пізнання проблеми комплексності загалом й кримінологічної системи, зокрема. Запропоновано низку додаткових напрямів наукових розвідок у вказаній площині.

Ключові слова: кримінологічна система; комплекси кримінологічної системи; параметри кримінологічної системи; комплексність у кримінології

Problem statement. At present, the problem of complexity in the field of criminological science has been studied only fragmentarily. This necessitates the expansion of the gnoseological and praxeological boundaries of its cognition. In this regard, it becomes necessary to study a special systemic object and its particular functional parameters, based on which it is proposed to develop a scientific discussion on complexity. Such an object is the criminological system of Ukraine. The **purpose** of this article is to identify the main parameters of the criminological system of Ukraine as a basis for achieving the goals of its functioning and as a precondition for the effectiveness of criminological activity. **Methods.** The obtained scientific results are based on several methodological levels: the principles, laws, and categories of dialectics; the methodology of the systemic approach, supplemented by the methodologies of synergetics, hermeneutics, and phenomenology; and general scientific methods of synthesis, analysis, generalization, deduction, induction, and others. **Results.** The article identifies a number of essential features of the criminological system of Ukraine. These features help to clarify its essence and expand the understanding of the content of such a systemic object. The structure of the criminological system is defined, which includes several complexes that reflect the doctrinal, legislative, political, worldview, disciplinary, and activity-based aspects of this systemic formation. A number of parameters of the functioning of the criminological system are examined in detail, including

its origin, types of energy flows, functions, time and space dimensions, positive and negative aspects, and significance. **Conclusions.** The paper formulates statements that reflect the relevance of studying the problem of complexity in general and the criminological system in particular. Several additional directions for further scientific research in this field are proposed.

Keywords: *criminological system; complexes of the criminological system; parameters of the criminological system; complexity in criminology*

Постановка проблеми

Сучасна як правова наука загалом, так й кримінологічна наука, зокрема, широко оперує поняттям комплексності або констатацію про застосування комплексного підходу під час здійснення відповідних наукових розвідок. При цьому, як правило, комплексність інтерпретується крізь призму міждисциплінарного або міжгалузевого характеру наукових досліджень. Концептуалізація проблеми комплексності, що ґрунтується на теоретичному й емпіричному рівнях її пізнання, дає підстави стверджувати, що комплексність має набагато ширші гносеологічні межі. Зокрема, експертне опитування протягом травня-червня 2025 р. 27 провідних учених України в галузі наук кримінально-правового циклу дозволило, з одного боку, розширити традиційне розуміння комплексності, а, з другого, – визначити подальшу стратегію поглиблення відповідних кримінологічних знань.

На питання "Як Ви розумієте комплексний підхід у кримінологічному дослідженні?" 66,7 % опитаних експертів указали на необхідність одночасного і міждисциплінарного дослідження наукової проблеми, і її всебічного вивчення у межах однієї науки. Іншими словами, респонденти наголосили не лише на зовнішньосистемному (міждисциплінарному), а й на внутрішньосистемному (мононауковому) прояві комплексності.

Для посилення евристичного потенціалу проблеми комплексності у кримінологічній науці є потреба у її вивченні за допомогою спеціального системного утворення. Таким є кримінологічна система України. Представлений підхід аналогічно знайшов підтримку з боку опитаних експертів. Зокрема, 63 % учених погодились із положенням про те, що поглиблене дослідження проблеми комплексності у кримінологічній науці варто здійснювати за допомогою певного системного об'єкту, яким може бути кримінологічна система України. Ще 11,1 % респондентів завагались із відповіддю. Це пояснюється неоднозначністю цієї наукової матерії, а також складністю поставлених запитань.

Загалом та у цілому проблема комплексності, що перебуває в основі так званого комплекс-

ного підходу, досліджена у кримінології фрагментарно. Наразі відсутні спеціальні ґрунтовні дослідження, де б розкривались методологічні й теоретичні питання комплексності. Водночас мають місце окремі праці українських учених, де звертається увага на приватні системні аспекти цієї проблематики. Так, О. Литвинов наголошує на принциповому методологічному значенні комплексного підходу, який ним визнається навіть передумовою вивчення шуканого механізму запобігання злочинності. При цьому підкреслений системний опис такого механізму в усіх неоднозначних та суперечливих проявах [1, с.14]. А. Закалюк надав загальну характеристику комплексності у трьох площинах: теоретичні та практичні способи розв'язання кримінологічних проблем; урахування при кримінологічному аналізі різних соціальних тенденцій і процесів; міждисциплінарний підхід у кримінології. При цьому вимогою комплексності названий системний підхід [2, с.79]. Послідовним апологетом застосування системного підходу у галузі кримінології та сфері запобігання злочинності є В. Оболенцев [3; 4].

Зафіксовані спроби окремих науковців дослідити загальні сутнісні та структурні особливості кримінологічної системи. Так, С. Нежурбіда, Н. Орловська та О. Джужа запропонували фактично ідентичне поняття кримінологічної системи та її спрощену трьохрівневу будову [5, с.286-293; 6; 7]. У зарубіжній літературі комплексність розглядається переважно крізь призму проблеми складності. Існує навіть окрема теорія складності (*complexity theory*). Вона обґрунтовано вважається своєрідним мейнстримом сучасного наукового знання. Актуальність цієї проблематики стала причиною організації у 1984 р. діяльності спеціалізованої наукової установи у виді Інституту Санта-Фе. Він здійснює міждисциплінарні дослідження фундаментальних властивостей складних, у тому числі соціальних, систем. Ці питання вивчались К. Джеффри, який аргументував, що дослідницька стратегія комплексного підходу дозволяє урахувати різні чинники при поясненні злочинної поведінки [8]. А. Пікрофт й К. Бартоллас дослідили теорію складності у сфері кримінального правосуддя та соціальній

роботі, звертаючи увагу на недоцільності редуцціонізму у сфері запобігання злочинності, що нерідко допускається у державній політиці [9]. С. Фаррал пояснює розуміння категорій складності й тимчасовості у кримінології [10].

Беручи до уваги вказані аспекти, виникає необхідність у більш докладному системному аналізі кримінологічної системи України, включаючи її окремі та найбільш значущі параметри (вимоги). Адже це знання є базисом для подальшого розгортання наукової дискусії про проблему комплексності у кримінології.

Ураховуючи викладене, *метою* статті є виділення основних параметрів кримінологічної системи України як підстави для досягнення цілей її функціонування та передумови ефективності кримінологічної діяльності. *Новизна* статті полягає в одній із перших у вітчизняній кримінології спробі вивчення параметрів функціонування кримінологічної системи України з огляду на дослідження проблеми комплексності. *Завданнями* статті є: виділення істотних ознак кримінологічної системи; з'ясування її сутності; окреслення внутрішньої будови такого системного об'єкту; визначення поняття кримінологічної системи; установлення особливостей функціонування останньої у контексті природи походження, виду потоків її енергії, функції, часу і простору, позитивних і негативних боків дії, теоретико-прикладного значення.

Істотні ознаки та поняття кримінологічної системи України

У сучасній системології відсутній однозначний погляд на набір характерних системних властивостей. При цьому можна виділити найбільш істотні ознаки кримінологічної системи України, зокрема:

- цілісність – має значення для розуміння обсягу і масштабів останньої через усвідомлення єдності різних її комплексів (рівнів);
- комплексність – виражає кількісно-якісні прояви системи, які дозволяють пізнати повноту, внутрішній зміст, кількість елементів, якість, структурованість та ступінь складності системи;
- ієрархічність – указує на послідовність й підпорядкованість комплексів кримінологічної системи. Це важливо для функціонування, розвитку останньої й здатності досягнення системної мети;
- інтеракція – внутрішньосистемна взаємодія між комплексами та їх елементами;
- динамічність – системне прагнення до руху, розвитку, самоудосконалення й самозбережен-

ня в умовах постійного протистояння з антиподом у виді системи злочинності;

– складність – корелює з обсягом комплексності її окремих шарів. Чим більше комплексів включає кримінологічна система й чим більше елементів міститься на кожному рівні, тим, відповідно, більш складною та ресурсно витратною є така система;

– емерджентність – зумовлена тісною взаємодією різних складових у межах окремих комплексів, є поясненням перетворення кількості у якість. Емерджентність є умовою для системної еволюції шляхом зміни своєї форми та обсягу, а також посилення ефективності кримінологічної системи;

– нелінійність – виражається у так званій супердетермінації цілісності щодо постійного впливу системи на її елементи та навпаки. Нелінійність полягає у рефлексії часоплину сучасного світу у кримінологічно значущих категоріях й аналізі запобігання злочинності як нелінійної системи, що відтворюється за власними специфічними закономірностями [11, с.7, 13, 20, 26, 47, 244, 248];

– відкритість – тісний взаємовплив з іншими системами: від наук кримінально-правового блоку до глобальної соціальної системи;

– цілеспрямованість – мета кримінологічної системи, що полягає у захисті конституційних прав і свобод людини та громадянина шляхом некарального впливу на злочинність та зменшення її негативних соціальних наслідків.

Можна запропонувати таку структуру кримінологічної системи України, що включає наступні комплекси (рівні): а) кримінологічна доктрина; б) кримінологічне законодавство; в) кримінологічна політика; г) кримінологічний світогляд (правосвідомість й правова культура громадян); д) кримінологія як навчальна дисципліна; е) кримінологічна діяльність (практика запобігання та прогнозування злочинності, а також стратегування, програмування й планування запобіжних заходів).

Дослідження сутності кримінологічної системи шляхом пізнання низки зазначених істотних ознак дає підстави для визначення її поняття та розробки його дефініції. Поняття, будучи мінімально логічною формою уявлення про певний предмет, об'єктивується саме в дефініціях. Останні зазвичай закріплюються в чинному законодавстві, перетворюючись на правові дефініції [12]. У нашому випадку поняття кримінологічної системи у чинному законодавстві України не закріплено, а тому воно існує на рівні теоретич-

ного осмислення цієї наукової системоутворюючої конструкції, що має важливе значення й для практики запобігання злочинності в Україні.

Деякі дослідники вже намагались надати схожі визначення поняття кримінологічної системи. Під нею вони розуміють сукупність структурно обумовлених і функціонально взаємопов'язаних елементів, що визначають теоретичне забезпечення, нормативне регулювання та практичну організацію системи запобігання злочинам [6; 7]. Очевидно, що це поняття включає обмежене коло комплексів кримінологічної системи у виді лише кримінологічної теорії, законодавства й практики, а також не відбиває низку характерних властивостей такої системи. Є переконання, що кримінологічна система включає й низку інших важливих складових, з урахуванням яких і має визначатись це поняття. Більше того, слід погодитись із В. Оболенцевим у тому, що найбільш раціональним тлумаченням поняття системи, у тому числі кримінологічної, є через його практичну доцільність [13]. Це пояснюється тим, що саме закріплення у дефініції цього поняття цілеспрямованого характеру об'єкту, який визначається, дозволяє більш чітко усвідомити його основне призначення і соціальну користь.

У загальних обрисах кримінологічна система є своєрідною ідеалізованою матрицею, в якій існує та функціонує кримінологічне знання. Це – межі розвитку й удосконалення кримінологічної матерії у виді ідей, уявлень, інформації, нормативно-правових положень, управлінських стратегічних політичних рішень, суспільної правосвідомості, правослукняної поведінки, правоохоронної та іншої соціально-корисної діяльності щодо нерепресивного впливу на криміногенні об'єкти.

Більш предметний опис такого системного утворення можна здійснити за допомогою широкого та вузького визначення дефініції його поняття. У широкому значенні під кримінологічною системою пропонується розуміти теоретико-прикладний системний об'єкт, функціонування якого спрямоване на формування та реалізацію нерепресивного впливу на злочинність.

При вузькому трактуванні *кримінологічна система – це цілісний відкритий системний механізм, утворений комплексами кримінологічної доктрини, законодавства, політики, світогляду, кримінології як навчальної дисципліни, кримінологічної діяльності, що перебувають у певному підпорядкуванні, прагнуть до постійного розвитку, складність функціонування*

яких зумовлена їх багатоелементним характером й внутрішньосистемною взаємодією, що результує емерджентну й нелінійну природу, призначенням якого є захист конституційних прав і свобод людини та громадянина шляхом некарального впливу на злочинність та зменшення її негативних соціальних наслідків.

Жодна наукова модель чи соціальна система не можуть бути абсолютно істинними. Звідси кримінологічна система придатна до усвідомлення лише її загальної структури, з розумінням тільки її основних комплексів, можливістю опису і наукового пояснення генеральних соціальних внутрішньосистемних зв'язків у межах такого системного об'єкту.

Параметри функціонування кримінологічної системи

Для повноти розуміння сутності кримінологічної системи не достатньо розробки дефініції її поняття. Потребує врахування структурно-функціонального боку її зовнішнього прояву у динаміці розвитку [14, с.48]. Це вказує на необхідність дослідження також основних вимог і параметрів її функціонування, як-то: природа походження, види потоків її енергії, функції, час і простір, позитивні та негативні боки, значення та ін.

Згідно із наявними класифікаціями виділяють системи ідеальні та матеріальні [15]. З урахуванням цього кримінологічна система має ідеальний характер. Хоча окремі її комплекси та елементи мають цілком матеріальну присутність у соціальній практиці. Через існування кримінологічної системи в ідеалізованій формі, тобто в уяві її розробників, що стосується комплексів кримінологічної доктрини або кримінологічного світогляду, можна говорити, що вона має ознаки ноумену (об'єкт, що досягається розумом, синонім "речі у собі" (за І. Кантом) [16, с.435]). Однак чимало комплексів цієї системи та їх проявів мають цілком матеріальну форму: законотворчий кримінологічний процес, робота поліції (патрулювання, розслідування злочинів) та результати її діяльності (затримання та засудження правопорушників), діяльність виправних установ тощо. Тобто це вказує, що кримінологічна система функціонує також і як певний феномен (антонім ноумену, тобто будь-які підлеглі спостереженню предмет, факт, подія чи процес, що виступають об'єктами чуттєвого споглядання [16, с.665]).

За природою походження бувають природні, штучні й змішані системи [17, с.8]. Звідси кримінологічну системою можна назвати штучною,

оскільки вона створена не Природою, а є результатом діяльності людей відповідно до специфіки ролей і задач, що здійснюються ними на різних комплексах цієї системи. Такими людьми можуть бути:

- учені-кримінологи, які задіяні у комплексі кримінологічної доктрини;
- народні депутати України, представники уряду чи профільних міністерств, які беруть участь не лише у розробленні кримінологічного законодавства, інших нормативно-правових актів у сфері запобігання злочинності, а й задіяні у формуванні кримінологічної політики;
- правоохоронці, які здійснюють кримінологічну діяльність щодо розслідування та профілактики правопорушень;
- студенти вищих юридичних навчальних закладів як майбутні правники (судді, прокурори, слідчі, детективи, поліцейські, адвокати);
- аспіранти, як майбутній науковий резерв, які налаштовані підняти власний освітньо-науковий ступінь та розширити обізнаність про проблему злочинності й шляхи її запобігання;
- пересічні громадяни України, як носії специфічного кримінологічного світогляду з відповідним рівнем правосвідомості та правової культури, які перебувають в основі "людського" фактору – головної детермінанти більшості правопорушень.

Функції системи виконуються шляхом потоків енергії, матерії та інформації. Звідси виділяють такі типи потоків, як: енергетичні, матеріальні, інформаційні, фінансові та людські [18]. У контексті кримінологічної системи її функція зводиться до забезпечення та охорони конституційних прав і свобод людини, передусім громадян України, захисту їх життя, здоров'я, майна, недоторканності та безпеки від протиправних посягань.

Енергетичні потоки у кримінологічній системі можуть мати форму кримінологічних знань, умінь, навичок, життєвого досвіду. Інформаційні потоки представлені кримінологічно значущими нормами законодавства у сфері запобігання злочинності, а також іншою інформацією, придатною для поширення і засвоєння широким загалом через ЗМІ, Інтернет, книги та ін. Фінансові потоки є коштами державного бюджету України, меценатів, спонсорів, фінансами приватного сектору, міжнародних організацій, що виділяються на сферу запобігання злочинності загалом, різноманітні профілактичні проекти, спеціалізовані тематичні гранти у цій галузі. Нарешті людський потік є передумовою функціонування криміно-

логічної системи з огляду на залучення людей, як учених, експертів, фахівців, студентів, правоохоронців, депутатів тощо. Людський потенціал насправді є визначальним у будь-якій соціальній системі. І кримінологічна система у цьому відношенні виключення не становить, адже, як говориться у відомому прислів'ї, "кадри вирішують усе".

Якщо функції системи держави Україна можуть бути різними (політична, економічна, соціальна, правоохоронна, екологічна) [19], то функція кримінологічної системи зосереджується на правоохоронній складовій. При цьому решта функцій також мають значення для цієї системи, оскільки комплекс кримінологічної діяльності охоплює і соціальну (первинне запобігання), і кримінологічну (вторинне запобігання) превенцію, яка так чи інакше пов'язується із вжиттям політичних, соціальних, економічних, культурних та інших запобіжних заходів.

Кримінологічна система існує та функціонує у двовимірній системі координат місця і часу. Тобто її треба розглядати на певний момент або принаймні на певний період. Адже вона є доволі динамічною та відносно швидко змінюваною, особливо у період бурхливого реформування, внесення новел у кримінологічне законодавство, модернізації кримінологічної політики. При цьому найбільш стабільною з огляду на трансформацію є кримінологічна доктрина.

Це ж саме можна сказати про територіальний вимір кримінологічної системи. У цьому зв'язку виникає необхідність вирішення питання щодо доцільності включення до неї міжнародного і зарубіжного законодавства, а також зарубіжної практики запобігання злочинності. Пропонується їх розглядати у межах функціонування відповідного національного правового і діяльного поля. Такий підхід підтримується у літературі, оскільки поняття кримінологічної системи вважається національним [5, с.292; 7]. Зазначені вище комплекси міжнародних та зарубіжних кримінологічних систем дотичні до кримінологічної системи України виключно через зовнішні міжсистемні зв'язки. Це дозволяє обмінюватись між ними енергією та інформацією. У житті вони представлені теорією, практикою, нормами законодавства й досвідом.

Так, кримінологічні системи демократичних країн західного світу відрізнятимуться від таких в авторитарних чи тоталітарних державах, а також країнах Близького Сходу, де панують закони шариату. Окрім цього, кримінологічна система США відрізнятиметься, але вже менше, від такої

у Великій Британії, Франції і ще більше – від аналогічної в Україні і т.д. Ось чому необхідно враховувати просторово-часові умови існування кримінологічних систем та розглядати їх на національному (державному) рівні. Адже саме на національному рівні кримінологічна система буде максимально цілісною, коли є змога оцінити її властивості, національні особливості та можливість використання окремих комплексів та їх елементів для порівняння з аналогічними в інших країнах. Саме подібний підхід відзначається своєю продуктивністю та доступністю для подальшого розвитку, удосконалення національних кримінологічних систем, а також для активного застосування порівняльно-правових процедур.

Національна кримінологічна система України має власні як позитивні, так і негативні боки. Позитивні аспекти полягають у:

- прагненні українського суспільства до європейського соціального простору;
- готовності українців до політичної, соціальної, економічної, ідеологічної та іншої інтеграції з європейським середовищем;
- прийнятті переважною більшістю громадян України європейських цінностей демократії, верховенства права, примату захисту прав і свобод людини і громадянина, доказом чому є протидія російській військовій агресії та ідеології "руського миру" для захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
- цілому толерантному ставленню українського суспільства до модернізації всієї соціальної системи, включаючи кримінологічну систему й основні підходи щодо удосконалення правоохоронної сфери та діяльності із запобігання правопорушенням.

Негативні боки кримінологічної системи України виражаються у такому:

- існування застарілих патерналістських настрів в окремих прошарках населення переважно пенсійного віку ("радянське" покоління) щодо перекладання усієї відповідальності за здійснення внутрішньої політики, у тому числі у сфері запобігання злочинності, на державу у виді Президента, Кабінету Міністрів, парламенту та ін.;
- часткова архаїка кримінологічної теорії, сформованої переважно за радянських часів, яка не дозволяє повною мірою використати увесь позитивний її доктринальний потенціал у правоохоронній діяльності;
- відірваність кримінологічного законодавства від соціальних реалій сьогодення, формалізм

і декларативність законотворчого процесу, прийняття окремих нормативно-правових актів за принципом "закон заради закону", а не за принципом "закон заради людей";

- незатребуваність у державі кримінологічного знання, що стало результатом закриття у вищих навчальних закладах кафедр кримінології, від чого деградує уся кримінологічна система;

- незацікавленість правоохоронних органів у сучасних кримінологічних розробках та їх оперативному впровадженні у практику на місцевому, регіональному й державному рівнях;

- нерозуміння практиками доволі потужної потенційної ролі кримінологічної науки у здатності запропонувати українському суспільству дієві проактивні (нерепресивні) напрями і заходи запобігання злочинності та її окремим проявам. Доказом цьому є ліквідація одного з кримінологічних наукових центрів, яким тривалий період вважався Державний науково-дослідний інститут МВС України, не рахуючи окремих кафедр кримінології у складі різних навчальних закладів. У житті подібні непопулярні організаційні процедури прикриваються недофінансуванням наукової галузі, хоча насправді в їх основі перебуває кримінологічна неграмотність та соціальна безвідповідальність керівників відповідних центральних органів державної влади (Міністерство освіти і науки України, МВС України, Національна поліція та ін.);

- слабка представленість громадськості у профілактиці правопорушень через її пасивність та розгляд підрозділами поліції громадських об'єднань своєрідними конкурентами у справі запобігання злочинності;

- ігнорування більшістю науковців і, особливо, практиками сучасних зарубіжних кримінологічних "ноу-хау", здатних посилити (стабілізувати) національну кримінологічну систему щодо досягнення її мети;

- невисокий науковий рівень й недостатній прикладний характер значної кількості кримінологічних досліджень, які нерідко здійснюються не для отримання позитивного соціального ефекту, а для переслідування власних вузьких амбіцій репутаційного (підвищення наукового ступеню і вченого звання) чи економічного (кар'єрне зростання, фінансові дивіденди) характеру тощо.

Значення кримінологічної системи України важко переоцінити, оскільки:

- а) вона дозволяє зазирнути в історію становлення кримінологічного знання та джерел фор-

мування сучасної практики перешкоджання правопорушенням у глобалізованому інформаційному суспільстві XXI ст.;

б) актуалізується необхідність розширення застосування методології системного підходу в кримінологічній теорії та практиці;

в) викристалізується "новий" напрям розвитку кримінологічної матерії у виді кримінології систем або системної кримінології;

г) в її кордонах цілісно, спільно й у тісному взаємозв'язку функціонують усі її комплекси, спрямовані на досягнення шляхетної мети, здатної закласти надійний фундамент для сталого соціального проєвропейського розвитку нашої держави;

д) саме системний розгляд кримінологічної матерії у сукупності її окремих комплексів дозволяє досягнути усі сильні та уразливі ділянки системи запобігання злочинності в Україні;

е) відкриваються перспективи в оцінці ступеня взаємозв'язку кримінологічної системи з іншими системами наук кримінально-правового циклу, а також їх ефективності у впливі на злочинність та реальному захисті прав та свобод людини і громадянина;

є) виникає можливість на системних засадах порівняти вітчизняну кримінологічну теорію, національне кримінологічне законодавство й основні підходи запобігання злочинності в Україні з аналогічними складовими кримінологічних систем розвинених країн світу для приведення їх у нашої державі до кращих світових стандартів;

ж) системні властивості такого об'єкту мають далекосяжні наукові наслідки через можливість збільшення кримінологічної системи до обсягів глобальної (міжнародної) соціальної системи або зменшення до рівня участі конкретної особи у справі запобігання окремому протиправному прояву тощо.

Висновки

1. Методологія системного підходу зайвий раз продемонструвала свою здатність у можливості розв'язання складних наукових задач у галузі кримінологічного знання.

2. Проблематика комплексності, що лежить в основі комплексного підходу, лише частково досліджена у кримінологічній науці. Наявний на теперішній час відповідний науковий доробок не дозволяє досягнути усієї змістовної ширини та глибини кримінологічної комплексності. Від фрагментарності пізнання комплексності страждає як кримінологічна теорія, так й, головним чином, практика запобігання та протидії явищу кримі-

нальної протиправності в Україні.

3. Кримінологічна система України вважається тим об'єктом, крізь призму якого можна розширити розуміння зовнішньосистемних та внутрішньосистемних проявів комплексності. При цьому класично-ретроградне сприйняття комплексності виключно у її міждисциплінарній інтерпретації не сприяє розвитку кримінологічної доктрини та підвищенню ефективності кримінологічної діяльності.

4. Істотними ознаками кримінологічної системи України є: цілісність, комплексність, ієрархічність, інтеракція, динамічність, складність, емерджентність, нелінійність, відкритість, цілеспрямованість.

5. Структура кримінологічної системи України утворена такими комплексами (рівнями), як: кримінологічна доктрина; кримінологічне законодавство; кримінологічна політика; кримінологічний світогляд (правосвідомість й правова культура громадян); кримінологія як навчальна дисципліна; кримінологічна діяльність (практика запобігання та прогнозування злочинності, а також стратегування, програмування й планування запобіжних заходів).

6. Під кримінологічною системою України пропонується розуміти цілісний відкритий системний механізм, утворений низкою комплексів, що перебувають у певному підпорядкуванні, прагнуть до постійного розвитку, складність функціонування яких зумовлена їх багатоелементним характером й внутрішньосистемною взаємодією, що результує емерджентну й нелінійну природу, призначенням якого є захист конституційних прав і свобод людини та громадянина шляхом некарального впливу на злочинність та зменшення її негативних соціальних наслідків.

7. До основних параметрів (вимог) функціонування кримінологічної системи України належать: природа походження, види потоків її енергії, функції, час і простір, позитивні та негативні боки, значення.

8. Перспективними напрямами у пізнанні проблеми комплексності у кримінології є такі: з'ясування сутності комплексності; співвідношення комплексності та системності; розширення уявлення про будову та інші параметри кримінологічної системи; дослідження повноти комплексності за усіма рівнями кримінологічної системи України: від кримінологічної доктрини до кримінологічної діяльності.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування. При цьому виражається подяка вченим у галузі наук кримінально-правового циклу, які взяли активну участь в експертному опитуванні, спрямованому на концептуалізацію проблеми комплексності у галузі кримінології, у тому числі з огляду на пізнання кримінологічної системи України та її

параметрів, зокрема: А. Андрушко, А. Бабенко, В. Батиргареєвій, Ю. Бауліну, А. Благий, В. Борисову, В. Василевичу, В. Голіні, В. Дрьоміну, О. Джузі, В. Журавлю, Н. Глинській, О. Колбу, О. Костенко, І. Козичу, О. Кулику, О. Литвинову, І. Медицькому, В. Оболенцеву, Ю. Орлову, О. Пащенко, В. Поповичу, В. Тулякову, П. Фрісу, В. Шакуну, В. Шепітько, М. Шепітько, Н. Юзіковій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні (теоретичні та практичні засади): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2010. 41 с.
2. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3-х кн. Кн. 3: Практична кримінологія. Київ: Ін Юре, 2008. 320 с.
3. Оболенцев В. Ф. Базові засади системного аналізу злочинності та віктимізації в Україні: монографія. Харків: Юрайт, 2016. 116 с.
4. Оболенцев В. Ф. Системний аналіз та моделювання системи запобігання злочинності в Україні: монографія. Харків: Юрайт, 2021. 192 с.
5. Нежурбіда С. Етіологія злочину: теорії, аналіз, результат: монографія. Чернівці: Друк Арт, 2013. 432 с.
6. Орловська Н. А. Актуальні проблеми кримінологічної системи України. *Часопис Національного університету "Острозька академія"*. Серія "Право". 2013. № 2. С. 1–11.
7. Джуза О. М. Світові кримінологічні системи запобігання злочинам. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2019. № 1. С. 7–12. <https://doi.org/10.33270/01191101.7>
8. Jeffery C. R. *Criminology: An Interdisciplinary Approach*. New Jersey: Prentice Hall, 1990. 482 p.
9. *Applying Complexity Theory: Whole Systems Approaches to Criminal Justice and Social Work* / Ed. By A. Rycroft, C. Bartollas.; 1st ed. Bristol University Press, 2014. 328 p.
10. Farrall S. *Building Complex Temporal Explanations of Crime: History, Institutions and Agency (Critical Criminological Perspectives)*; 1st ed. Palgrave Macmillan, 2021. 179 p.
11. Литвинов О. М., Орлов Ю. В. Нариси з кримінології постмодерну. Харків: Право, 2019. 278 с.
12. Старинський М. В. Окремі теоретико-методологічні засади конструювання понять (дефініцій) у праві. *Підприємництво, господарство і право*. 2011. № 10. С. 3–5.
13. Оболенцев В. Ф. Базові засади системного аналізу запобігання злочинності в Україні. *Проблеми законності*. 2015. Вип. 130. С. 155–161.
14. *Методологія наукових досліджень: навч. посіб.* / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Астрелін І. М., Косогіна І. В., Кирій С. О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 121 с.
15. Оболенцев В. Ф. Системний підхід у кримінальному праві: досягнення та перспективи застосування. *Теорія і практика правознавства*. 2021. № 2. С. 189–199. <https://doi.org/10.21564/10.21564/2225-6555.2021.2.240557>
16. *Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.* Київ: Абрис, 2002. 742 с.
17. Мазак А. В. *Методологія системного підходу та наукових досліджень: конспект лекцій*. Івано-Франківськ, 2009. 191 с.
18. Оболенцев В. Ф. Формальні процедури системного аналізу запобігання злочинності. *Проблеми законності*. 2015. Вип. 131. С. 99–106.
19. Оболенцев В. Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 138. С. 161–168. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.138.110994>

REFERENCES

1. Lytvynov, O. M. (2010). *Sotsialno-pravovyi mekhanizm protydii zlochynnosti v Ukraini (teoretychni ta praktychni zasady)* [Socio-legal mechanism of countering crime in Ukraine (theoretical and practical principles)]. Avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.08. Dnipropetrovsk (in Ukr.).
2. Zakaliuk, A. P. (2008). *Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka* [Course of modern Ukrainian criminology: Theory and practice] (Vol. 3: *Praktychna kryminolohiia* [Practical criminology]). Kyiv: In Yure (in Ukr.).
3. Obolentsev, V. F. (2016). *Bazovi zasady systemnoho analizu zlochynnosti ta viktymizatsii v Ukraini* [Basic

- principles of system analysis of crime and victimization in Ukraine]. Monohrafiia. Kharkiv: Yurait (in Ukr.).
4. Obolentsev, V. F. (2021). *Systemnyi analiz ta modeliuvannia systemy zapobihannia zlochynnosti v Ukraini* [System analysis and modeling of the crime prevention system in Ukraine]. Monohrafiia. Kharkiv: Yurait (in Ukr.).
 5. Nezhurbida, S. (2013). *Etiolohiia zlochynu: teorii, analiz, rezultat* [Etiology of crime: Theories, analysis, result]. Monohrafiia. Chernivtsi: Druk Art (in Ukr.).
 6. Orlovska, N. A. (2013). Aktualni problemy kryminolohichnoi systemy Ukrainy [Topical issues of the criminological system of Ukraine]. *Chasopys Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriya "Pravo"*, (2), 1–11 (in Ukr.).
 7. Dzhuzha, O. M. (2019). Svitovi kryminolohichni systemy zapobihannia zlochynam [Global criminological systems of crime prevention]. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*, (1), 7–12. <https://doi.org/10.33270/01191101.7> (in Ukr.).
 8. Jeffery, C. R. (1990). *Criminology: An interdisciplinary approach*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall (in Eng.).
 9. Pycroft, A., & Bartollas, C. (Eds.). (2014). *Applying complexity theory: Whole systems approaches to criminal justice and social work*. Bristol University Press (in Eng.).
 10. Farrall, S. (2021). *Building complex temporal explanations of crime: History, institutions and agency (Critical criminological perspectives)*. Palgrave Macmillan (in Eng.).
 11. Lytvynov, O. M., & Orlov, Yu. V. (2019). *Narysy z kryminolohii postmodernu* [Essays on the criminology of postmodernity]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 12. Starynskyi, M. V. (2011). *Okremi teoretyko-metodolohichni zasady konstruiuvannia poniat (definitsii) u pravi* [Certain theoretical and methodological foundations for constructing concepts (definitions) in law]. *Pidprijemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (10), 3–5 (in Ukr.).
 13. Obolentsev, V. F. (2015). Bazovi zasady systemnoho analizu zapobihannia zlochynnosti v Ukraini [Basic principles of system analysis of crime prevention in Ukraine]. *Problemy zakonnosti*, (130), 155–161 (in Ukr.).
 14. Astrelin, I. M., Kosohina, I. V., & Kyrii, S. O. (Comps.). (2021). *Metodolohiia naukovykh doslidzhen* [Methodology of scientific research]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: KPI imeni Ihoria Sikorskoho (in Ukr.).
 15. Obolentsev, V. F. (2021). Systemnyi pidkhid u kryminalnomu pravi: dosiahnennia ta perspektyvy zastosuvannia [System approach in criminal law: Achievements and prospects of application]. *Teoriia i praktyka pravoznavstva*, (2), 189–199. <https://doi.org/10.21564/10.21564/2225-6555.2021.2.240557> (in Ukr.).
 16. Shynkaruk, V. I. (Ed.). (2002). *Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk* [Philosophical encyclopedic dictionary]. Kyiv: Abrys (in Ukr.).
 17. Mazak, A. V. (2009). *Metodolohiia systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen* [Methodology of the system approach and scientific research]. Konspekt lektsii. Ivano-Frankivsk (in Ukr.).
 18. Obolentsev, V. F. (2015). Formalni protsedury systemnoho analizu zapobihannia zlochynnosti [Formal procedures of system analysis of crime prevention]. *Problemy zakonnosti*, (131), 99–106 (in Ukr.).
 19. Obolentsev, V. F. (2017). Derzhava Ukraina yak systema: systemnyi pidkhid do zapobihannia koruptsii [The state of Ukraine as a system: A systems approach to corruption prevention]. *Problemy zakonnosti*, (138), 161–168. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.138.110994> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 140-148 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746396

http://forumprava.pp.ua/files/140-148-2025-3-FP-Kolodyazhny_18.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_18.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 16.08.2025

Accepted: 05.09.2025

Published: 06.09.2025

Available online: 06.09.2025

Cite as:

 Колодяжний, М. Г. (2025). Параметри функціонування кримінологічної системи України. *Форум права*, 83(3), 140–148.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746396>

 Kolodyazhny, M. G. (2025). Parametry funktsionuvannya kryminolohichnoyi systemy Ukrainy [Parameters of the Functioning Of the Criminological System of Ukraine]. *Forum prava*, 83(3), 140–148.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746396>

УДК 342.9(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746391>
А.Е. ЯЦИНА,

здобувач ПВНЗ "Університет сучасних знань", м. Київ, Україна;

 e-mail: sekretariat@umk.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3229-6399>

РІВНІ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ'ЄКТАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

A.E. YATSYNA,

PhD Applicant, Private Higher Educational Institution "University of Modern Knowledge",

 Kyiv, Ukraine; e-mail: sekretariat@umk.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3229-6399>

LEVELS OF INTERACTION BETWEEN THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE AND OTHER ENTITIES OF THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В умовах триваючих воєнних загроз та гібридних викликів питання ефективної взаємодії Служби безпеки України (СБУ) з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони набуває особливого значення. Недостатня узгодженість дій на різних рівнях управління може знижувати оперативність реагування та результативність спільних заходів, що потребує наукового уточнення структури, рівнів і механізмів такої взаємодії. **Мета** дослідження. Метою роботи є визначення рівнів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони. **Методи:** діалектичний метод використано для з'ясування взаємозв'язку між рівнями взаємодії та правовим статусом її суб'єктів; системно-структурний метод дав змогу виокремити три рівні взаємодії (загальнодержавний, регіональний, місцевий) і встановити логічні зв'язки між ними; порівняльно-правовий метод застосовано для аналізу особливостей регіональної структури СБУ та її відповідності адміністративно-територіальному устрою держави; функціональний метод використано для обґрунтування ролі кожного рівня у забезпеченні національної безпеки. **Результати.** Встановлено, що рівні взаємодії СБУ з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони визначаються обсягом компетенції, характером завдань і наявними оперативними потребами. На загальнодержавному рівні взаємодія здійснюється між центральними органами управління та спрямована на координацію, розробку спільних нормативно-правових актів і стратегічних рішень. Регіональний рівень характеризується адаптацією взаємодії до територіальної специфіки, рівня безпеки та соціально-економічних умов. На місцевому рівні взаємодія є найбільш оперативною і спрямована на забезпечення національної безпеки в межах окремих об'єктів і населених пунктів. **Висновки.** Взаємодія Служби безпеки України з іншими суб'єктами сектору безпеки має тривірневу структуру: загальнодержавну, регіональну та місцеву. Її ефективність залежить від нормативного врегулювання, координації зусиль і здатності до гнучкого реагування на динамічні загрози. Запропонована модель дозволяє підвищити узгодженість дій суб'єктів безпеки та сприяє зміцненню національної обороноздатності держави.

Ключові слова: рівні; взаємодія; Служба безпеки України; суб'єкти; сектор безпеки та оборони

Problem statement. In the context of ongoing military threats and hybrid challenges, the issue of effective interaction between the Security Service of Ukraine (SSU) and other entities of the security and defense sector acquires special importance. Insufficient coordination of actions at different management levels can reduce the responsiveness and effectiveness of joint measures, which requires scientific clarification of the structure, levels, and mechanisms of such interaction. **Purpose.** The purpose of this work is to define the levels of interaction between the Security Service of Ukraine and other entities of the security and defense sector. **Methods.** The *dialectical method* was used to determine the interrelation between the levels of interaction and the legal status of its entities; the *system-structural method* made it possible to distinguish three levels of interaction (national, regional, and local) and establish logical connections between them; the *comparative legal method* was applied to analyze the peculiarities of the regional structure of the SSU and its conformity with the administrative-territorial organization of the state; the *functional method* was used to substantiate the role

of each level in ensuring national security. **Results.** It was established that the levels of interaction between the SSU and other entities of the security and defense sector are determined by the scope of competence, the nature of the tasks, and operational needs. At the national level, interaction takes place among central governing bodies and focuses on coordination, development of joint regulatory acts, and strategic decisions. The regional level is characterized by the adaptation of interaction to territorial specificities, security conditions, and socio-economic factors. At the local level, interaction is the most dynamic and aimed at ensuring national security within individual facilities and settlements. **Conclusions.** The interaction of the Security Service of Ukraine with other entities of the security sector has a three-level structure: national, regional, and local. Its effectiveness depends on regulatory support, coordination of efforts, and the ability to flexibly respond to dynamic threats. The proposed model enhances the coherence of actions among security entities and contributes to strengthening the national defense capability of the state.

Keywords: levels; interaction; Security Service of Ukraine; entities, security and defense sector

Постановка проблеми

У реаліях сьогодення Служба безпеки України (СБУ) є ключовим суб'єктом сектору безпеки та оборони держави, що виконує центральну роль у забезпеченні національної безпеки, захисті суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності та інтересів України та її населення. Її діяльність спрямована на виявлення, попередження і нейтралізацію загроз, що походять як ззовні, так і зсередини держави. Основна сутність діяльності СБУ полягає у поєднанні контррозвідувальної, антитерористичної, інформаційно-аналітичної та правоохоронної функцій, що забезпечує комплексний підхід до охорони національної безпеки. Разом із тим, реалізація завдань СБУ у досліджуваній сфері вимагає належної взаємодії з іншими суб'єктами, кожен із яких володіє своїм, особливим правовим статусом. При цьому така взаємодія здійснюється на різних рівнях, розгляду яких і буде присвячено дане наукове дослідження.

Щодо наукових досліджень із проблематики, то, наприклад, О.М. Ключев зосереджував увагу на системно-управлінських аспектах взаємодії СБУ, зокрема на координаційних механізмах між спецслужбами, правоохоронними органами й органами державної влади. Його підхід базувався на інституційно-правовому аналізі, вивченні ролі СБУ у структурі національної безпеки та формуванні міжвідомчих алгоритмів реагування на загрози. А.А. Нікітін досліджував організаційно-функціональні рівні співпраці, включно з тактичним, оперативним і стратегічним рівнями взаємодії СБУ з іншими елементами сектору безпеки; аналізував ефективність координації під час кризових ситуацій, у протидії гібридним загрозам і тероризму. А.А. Русецький розглядав тему з позицій державного управління та міжвідомчої кооперації, наголошуючи на необхідності єдиної системи управління безпекою; приділяв увагу питанням інформаційної взаємодії, узгодження повноважень і забезпе-

чення контролю за спільними операціями. Разом із тим, в наявності проблематики все ще є певні прогалини.

Тому *мета* статті полягає у тому, щоб виділити рівні взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони. *Новизна* статті полягає в опрацюванні теоретичного підходу щодо характеристики рівнів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони. Її *завданнями* є: здійснити аналіз норм чинного законодавства, яке регулює діяльність СБУ у сфері національної безпеки та оборони; розкрити специфіку взаємодії СБУ із суб'єктами сектору безпеки та оборони на різних рівнях.

Територіальні підходи до визначення рівнів взаємодії у секторі безпеки та оборони

У правовій літературі присутні різноманітні підходи до визначення рівнів взаємодії у секторі безпеки та оборони. В більшості випадків при розмежуванні рівнів взаємодії дослідники виходять саме з територіального критерія поділу її суб'єктів. Так, при дослідженні рівнів взаємодії із забезпечення публічної безпеки та порядку В.Ю. Єна виділяє три основні рівні: загальнодержавний, регіональний і місцевий. На загальнодержавному рівні ключову роль відіграють центральні органи виконавчої влади, які координують діяльність підпорядкованих структур з урахуванням стратегічних завдань і загальнонаціональних загроз. На регіональному рівні взаємодіють обласні управління поліції, підрозділи ДСНС, Нацгвардії, СБУ, плануючи спільні превентивні заходи та реагування на надзвичайні події. Місцевий рівень передбачає тісну співпрацю поліції з органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та населенням для реалізації принципів "community policing" і щоденного забезпечення публічної безпеки і порядку [1, с.855]. Отже, місцевий рівень взаємодії означає тісний зв'язок з громадськістю, органами місцевого самовряду-

вання, перевагами якого є оперативне реагування на зміну фактичних умов реалізації поставлених завдань.

Подібний територіальний наголос в своєму дослідженні робить й В.Л. Ортинський, який відзначає, що важливим моментом взаємодії підрозділів СБУ, МВС, ДФСУ та ДПСУ є їх однаковий стан як окремих правоохоронних органів та спільна мета, а також право застосування легального примусу щодо правопорушників. Зазначена взаємодія має здійснюватися: а) на державному рівні – між центральними апаратами СБУ, МВС, ДМСУ, ДПСУ; б) на обласному рівні – між головними управліннями, управліннями СБУ, Головним управлінням МВС областях і містах; митними органами; управліннями ДФСУ чи окремими прикордонними загонами; в) на міському та районному рівні – між міськрайлінівділами (управліннями) головних управлінь, міськими, районними та міжрайонними відділами СБУ, МВС, митницями чи митними постами, підрозділами ДФСУ [2, с.9].

А.А. Нікітін виділяє такі рівні взаємодії суб'єктів сектору безпеки та оборони: загальнодержавний, галузевий, регіональний місцевий та об'єктовий [3, с.137]. Тож автор поєднує територіальний розподіл суб'єктів взаємодії з їх галузевою приналежністю. Схожі критерії покладені і у виділенні рівнів взаємодії у Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року. Нею передбачено, що суб'єктами інтегрованого управління кордонами є МВС, МЗС, Мінрозвитку, Мінфін, Держприкордонслужба, ДМС, Держмитслужба, СБУ, Національна поліція, Національна гвардія, Держпродспоживслужба, Збройні Сили (Повітряні та Військово-Морські Сили), які взаємодіють на відомчому, міжвідомчому, державному та міжнародному рівнях для досягнення цілей державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами [4].

Згідно Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю вона здійснюється: на центральному рівні – між Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ; на регіональному рівні – між управліннями по боротьбі з організованою злочинністю головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі й головними відділами (відділами) по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю органів СБУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі [5].

Отже, названою Інструкцією встановлюється два рівня такої взаємодії: центральний та регіональний, що по суті відповідає загальноприйнятому поділу структури більшості органів публічної влади.

Структура Служби безпеки України як основа рівневої взаємодії

В основу виділення рівнів розглядуваної взаємодії доцільно покласти насамперед структуру самої СБУ. Як справедливо відмічає О.М. Антонюк, виконавчі органи державної влади утворюються на трьох рівнях – вищому (національному), центральному (регіональному) та місцевому (муніципальному) рівнях [6, с.212]. Схожі принципи покладені й у структурний розподіл СБУ з урахуванням специфіки її функціональних завдань [7]. Систему Служби безпеки України складають Центральне управління СБУ, підпорядковані йому регіональні органи, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади СБУ [8]. Кожен з перелічених елементів системи СБУ має своє призначення та обумовлену ним низку повноважень. М.М. Швайка структуру СБУ подає за такими ланками: 1) центральна керівна ланка – Центральне управління СБУ; 2) регіональна ланка – обласні управління СБУ, їхні міжрайонні, районні та міські підрозділи; органи і підрозділи СБУ на державних стратегічних об'єктах і територіях, у військових формуваннях; 3) спеціалізована ланка – Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах СБУ; Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів; Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки; 4) науково-дослідна і навчальна ланка – Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ; Національна академія СБУ; Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 5) профільна ланка – Військово-медичне управління СБУ; Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України; Галузевий державний архів СБУ [8, с.285]. Перелічені ланки відрізняються як своїми безпосередніми завданнями, так і функціями, якими вони наділені для їх виконання. Взаємодія окремих ланок з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони відбувається в межах їх призначення та завдань.

Керівництво всією діяльністю СБУ, її Центра-

льним управлінням здійснює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на СБУ [7]. Отже, Голова СБУ є суб'єктом, що здійснює взаємодію на загальнодержавному рівні. В свою чергу Центральне управління Служби безпеки України координує та контролює діяльність регіональних органів, органів військової контррозвідки, закладів та установ Служби безпеки України [7]. Наразі до складу Центрального управління входять апарат Голови СБУ та функціональні підрозділи: контррозвідки, захисту національної державності, контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, охорони державної таємниці та ліцензування, з протидії системним загрозам управлінню державою, боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, оперативного документування, слідчий, інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, господарського, фінансового, медичного та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ [7]. Отже, відповідні підрозділи здійснюють взаємодію в межах своєї спеціалізації, координують зусилля регіональних органів СБУ у цих сферах, їх співпрацю з відповідними ланками інших органів державної влади (ЗСУ, НПУ тощо).

Центральне управління СБУ видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у її системі. Значені акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників СБУ або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян [9]. Значна кількість підзаконних нормативно-правових актів, які визначають принципи, завдання та порядок взаємодії, приймається саме на центральному (загальнодержавному) рівні за узгодженістю між декількома центральними органами управління органів виконавчої влади, які складають сектор безпеки та оборони.

Регіональні та спеціалізовані форми взаємодії СБУ з іншими суб'єктами сектору безпеки

Регіональні органи Служби безпеки України у своїй оперативно-службовій діяльності є неза-

лежними від органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, посадових осіб, партій і рухів. Органи військової контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України і Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, дислокованих на території України [10, с.389]. Як відмічає О.М. Ключев, сутність правоохоронної діяльності на регіональному рівні обумовлена з одного боку багатогранністю функцій, які виконуються її підсистемами (адміністративна, кримінальна, охоронна, розшукова, профілактична та ін.), а з іншого – розподіленням їх з урахуванням адміністративно-територіального розподілу України [11, с.356]. Іншими словами, не можна говорити про регіональний рівень управлінської діяльності без певної прив'язки до адміністративно-територіального поділу.

На сьогодні відповідно до чинного законодавства регіональними органами СБУ є: головні управління СБУ: а) в Автономній Республіці Крим; б) у м. Києві та Київській області; в) в Донецькій та Луганській областях; управління СБУ у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та управління СБУ у м. Севастополі [12].

Як підкреслює С.М. Бережної, особливостями цієї системи є те, що: по-перше, регіональні органи СБ України можуть бути створення без врахування принципу територіальності, іншими словами їх кількість і локації можуть не збігатись із адміністративно-територіальним поділом країни; по-друге, регіональні органи СБ України не обмежуються суто територіальними підрозділами у областях, натомість до них доцільно відносити: Інститут підготовки юридичних кадрів (далі – ІПЮК), Науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБ України (далі – ІСТЕ СБ України), Військово-медичне управління (далі – ВМУ) тощо [13, с.702]. Очевидним фактом того, що в деяких випадках регіональні органи СБУ не співпадають з поділом України на адміністративно-територіальні одиниці (зокрема виокремлення головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях), є наслідком повномасштабного вторгнення та окупації частини країни.

Регіональні органи СБУ здійснюють взаємо-

дію з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони з метою підвищення ефективності виконання своїх завдань. Слід відмітити, що не зважаючи на те, що регіональні органи можуть не співпадати з адміністративно-територіальним поділом країни, їх компетенція охоплює ті регіони, які пов'язані один з одним як територіально, так і багато в чому за іншими показниками: рівнем безпеки, соціально-економічним та іншим становищем. Цей фактор дозволяє враховувати особливості умов реалізації діяльності в сфері безпеки та оборони, оперативно реагувати на зміни, які відбуваються, ефективніше знаходити точки перетину інтересів з іншими суб'єктами, які здійснюють діяльність на регіональному рівні та адаптовані до місцевих умов та потреб населення.

Характерними ознаками регіональної взаємодії правоохоронних органів А.А. Русецький справедливо називає такі: оперативність та своєчасність; територіальна єдність; мобілізаційна цілісність та ефективність виконання покладених завдань; прямі зв'язки між суб'єктами правоохоронної діяльності; постійний зв'язок з органами місцевого самоврядування [14, с.282]. Регіональний рівень взаємодії між суб'єктами має тактичне значення, оскільки мова йде про предметну узгоджену реалізацію безпосередніх завдань СБУ за сприянням інших учасників сектору безпеки та оборони.

Окремо слід розібрати взаємодію спеціалізованих елементів системи СБУ як певних профільних установ, які здійснюють особливе функціональне призначення. Як приклад, Антитерористичний центр є постійно діючим органом при СБУ, який здійснює координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом у запобіганні терористичним актам щодо державних діячів, критичних об'єктів життєзабезпечення населення, об'єктів підвищеної небезпеки, актам, що загрожують життю і здоров'ю значної кількості людей, та їх припиненні. Центр відповідно до покладених на нього завдань: встановлює з дозволу Голови СБУ зв'язки та здійснює взаємодію зі спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом, бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України у сфері боротьби з тероризмом; координує і організовує підготовку і проведення заходів щодо припинення терористичних проявів, а також дії підрозділів і сил, які залучаються до здійснення цих заходів та ін. Центр серед іншого має право залучати до проведен-

ня заходів боротьби з тероризмом, у тому числі для здійснення аналізу поточних ризиків і загроз у сфері боротьби з тероризмом, фахівців (експертів) суб'єктів боротьби з тероризмом, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та установ (за згодою їх керівників) [15]. Отже, його діяльність пов'язана з організації взаємодії між різними суб'єктами щодо запобігання, відвернення терористичних актів та їх припинення, мінімізації негативних наслідків. Взаємодія у такій сфері має цілеспрямований, динамічний характер, береться до уваги широке коло різноманітних факторів, залучаються всі можливі суб'єкти для забезпечення виконання поставлених цілей.

Висновки

Рівні взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони зумовлюються їхнім правовим статусом, обсягом компетенції, завданнями спільної діяльності та оперативними потребами, які реалізуються в процесі взаємодії. Відповідно, доцільно виокремити такі рівні:

1) загальнодержавний (стратегічно-управлінський) – охоплює взаємодію між Головою та Центральним управлінням СБУ і центральними органами виконавчої влади, що входять до складу сектору безпеки та оборони. На цьому рівні вирішуються питання стратегічного значення, приймаються спільні нормативно-правові акти, здійснюється координація діяльності суб'єктів нижчих рівнів;

2) регіональний (оперативно-тактичний) – передбачає спільну діяльність суб'єктів сектору безпеки та оборони з урахуванням територіальної специфіки виконання завдань, зокрема безпекових, соціально-економічних та інфраструктурних умов конкретних регіонів;

3) місцевий (об'єктовий) – охоплює взаємодію районних, міських та інших підрозділів СБУ з відповідними структурами. Цей рівень характеризується найбільшою оперативністю та динамічністю реагування на зміни обстановки, спрямований на безпосереднє забезпечення національної безпеки на окремих об'єктах і в конкретних населених пунктах.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів у процесі підготовки, написання та публікації матеріалу відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт ПВНЗ "Університет сучасних знань".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Єна В. Ю. Рівні, межі та напрями взаємодії між суб'єктами, які виконують завдання із забезпечення публічної безпеки і порядку. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2025. № 1 (34). С. 853-862.
2. Ортинський В. Взаємодія підрозділів правоохоронних органів України у протидії контрабанді наркотичних засобів: теоретичні та практичні аспекти. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка"*. Серія : Юридичні науки. 2017. Вип. 884. С. 4-10.
3. Нікітін А. А. Деякі питання взаємодії Національної поліції України під час захисту національних інтересів в умовах воєнного стану. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2022. № 1-2. С. 133-139.
4. Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 687-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text>
5. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю: Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Центрального управління Служби безпеки України від 10.06.2011 № 317/235. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11#Text>
6. Антонюк О. М. Взаємодія органів виконавчої влади на базовому рівні у процесі оптимізації повноважень органів місцевого самоврядування. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2022. № 71. С. 210-215.
7. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>
8. Швайка М. М. Місце і значення Служби безпеки України в реалізації адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 9. С. 282-286. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/49.pdf>
9. Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України: Закон України від 20.10.2005 № 3014-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3014-15#Text>
10. Шапіро В. С., Куцомеля І. І. Теоретичні засади дослідження організації процесу управління Служби безпеки України. *Порівняльне-аналітичне правознавство*. 2018. № 5. С. 388-391.
11. Ключев О. М. Особливості правоохоронної діяльності ОВС на регіональному рівні. *Форум права*. 2011. № 3. С. 352-357. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_3_60
12. Питання Служби безпеки України: Указ Президента України від 27.12.2005 № 1860/2005. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1860/2005#n13>
13. Бережной С. М. Характеристика організаційно-штатної структури Служби безпеки України як суб'єкта захисту державного суверенітету та територіальної цілісності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 9. С. 701-704. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ab308d1f-60de-4074-bc2d-933f1bf4d9e2/content>
14. Русецький А. А. Система правоохоронних органів, які взаємодіють на регіональному рівні та особливості координації їх правоохоронної діяльності. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Вип. 1(22). Т. 2. С. 280-283.
15. Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України: Указ Президента України від 14.04.1999 № 379/99. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/99#Text>

REFERENCES

1. Yena, V. Yu. (2025). Rivni, mezhi ta napriamy vzaiemodii mizh subiektamy, yaki vykonuiut zavdannia iz zabezpechennia publichnoi bezpeky i poriadku [Levels, limits, and directions of interaction between entities performing tasks to ensure public safety and order]. *Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy*, 1(34), 853–862 (in Ukr.).
2. Ortynskyi, V. (2017). Vzaiemodii pidrozdiliv pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy u protydyi kontrabandi narkotychnykh zasobiv: teoretychni ta praktychni aspekty [Interaction of law enforcement units of Ukraine in combating drug smuggling: Theoretical and practical aspects]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika"*. Serii: Yurydychni nauky, (884), 4–10 (in Ukr.).
3. Nikitin, A. A. (2022). Deiaki pytannia vzaiemodii Natsionalnoi politsii Ukrainy pid chas zakhystu natsionalnykh interesiv v umovakh voiennoho stanu [Some issues of interaction of the National Police of Ukraine in protecting national interests under martial law]. *Pivdenoukrainskyi pravnychiy chasopys*, (1–2), 133–139 (in Ukr.).
4. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2019). *Stratehiia intehrovanoho upravlinnia kordonom na period do 2025 roku* [Integrated Border Management Strategy until 2025]. Rozporiadzhennia (24.07.2019 No. 687-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text> (in Ukr.).
5. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy & Tsentralne upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy. (2011). *Pro*

- zatverdzhennia Instruksii pro vzaiemodiiu pravookhoronnykh orhaniv u sferi borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu* [On approval of the Instruction on interaction of law enforcement agencies in combating organized crime]. Nakaz (10.06.2011 No. 317/235). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11#Text> (in Ukr.).
6. Antoniuk, O. M. (2022). Vzaiemodiia orhaniv vykonavchoi vlady na bazovomu rivni u protsesi optymizatsii povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Interaction of executive authorities at the basic level in the process of optimizing the powers of local self-government bodies]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, (71), 210–215 (in Ukr.).
 7. Verkhovna Rada Ukrainy. (1992). *Pro Sluzhbu bezpeky Ukrainy* [On the Security Service of Ukraine]. Zakon Ukrainy (25.03.1992 No. 2229-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text> (in Ukr.).
 8. Shvaika, M. M. (2023). Mistse i znachennia Sluzhby bezpeky Ukrainy v realizatsii administratyvno-pravovoho mekhanizmu zabezpechennia prav i svobod hromadian [The place and significance of the Security Service of Ukraine in implementing the administrative and legal mechanism for ensuring citizens' rights and freedoms]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (9), 282–286. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/49.pdf> (in Ukr.).
 9. Verkhovna Rada Ukrainy. (2005). *Pro zahalnu strukturu i chyselnist Sluzhby bezpeky Ukrainy* [On the general structure and number of the Security Service of Ukraine]. Zakon Ukrainy (20.10.2005 No. 3014-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3014-15#Text> (in Ukr.).
 10. Shapiro, V. S., & Kutsomelia, I. I. (2018). Teoretychni zasady doslidzhennia orhanizatsii protsesu upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy [Theoretical principles of studying the organization of the management process of the Security Service of Ukraine]. *Porivnialne-analitychne pravoznavstvo*, (5), 388–391 (in Ukr.).
 11. Kliuiev, O. M. (2011). Osoblyvosti pravookhoronnoi diialnosti OVS na rehionalnomu rivni [Features of law enforcement activity of internal affairs bodies at the regional level]. *Forum prava*, (3), 352–357. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_3_60 (in Ukr.).
 12. Prezydent Ukrainy. (2005). *Pytannia Sluzhby bezpeky Ukrainy* [Issues of the Security Service of Ukraine]. Ukaz (27.12.2005 No. 1860/2005). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1860/2005#n13> (in Ukr.).
 13. Berezhnoi, S. M. (2022). Kharakterystyka orhanizatsiino-shtatnoi struktury Sluzhby bezpeky Ukrainy yak subiekta zakhystu derzhavnogo suverenitetu ta terytorialnoi tsilisnosti [Characteristics of the organizational and staffing structure of the Security Service of Ukraine as a subject of protecting state sovereignty and territorial integrity]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (9), 701–704. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ab308d1f-60de-4074-bc2d-933f1bf4d9e2/content> (in Ukr.).
 14. Rusetskyi, A. A. (2018). Systema pravookhoronnykh orhaniv, yaki vzaiemodiiut na rehionalnomu rivni ta osoblyvosti koordynatsii yikh pravookhoronnoi diialnosti [The system of law enforcement agencies interacting at the regional level and the specifics of coordination of their law enforcement activities]. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*, 1(22), vol. 2, 280–283 (in Ukr.).
 15. Prezydent Ukrainy. (1999). *Pro Polozhennia pro Antyterorystychnyi tsestr ta yoho koordynatsiini hrupy pry rehionalnykh orhanakh Sluzhby bezpeky Ukrainy* [On the Regulation on the Anti-Terrorist Center and its coordination groups under regional bodies of the Security Service of Ukraine]. Ukaz (14.04.1999 No. 379/99). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/99#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 83 pp. 149-155 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746391
http://forumprava.pp.ua/files/149-155-2025-3-FP-Yatsyna_19.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_19.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 18.08.2025
Accepted: 06.09.2025
Published: 08.09.2025
Available online: 08.09.2025

Cite as:

Яцина, А. Е. (2025). Рівні взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони. *Форум права*, 83(3), 149–155. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746391>

Yatsyna, A. E. (2025). Rivni vzayemodiyi Sluzhby bezpeky Ukrayiny z inshymy subyektamy sektoru bezpeky ta oborony [Levels of Interaction between the Security Service of Ukraine and Other Entities of the Security and Defense Sector]. *Forum prava*, 83(3), 149–155. <http://doi.org/10.5281/zenodo.167463991>

УДК 342.95

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746400>
В.А. МАШНИЦЬКИЙ,

 аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3568-4572>

СИСТЕМА СУБ'ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

V.A. MASHNITSKYI,

 Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3568-4572>

THE SYSTEM OF ENTITIES COUNTERACTING CORRUPTION OFFENSES IN THE TAX SPHERE AND THE FEATURES OF THEIR ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку державного управління вимагають підвищення ефективності протидії правопорушенням і корупційним проявам. Особливої актуальності набуває дослідження ролі правоохоронних органів, їх адміністративно-правового статусу та взаємодії з іншими суб'єктами забезпечення безпеки. **Метою** є дослідження системи суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері. **Методи:** системно-структурний метод – для визначення місця та ролі правоохоронних органів у системі державного управління; порівняльно-правовий метод – для аналізу різних моделей антикорупційного регулювання та адміністративної відповідальності; інституційний аналіз – для розкриття специфіки функціонування публічної служби та дисциплінарних механізмів; логіко-юридичний метод – для уточнення понять "адміністративний контроль", "антикорупційний стандарт", "правоохоронна взаємодія". **Результати.** Установлено, що значну увагу приділено адміністративно-правовому статусу органів внутрішніх справ та їх контрольним функціям; розкривають проблеми публічної служби, етичних стандартів та механізмів антикорупційного регулювання; визначають організаційно-правові основи діяльності правоохоронних органів та напрями підвищення їхньої ефективності. Узагальнено, що поєднання цих підходів дозволяє комплексно розглянути питання протидії правопорушенням у сфері державного управління. **Висновки.** Аналіз наукових позицій свідчить про необхідність подальшого удосконалення адміністративно-правових механізмів діяльності правоохоронних органів. Перспективним є інтеграція результатів досліджень щодо контролю, публічної служби та організаційної ефективності у єдину концепцію розвитку системи забезпечення безпеки й протидії корупції в Україні.

Ключові слова: система суб'єктів; протидія корупційним правопорушенням; податкова сфера; особливості; адміністративно-правовий статус; інститути громадянського суспільства; органи загальної та спеціальної компетенції; проблеми

Problem statement. The current conditions of public administration development require improving the effectiveness of countering offenses and corruption. Particularly relevant is the study of the role of law enforcement agencies, their administrative and legal status, and their interaction with other actors in ensuring security. **Purpose.** The aim is to analyze scholarly approaches to the organization of law enforcement activities, to determine the specifics of administrative control, public service, and anti-corruption standards, as well as to outline ways to improve governance mechanisms in the field of security. **Methods.** The system-structural method is applied to determine the place and role of law enforcement agencies within the system of public administration; the comparative legal method – to analyze different models of anti-corruption regulation and administrative liability; institutional analysis – to reveal the specifics of public service functioning and disciplinary mechanisms; and the logical-legal method – to clarify the concepts of "administrative control," "anti-corruption standard," and "law enforcement interaction." **Results.** It has been established that significant attention is given to the administrative and legal status of law enforcement bodies and their control functions; the problems of public service, ethical standards, and anti-

corruption regulation mechanisms are revealed; the organizational and legal foundations of law enforcement activities and directions for increasing their effectiveness are defined. It is generalized that the combination of these approaches makes it possible to comprehensively consider the issues of counteracting offenses in the sphere of public administration. **Conclusions.** The analysis of scholarly positions indicates the necessity of further improving the administrative and legal mechanisms of law enforcement activities. A promising direction is the integration of research findings on control, public service, and organizational effectiveness into a unified concept for developing the system of security provision and anti-corruption measures in Ukraine.

Keywords: *system of actors; counteraction to corruption offenses; tax sphere; peculiarities; administrative and legal status; civil society institutions; bodies of general and special competence; challenges*

Постановка проблеми

Податкова сфера традиційно вважається однією з найбільш вразливих до корупційних ризиків через значний обсяг регулятивних і контрольних повноважень податкових органів, складність податкового законодавства та високу ймовірність виникнення конфлікту інтересів. Важливим аспектом у цьому контексті виступає формування належної системи суб'єктів, уповноважених на здійснення заходів із запобігання, виявлення, припинення та розслідування корупційних діянь у податковій сфері.

Система таких суб'єктів є багаторівневою і включає як органи державної влади загальної компетенції, так і спеціалізовані правоохоронні та антикорупційні органи, а також інститути громадянського суспільства. Їхня взаємодія має будуватися на принципах чіткого розмежування компетенцій, узгодженості, прозорості та підконтрольності суспільству. Водночас практика функціонування цих інституцій свідчить про низку проблем, що ускладнюють ефективне здійснення ними антикорупційної діяльності. Серед них – дублювання повноважень, фрагментарність компетенцій, недостатня інституційна незалежність окремих органів, обмеженість превентивних механізмів та низький рівень цифровізації податкових процедур. Це зумовлює необхідність не лише детального аналізу адміністративно-правового статусу зазначених суб'єктів, а й вироблення пропозицій щодо його удосконалення [1, с.155].

Так, дослідження системи суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері та особливостей їх адміністративно-правового статусу має важливе як теоретичне, так і практичне значення. З одного боку, це дозволяє визначити місце кожного окремого органу у структурі антикорупційної політики держави, а з іншого – сформулювати рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності їх діяльності, посилення правового регулювання та забезпечення належного рівня фінансової дисципліни.

Проблемні аспекти адміністративно-право-

вого забезпечення системи суб'єктів протидії корупційним правопорушенням досліджували О.М. Бандурка, зокрема, питання адміністративно-правового статусу органів внутрішніх справ, їхню компетенцію у сфері запобігання та протидії правопорушенням, у тому числі корупційним; аналізував механізми адміністративного контролю й координації правоохоронної діяльності; Т.Є. Кагановська – зосереджувала увагу на проблемах адміністративного права, зокрема питаннях публічної служби, антикорупційних стандартів поведінки посадових осіб, дисциплінарної та адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері державного управління; В.В. Сокурєнко – досліджував організаційно-правові основи функціонування правоохоронних органів, їхню взаємодію у сфері протидії злочинності та корупції, приділяв увагу питанням удосконалення управління й підвищення ефективності діяльності суб'єктів безпеки. Разом із тим, питання, пов'язані з функціонуванням системи суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері, ще мають багато прогалин.

Тому *метою* статті є дослідження системи суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері. *Новизна* полягає в пропозиції створення спеціалізованого податкового антикорупційного органу, розширенні повноважень Державної податкової служби України в частині внутрішньої безпеки та службових розслідувань. Її *завданнями* є: аналіз діяльності окремих центральних органів виконавчої влади як складових системи суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері в Україні; дослідження діяльності інститутів громадянського суспільства (громадські організації, медіа, бізнес-асоціації), що наділені правом здійснювати громадський контроль та брати участь у формуванні державної антикорупційної політики; встановлення окремих характерних ознак, властивих для системи суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері, а також визначення нагальних проблем в даній сфері.

Адміністративно-правовий статус суб'єктів протидії корупції у податковій сфері України

Система суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері в Україні являє собою цілісний комплекс органів державної влади та інститутів громадянського суспільства, які наділені різним адміністративно-правовим статусом і взаємодіють між собою задля забезпечення реалізації принципу верховенства права та конституційних засад публічного управління. Необхідність формування такої системи обумовлена особливою чутливістю податкової сфери до корупційних ризиків, що пов'язано із наявністю складних дозвільних та контрольних процедур, окремих дискреційних повноважень службових осіб, а також значним впливом податкових надходжень на стан державних фінансів.

Ключову позицію у цій системі посідає Державна податкова служба України, правовий статус якої визначено Положенням про Державну податкову службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 227 [2]. Як центральний орган виконавчої влади Державна податкова служба України реалізує державну податкову політику, забезпечує контроль за додержанням податкового законодавства, а також зобов'язана впроваджувати антикорупційні механізми у повсякденній діяльності. Її адміністративно-правовий статус включає функції щодо запобігання конфлікту інтересів, здійснення внутрішнього службового контролю та взаємодії з іншими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Особливе значення має діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), статус якого визначено Законом України "Про запобігання корупції". НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямована на запобігання корупційних проявів. У податковій сфері НАЗК реалізує повноваження щодо здійснення фінансового контролю (перевірки декларацій посадових осіб), виявлення конфлікту інтересів, моніторингу способу життя службовців та підготовки рекомендацій із мінімізації корупційних ризиків. Адміністративно-правовий статус НАЗК характеризується високим рівнем автономності та аналітично-превентивною спрямованістю [3].

Розслідування корупційних злочинів, учинених високопосадовцями у податковій сфері, належить до компетенції Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), діяльність якого врегульована Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України". НАБУ є пра-

воохоронним органом спеціальної юрисдикції, уповноваженим на проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування. Його адміністративно-правовий статус характеризується інституційною незалежністю та процесуальною самостійністю, що дозволяє забезпечити об'єктивність у боротьбі з податковою корупцією [4].

У досліджуваній системі суб'єктів особливе місце відводиться Державному бюро розслідувань (ДБР), правовий статус якого визначено Законом України "Про Державне бюро розслідувань". ДБР є правоохоронним органом, діяльність якого спрямована на виявлення службових осіб, у тому числі працівників ДПС України, що скоїли корупційні діяння [5].

Важливу роль у системі протидії корупції виконують органи прокуратури, які відповідно до Закону України "Про прокуратуру" від здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, підтримують державне обвинувачення в суді та реалізують функцію нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції [6].

У межах досліджуваної системи варто враховувати і діяльність судів, які відповідно до ст.124 Конституції України здійснюють правосуддя та забезпечують неупереджений розгляд справ. Вони мають виключне право визначати винуватість особи та виносити вироки про притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення [7].

Окремим елементом системи виступають інститути громадянського суспільства (громадські організації, медіа, бізнес-асоціації), що наділені правом здійснювати громадський контроль та брати участь у формуванні державної антикорупційної політики. Вони виконують важливу функцію з підвищення прозорості та підзвітності діяльності органів публічної влади у податковій сфері. Так, система суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері України поєднує органи загальної та спеціальної компетенції, правоохоронні та судові інституції, а також громадські утворення. Особливості їх адміністративно-правового статусу проявляються у різному обсязі компетенції, процесуальній самостійності, інституційній незалежності та специфіці функціонального призначення. Синергія діяльності цих суб'єктів є запорукою забезпечення ефективної протидії корупції, що у свою чергу сприяє стабільності податкової системи та формуванню належного рівня довіри суспільства до органів державної влади.

Система суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері є складним багаторівневим утворенням, яке поєднує органи державної влади загальної та спеціальної компетенції, правоохоронні інституції, суди, прокуратуру, а також недержавні структури, що реалізують громадський контроль. Формування та розвиток цієї системи безпосередньо пов'язані з трансформацією антикорупційної політики України та імплементацією міжнародних стандартів у сфері запобігання і протидії корупції (зокрема, положень Конвенції ООН проти корупції 2003 р., Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 1999 р. та рекомендацій GRECO).

Система протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері України

У науковій літературі питання визначення суб'єктів протидії корупційним правопорушенням розглядається з різних позицій. Так, на думку О. Бандурки, таких суб'єктів доцільно поділяти на загальні (органи державної влади, що виконують управлінські та контрольні функції) та спеціальні (створені виключно для боротьби з корупцією або для виконання окремих антикорупційних завдань) [8]. Подібний підхід підтримує і В. Колпаков, який наголошує, що ефективність протидії корупції у сфері публічної служби залежить від чіткого правового закріплення компетенції кожного суб'єкта та належного процесуального механізму їх взаємодії [9].

Так, система суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері України характеризується багаторівневістю, функціональною диференціацією та наявністю як державних, так і недержавних елементів. Особливості їх адміністративно-правового статусу полягають у відмінностях компетенції, обсягу повноважень, ступеня автономності та специфіці функціонального призначення. Водночас, як справедливо відзначають дослідники, ключовим чинником успішності всієї системи є узгодженість дій суб'єктів та реальне забезпечення їхньої незалежності від політичного та корпоративного впливу. Попри наявність розгалуженої системи суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері, важливим завданням сучасного етапу розвитку антикорупційної політики є забезпечення належної координації між ними.

У науковій літературі неодноразово наголошувалося, що проблеми у взаємодії правоохоронних та контролюючих органів призводять до

дублювання функцій, розмитості повноважень та, як наслідок, зниження загальної ефективності протидії корупційним проявам [10, с.6-8].

Особливу складність становить питання адміністративно-правового статусу судів та прокуратури у цій системі. З одного боку, їхня роль є визначальною – прокуратура здійснює процесуальний нагляд, а суди ухвалюють остаточні рішення у справах про корупційні правопорушення. З іншого боку, саме до цих інституцій, за даними соціологічних досліджень, рівень довіри населення традиційно є низьким, що знижує ефективність антикорупційної політики загалом. Науковці справедливо відзначають, що невід'ємною умовою реального подолання корупції у податковій сфері має стати реформа судової системи, спрямована на підвищення її незалежності й добросовісності. Не менш важливим є аспект участі інститутів громадянського суспільства. Громадські організації та журналісти-розслідувачі нерідко першими виявляють корупційні практики у податковій сфері (наприклад, схеми ухилення від сплати ПДВ через фіктивні підприємства, "сірі" податкові майданчики тощо) [11, с.7]. Проте дані суб'єкти не наділені владними повноваженнями й змушені звертатися до державних інституцій.

Важливою проблемою залишається і відсутність єдиного центру координації у сфері протидії корупції в податковій сфері. Наявність різних органів із відмінними функціями призводить до фрагментарності антикорупційної політики. У цьому контексті пропонується створення спеціалізованого податкового антикорупційного органу або ж розширення повноважень Державної податкової служби України в частині внутрішньої безпеки та службових розслідувань.

Так, особливості адміністративно-правового статусу суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері полягають у значній функціональній диференціації та відсутності чіткої системної узгодженості між ними. Це зумовлює необхідність не лише вдосконалення законодавчого регулювання їх повноважень, але й формування ефективного механізму міжвідомчої взаємодії та посилення ролі громадського контролю. З огляду на це доцільно виділити кілька груп суб'єктів із властивими їм особливостями адміністративно-правового статусу. До органів загальної компетенції належать Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, які забезпечують формування і реалізацію державної політики у сфері оподаткування та фінансового контролю, координують

діяльність підпорядкованих структур.

Органи спеціальної компетенції мають вузьке цільове призначення. Так, ДПС України виступає провідним суб'єктом у сфері адміністрування податків і зборів, а її адміністративно-правовий статус передбачає функції контролю за податковою дисципліною, запобігання правопорушенням, проведення службових розслідувань і застосування адміністративного примусу у визначених законом формах [12, с.98]. Невід'ємним елементом є інститути громадянського суспільства, адміністративно-правовий статус яких, попри відсутність владних повноважень, визначається правом на здійснення громадського контролю, звернення до органів влади та участь у формуванні антикорупційної політики. Їх значення полягає у забезпеченні прозорості й підзвітності діяльності державних органів, формуванні суспільного запиту на добросовісність та створенні додаткових запобіжників від зловживань.

Сукупність перелічених суб'єктів утворює багаторівневу систему протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері. Саме завдяки такій комплексній системі протидії створюються передумови для цілісної реалізації антикорупційної політики, хоча практична втілення цієї моделі нерідко стикається з проблемами узгодженості, ефективності та взаємної підзвітності суб'єктів [13, с.232]. Аналіз системи суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері дає підстави стверджувати, що їх адміністративно-правовий статус має багатоконпонентний характер, поєднуючи управлінські, контрольні, превентивні та каральні елементи. Водночас ключовим викликом залишається необхідність створення дієвого механізму взаємодії між ними, що дозволить уникнути дублювання функцій, забезпечити оперативність реагування та підвищити рівень довіри суспільства до всієї системи публічного управління у сфері оподаткування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Демчук Т. І. Протидія корупції: ефективність діяльності антикорупційних органів. *Правова позиція*. 2024. № 4 (45). С. 153-156. <https://doi.org/10.32782/2521-6473.2024-4.30>
2. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text>
3. Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку): роз'яснення НАЗК від 29.12.2021 № 11. <https://document.vobu.ua/doc/9193>
4. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>
5. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII.

Висновки

1. Система суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері в Україні є багаторівневою, поєднує органи загальної та спеціальної компетенції, а також інститути громадянського суспільства. Вона охоплює нормотворчу та контрольну діяльність (Кабінет Міністрів, Мінфін, ДПС), превентивно-аналітичну (НАЗК) і правоохоронну (НАБУ, ДБР). Важливим елементом виступає участь громадянського суспільства, що забезпечує відкритість і підзвітність.

Разом із тим, сучасна модель характеризується дублюванням функцій, фрагментарністю компетенцій, недостатньою незалежністю органів, низькою цифровізацією та обмеженим залученням суспільства, що знижує ефективність механізму та рівень довіри.

2. Перспективи вдосконалення полягають у розмежуванні компетенцій і посиленні координації між органами, зміцненні інституційної спроможності ДПС, розширенні повноважень НАЗК, обов'язковій цифровізації податкових процедур і впровадженні прозорих електронних сервісів, а також у закріпленні механізмів активної участі громадян.

Ефективна протидія можлива лише за умови формування цілісної та збалансованої системи суб'єктів із чітким адміністративно-правовим статусом, прозорою взаємодією та суспільним контролем. Це мінімізує корупційні ризики, зміцнить податкову дисципліну й забезпечить належний рівень правопорядку у фінансовій сфері.

Конфлікт інтересів

Автор не має жодних професійних чи комерційних зацікавлень, що могли би спотворити викладені результати.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

- <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>
6. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
 7. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-вр. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
 8. Бандурка О. М. Адміністративно-правові засади протидії корупції: монографія. Харків: Право, 2018. 356 с.
 9. Колпаков В. К. Адміністративне право України: академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 512 с.
 10. Битяк Ю. П. Напрями розвитку системи державного управління та її правове забезпечення. *Теорія та практика державного управління*. 2014. Вип. 4 (47). 11 с. https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16155/1/Bytyak_10-20.pdf
 11. Литвак О. М. Злочинність в Україні: стан, тенденції, заходи протидії (1992–1995 роки): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 1997. 20 с.
 12. Медведєв М. Ю. Щодо класифікації суб'єктів публічного адміністрування в податковій системі України. *Право та інновації*. 2017. № 4 (20). С. 96-102.
 13. Світличний О., Кадегроб А. Суб'єкти публічного управління у сфері запобігання порушенням, пов'язаним з корупцією. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 2. С. 230-234. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.2.40>

REFERENCES

1. Demchuk, T. I. (2024). Protydiia koruptsii: efektyvnist diialnosti antykoruptsiinykh orhaniv [Counteraction to Corruption: Efficiency of Anti-Corruption Authorities]. *Pravova pozytsiia*, 4(45), 153-156. (in Ukr.). <https://doi.org/10.32782/2521-6473.2024-4.30> (in Ukr.).
2. Pro zatverdzhennia polozhen pro Derzhavnu podatkovu sluzhbu Ukrainy ta Derzhavnu mytnu sluzhbu Ukrainy [On Approval of the Regulations on the State Tax Service of Ukraine and the State Customs Service of Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (06.03.2019 No. 227). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
3. Shchodo zastosuvannia okremykh polozhen Zakonu Ukrainy "Pro zapobihannia koruptsii" stosovno zakhodiv finansovoho kontroliu (podannia deklaratsii, povidomlennia pro suttevi zminy v mainovomu stani, povidomlennia pro vidkryttia valyutnoho rakhunku) [On Application of Certain Provisions of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" Regarding Financial Control Measures (Submission of Declaration, Notification of Significant Changes in Property Status, Notification of Opening a Foreign Currency Account)]. Roziasnennia NAZK (29.12.2021 No. 11). <https://document.vobu.ua/doc/9193> (in Ukr.).
4. Pro Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy [On the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine]. Zakon Ukrainy (14.10.2014 No. 1698-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text> (in Ukr.).
5. Pro Derzhavne biuro rozsliduvan [On the State Bureau of Investigation]. Zakon Ukrainy (12.11.2015 No. 794-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (in Ukr.).
6. Pro prokuraturu [On the Prosecutor's Office]. Zakon Ukrainy (14.10.2014 No. 1697-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text> (in Ukr.).
7. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-вр). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (in Ukr.).
8. Bandurka, O. M. (2018). *Administratyvno-pravovi zasady protydii koruptsii* [Administrative and Legal Principles of Counteracting Corruption]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
9. Kolpakov, V. K. (2020). *Administratyvne pravo Ukrainy: akademichnyi kurs* [Administrative Law of Ukraine: Academic Course]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
10. Bytiak, Yu. P. (2014). Napriamy rozvytku systemy derzhavnoho upravlinnia ta yii pravove zabezpechennia [Directions of Development of the State Administration System and Its Legal Support]. *Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia*, 4(47), 11. https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16155/1/Bytyak_10-20.pdf (in Ukr.).
11. Lytvak, O. M. (1997). *Zlochynnist v Ukraini: stan, tendentsii, zakhody protydii (1992–1995 roky)* [Crime in Ukraine: Status, Trends, Counteraction Measures (1992–1995)]: Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Kharkiv (in Ukr.).
12. Medvediev, M. Yu. (2017). Shchodo klasyfikatsii subiektiv publicznego administruvannia v podatkovii systemi Ukrainy [On Classification of Public Administration Subjects in the Tax System of Ukraine]. *Pravo ta innovatsii*, 4(20), 96-102 (in Ukr.).

13. Svitlychnyi, O., & Kadehrob A. (2020). Subiekty publicznego upravlinnia u sferi zapobihannia porusheniam, poviazanym z koruptsiuu [Subjects of Public Administration in the Field of Prevention of Corruption-Related Violations]. *Pidprijemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (2), 230-234. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.2.40> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 83 pp. 156-162 (3).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.16746400
http://forumprava.pp.ua/files/156-162-2025-3-FP-Mashnitskyi_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_20.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 20.08.2025
Accepted: 08.09.2025
Published: 11.09.2025
Available online: 11.09.2025

Cite as:
Машніцький, В. А. (2025). Система суб'єктів протидії корупційним правопорушенням у податковій сфері та особливості їх адміністративно-правового статусу. *Форум права*, 83(3), 156–162. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746400>

Mashnitskyi, V. A. (2025). Systema subyektiv protydyi koruptsiynym pravoporushennyam u podatkoviy sferi ta osoblyvosti yikh administratyvno-pravovoho statusu [The System of Entities Counteracting Corruption Offenses in the Tax Sphere and the Features of Their Administrative and Legal Status]. *Forum prava*, 83(3), 156–162. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746400>

УДК 342.95(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746408>

В.І. ОНАЦЬКИЙ,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2163-6634>

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТА ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ З ПЛАНУВАННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

V.I. ONATSKYI,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2163-6634>

LEGAL PRINCIPLES OF THE ACTIVITIES OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE AS A SUBJECT OF MILITARY MANAGEMENT FOR PLANNING THE STATE'S DEFENSE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Проблематика правового регулювання діяльності Генерального штабу Збройних Сил України як суб'єкта військового управління з планування оборони держави залишається малодослідженою у контексті сучасних викликів безпеки. Попри наявність розгалуженої нормативно-правової бази, відсутність системного аналізу її структури, співвідношення конституційних, адміністративно-правових і підзаконних норм ускладнює формування цілісного бачення правового статусу та функціонального призначення Генерального штабу у сфері стратегічного планування оборони. **Мета.** дослідження правових засад діяльності Генерального штабу Збройних Сил України як суб'єкта військового управління з планування оборони держави. **Методи.** У роботі застосовано: формально-юридичний метод – для визначення змісту та правового статусу Генерального штабу в системі державного управління; системно-структурний метод – для аналізу взаємозв'язку між конституційними, адміністративно-правовими та підзаконними нормами, що регулюють його діяльність; порівняльно-правовий метод – для співставлення українського підходу до правового забезпечення діяльності Генерального штабу з міжнародними практиками військового управління; аналітичний метод – для узагальнення отриманих результатів і формування висновків щодо напрямів удосконалення нормативного забезпечення. **Результати.** Установлено, що діяльність Генерального штабу ґрунтується на поєднанні конституційно-правових, адміністративно-правових і підзаконних норм, що формують цілісну систему військово-правового регулювання. Визначено, що Генеральний штаб виконує функцію інтеграційної ланки між суб'єктами сектору оборони, органами публічної влади, правоохоронними органами, підприємствами та установами, які залучаються до процесів оборонного планування. Підкреслено провідну роль конституційних норм у формуванні базових принципів діяльності цього органу, зокрема в частині забезпечення обороноздатності, координації дій військового командування та реалізації державної політики у сфері безпеки. **Висновки.** Правові засади діяльності Генерального штабу Збройних Сил України становлять багаторівневу систему, в основі якої лежать конституційно-правові положення, що визначають загальні принципи організації військової служби та захисту держави. Їх подальший розвиток потребує уточнення адміністративно-правового статусу Генерального штабу як органу військового управління, адаптації національних норм до стандартів НАТО та посилення механізмів координації між суб'єктами сектору безпеки й оборони.

Ключові слова: правові засади; Генеральний штаб Збройних Сил України; суб'єкт військового управління; планування оборони держави; адміністративно-правові норми; конституційний захист; нормативно-правові акти

Problem statement. The issue of legal regulation of the activity of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine as a subject of military administration in state defense planning remains insufficiently researched in the context of modern security challenges. Despite the existence of an extensive legal framework, the lack of a systematic analysis of its structure

and the correlation between constitutional, administrative, and subordinate legal norms complicates the formation of a comprehensive understanding of the legal status and functional purpose of the General Staff in the sphere of strategic defense planning. **Purpose.** The study aims to analyze the legal foundations of the activity of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine as a subject of military administration in state defense planning. **Methods.** The research applies several methods: formal legal method – to determine the content and legal status of the General Staff within the system of state administration; system-structural method – to analyze the interrelation among constitutional, administrative, and subordinate legal norms governing its activity; comparative legal method – to compare the Ukrainian approach to the legal regulation of the General Staff's activity with international practices of military administration; analytical method – to summarize the findings and develop conclusions on ways to improve the normative framework. **Results.** It has been established that the activity of the General Staff is based on a combination of constitutional, administrative, and subordinate legal norms forming an integrated system of military-legal regulation. The General Staff performs an integrative function between the subjects of the defense sector, public authorities, law enforcement agencies, enterprises, and institutions involved in defense planning processes. The leading role of constitutional norms in shaping the fundamental principles of this body's activity is emphasized, particularly regarding ensuring defense capability, coordinating military command actions, and implementing state security policy. **Conclusions.** The legal foundations of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine represent a multi-level system grounded in constitutional norms defining the general principles of military service organization and state defense. Their further development requires clarification of the administrative and legal status of the General Staff as a military administration body, adaptation of national norms to NATO standards, and strengthening coordination mechanisms among entities within the security and defense sector.

Keywords: *legal principles; General Staff of the Armed Forces of Ukraine; subject of military command; state defense planning; administrative and legal norms; constitutional protection; regulatory and legal acts*

Постановка проблеми

Діяльність Генерального штаба ЗСУ засновується на системі правових засад, в основі яких лежать адміністративно-правові норми, які визначають даний орган як суб'єкт військового управління з планування оборони держави в площині адміністративно-господарської діяльності, що виступає сполучною ланкою у процесах обміну інформацією, забезпечення ресурсами, координації діяльності не лише суб'єктів сектору оборони, але й широкого кола інших підприємств, установ, організацій, органів публічної влади, зокрема правоохоронних органів, які так чи інакше пов'язані з оборонною сферою.

Серед науковців означену проблему, наприклад, досліджував Ю.П. Битяк – стосовно державного управління у сфері оборони, адміністративно-правових засад діяльності органів виконавчої влади та суб'єктів публічної адміністрації у воєнній сфері; взаємодії військового управління з органами державної влади; В.М. Гаращук – щодо механізмів адміністративно-правового регулювання у секторі безпеки та оборони, повноважень і відповідальності посадових осіб у сфері військового управління, а також контролю і нагляду за діяльністю Збройних Сил; С.М. Гусаров стосовно організаційно-правових основ військової служби, правового статусу Збройних Сил України та реалізації державної політики у сфері оборони через систему органів військового управління, включно з Генеральним штабом.

В свою чергу, В.В. Сокурєнко зосереджував увагу на правових засадах функціонування органів військового управління, зокрема нормативно визначених повноваженнях Генерального штабу, а також на організаційно-правових механізмах планування оборони держави та їх узгодженні з національною системою безпеки; удосконаленні правового регулювання оборонного планування відповідно до стандартів НАТО; Н.П. Христинченко аналізувала: нормативно-правові основи оборонного планування, включно з документами довгострокового та середньострокового воєнного планування; процедурні аспекти прийняття управлінських рішень Генеральним штабом, їх юридичну силу та місце в системі оборонного менеджменту та правові гарантії ефективної діяльності Генерального штабу та відповідність його повноважень міжнародним воєнно-правовим стандартам. Проте, все ще залишаються невирішеними проблеми саме правових засад діяльності Генерального штабу Збройних Сил України як суб'єкта військового управління з планування оборони держави.

Мета статті полягає в дослідженні правових засад діяльності Генерального штабу Збройних Сил України як суб'єкта військового управління з планування оборони держави. *Новизною* є специфіка діяльності Генерального штабу Збройних Сил України та місце адміністративно-правових норм у контексті регулювання його діяльності. Її *завданнями* є встановлення місця адмі-

ністративно-правових норм у системі досліджуваних правових засад; розгляд конституційного та міжнародного рівня правових засад і рівня нормативно-правових актів.

Концептуальні засади військового права та адміністративно-правовий статус Генерального штабу ЗСУ

Адміністративно-правові норми формують в масштабах держави комплексну систему військового права, яке, як зазначає Т. Гарасимів, являє собою систему загальнообов'язкових норм, формально визначених правил поведінки у військово-державній сфері, які встановлюються, охороняються та забезпечуються державою та регулюють суспільні відносини, пов'язані з воєнною організацією держави, і спрямовані на забезпечення захисту держави, суверенітету, територіальної цілісності. Основними ознаками військового права є нормативність, формальна визначеність, обов'язковість, регулярність, процесуальність, зв'язок з державою, системність. Отже, формування та розвиток концепції військового права України свідчить про те, що військово-правові норми об'єктивовано в правовій реальності та потребує гносеологічного дослідження його сутності, соціальних функцій, перспектив, реалізації наукового прогнозування, забезпечення регулятивного впливу на важливі процеси, що відбуваються у військово-державній сфері в умовах військової агресії Росії, що створює пряму загрозу національній безпеці. Військово-правові норми є цілісним комплексним утворенням системи українського права [1, с.33].

При цьому саме адміністративно-правові норми визначають основні засади реалізації управлінського впливу у військовій сфері, закладають організаційні основи такого впливу, його соціальне покликання, визначають коло проблемних питань, які можуть бути вирішені в процесі військового управління.

Водночас адміністративно-правові норми лягають в основу адміністративно-правових відносин у сфері оборони, які являють собою "врегульовані адміністративно-правовими нормами правові зв'язки, що виникають, розвиваються та припиняються між суб'єктами забезпечення оборони у процесі реалізації повноважень у сфері оборони" [2, с.15].

Так, адміністративно-правові норми визначають особливе місце органів військового управління, зокрема Генерального штабу ЗСУ, в системі сил безпеки і оборони, органів публічної влади держави, встановлюють сам зміст та особ-

ливості військового управління, яке стосується організації, управління та координації діяльності, що здійснюється військовими органами з військово-адміністративними повноваженнями відповідно до законів, виступає важливим компонентом публічного управління [3].

Водночас задля того, щоб мати реальний вплив на суспільні відносини, адміністративно-правові норми, які лежать в основі діяльності Генерального штабу ЗСУ як суб'єкта військового управління з планування оборони держави, мають розглядатися крізь призму адміністративно-правового забезпечення. Як влучно зазначає М.М. Прохоренко, "до змісту правового забезпечення можна віднести заходи щодо: - нормативного врегулювання - комплекс заходів щодо прийняття, зміни чи скасування уповноваженими суб'єктами актів відповідно до встановленої процедури; нормативного застосування - здійснювана у процедурно-процесуальному порядку владноорганізаційна діяльність уповноважених органів, посадових осіб по винесенню ними індивідуально-правових рішень; реалізації норм - полягає у додержанні, виконанні та використанні суб'єктами правових норм у практичній діяльності" [4, с.40].

Слід зважати на те, що сформовані на основі адміністративно-правових норм, а також норм іншої галузевої приналежності правові засади Генерального штабу ЗСУ як суб'єкта військового управління з планування оборони держави являють собою систему конституційних положень, вимог міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правових актів, у тому числі підзаконного рівня, що відносяться до системи військового законодавства.

Роль Конституції України у визначенні правового статусу Генерального штабу ЗСУ

У системі правових засад діяльності Генерального штабу ЗСУ як суб'єкта військового управління з планування оборони держави фундаментальна роль покладається на конституційно-правові норми, які закладають основи правового регулювання оборонної сфери, визначають найбільш загальні питання, пов'язані з військовою службою, захистом держави як почесним обов'язком громадян, а також здійсненням державної влади, базовими принципами функціонування органів, які належать до законодавчої, виконавчої та судової влади.

Інститут конституційного захисту є ключовим. Щоб цей механізм міг ефективно функціонува-

ти, такий інститут повинен займати позицію, незалежну від інших органів державного апарату, та виконувати власні функції та завдання. Режим функціонування механізму конституційного захисту повинен бути конкретно продемонстрований через форми, методи, процеси та процедури здійснення діяльності з захисту конституції [5].

Відповідно до ст.17 Конституції України, "захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз" [6].

Так, Конституцією України проголошуються основи правового регулювання військової сфери, фундаментальні принципи, від яких органи державної влади в жодному разі не можуть відходити в процесі реалізації державної політики в оборонній сфері, навіть під час прийняття рішень і здійснення діяльності, що за сутністю і змістом спрямована на вирішення питань, пов'язаних з підвищенням обороноздатності держави, забезпеченням публічної безпеки і порядку тощо.

Статтю 65 Основного Закону проголошується, що "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону" [6].

Дані положення Конституції України мають світоглядне, ідейне значення, покликані утверджувати в українському суспільстві культуру захисту Вітчизни, визначати її основне покликання, задавати вектор розвитку вітчизняної ос-

віти, національно-патріотичного виховання, культури в напрямі зміцнення обороноздатності держави.

Система законодавчого та підзаконного регулювання діяльності Генерального штабу ЗСУ

Наступним рівнем правових засад досліджуваної діяльності Генерального штабу ЗСУ є рівень міжнародних документів, що стосуються переважно питань міжнародного гуманітарного права. На міжнародному рівні правових засад впроваджуються єдині для всіх держав стандарти в оборонній сфері, що передбачає наявність на національному рівні дієвих інструментів їх реального дотримання, втілених (імplementованих) у законах України і підзаконних нормативно-правових актах, у тому числі тих, що регламентують діяльність Генерального штабу ЗСУ.

Рівень нормативно-правових актів є центральним у системі правових засад, адже саме на ньому формується система правових норм, які безпосередньо стосуються Генерального штабу ЗСУ як суб'єкта військового управління з планування оборони держави.

Як зазначає Є.М. Пащенко, "нормативно-правові акти як юридичні джерела військового права мають такі ознаки: 1) письмову форму, структуровану за певними правилами; 2) офіційний характер, обумовлений виданням від імені конституційно-уповноваженого державного органу; 3) видання нормативно-правового акту у межах компетенції щодо управління військовими формуваннями; 4) орієнтування дії нормативно-правового акту на військову (військово-цивільну сферу) публічного життя суспільства; 5) загальнообов'язковість для всіх учасників публічних відносин у вирішенні військових питань" [7, с.66].

Щодо окремих нормативно-правових актів у досліджуваній сфері, то варто звернути увагу на положення Закону України "Про Збройні Сили України", який "визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними" [8]. Згідно зі ст.7 даного нормативно-правового акту "в особливий період керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України" [8]. Статтею 8 передбачено, що "Головнокомандувач Збройних Сил України здійснює через Генеральний

штаб Збройних Сил України безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України" [8]. Так, даним нормативно-правовим актом визначається місце Генерального штаба в загальній структурі Збройних Сил України, закладається уніфіковане бачення самого процесу управління (командування) в Збройних Силах України.

Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" проголошено, що "перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки [9].

Варто враховувати і положення ч.7 ст.26-1 про те, що "програми підготовки резервістів Збройних Сил України, порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України, а в інших військових формуваннях - їх керівниками за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України" [9]. При цьому "загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, контроль за станом цієї роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах (крім Служби безпеки України та розвідувальних органів України), органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форми власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України" [9].

Як бачимо, даним нормативно-правовим актом визначено основи ведення військового обліку Генеральним штабом ЗСУ, що також є по суті виявом стратегічного планування в його діяльності, необхідною умовою визначення необхідних сил і ресурсів для потреб оборони держави. Закони України. Варто звернути увагу і на те, що закони України "Про Збройні Сили України" та "Про військовий обов'язок і військову службу" стали базовими в процесі державотворення, адже проголосували правовий статус збройних сил як однієї з базових ознак держави як такої, тому були прийняті на самому початку незалежності України.

Окремий рівень досліджуваної системи правових засад формують підзаконні нормативно-правові акти, якими конкретизуються проблемні питання функціонування Генерального штаба ЗСУ як суб'єкта військового управління з планування оборони держави. Так, Указом Президента України від 6 січня 2025 р. № 15/2025 викладено підпункт 5 Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України в такій редакції: "5) забезпечувати самопредставництво Генерального штабу в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через посадових (службових) осіб структурного підрозділу Генерального штабу, на який покладено здійснення самопредставництва Генерального штабу в судах, а також забезпечувати представництво Генерального штабу в судах та інших органах через представників" [10].

Поряд із Президентом України окремі підзаконні нормативно-правові акти з питань діяльності Генерального штабу ЗСУ приймаються Кабінетом Міністрів України, який "здійснює як нормотворче забезпечення діяльності сектору національної безпеки та оборони України шляхом видання постанов і розпоряджень, так і здійснює інші форми забезпечення такої діяльності. Зокрема, до функцій Кабінету Міністрів України віднесено функції щодо матеріально-технічного, наукового, ідеологічного, фінансового забезпечення та забезпечення людським ресурсом системи національної безпеки та оборони України. Також Кабінет Міністрів України забезпечує проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової політики, зокрема, у сфері освіти, науки та у сфері екологічної безпеки; розробку загальнодержавних економічних та науково-технічних програм; розвиток і державну підтримку науково-технічного та інноваційного потенціалу держави" [11, с.67].

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. № 941 "оборонний огляд проводиться Міноборони в ході комплексного огляду сектору безпеки і оборони або окремо за рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке вводиться в дію указом Президента України. Оборонний огляд проводиться з метою оцінювання стану і готовності Збройних Сил та інших складових сил оборони до виконання завдань з оборони держави, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення, а також наявних спроможностей щодо ефективного реагування на виклики і загрози у воєнній сфері" [12].

Щодо інших нормативно-правових актів, то, на думку С.Ю. Беньковського, "одними з основних нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові засади управління військовими підрозділами – є статuti Збройних Сил України, що мають адміністративно-правову природу, а також інше законодавство України. Якщо проаналізувати зміст статутів Збройних Сил України, то вони носять адміністративно-юрисдикційний характер та складають основу адміністративно-правового управління військовими підрозділами, норми статутів ЗСУ фактично містять адміністративно-правові засади управління військовими підрозділами. При цьому іншими Законами України встановлено завдання, структуру та інші особливості діяльності та функціонування військових підрозділів" [13, с.498-499]. Статутами врегульовано окремі питання супроводження та звертання до начальника Генерального штабу ЗСУ, ведення довідкової роботи щодо актів останнього, порядок та особливості здійснення останнім перевірки рівня бойової готовності військ (сил), а також загальні питання здійснення дисциплінарної влади командира по відношенню до підлеглих військовослужбовців, реагування на різного роду правопорушення, що можуть мати місце у військовій сфері.

Висновки

1. Діяльність Генерального штабу ЗСУ ґрунтується на системі адміністративно-правових норм, які визначають його як суб'єкта військово-

го управління з планування оборони держави. Він виконує функції координації, інформаційного обміну та ресурсного забезпечення не лише в межах сектору оборони, а й у взаємодії з іншими органами влади та правоохоронними структурами.

2. Адміністративно-правові норми формують основу військового права та визначають засади управлінського впливу у військовій сфері. Правові засади діяльності Генерального штабу охоплюють конституційні положення, міжнародні договори, а також закони й підзаконні акти, що утворюють систему військового законодавства.

3. Фундаментальне значення мають норми Конституції, які визначають правові основи оборонної політики, військової служби та здійснення державної влади. На міжнародному рівні запроваджуються уніфіковані стандарти в оборонній сфері, що реалізуються у національному законодавстві. Центральне місце у правових засадах діяльності Генерального штабу посідають нормативно-правові акти, які безпосередньо регламентують його повноваження та функції.

Конфлікт інтересів

Автор не перебуває у фінансових або інших відносинах, які можна розцінювати як конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Narasymiv T. Military law in the legal system of Ukraine: conceptual dimensions. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка"*. 2024. № 4 (44). С. 28-34.
2. Пашинський В. Й. Адміністративно-правове забезпечення оборони України: теорія і практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2020. 42 с.
3. Zhou J. Military Administrative Law. In: *Fundamentals of Military Law*. Singapore: Springer, 2019. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-6248-4_5#citeas
4. Прохоренко М. М. Правове забезпечення військ (сил), як вид забезпечення Збройних сил України та інших складових сил оборони. *Право національної безпеки та військово-правове право: історія, сучасність і перспективи*: збірник матеріалів круглого столу (м. Київ, 28 березня 2019 р.); за заг. ред. М.М. Прохоренка. Київ: ФОП Ямчинський О. В., 2019. С. 39-42.
5. Strengthening the constitutional defense mechanism. *Vietnam Law & Legal Forum*. <https://vietnamlawmagazine.vn/strengthening-the-constitutional-defense-mechanism-48252.html>
6. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-вр. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>
7. Пашенко Є. М. Підзаконні нормативно-правові акти: система джерел військового права. *Місце військового права в системі підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України*: Перша наук.-прак. конф. Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: тези доп. (м. Харків, 21 берез. 2024 р.). Харків: Право, 2024. С. 66-68.
8. Про Збройні Сили України: Закон України від 06.12.1991 № 1934-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text>

9. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 № 232-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text>
10. Про внесення зміни до пункту 5 Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 06.01.2025 № 15/2025. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15/2025#Text>
11. Демчина Я. Р. Конституційно-правові засади організації та функціонування системи суб'єктів забезпечення національної безпеки та оборони України. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. 2023. Вип. 36. С. 64-70.
12. Про затвердження Порядку проведення оборонного огляду Міністерством оборони: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 941. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-n#Text>
13. Беньковський С. Ю. Принципи та адміністративно-правові засади управління військовими підрозділами. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 12. С. 497-499.

REFERENCES

1. Harasymiv, T. (2024). Military law in the legal system of Ukraine: conceptual dimensions [Виiskove pravo v pravovii systemi Ukrainy: kontseptualni vymiry]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika"*, 4(44), 28–34 (in Ukr.).
2. Pashynskiy, V. Y. (2020). *Administrative and legal support of Ukraine's defense: theory and practice* [Administratyvno-pravove zabezpechennia oborony Ukrainy: teoriia i praktyka]. Author's abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Law: 12.00.07. Kyiv (in Ukr.).
3. Zhou, J. (2019). *Military administrative law*. In *Fundamentals of military law*. Singapore: Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-6248-4_5#citeas
4. Prokhorenko, M. M. (2019). *Legal support of the troops (forces) as a type of support of the Armed Forces of Ukraine and other components of the defense forces* [Pravove zabezpechennia viisk (syl), yak vyd zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy ta inshykh skladovykh syl oborony]. In: Prokhorenko, M. M. (Ed.). *Pravo natsionalnoi bezpeky ta viiskove pravo: istoriia, suchasnist i perspektyvy: proceedings of the round table* (Kyiv, March 28, 2019) (pp. 39–42). Kyiv: FOP Yamchynskiy O. V. (in Ukr.).
5. Strengthening the constitutional defense mechanism. (2023). *Vietnam Law & Legal Forum*. <https://vietnamlawmagazine.vn/strengthening-the-constitutional-defense-mechanism-48252.html>
6. *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-vr). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp#Text> (in Ukr.).
7. Pashchenko, Ye. M. (2024). By-laws: the system of sources of military law [Pidzakonni normatyvno-pravovi akty: systema dzhherel viiskovoho prava]. In: *Mistse viiskovoho prava v systemi pidhotovky kadriv dlia sektoru bezpeky i oborony Ukrainy: Persha naukovo-praktychna konferentsiia Viiskovo-yurydychnoho instytutu Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho: tezy dopovidei* (Kharkiv, March 21, 2024) (pp. 66–68). Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
8. *Pro Zbroini Syly Ukrainy* [On the Armed Forces of Ukraine]. Zakon Ukrainy (06.12.1991 No. 1934-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text> (in Ukr.).
9. *Pro viiskovyi oboviazok i viiskovu sluzhbu* [On Military Duty and Military Service: Law of Ukraine of March 25, 1992 No. 232-7]. Zakon Ukrainy (25.03.1992 No. 232-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text> (in Ukr.).
10. *Pro vnesennia zminy do punktu 5 Polozhennia pro Heneralnyi shtab Zbroinykh Syl Ukrainy* [On Amendments to Paragraph 5 of the Regulation on the General Staff of the Armed Forces of Ukraine] Ukaz Prezydenta Ukrainy (06.01.2025 No. 15/2025). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15/2025#Text> (in Ukr.).
11. Demchyna, Ya. R. (2023). Konstytutsiino-pravovi zasady orhanizatsii ta funktsionuvannia systemy subiektiv zabezpechennia natsionalnoi bezpeky ta oborony Ukrainy [Constitutional and legal foundations of the organization and functioning of the system of subjects of national security and defense of Ukraine]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina*, (36), 64–70 (in Ukr.).
12. *Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia oboronnoho ohliadu Ministerstvom oborony* [On Approval of the Procedure for Conducting the Defense Review by the Ministry of Defense]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (31.10.2018 No. 941). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-n#Text> (in Ukr.).

13. Benkovskiy, S. Yu. (2021). Pryntsypy ta administratyvno-pravovi zasady upravlinnia viiskovymy pi-drozdilamy [Principles and administrative and legal bases of management of military units]. *Iu-rydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (12), 497–499 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 163-170 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746408

http://forumprava.pp.ua/files/163-170-2025-3-FP-Onatskyi_21.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_21.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 28.08.2025

Accepted: 12.09.2025

Published: 15.09.2025

Available online: 15.09.2025

Cite as:

Онацький, В. І. (2025). Правові засади діяльності Генерального штаба Збройних Сил України як суб'єкта військового управління з планування оборони держави. *Форум права*, 83(3), 163–170.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746408>

Onatskyi, V. I. (2025). Pravovi zasady diyalnosti Heneralnoho shtaba Zbroynykh Syl Ukrayiny yak sub'yekta viyskovoho upravlinnya z planuvannya oborony derzhavy [Legal Principles of the Activities of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine as a Subject of Military Management for Planning the State's Defense]. *Forum prava*, 83(3), 163–170.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746408>

УДК 336.71:347.736:658.15

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746413>

A.C. САРУХАНЯН,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5210-1485>

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОНТРОЛЮ ЗА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА СПЕЦИФІКА КОМПЕТЕНЦІЙ ЙОГО СУБ'ЄКТІВ

A.S. SARUKHANIAN,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5210-1485>

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CONTROL OVER BANKING ACTIVITIES AND THE SPECIFICS OF THE COMPETENCES OF ITS SUBJECTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Ефективність контролю за банківською діяльністю в Україні значною мірою залежить від узгодженості дій суб'єктів нагляду, чіткості розподілу повноважень і форм комунікації між ними. Попри розвинену нормативну базу, актуальною залишається потреба у систематизації організаційної структури контролю, визначенні меж компетенцій та взаємодії державних і недержавних інституцій, що забезпечують стабільність фінансової системи.

Мета. Систематизація системи суб'єктів контролю за банківською діяльністю та аналіз специфіки їхніх повноважень з метою вдосконалення організаційних взаємозв'язків і підвищення ефективності координації між суб'єктами банківського нагляду. **Методи.** Застосовано системно-структурний метод – для визначення складу суб'єктів контролю та ієрархії їх функцій; порівняльно-правовий метод – для зіставлення національної моделі з міжнародними стандартами банківського нагляду; функціональний аналіз – для виявлення ролі кожного учасника у процесі контролю; метод узагальнення – для побудови структурної схеми взаємодії; формально-юридичний метод – для аналізу нормативних актів, що регулюють діяльність регуляторів і банків. **Результати.** Встановлено, що центральне місце у системі контролю займає Національний банк України, який виконує регулятивні, наглядові та координаційні функції. З'ясовано, що Міністерство фінансів України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і Державна служба фінансового моніторингу утворюють систему взаємопов'язаних суб'єктів, які забезпечують баланс між макроекономічною стабільністю, захистом вкладників та фінансовою безпекою. Визначено роль внутрішнього і зовнішнього аудиту у зміцненні корпоративного управління банків. Проаналізовано залучення правоохоронних органів, судів та омбудсменів до контролю правомірності дій банків і захисту прав споживачів. Розроблено узагальнену структурну схему взаємодії суб'єктів контролю з урахуванням кризових механізмів реагування. **Висновки.** Контроль за банківською діяльністю в Україні має багаторівневий і комплексний характер, де взаємодія державних регуляторів, аудиторських та наглядових структур створює систему стримувань і противаг. Запропонована модель взаємодії суб'єктів контролю підвищує прозорість регуляторних процесів, сприяє стійкості фінансової системи та довірі до банківського сектору.

Ключові слова: банківська система; пруденційний контроль; фінансова політика; платіжна інфраструктура; ризик-менеджмент; державна підтримка банків; прозорість нагляду

Problem statement. The effectiveness of banking supervision in Ukraine largely depends on the coherence of actions among supervisory entities, the clarity of power distribution, and the established forms of communication between them. Despite an advanced legal framework, there remains a pressing need to systematize the organizational structure of control, define the scope of competences, and ensure effective coordination between state and non-state institutions that safeguard the stability of the financial system. The **purpose** of the study is to identify and analyze the organizational structure of banking supervision in Ukraine, to reveal the specific competences of its entities, and to develop an integrated model of their interaction under normal and crisis conditions. **Methods.** A system-structural method was applied to determine the composition and hierarchy of supervisory entities; a comparative-legal method was used to compare the national model with

international banking supervision standards; a functional analysis helped to identify the role of each participant in the control process; a generalization method was used to design a structural interaction model; and a formal-legal method served to analyze normative acts regulating the activities of supervisory and banking institutions. **Results.** It was established that the National Bank of Ukraine occupies the central position in the supervision system, performing regulatory, supervisory, and coordinating functions. The Ministry of Finance of Ukraine, the Deposit Guarantee Fund, and the State Financial Monitoring Service constitute an interconnected network of actors ensuring balance between macroeconomic stability, depositor protection, and financial security. The study highlighted the roles of internal and external audits in strengthening corporate governance and examined the involvement of law enforcement agencies, courts, and ombudsmen in monitoring the legality of banking operations and protecting consumer rights. A generalized structural interaction model was developed, reflecting coordination mechanisms and crisis response procedures. **Conclusions.** Banking supervision in Ukraine has a multilayered and complex nature, where the interaction of state regulators, audit institutions, and oversight bodies forms a system of checks and balances. The proposed interaction model enhances transparency of regulatory processes, strengthens financial system resilience, and builds public trust in the banking sector.

Keywords: banking system; prudential control; financial policy; payment infrastructure; risk management; state support for banks; transparency of supervision

Постановка проблеми

Організаційна структура контролю за банківською діяльністю та специфіка компетенцій його суб'єктів є ключовим елементом забезпечення стабільності фінансового сектору, захисту інтересів вкладників та підтримки довіри до банківської системи [1]. Ефективний нагляд можливий лише за умов чіткого розмежування функцій та повноважень між суб'єктами контролю, що включають центральний банк, державні органи фінансового моніторингу, фонди гарантування вкладів, а також правоохоронні структури. Відсутність узгодженої організаційної логіки та нечітке визначення компетенцій може призводити до дублювання функцій, затримок у прийнятті рішень та зниження ефективності заходів контролю.

Актуальність дослідження визначається зростаючою складністю банківської системи, впливом глобалізаційних процесів та технологічних трансформацій, що підвищують ризики та вимагають адаптивних механізмів нагляду [2]. Особливо це проявляється у періоди кризових явищ, фінансових нестабільностей або введення спеціальних режимів, коли необхідна оперативна координація між різними суб'єктами контролю та чітке визначення їхніх повноважень. Наукове дослідження цих питань дозволяє формувати більш ефективні нормативні та організаційні підходи, що забезпечують своєчасне виявлення ризиків, оперативне втручання та підтримку стабільності банківської системи.

В умовах трансформації українського фінансового сектору та інтеграції до міжнародних стандартів нагляду особливо важливо дослідити структуру суб'єктів контролю та специфіку їх компетенцій, оскільки це визначає ефективність реалізації пруденційної політики, захисту клієн-

тів та стійкість фінансової інфраструктури загалом. наведений підхід надає можливість не лише усунути прогалини в законодавчому та нормативному регулюванні, а й створити передумови для вдосконалення системи взаємодії між регулятором та іншими учасниками ринку.

Стан дослідження проблеми організаційної структури контролю за банківською діяльністю та специфіки компетенцій його суб'єктів свідчить про значну увагу науковців до питання ефективності банківського нагляду як складової фінансової стабільності. Вітчизняні дослідження зосереджуються на правовому регулюванні діяльності Національного банку України, фондів гарантування вкладів та державних органів фінансового моніторингу, їхніх повноваженнях та ролі у забезпеченні прозорості ринку. Зокрема, роботи І.М. Дудки [3], А.В. Наконечної [4] та інших авторів аналізують законодавчу базу, процедури нагляду та ризикоорієнтовані підходи до контролю банківської діяльності, проте більшість досліджень має переважно нормативний характер і меншою мірою фокусується на організаційній структурі взаємодії суб'єктів контролю.

Міжнародні дослідження у сфері банківського нагляду, наприклад, дослідження Педру С. Перейра, Ж.Ж С. Рамалью та Ж.В. да Сілва (Pereira, Ramalho and de. Silva, 2023) [5], демонструють важливість інтегрованих підходів, де поєднуються макро- та мікропруденційні інструменти, кібербезпека, процедурні гарантії та координація з міжнародними фінансовими організаціями. Наведені підходи сприяють підвищенню стійкості банківської системи та зниженню системних ризиків. Водночас, для українського контексту залишається актуальним питання адаптації міжнародних стандартів до національної специфіки, включаючи особливості регуляторної

архітектури, правового режиму воєнного стану та кризового управління.

Незважаючи на значну кількість досліджень, існують нерозкриті аспекти, зокрема недостатнє висвітлення міжвідомчої координації, чіткого розподілу компетенцій і процедур відповідальності між суб'єктами контролю. Не приділяється належна увага інтеграції інструментів кібербезпеки та операційної стійкості як самостійних елементів наглядової системи, що особливо важливо в умовах високих технологічних ризиків та воєнного стану.

Також залишається проблемним питання післякризового аналізу ефективності заходів контролю та трансформації отриманих уроків у нормативні та організаційні зміни. Відсутність системного зворотного зв'язку обмежує адаптивність банківського нагляду, знижує здатність реагувати на нові загрози та ефективно оновлювати ризик-профілі банківських установ.

Іншим невирішеним аспектом є недостатня прозорість та відкритість процедур комунікації з ринком та суспільством, що зменшує довіру до регуляторних органів і знижує ефективність заходів контролю. Особливо актуальною є потреба у формалізації процедур міжвідомчого обміну інформацією, включно з визначенням тригерів для ескалації ризиків та регламентом взаємодії з міжнародними донорами та партнерами.

Отже, наукова проблематика полягає у необхідності розробки комплексного підходу до організаційної структури контролю за банківською діяльністю, який би враховував інтеграцію макро- і мікропруденційних заходів, кібербезпеку, процедурні гарантії, післякризовий аналіз та міжнародну координацію. Саме ці невирішені питання визначають актуальність подальшого дослідження і формування удосконаленої моделі організаційної логіки банківського нагляду.

Тому *метою* дослідження є систематизація системи суб'єктів контролю за банківською діяльністю та аналіз специфіки їхніх повноважень з метою вдосконалення організаційних взаємозв'язків і підвищення ефективності координації між суб'єктами банківського нагляду. *Новизна* результатів полягає в розробці комплексної багаторівневої моделі взаємодії суб'єктів контролю за банківською діяльністю в умовах воєнного стану в Україні, яка інтегрує пруденційний та макропруденційний нагляд, механізми кібербезпеки, операційної стійкості та управління ризиками, стандартизовані канали обміну інформацією, процедурні гарантії та післякризовий цикл оцінки ефективності заходів для підвищення

фінансової стабільності та довіри ринку. Її *завданнями* є аналізувати правового та організаційного контексту здійснення банківського нагляду в Україні в умовах воєнного стану, зокрема визначити роль і повноваження Національного банку України, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Державної служби фінансового моніторингу України; визначення механізмів координації та інформаційного обміну між суб'єктами контролю за банківською діяльністю, включно з банками, аудиторськими та правоохоронними органами, а також оцінити їхню ефективність у забезпеченні стабільності фінансової системи; дослідження інструментів пруденційного та макропруденційного нагляду, заходів щодо кібербезпеки, операційної стійкості та управління ризиками банків, включаючи внутрішній аудит, стрес-тестування та використання ІТ-інфраструктури для моніторингу; розробка рекомендацій щодо удосконалення системи взаємодії суб'єктів контролю, що передбачають процедурні гарантії, прозорість рішень, стандартизацію обміну даними та інтеграцію післякризового аналізу для підвищення фінансової стабільності та довіри ринку.

Інституційна система банківського нагляду в умовах воєнного стану

Умови дії правового режиму воєнного стану в Україні формують специфічний правовий контекст для здійснення банківського нагляду, у якому права й обов'язки регулятора та учасників ринку визначаються загальними нормами про воєнний режим та спеціальними положеннями банківського законодавства,

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" [6] Національний банк України виступає ключовим пруденційним наглядовим органом, який встановлює нормативи капіталу, ліквідності та концентрації ризиків, проводить ліцензування, дистанційний моніторинг, інспекції на місці, стрес-тести та застосовує превентивні й коригувальні заходи, включно з санкціями, тимчасовою адміністрацією та відкликанням ліцензій. Він координує макропруденційні ініціативи, підтримує платіжну інфраструктуру, впроваджує методології нагляду та системи раннього попередження, інтегруючи аналітичні платформи, автоматизовані скринінги та дані від інших фінансових учасників, а також сприяє розвитку фінтех-ініціатив через регуляторні "пісочниці". При цьому, як зазначають І. Сисоєнко і Д. Карлюка [7], ефективність діяльності регулятора забезпечується інституційною незале-

жністю, стабільним фінансуванням, кваліфікованими кадрами та сучасною ІТ-інфраструктурою, з дотриманням принципу пропорційності та співпрацею з міжнародними супервізорами для підвищення стійкості банківської системи. Міністерство фінансів України формує загальнодержавну фінансову політику, координує бюджетні та кризові заходи, розробляє механізми державної підтримки та гарантій, планує фіскальні витрати, взаємодіє з міжнародними фінансовими партнерами і забезпечує прозорість рішень через публічні звіти та парламентський контроль. Воно також бере участь у спільних стрес-тестах та оцінках платоспроможності, координує юридичні і фінансові аспекти планів відновлення та врегулювання, визначає джерела покриття витрат держави та механізми мінімізації морального ризику, стандартизує процедури взаємодії з іншими інституціями та впроваджує системи оцінки ефективності реалізованих програм, що підвищує ефективність та легітимність заходів підтримки фінансового сектору.

К. Возняковська і А. Марущак [8] визначають, що фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує прямий захист вкладників через виплату гарантій у разі неплатоспроможності банку та може виконувати роль тимчасового адміністратора або організатора продажу активів проблемних установ, адмініструючи систему фінансування гарантій, встановлюючи ставки внесків і керуючи резервним фондом для виплат та врегулювання. При цьому, як визначив Н. Мартиненко [9], він розробляє процедури швидкої ідентифікації вкладників, визначає ліміти гарантування, строки виплат і канали комунікації, проводить оцінку залишкових активів банку та їх реалізацію, координує ліквідаційні процеси й залучає державну підтримку за потреби, з дотриманням критеріїв для запобігання моральному ризику та прозорих процедур оскарження рішень. Державна служба фінансового моніторингу України контролює протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, збирає і аналізує підозрілі транзакції, встановлює ризикоорієнтовані профілі, публікує методичні рекомендації для банків і координує дії з Національним банком України та міжнародними партнерами, дотримуючись законодавства про конфіденційність і захист персональних даних. Окремі державні та саморегульовані органи відповідають за безперервність і надійність платіжної інфраструктури, встановлюють технічні стандарти, проводять аудити операційної готовності, ліцензують операторів платіжних послуг та перевіряють аутсорсингові й хмарні сервіси, координую-

чи дії з центральним банком для забезпечення стійкості розрахункових систем у кризових сценаріях, визначаючи вимоги до резервів, кібербезпеки, резервного копіювання та планів безперервності бізнесу, а також стимулюючи стандартизацію даних, інтегрованих систем і підвищення кваліфікації персоналу [10, с.238–244].

Л.О. Васильєва [11] відзначає, що органи нагляду за платіжними та розрахунковими системами встановлюють правові й технічні умови остаточності розрахунків, регламентують клірингові й неттинг-процедури для мінімізації невизначеності при відмові учасника та запобігання ланцюговим ефектам, контролюють моделі маржинування та механізми покриття дефолтів у центральних контрагентах, а також визначають критерії доступу до системи, резервні канали та альтернативні маршрути обробки платежів. Вони вимагають від операторів впровадження формалізованих SLA, KPI та прозорих процедур інцидент-респонсу, проводять регулярні і позапланові тести відновлення, моделюють стрес-сценарії й оцінюють наслідки одночасних збоїв, зокрема пов'язаних із аутсорсингом та хмарними послугами, контролюючи договори, плани відключення та доступ до даних.

Координація та взаємодія суб'єктів контролю у банківській сфері

Внутрішні органи банків формують першу лінію оборони: рада директорів визначає стратегію, політики та ліміти ризиків, правління реалізує їх на операційному рівні, служби ризик-менеджменту, внутрішнього аудиту та комплаєнсу забезпечують щоденний моніторинг, оцінку ризиків, проведення стрес-тестів і контроль дотримання нормативів, включно з AML-процедурами. Внутрішній аудит незалежно перевіряє ефективність контролів і виявляє системні недоліки, а служба комплаєнсу координує дотримання законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів і санкційних режимів. При цьому, Н.М. Давидкова у [12] зазначає, що зовнішній аудит забезпечує незалежну перевірку фінансової звітності та внутрішніх контролів, оцінює адекватність політик, резервів та процедур, виявляє відхилення та потенційні шахрайські ризики, взаємодіє з аудиторським комітетом і регулятором, а також бере участь у перевірці ІТ-систем і контролів доступу, що підсилює стабільність та надійність банківської системи.

О.В. Музиченко і М.В. Карандась [13] визначили, що правоохоронні органи, прокуратура, поліція, спеціалізовані антикорупційні структури

та фінансові слідчі підрозділи мають повноваження ініціювати кримінальні провадження у випадках шахрайства, зловживань або грубих порушень банківського законодавства, збирати докази, вилучати документи, допитувати свідків і підозрюваних, а також застосовувати тимчасові заходи для збереження майнових прав, співпрацюючи з регулятором, який надає супровідні матеріали та доступ до супервізорських баз. Судова система здійснює правовий контроль за діями регуляторів і банків, забезпечує дотримання процесуальних прав, пропорційність санкцій і розгляд апеляцій, залучаючи експертів та спеціалізовані господарські палати для підвищення якості рішень, при цьому забезпечується баланс між оперативністю розслідувань і захистом конфіденційної інформації та прав сторін. Спеціалізовані агентства або омбудсмени захищають інтереси клієнтів банків, оперативно розглядають індивідуальні скарги, ініціюють медіацію або адміністративні процедури, моніторять порушення та готують аналітичні рекомендації для регулятора і законодавця, організують просвітницькі заходи та ведуть єдині реєстри звернень, що підвищує ефективність захисту прав споживачів і дозволяє впливати на політику сектору на системному рівні.

Отже, на основі викладеного, для підвищення ефективності наглядових функцій створюються дорадчі та експертні органи, включно з комітетами з ризиків і групами фахівців з академічної спільноти, ринку та міжнародних партнерів, які надають консультаційні висновки при розробці методик, публічних політик і ревізії пріоритетів нагляду, аналізують нові ризики, готують рекомендації щодо адаптації нормативів і оцінюють економічну обґрунтованість політик. Саморегулятивні інститути, зокрема біржі та асоціації банків, формують галузеві стандарти, кодекси етики та механізми вирішення спорів, уніфікують практики управління ризиками, сприяють підвищенню комплаєнсу та зменшенню потреби зовнішнього тиску, водночас дотримуючись прозорості та незалежності. Взаємодія суб'єктів контролю формалізується через меморандуми про взаєморозуміння, міжвідомчі угоди, спільні робочі групи та стандартизовані канали обміну інформацією, що забезпечує оперативність і узгодженість дій, включає механізми незалежного нагляду та оцінки ефективності координації, а також враховує міжнародний вимір та трансграничний обмін даними. Кожен орган контролю діє в межах законодавчих і процедурних обмежень, дотримуючись прав банків і кліє-

нтів, процесуальних гарантій та захисту персональних даних, публікує звіти про діяльність, методики нагляду, критерії вибору об'єктів перевірок і процедури оскарження рішень, поєднуючи прозорість, підзвітність і оперативні механізми захисту інформації для підтримання фінансової стабільності та довіри ринку.

На основі викладеного сформовано блок-схему взаємодії суб'єктів контролю за банківською діяльністю (рис.), яка структурує основних учасників (Верховну Раду України, Національний банк України, Міністерство фінансів України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, банки, органи фінансового моніторингу, правоохоронні органи, платіжні системи, аудиторів, омбудсменів тощо) та ключові напрямки інформаційних і процедурних потоків між ними. Розроблена схема відображає розподіл повноважень, механізми координації у стандартному режимі та під час кризових ситуацій, а також порядок ініціювання заходів реагування та ескалації, забезпечуючи наочну модель для організації обміну даними та ефективної оперативної взаємодії.

Зокрема, рисунок ілюструє складну багаторівневу систему взаємодії між державними органами, наглядовими інституціями, банківськими установами та допоміжними структурами. У центрі цієї системи перебуває Національний банк України, який здійснює пруденційний нагляд, координує дії з іншими суб'єктами, отримує звітність від банків, проводить моніторинг і інспекції та, за необхідності, передає матеріали до правоохоронних органів або Державної служби фінансового моніторингу України, водночас підзвітний Верховній Раді України, яка формує законодавчі рамки та здійснює політичний контроль. Поряд із ним ключову роль відіграє Міністерство фінансів України, що координує макрофінансову стабільність, бюджетні аспекти рекапіталізації та взаємодіє з міжнародними фінансовими партнерами, а у кризових ситуаціях разом із Національним банком України і Фондом гарантування вкладів фізичних осіб визначає порядок державної підтримки банків та механізми врегулювання. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує безпосередній захист вкладників, організовує тимчасову адміністрацію проблемних банків, ліквідацію або продаж їх активів та координує дії з Національним банком України і Міністерством фінансів України для запобігання паніці на ринку. Банки водночас виступають об'єктами зовнішнього нагляду та суб'єктами внутрішнього контролю, забезпечу-

ючи щоденний комплаєнс, управління ризиками та формування звітності, тоді як Державна служба фінансового моніторингу України аналізує транзакції, ідентифікує підозрілі операції та передає інформацію правоохоронним органам, кооперуючись з Національним банком України.

У випадках серйозних порушень у систему включаються правоохоронні органи та суди, які ініціюють кримінальні провадження та контролюють законність рішень регуляторів.

Рисунок – Блок-схема взаємозв'язків суб'єктів контролю за банківською діяльністю

Звідси, синтезована блок-схема взаємодії суб'єктів контролю за банківською діяльністю (рис.) відображає багатовекторні потоки інформації: від банків до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, органів фінансового моніторингу та зовнішніх аудиторів, від Національного банку України – до Верховної Ради України та Міністерству фінансів України, від Державної служби фінансового моніторингу України – до правоохоронців і судів, а також зворотні сигнали у вигляді рекоменда-

цій, приписів, санкцій та законодавчих змін. Архітектура демонструє систему стримувань і протигаг, Верховна Рада України встановлює правові рамки, Національний банк України здійснює пруденційний нагляд, Міністерство фінансів України формує фінансову політику, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб захищає вкладників, фінмоніторинг протидіє відмиванню коштів, а банки реалізують внутрішній комплаєнс. Таким чином, блок-схема ілюструє координацію різних рівнів контролю для забезпечення фінан-

сової стабільності та довіри до банківської системи.

Висновки

Проведено систематизацію суб'єктів контролю за банківською діяльністю, на основі якої розроблено ієрархічну блок-схему взаємодії ключових учасників (Національний банк України, Фонд гарантування вкладів, органи фінансового моніторингу, Міністерство фінансів України, правоохоронні органи, внутрішній аудит банків), де кожен має визначені повноваження та канали обміну інформацією. При цьому передбачено посилення координації ролей (меморандуми

про співпрацю), стандарти передачі даних у реальному часі та механізми раннього попередження для оперативного реагування на ризики та мінімізації дублювання функцій.

Конфлікт інтересів

Автор засвідчує, що дослідження виконано незалежно та без впливу третіх сторін, які могли би створити конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Світлична В. Ю., Дериволков В. О. Організаційні аспекти здійснення банківського фінансового моніторингу. *Економіка і суспільство*. 2018. Вип 15. С. 739–745.
2. Буря Ю. М., Петрова А. В. Теоретико-правові аспекти виконання функцій банківського права. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 11/2024. С. 159–163. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-11/35>
3. Дудка І. М. Державне регулювання банківських відносин як ключовий компонент державної політики в цій сфері. *Часопис Київського університету права*. 2009. № 4. С. 162–168.
4. Наконечна А. В. Контроль за стабільністю банківської діяльності в період воєнних дій в Україні. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія "Право"*. 2023. Вип. 78, Част. 2. С. 83–89. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.13>
5. Pereira Pedro C., Ramalho J. J. S., da Silva J. V. How to measure banking regulation and supervision. *Research in International Business and Finance*. 2023. Vol. 66. 102059. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.102059>
6. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
7. Сисоєнко І., Карлюка Д. Технічне співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. *Економічний простір*. 2022. № 180. С. 29–33. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-4>
8. Возняковська К., Марущак А. Щодо питання вдосконалення діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб. *Знання європейського права*. 2020. № 4. С. 98–108. <https://doi.org/10.32837/chern.v0i4.11>
9. Martynenko N. Directions for improving the financial support of forensic expert forensic activity in Ukraine with account of positive foreign experience. *Forensic Science International: Synergy*. 2024. Vol. 9. 100565. <https://doi.org/10.1016/j.fsisy.2024.100565>
10. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України: монографія / за ред. В. Г. Дем'янишина. Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2014. 464 с.
11. Васильєва Л. О. Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності: постановка проблеми. *Правова позиція*. 2018. № 2 (21). С. 34–40.
12. Давидкова Н. М. Концепція регулювання ринку банківських послуг в Україні. *Причорноморські економічні студії*. 2016. Вип. 1. С. 115–119.
13. Музиченко О. В., Карандась М. В. Визначення підслідності в кримінальному провадженні: актуальний стан. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія "Право"*. 2023. Вип. 75, част. 2. С. 105–111. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.2.17>

REFERENCES

1. Svitlychna, V. Yu., & Deryvolkov, V. O. (2018). Orhanizatsiini aspekty zdiisnennia bankivskoho finansovoho monitorynhu [Organizational aspects of conducting banking financial monitoring]. *Ekonomika i suspilstvo*, (15), 739–745 (in Ukr.).
2. Buria, Yu. M., & Petrova, A. V. (2024). Teoretyko-pravovi aspekty vykonannia funktsii bankivskoho prava [Theoretical and legal aspects of performing the functions of banking law]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (11/2024), 159–163. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-11/35> (in Ukr.).

3. Dudka, I. M. (2009). Derzhavne rehuliuвання bankivskykh vidnosyn yak kliuchovyi komponent derzhavnoi polityky v tsii sferi [State regulation of banking relations as a key component of state policy in this sphere]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (4), 162–168 (in Ukr.).
4. Nakonechna, A. V. (2023). Kontrol za stabilnistiu bankivskoi diialnosti v period voiennykh dii v Ukraini [Control over the stability of banking activity during wartime in Ukraine]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Serii "Pravo"*, 78(2), 83–89. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.13> (in Ukr.).
5. Pereira, P. C., Ramalho, J. J. S., & da Silva, J. V. (2023). How to measure banking regulation and supervision. *Research in International Business and Finance*, (66), 102059. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.102059>
6. Pro banky i bankivsku diialnist [On banks and banking activity]. Zakon Ukrainy (07.12.2000 No. 2121-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text> (in Ukr.).
7. Sysoienko, I., & Karliuka, D. (2022). Tekhnichne spivrobotnytstvo Ukrainy z mizhnarodnymy finansovymy orhanizatsiiami [Technical cooperation of Ukraine with international financial organizations]. *Ekonomichnyi prostir*, (180), 29–33. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-4> (in Ukr.).
8. Vozniakovska, K., & Marushchak, A. (2020). Shchodo pytannia vdoskonalennia diialnosti fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib [On the issue of improving the activity of the Deposit Guarantee Fund for Individuals]. *Znannia yevropeiskoho prava*, (4), 98–108. <https://doi.org/10.32837/chem.v0i4.11> (in Ukr.).
9. Martynenko, N. (2024). Directions for improving the financial support of forensic expert forensic activity in Ukraine with account of positive foreign experience. *Forensic Science International: Synergy*, (9), 100565. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2024.100565>
10. Demianyshyn, V. H. (Ed.). (2014). *Finansova polityka investytsiino-innovatsiinoho rozvytku Ukrainy* [Financial policy of investment and innovative development of Ukraine]. *Monohrafiia*. Ternopil: Ternopil National Economic University (in Ukr.).
11. Vasylieva, L. O. (2018). Administratyvno-pravove rehuliuвання bankivskoi diialnosti: postanovka problemy [Administrative and legal regulation of banking activity: Problem statement]. *Pravova pozytsiia*, 2(21), 34–40 (in Ukr.).
12. Davydkova, N. M. (2016). Kontseptsii rehuliuвання rynku bankivskykh posluh v Ukraini [The concept of regulation of the banking services market in Ukraine]. *Prychornomorski ekonomichni studii*, (1), 115–119 (in Ukr.).
13. Muzychenko, O. V., & Karandas, M. V. (2023). Vyznachennia pidslidnosti v kryminalnomu provadzhenni: aktualnyi stan [Determination of jurisdiction in criminal proceedings: Current state]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Serii "Pravo"*, 75(2), 105–111. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.2.17> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 83 pp. 171-178 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746413
http://forumprava.pp.ua/files/171-178-2025-3-FP-Sarukhanian_22.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_22.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 02.09.2025
Accepted: 13.09.2025
Published: 15.09.2025
Available online: 15.09.2025

Cite as:
 Саруханян, А. С. (2025). Організаційна структура контролю за банківською діяльністю та специфіка компетенцій його суб'єктів. *Форум права*, 83(3), 171–178. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746413>

Sarukhanian, A. S. (2025). Orhanizatsiyna struktura kontrolyu za bankivskoyu diialnistyu ta spetsyfika kompetensiy yoho subyektiv [Organizational Structure of Control over Banking Activities and the Specifics of the Competences of Its Subjects]. *Forum prava*, 83(3), 171–178. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746413>

УДК 343.352:347.99:342.951

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746417>

Є.Ю. ШАПТАЛА,

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8138-8047>

ОСОБЛИВОСТІ КОРУПЦІЇ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ ЯК ОБ'ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Y.Y. SHAPTALA,

Doctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv,
Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8138-8047>

FEATURES OF CORRUPTION IN THE JUDICIAL SYSTEM AS AN OBJECT OF ADMINISTRATIVE-LEGAL INFLUENCE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Корупція в судовій системі становить серйозну загрозу правосуддю та державності, оскільки вона проявляється у невиконанні або неналежному виконанні суддями та іншими учасниками судового процесу своїх посадових обов'язків з корисливими мотивами. Це підриває принципи верховенства права, законності та справедливості, формує зневіру суспільства у судовій владі та державних інститутах, ускладнює розслідування та притягнення до відповідальності корупціонерів. **Мета.** Визначити особливості корупції у судовій системі як об'єкта адміністративно-правового впливу та окреслити чинники, що зумовлюють її суспільну небезпечність і складність подолання. **Методи:** аналіз нормативно-правових актів – для визначення конкретних дій, які визнаються корупційними; системний аналіз – для встановлення взаємозв'язку між структурою судової системи, її закритістю та виникненням корупційних ризиків; соціологічний та емпіричний аналіз – для оцінки впливу корупції на суспільну довіру та правову свідомість громадян. **Результати.** Виявлено, що корупція в судовій системі характеризується високим рівнем суспільної небезпечності, скритністю, низьким рівнем притягнення до відповідальності та створенням ефекту "кругової поруки". Основними чинниками є закритість судової системи, обмежена взаємодія з суспільством та відсутність реальної політичної незалежності суддів. **Висновки.** Корупція у судовій системі потребує цілеспрямованого адміністративно-правового регулювання, підвищення прозорості та підзвітності суддів, посилення превентивних заходів і контролю за виконанням суддями своїх обов'язків. Нормативно-правова визначеність корупційних дій є ключовим інструментом адміністративно-правового впливу.

Ключові слова: корупція; судова система; судді; працівники суду; об'єкт; адміністративно-правовий вплив

Problem statement. Corruption in the judicial system poses a serious threat to justice and state governance, as it manifests in the failure or improper performance of duties by judges and other participants in the administration of justice for personal gain. This undermines the principles of the rule of law, legality, and fairness, erodes public trust in the judiciary and state institutions, and complicates the investigation and accountability of corrupt actors. **Objective.** To identify the features of corruption in the judicial system as an object of administrative-legal influence and to outline the factors that determine its social danger and complexity of mitigation. **Methods:** analysis of legal and regulatory acts – to determine specific actions recognized as corrupt; systemic analysis – to establish the relationship between the structure of the judicial system, its opacity, and the emergence of corruption risks; sociological and empirical analysis – to assess the impact of corruption on public trust and legal consciousness. **Results.** It was found that corruption in the judicial system is characterized by a high level of social danger, secrecy, low accountability, and the creation of a "circle of mutual protection." The main contributing factors are the system's opacity, limited interaction with society, and the lack of genuine political independence of judges. **Conclusions.** Corruption in the judicial system requires targeted administrative-legal regulation, increased transparency and accountability of judges, strengthening of preventive measures, and control over the performance of judicial duties. Legal and regulatory clarity regarding corrupt actions is a key tool of administrative-legal influence.

Keywords: corruption; judicial system; judges; court employees; object; administrative and legal influence

Постановка проблеми

Соціологічні дослідження демонструють, що корупція в судовій системі протягом останніх років перебуває в епіцентрі суспільного обговорення як одна з найбільш суттєвих перешкод проведення демократичних реформ. Сприйняття корупції в судах залишається незмінним – практично в усіх дослідженнях громадської думки, населення вважає суди одним з найбільш корумпованих державних органів. Зокрема, одним із показників високого рівня судової корумпованості є істотне зменшення надходження справ до судів. Є.І. Борсук та В.Д. Шиян пояснюють таку динаміку: зневірою людей у справедливість судових органів і не звертання до суду; відмовою у реєстрації судових звернень у судах; несумірні витрати на відкриття судової справи з доходами людей; корупцією в судах [1]. А відтак, питання корупції в судовій системі є одним із найбільш актуальних та важливих напрямів проведення теоретичних досліджень

Окремі проблемні питання, пов'язані із забезпеченням законності функціонування судової системи України, розглядали О.М. Бандурка щодо адміністративно-правових механізмів протидії корупції в судовій системі, зокрема, питань адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення суддів та посадових осіб судової влади; В.А. Бортник стосовно ролі адміністративно-правового забезпечення координації суб'єктів протидії корупції в судовій сфері та взаємодії між органами, уповноваженими на боротьбу з корупцією й судовими органами; О.В. Буряк щодо правових засад і методів адміністративно-правового впливу на осіб, які вчиняють корупційні правопорушення в судовій системі та адміністративної відповідальності та превентивних заходів. Разом із тим, в означеній проблемі є суттєві не доопрацювання.

Мета статті полягає у тому, щоб розкрити особливості корупції у судовій системі як об'єкту адміністративно-правового впливу. *Новизна* роботи полягає в опрацюванні теоретичного підходу щодо розкриття особливостей корупції у судовій системі як об'єкту адміністративно-правового впливу. Її *завданнями* є: узагальнити наукові підходи вчених, які досліджували питання корупції в судовій системі; виділити характерні властивості, які розкривають специфіку корупції в судовій системі.

Сутність та форми корупції в судовій системі

Зазначимо, що сутність корупції в судовій системі полягає у невиконанні чи не належному виконанні суддями та іншими особами, що прий-

мають участь у відправленні правосуддя, своїх посадових обов'язків з корисливими мотивами – отримання певної протиправної (матеріальної чи нематеріальної) вигоди. А.А. Мошнін цілком справедливо називає корупцію в судовій системі одним з найнебезпечніших видів корупції, оскільки вона безпосередньо підриває довіру громадян до судової влади та порушує принципи справедливості та правової держави.

Це може призводити до несправедливих рішень, порушення прав і свобод людей, а також порушення незалежності судової влади. Дослідження свідчать про те, що корупція в судовій системі є досить поширеною проблемою в багатьох країнах світу. Наприклад, за даними Transparency International, в країнах Східної Європи та Центральної Азії 30 % населення вважає судову систему дуже корупційною [2, с.330-331]. О.З. Хотинська-Нор наголошує на тому, що судова корупція є серйозним викликом і загрозою для судової влади, підриваючи суспільну довіру до неї та загрожуючи її легітимності. Відзначаючись специфікою та характером особливої небезпеки для сталого функціонування держави, судова корупція має безліч проявів (хабарництво, вимагання тощо) і причин (структурних, економічних, політичних, соціальних, особистих) [3, с.668-669].

Судова сфера реалізації корупційних діянь обумовлює й специфіку форм та видів її реалізації. М.О. Макаров виокремлює такі основні види корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень, суб'єктами вчинення яких можуть бути та є судді: 1) порушення обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища та обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; 2) порушення обмежень та вимог щодо одержання неправомірної вигоди або подарунків та поведіння з ними; 3) порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та спільної роботи близьких осіб; 4) порушення обмежень (заборон) щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю; 5) порушення заборон входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 6) порушення вимог фінансового контролю, недотримання строків заповнення декларації та внесення в неї змін [4, с.9]. Перелічені порушення безпосередньо пов'язані з правовим статусом судді. Разом із цим корупція в судовій сфері

вчиняється не лише безпосередньо суддями, але й іншими учасниками судового процесу, тому її форми є доволі різноманітними.

А.А. Мошнін виділяє такі форми корупції в судовій сфері: підкуп суддів, зловживання владою, вплив на судові рішення через знайомства чи взаємовигідні зв'язки. Одним із найвідоміших прикладів корупції в судовій системі є підкуп суддів. У такому випадку сторона справи намагається запропонувати хабар судді, щоб той прийняв рішення на її користь. Це може бути зроблено шляхом надання грошової винагороди, подарунків, послуг або будь-яких інших неправомірних вигод. Також можливим варіантом корупції в судовій системі є вплив на судові рішення через знайомства та взаємовигідні зв'язки між суддями та іншими представниками юридичних професій. Крім того, корупція в судовій системі може приймати форму зловживання владою, коли судді використовують свій статус та владу, щоб здійснювати несправедливі рішення або діяти на користь певних інтересів. Також інші представники юридичних професій, такі як адвокати, можуть використовувати свої зв'язки з суддями для отримання неправомірних вигод у своїх справах. Варто додати, що може мати місце і системна корупція в судовій системі, коли державні органи втручаються в роботу суду або контролюють рішення, що приймаються, з метою забезпечення своїх інтересів або захисту впливових осіб [2, с.330]. Перелічені дії порушують принципи неупередженості, справедливості, формують негативне відношення суспільства до суду як засобу захисту прав та свобод, інституту демократичної держави.

О.В. Скочиляс-Павлів підкреслює, що корупція в судовій системі може призвести до відсутності відповідальності, дозволяючи злочинній діяльності, зокрема загрозливій національній безпеці, залишатися безкарною. Це створює сприятливе середовище для організованої злочинності та тероризму, оскільки ці елементи можуть використовувати корумповані системи для ухилення від правосуддя [5].

Зважаючи на включення в корупцію в судовій системі значної кількості суб'єктів, А.С. Петрова характеризує її як соціальне явище, яке охоплює сукупність діянь, пов'язаних з неправомірним використанням носіями судової влади, посадовими особами органів, утворюючих інфраструктуру судової влади, та іншими особами, які є суб'єктами потенційних корупційних практик у судовій системі України, і яке спрямовано на задоволення інтересів особистих або третіх осіб, а

також інших правопорушень, що створюють умови для вчинення корупційних діянь або їх приховування [6, с.13]. Тож корупція в судовій системі – це загально-соціальна проблема, що має особливо руйнівні наслідки для держави. Як й інші проблеми, корупція має свої причини та передумови виникнення.

Передумови та причини виникнення корупції у судовій системі

Однією з передумов, першопричин виникнення корупції як у судовій владі, так і в системі державного управління, Я.І. Скоромний називає корупційні ризики, що виникають через неналежний рівень правового регулювання державної служби. Виникнення корупційних ризиків тягне за собою порушення основоположних прав людини і громадянина, а також їх законних інтересів [7, с.184]. А.С. Петрова визначає корупційний ризик у судовій системі як сукупність правових, організаційних та інших факторів і причин, що породжують, заохочують (стимулюють) суб'єктів потенційних корупційних практик до вчинення корупційних правопорушень під час виконання ними покладених на них функцій. Корупційний ризик – це сукупність причин, які стимулюють особу до вчинення корупційних діянь [6, с.6]. Погоджуючись з наданим визначенням, слід вказати на багатовекторність тих обставин, що провокують виникнення корупційних ризиків. Виникненню корупційних ризиків сприяють корупціогенні фактори, що становлять собою положення нормативних актів або їх проєктів, які: а) установлюють для правозастосовувача необґрунтовано широкі межі розсуду або можливості необґрунтованого застосування винятків із загальних правил, б) містять невизначені, важко здійснювані або обтяжливі вимоги до громадян та організацій [6, с.11]. Такі фактори провокують можливість вчинення корупційних діянь, більшість з них проявляється у недоліках правової регламентації тих чи інших суспільних відносин. Це може бути пов'язано з порушенням логічних вимог законодавчої техніки. Недоліки правового регулювання також можуть бути наслідком лобіювання певних політичних чи економічних інтересів та інших негативних факторів.

В.С. Гура до правових причин корупції в судовій системі окрім недосконалої законодавства відносить також: неефективність антикорупційних заходів, правові неадекватні міри покарання за корупцію, недосконалість системи контролю за декларуванням доходів державних службовців, лобізм в законодавчих органах, орі-

ентація правоохоронних органів на захист інтересів держави і витіснення на другий план прав та інтересів приватних власників та громадян [8, с.78]. Слід зазначити, що правові причини здебільшого є наслідками інших негативних явищ, які мають місце в державі. До них відносять: політичні – нестабільність політичної системи, надмірний вплив політичної еліти на суспільні процеси; інституційні – зміна форм державного устрою та політичної системи, недосконалість механізму взаємодії різних інститутів влади, злиття влади й економіки, зростання ролі держави у суспільстві, державне регулювання економіки, монополія держави на ряд послуг, громіздка система документообігу та неефективний бюрократичний апарат, інституційні збільшення числа посадовців, розширення їх впливу та можливість приймати рішення на власний розсуд, тиск вищого керівництва і традиція беззаперечного підпорядкування начальству, зростання кумівства і протекціонізму на всіх рівнях державного управління та в усіх сферах суспільного життя, низька управлінська культура поведінки державних службовців, недостатній рівень участі громадян в державному управлінні; економічні – бажання отримати грошову, матеріальну чи нематеріальну вигоду, занепад економіки, економічні зловживання бюджетними коштами, тіньові схеми приватизації державного і комунального майна, високі податки та ставки по кредитах, несприятливий інвестиційний клімат, торгівельний протекціонізм; інформаційні – непрозорість процесів прийняття та реалізації управлінських рішень, недостатність досліджень корупції в різних сферах її прояву, відсутність необхідної інформації або її спотворення; соціально-культурні – низький рівень правової грамотності громадян, зростання соціальної нерівності в суспільстві, наявність кланів, втрата моральних цінностей; соціально-культурні – терпиме ставлення до корупції й перетворення її на повсякденну звичку, прийняття корупції як засобу швидшого та легшого вирішення своїх проблем, наявність звички "дякувати" за сприяння у вирішенні побутових проблем, недостатнє усвідомлення або ігнорування ризику покарання за корупційні діяння [8, с.78]. Доцільно зауважити, що перераховані причини не мають вичерпний характер, але автор доволі повно визначив основні види причин виникнення корупції.

Особливості судової корупції та її нормативно-правова регламентація

С.В. Гладій визначає корупцію в судовій владі як використання суддями та посадовими особами, що здійснюють адміністративне управлін-

ня, судовими органами статусу своїх організаційних та владних повноважень у супереч встановленим Конституцією України та законодавством норм їх функціонування. Судова корупція носить специфічний характер, оскільки у випадку отримання неправомірної вигоди в обмін на використання своїх владних повноважень суддя виносить рішення або вирок від імені держави, таким чином корупціонер фактично прикривається нормою права. Ще однією з особливостей корупції в судових органах є її латентний характер. Практично виключається ситуація, коли суддя особисто натякає на необхідність пропозиції йому якоїсь неправомірної вигоди, а тим більше особисто отримує її від безпосередньо зацікавленої особи. Інша риса судової корупції – її корпоративність, якою можна пояснити відсутність кримінальних справ, порушених за фактами корупції в судах [9, с.148]. Перераховане відображає специфіку корупції саме в судовій сфері. Окремо слід наголосити на такій її властивості, як латентність та закритість.

Такі ознаки пов'язані з особливим статусом суддів, що покликаний забезпечити неупередженість прийняття ними рішень на основі незалежності від будь-якого протиправного втручання. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" встановлює, що здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом [10]. Отже, важливою ознакою корупції в судовій системі як об'єкту адміністративно-правового впливу є її нормативно-правова визначеність, тобто чітка визначеність тих дій, які слід вважати корупційними проявами.

Висновки

Корупція у судовій системі характеризується високим рівнем суспільної небезпечності. Це проявляється, по-перше, у порушенні фундаментальних засад правосуддя – верховенства права, законності та справедливості суду; по-друге, у формуванні зневіри суспільства як до правосуддя, так і до державної влади в цілому, оскільки судові рішення ухвалюються від імені дер-

жави в усіх сферах правових відносин. До особливостей корупції в судовій системі належать також висока скритість правопорушень, складність їх розслідування та низький рівень притягнення суддів до відповідальності, що посилює суспільну недовіру до здолання цього явища. Основними чинниками, що зумовлюють ці особливості, є закритість судової системи, яка створює ефект кругової поруки в суддівському середовищі, низький рівень взаємодії з суспільством та відсутність реальної політичної незалежності, що дозволяє ухвалювати рішення без ураху-

вання впливу представників різних державно-владних структур.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не має реального чи потенційного конфлікту інтересів, пов'язаного з даним дослідженням.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Борсук Є. І., Шиян В. Д. Судові органи - базис корупції в Україні: Іноземні і вітчизняні реалії. *Національний Координаційний Центр сприяння протидії корупції*. 2024. № 2. https://nkkspk.com.ua/wp-content/uploads/2024/02/Корупція-і-суд-11_02_16-Остат-вар-СТАТТЯ-1.doc
2. Мошнін А. А. Змістовний аналіз феномену корупції та його проявів в Україні. *Право та державне управління*. 2023. № 1. С. 327-332
3. Хотинська-Нор О. З., Саленко О. В. Корупція як фактор делегітимації судової влади. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 1. С. 665-669. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/300078/292483>
4. Макаров М. О. Корупційні ризики в діяльності судді та їх запобіжники: адміністративно-правове дослідження; автореф дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Кропивницький, 2025. 22 с.
5. Скочиляс-Павлів О. В. Протидія корупції в контексті зміцнення національної безпеки країни в умовах динамічного зовнішнього середовища. *Академічні візії*. 2024. № 27. <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/863/782>
6. Петрова А. С. Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2017. 20 с.
7. Скоромний Я. І. Особливості протидії корупції в судовій системі України. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2020. Вип. 27. С. 184-188.
8. Гура В. Корупція: поняття та види, причини виникнення. *Економічний аналіз*. 2022. Т. 32. № 2. С. 73-81.
9. Гладій С. В. До питання запобігання корупції в судовій сфері. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право*. 2014. Вип. 28(3). С. 147-150.
10. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>

REFERENCES

1. Borsuk, Ye. I., & Shiyan, V. D. (2024). Sudovi orhany - bazys koruptsii v Ukrayini: Inozemni i vitchyzniani realii [Judicial bodies as a basis of corruption in Ukraine: Foreign and domestic realities]. *Natsionalnyi Koordynatsiyni Tsentri spriannia protydii koruptsii*. (2). https://nkkspk.com.ua/wp-content/uploads/2024/02/Корупція-і-суд-11_02_16-Остат-вар-СТАТТЯ-1.doc (in Ukr.).
2. Moshnin, A. A. (2023). Zmistovnyi analiz fenomena koruptsii ta yoho proiaviv v Ukrayini [Content analysis of the phenomenon of corruption and its manifestations in Ukraine]. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*, (1). С. 327-332 (in Ukr.).
3. Khotynska-Nor, O. Z., & Salenko, O. V. (2024). Koruptsiia yak faktor delehitymatsii sudovoi vlady [Corruption as a factor of delegitimization of judicial authority]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (1), 665-669. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/300078/292483> (in Ukr.)
4. Makarov, M. O. (2025). *Koruptsiini ryzyky v diialnosti suddi ta yikh zapobizhnyky: administratyvno-pravove doslidzhennia* [Corruption risks in the activity of a judge and their safeguards]. Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kropyvnytskyi (in Ukr.).
5. Skochilyas-Pavliv, O. V. (2024). Protydiia koruptsii v konteksti zmitsnennia natsionalnoi bezpeky krainy v umovakh dynamichnoho zovnishnoho seredovyscha [Combating corruption in the context of strengthening national security in a dynamic external environment]. *Akademichni vizii*, (27). <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/863/782> (in Ukr.).
6. Petrova, A. S. (2017). *Orhanizatsiino-pravovi zasady protydii koruptsii v sudovii systemi Ukrayiny* [Organizational and legal principles of combating corruption in the judicial system of Ukraine]. Avtoref. dys. ...

- kand. yuryd. nauk: 12.00.10. Kharkiv (in Ukr.).
7. Skoromnyi, Ya. I. (2020). Osoblyvosti protydii koruptsii v sudovii systemi Ukrainy [Features of combating corruption in the judicial system of Ukraine]. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava*, (27), 184-188 (in Ukr.).
 8. Hura, V. (2022). Koruptsiia: poniattia ta vydy, prychnyny vynyknennia [Corruption: concepts and types, causes of occurrence]. *Ekonomichniy analiz*, 32(2), 73-81 (in Ukr.).
 9. Hladii, S. V. (2014). Do pytannia zapobihannia koruptsii v sudovii sferi [On the issue of preventing corruption in the judicial sphere]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, 28(3), 147-150 (in Ukr.).
 10. *Pro sudoustrii i status suddiv* [On the Judiciary and Status of Judges]. Zakon Ukrainy (02.06.2016 No. 1402-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 179-184 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746417

http://forumprava.pp.ua/files/179-184-2025-3-FP-Shaptala_23.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_23.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 04.09.2025

Accepted: 15.09.2025

Published: 18.09.2025

Available online: 18.09.2025

Cite as:

 Шаптала, Є. Ю. (2025). Особливості корупції у судовій системі як об'єкту адміністративно-правового впливу. *Форум права*, 83(3), 179–184. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746417>

 Shaptala, Y. Y. (2025). Osoblyvosti koruptsiyi u sudoviy systemi yak obyektu administratyvno-pravovoho vplyvu [Features of Corruption in the Judicial System as an Object of Administrative-Legal Influence]. *Forum prava*, 83(3), 179–184. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746417>

УДК 351.74:343.98

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347687>
П.П. КУЗЬМІН,

здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2890-8231>

СИСТЕМА СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

P.P. KUZMIN,

doctoral student of Kharkiv National University of Internal Affairs,

 Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2890-8231>

SYSTEM OF ACTORS ENSURING DISCIPLINE AND LEGALITY IN THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції України є ключовою умовою ефективності правоохоронної системи та довіри суспільства до державних інституцій. Попри визначеність правового статусу поліції, система суб'єктів, відповідальних за підтримання правомірності та службової дисципліни, залишається багаторівневою та неоднорідною. Це ускладнює координацію діяльності таких суб'єктів, створює прогалини у відповідальності та знижує ефективність превентивних і контрольних механізмів. **Мета** дослідження – розкрити систему суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції. **Методи** – системно-структурний метод використано для моделювання багаторівневої системи суб'єктів забезпечення дисципліни й законності, а також визначення логіки взаємодії між державними та недержавними інституціями; порівняльно-правовий метод застосовано для співставлення функцій органів внутрішніх справ, антикорупційних та правоохоронних інституцій, що дозволило виокремити особливості їхнього впливу на правомірність діяльності поліцейських; метод інституційного аналізу використано для оцінки ролі громадянського суспільства та його інструментів (адвокатура, ЗМІ, громадські організації) у моніторингу, контролі та формуванні стандартів законності. **Результати.** Аргументовано, що центральне місце у забезпеченні дисципліни та законності займає Міністерство внутрішніх справ України, яке здійснює кадрове, організаційне, матеріальне та адміністративне забезпечення поліції, а також має вагомий координаційний та управлінський повноваження щодо її діяльності. Показано, що Національна поліція України є безпосереднім і внутрішньо-організаційним суб'єктом забезпечення дисципліни, оскільки відповідає за контроль службової поведінки, дотримання професійної етики, виконавчої дисципліни, якості професійної підготовки та реагування на внутрішні правопорушення. Обґрунтовано значення інститутів громадянського суспільства – громадських об'єднань, адвокатури, ЗМІ та громадських ініціатив – у формуванні належного рівня відкритості та підзвітності поліції. **Висновки.** Система суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції України є комплексним адміністративно-правовим механізмом, який поєднує органи виконавчої влади, правоохоронні структури та інститути громадянського суспільства. Ефективне підтримання правопорядку та службової дисципліни можливе лише за умов налагодженої координації між цими суб'єктами, підвищення прозорості внутрішніх процедур, зміцнення превентивних інструментів контролю, а також активної участі громадськості в оцінюванні діяльності поліції.

Ключові слова: система; суб'єкти; забезпечення; законність; дисципліна; Національна поліція України

Problem statement. Ensuring discipline and legality in the activities of the National Police of Ukraine is a key prerequisite for the effectiveness of the law enforcement system and for maintaining public trust in state institutions. Despite the defined legal status of the police, the system of actors responsible for upholding legality and service discipline remains multilayered and heterogeneous. This complicates coordination among these actors, creates gaps in accountability, and reduces the effectiveness of preventive and control mechanisms. **Purpose** – to identify and analyse the system of actors responsible for ensuring discipline and legality in the activities of the National Police of Ukraine. **Methods.** The system-structural method was used to model the multilevel system of actors ensuring discipline and legality, as well as to determine the logic of inter-

action between state and non-state institutions. The comparative-legal method was applied to compare the functions of internal affairs bodies, anti-corruption agencies, and law enforcement institutions, which made it possible to identify the specific features of their influence on the legality of police activities. The institutional analysis method was used to assess the role of civil society and its instruments (the bar, the media, public organisations) in monitoring, oversight, and shaping standards of legality. **Results.** It is argued that the Ministry of Internal Affairs of Ukraine plays a central role in ensuring discipline and legality, as it provides personnel, organisational, material, and administrative support to the police and exercises significant coordination and managerial powers. It is demonstrated that the National Police of Ukraine functions as a direct and internally-organisational actor in ensuring discipline, being responsible for monitoring service conduct, adherence to professional ethics, executive discipline, quality of professional training, and responding to internal offences. The importance of civil society institutions – public associations, the bar, the media, and civic initiatives – is substantiated, as they contribute to forming an appropriate level of transparency and accountability of the police. **Conclusions.** The system of actors ensuring discipline and legality in the activities of the National Police of Ukraine is a complex administrative and legal mechanism that integrates executive authorities, law enforcement structures, and civil society institutions. Effective maintenance of public order and service discipline is possible only with well-established coordination among these actors, increased transparency of internal procedures, strengthened preventive control mechanisms, and active public participation in evaluating police performance.

Keywords: system; subjects; provision; legality; discipline; National Police of Ukraine

Постановка проблеми

Забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції – це складна, комплексна діяльність, що здійснюється розгалуженою системою суб'єктів різного правового статусу та рівня. Розгляд структури та складу цієї системи дозволить більш змістовно усвідомити організаційно-інституційну складову механізму зазначеного забезпечення, систему та характер взаємозв'язків та відносин, між різними представниками публічної влади, а також останніми та громадськістю у розрізі здійснення ними забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції.

Питання забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції розглядали К.Л. Бугайчук, зокрема, організаційно-правові засади діяльності правоохоронних органів, механізми запобігання та протидії економічним правопорушенням, а також адміністративно-правовий інструментарій контролю за дотриманням законності у підприємницькому секторі. В.С. Венедіктов аналізував системність органів державної влади у забезпеченні економічної безпеки, зокрема роль підрозділів МВС у виявленні порушень у підприємницькій діяльності, розробляв підходи до оптимізації правоохоронної діяльності та підвищення ефективності реагування на економічні правопорушення; Д.В. Швець – правове регулювання підприємницької діяльності, функціонуванні органів виконавчої влади у сфері контролю та нагляду, а також удосконалення механізмів державної політики щодо запобігання зловживанням у бізнес-сфері.

Разом із тим, в науковій літературі недостатньо опрацьованим є дослідження питання окреслення кола суб'єктів забезпечення дисципліни

та законності в діяльності Національної поліції. Тому *мета* статті полягає у тому, щоб розкрити систему суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції. *Новизною* статті є подальше опрацювання теоретичного підходу до характеристики системи суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції. Її *завданнями* є виділити систему суб'єктів, які здійснюють діяльність за відповідним напрямом; розкрити положення норм чинного законодавства, яке визначає правовий статус суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в роботі НПУ.

Вищі органи державної влади як суб'єкти формування політики забезпечення дисципліни та законності

Почати наукове дослідження варто з аналізу вищих органів державної влади, зокрема Верховної Ради України, Президента України та Кабінету міністрів України, які є тими суб'єктами у системі забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції, які відповідають за найбільш важливі політико-правові, концептуальні, інституційні, організаційно-управлінські та інструментально-функціональні аспекти зазначеного забезпечення. Вони, з огляду на наявний стан, потреби, запити, можливості та перспективи суспільного життя і його розвитку, формують, оцінюють і трансформують те організаційно-правове середовище, якому здійснює свою діяльність Національна поліція України, визначають набір ідей, принципів, цілей, напрямків та інших основоположних засад, яким має відповідати робота цього правоохоронного органу, а також інших суб'єктів в частині здійснення ними досліджуваного забезпечення.

Важливе місце у системі суб'єктів забезпе-

чення дисципліни та законності діяльності в органах Національної поліції займають центральні органи виконавчої гілки влади. Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України (міністерства) та інші центральні органи виконавчої влади. Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України. Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики. Діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості та прозорості, відповідальності. Міністерства діють за принципом єдиначальності. Інші центральні органи виконавчої влади, також діють за принципом єдиначальності, якщо інше не передбачено законом [1].

Центральні органи виконавчої влади, зазначає А.Ю. Олійник, як правило є одноосібними керівними органами. Їх очолює міністр чи голова (інший керівник), який і несе персональну відповідальність за здійснення завдань та функцій органу у визначеній сфері діяльності. Особливістю організаційної структури цих органів є наявність місцевих територіальних органів, які разом з центральним органом утворюють систему міністерства, державного комітету чи іншого центрального органу виконавчої влади спеціального призначення. Серед таких органів існують структури з горизонтальним і вертикальним підпорядкуванням. Територіальні органи підпорядковані лише по вертикалі, здійснюють свою діяльність на місцях, незалежно від місцевих органів виконавчої влади, а з горизонтальним підпорядкуванням - підзвітні як місцевим державним адміністраціям, так і вищому органу за галузевою чи функціональною ознакою. Усі вони є юридичними особами і здійснюють забезпечення конституційних свобод у визначеній сфері діяльності [2, с.34].

Отже, центральні органи виконавчої влади є основними суб'єктами реалізації державної політики. Звісно вони приймають участь у формуванні концептуальних та законодавчих засад державної політики, однак ключовими напрямками їх діяльності є робота щодо практичного втілення законодавчих положень, рішень парламенту, Глави держави та уряду. У розрізі до-

сліджуваної проблематики можемо зазначити, що саме органи виконавчої гілки влади виконують діяльність щодо розробки та реалізації конкретних заходів спрямованих на: моніторинг й оцінку стану законності та дисципліни в діяльність Національної поліції; розробку і впровадження програм та планів дій щодо здійснення досліджуваного забезпечення та контролю за його ефективністю; врегулювання процедурних, кадрових, організаційних, матеріально-фінансових, технічних та інших питань забезпечення.

Серед широкого кола центральних органів виконавчої влади особлива роль у забезпеченні дисципліни та законності в діяльності Національної поліції належить Міністерству внутрішніх справ України (МВС України) та власне самій Національній поліції, яка належить до системи центральних органів виконавчої гілки влади. Саме на МВС України покладається значний обсяг завдань щодо кадрового, матеріально-технічного та соціального забезпечення поліції, крім того цей суб'єкт має можливість впливати на роботу системи органів поліції через свої координаційні, установчі та організаційні повноваження, які дають йому можливість визначати керівний склад, а також структуру поліції. Що ж стосується самої Національної поліції, то її роль у системі суб'єктів досліджуваного забезпечення зводиться до здійснення ефективного внутрішньо-організаційного управління, зокрема, проведеної кадрової роботи: контролю за дотриманням професійної етики, виконавської дисципліни, якістю професійного розвитку тощо.

Також до кола суб'єктів, які перебувають у вертикалі центральних органів виконавчої влади та здійснюють важливий внесок у досліджуване забезпечення слід віднести Державне бюро розслідувань та Національне антикорупційне бюро України, які опікуються питаннями протидії кримінальним правопорушенням в діяльності поліцейських. Тобто ані ДБР, ані НАБУ не мають адміністративно-правових важелів чи інструментів впливу на дисципліну та законність в діяльності Національної поліції, втім вони це здійснюють через участь у процедурі відновлення правової справедливості та режиму законності в межах кримінального процесуального провадження відносно поліцейських.

Правоохоронні та судові органи у системі забезпечення законності в діяльності Національної поліції

Наступним важливим суб'єктом забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції є Прокуратура України. Прокуратура України становить єдину систему, яка в

порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави [3]. Органи прокуратури, наголошує П.Й. Кучерявий, дійсно мають важливу роль у виконанні завдань і здійсненні правоохоронних функцій держави. Їх структура та система спроектовані таким чином, щоб забезпечити ефективний вплив на забезпечення законності, правопорядку, прав і законних інтересів громадян на всій території України та у всіх сферах соціальних відносин, що регулюються законами [4, с.230]. Прокуратура має доволі специфічне становище у механізмі держави, оскільки прямо не віднесена до жодної із гілок влади, ба більше, у законі "Про прокуратуру" вона прямо не віднесена до правоохоронних органів, однак така її приналежність слідує із набору функцій, які прокуратура виконує, а також із положень Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23.12.1993 р. № 3781-XII.

Зокрема у цьому нормативно-правовому акті вищої юридичної сили закріплено, що правоохоронні органи – органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, Бюро економічної безпеки України, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції [5]. Наразі частина дослідників, позицію яких ми розділяємо, схиляються до того, що прокуратуру доцільно розглядати як частину механізму правосуддя, що підтверджує і структура Конституції України, в якій норми про прокуратуру вкладає саме у розділі "Правосуддя".

Роль прокуратури у системі суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції полягає у тому, що саме цей суб'єкт здійснює координацію правоохоронної діяльності поліції, а також процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, що здійснюються нею (тобто поліцією).

Суди України – єдині органи державної влади, наділені виключним правом відправлення правосуддя. Відповідно до Конституції України та Закону України "Про судоустрій і статус судів" від 02.06.2016 р. № 1402-VIII правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судо-

чинства. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом [6].

Поняття правосуддя не набуло законодавчого визначення, однак можна навести позицію Конституційного Суду України, який у своїй Ухвалі про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням державного зовнішньоекономічного підприємства "Славутич-Сталь" щодо тлумачення статті 124 Конституції України і Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 14.10.1997 р. справа № 016/1241-97 N 44-з, в якому зазначається, що правосуддя – це самостійна галузь державної діяльності, яку суди здійснюють шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях в особливій, встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ [7].

Отже суди (суди загальної юрисдикції) як єдині суб'єкти відправлення правосуддя, здійснюють свій внесок у забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції: по-перше, у розрізі розгляду відповідних юридичних справ, сторонами яких є органи поліції та (або) їх посадові особи; по-друге, санкціонуючи певні заходи поліції у межах відповідного кримінального провадження.

Інститути місцевого самоврядування та громадянського суспільства як суб'єкти забезпечення дисципліни та законності

Останніми представниками публічної влади, які входять, на нашу думку, до складу системи суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності поліції є органи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст [8]. Відповідно до чинного законодавства

органи місцевого самоврядування є суб'єктами забезпечення правового порядку та публічної безпеки на підвладних їм територіях. З цих питань вони активно взаємодіють із правоохоронними органами на місцевому рівні, зокрема територіальними підрозділами Національної поліції. Однак, опікуючись питаннями забезпечення благополуччя населення відповідної територіальної громади, органи місцевого самоврядування мають повноваження не лише для спільної з територіальними підрозділами поліції підготовки та забезпечення реалізації відповідних заходів щодо підтримки публічного порядку та безпеки, але й задля оцінки ефективності роботи цього правоохоронного органу та відповідності наслідків його діяльності інтересам територіальної громади.

Розмірковуючи про систему суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції не можна не відмітити інститути громадянського суспільства, зокрема такі як: громадські об'єднання, адвокатура, засоби масової інформації (ЗМІ). Ці суб'єкти не мають владних повноважень, на відміну від вище згаданих державних та муніципальних органів і посадових осіб, однак вони не позбавлені можливості здійснювати відповідний вплив на діяльність органів і посадових осіб національної поліції, з метою підтримки належного рівня її законності та дисциплінованості. Законодавство надає можливість як інституалізованим формам громадянської активності, так і власне окремим громадянам здійснювати свій внесок у досліджуване забезпечення через: здійснення гро-

мадського контролю, реалізацію правозахисної діяльності, спільну роботу у підготовці відповідних програм заходів, здійснення оцінювання якості діяльності поліції тощо.

Висновки

Наразі в нашій державі існує досить розгалужена, багаторівнева система суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції, яка заснована на таких критеріях як: приналежність до сфери публічної влади та місце у механізмі держави, обсяг і характер компетенції, її територіальне розповсюдження. Всі ці суб'єкти так чи інакше пов'язані між собою і перебувають у безпосередній чи опосередкованій взаємодії, як один із одним, так і з національною поліцією, щодо якої здійснюється вище згадане забезпечення. Така розгалуженість системи дає змогу комплексно підходити до процесу забезпечення – від формування і розвитку основоположних нормативно-правових і концептуальних засад, до реалізації конкретних заходів щодо перевірки, посилення та підтримки високого рівня дисципліни і режиму законності в діяльності поліції.

Конфлікт інтересів

Автор підтверджує, що дослідження здійснювалося незалежно, без стороннього фінансування чи впливу.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text>
2. Олійник А. Ю. Роль центральних органів виконавчої влади України в забезпеченні конституційних свобод. *Науковий вісник НАВС*. 2008. № 1. С. 26-35. <https://elar.navs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4332>
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
4. Кучерявий П. Й. Правовий статус органів прокуратури в системі органів державної влади. *Наукові записки. Серія: Право*. 2024. № 16. С. 227-231. <https://doi.org/10.36550/2522-9230-2024-16-227-231>
5. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 № 3781-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>
6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016. № 1402-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
7. Ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням державного зовнішньоекономічного підприємства "Славутич-Сталь" щодо тлумачення статті 124 Конституції України і Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж": Рішення Конституційного Суду України від 14.10.1997 справа № 016/1241-97 N 44-з. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vz44u710-97#Text>
8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text>

REFERENCES

1. *Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady* [On Central Executive Authorities]: Zakon Ukrainy (17.03.2011 No. 3166-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text> (in Ukr.).
2. Oliinyk, A. Yu. (2008). Rol tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy v zabezpechenni konstytutsiynykh svobod [The Role of Central Executive Bodies of Ukraine in Ensuring Constitutional Freedoms]. *Naukovyi visnyk NAVS*, (1), 26–35. <https://elar.navs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4332> (in Ukr.).
3. *Pro prokuraturu* [On the Prosecutor's Office]: Zakon Ukrainy (14.10.2014 No. 1697-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text> (in Ukr.).
4. Kucheriavyi, P. I. (2024). Pravovyi status orhaniv prokuratury v systemi orhaniv derzhavnoi vlady [The Legal Status of Prosecutor's Office Bodies in the System of State Authorities]. *Naukovi zapysky. Seriia: Pravo*, (16), 227–231. <https://doi.org/10.36550/2522-9230-2024-16-227-231> (in Ukr.).
5. *Pro derzhavnyi zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv* [On State Protection of Court and Law Enforcement Employees]: Zakon Ukrainy (23.12.1993 No. 3781-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text> (in Ukr.).
6. *Pro sudoustrii i status suddiv* [On the Judiciary and Status of Judges]: Zakon Ukrainy (02.06.2016 No. 1402-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text> (in Ukr.).
7. *Ukhnvala pro vidmovu u vidkrytti konstytutsiinoho provadzhennia ...* [Ruling on the Refusal to Initiate Constitutional Proceedings...]: Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy (14.10.1997, sprava No. 016/1241-97, No. 44-z). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vz44u710-97#Text> (in Ukr.).
8. *Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini* [On Local Self-Government in Ukraine]: Zakon Ukrainy (21.05.1997 No. 280/97-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 185–190 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347687

http://forumprava.pp.ua/files/185-190-2025-3-FP-Kuzmin_24.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_24.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 31.08.2025

Accepted: 16.09.2025

Published: 18.09.2025

Available online: 18.09.2025

Cite as:

Кузьмін, П. П. (2025). Система суб'єктів забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної поліції. *Форум Права*, 83(3), 185–190. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347687>

Kuzmin, P. P. (2025). Systema subyektiv zabezpechennya dystsypliny ta zakonnosti v diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi [System of Actors Ensuring Discipline and Legality in the Activities of the National Police]. *Forum prava*, 83(3), 185–190. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347687>